

Preußen im Orient

Die Wanderausstellung "Auf der Suche nach dem Heiligen Land" – über deutsche Forschungsreisen ins vormoderne Palästina – startet am 9. Januar in Greifswald.

Es geht um ein Land, das es nicht mehr gibt: Bis 1914 führte der Orientexperte Gustaf Dalman (1855-1941) jedes Jahr deutsche Theologen in die "vormodernen" Ecken Palästinas. Was die Forscher auf ihren Reisen aufnahmen, findet sich heute in Greifswald. Diese Fotografien werden nun vom Gustaf-Dalman-Institut erstmals für eine bundesweite Wanderausstellung erschlossen: "Auf der Suche nach dem Heiligen Land" wird gefördert durch die **Ev.-Luth. Kirche in Norddeutschland**, den Reiseveranstalter **Biblische Reisen** und die Sparkasse Vorpommern.

Die Ausstellung wird am 9. Januar 2015 um 16 Uhr im Greifswalder Dom St. Nikolai eröffnet. Zu sehen ist die Ausstellung im Greifswalder Dom St. Nikolai vom 10. Januar bis zum 22. Februar 2015 (montags bis samstags 10:00 bis 16:00 Uhr, dienstags 10:00 bis 18:00 Uhr, sonntags 11:30 bis 15 Uhr). Für die Gastvorlesung "Die Entstehung des Heiligen Landes" (15. Januar 2015, 8:15 bis 9:45 Uhr, Rubenowstraße 1, Hörsaal 4) konnte der Theologe Dr. Georg Röwekamp, Geschäftsführer von Biblische Reisen, gewonnen werden. Begleitend zur Ausstellung halten Studierende zwischen dem 13. Januar und dem 17. Februar 2015 unter dem Motto "Orientalische Nächte im Dom" jeden Dienstag zwischen 16:00 und 18:00 Uhr den Dom St. Nikolai offen. (**kb**, 6.1.15)

Leipzig: Alte Hauptpost wird Hotel?

Gegen den Umbau der alten Hauptpost Leipzig (1964) regte sich prominenter Protest. Jetzt hat der Projektentwickler neue Pläne für das moderne Baudenkmal.

Lange schon wird über die Zukunft der "alten" modernen Hauptpost von Leipzig diskutiert. Nun überrascht der Leipziger Projektentwickler KSW, meldet LVZ-online, mit neuen Plänen: Aus dem Komplex solle ein Hotel mit 182 Zimmern werden – unter Abbruch eines Teils des Ensembles. Der Baubeginn sei für Mai 2015 vorgesehen. Die **Hauptpost Leipzig** entstand von 1961 bis 1964 am zentralen Augustusplatz. Entworfen wurde der 110 Meter lange denkmalgeschützte Stahlbetonbau mit Aluminiumvorhangfassade vom Architekten **Kurt Nowotny** (1908-84).

Seit 2011 steht der universitätsnahe Komplex leer und sollte im Sommer 2014 für Bildungs-, Wohn- und ausgewählte Gewerbebezüge umgenutzt werden: als "Campus für Wissenschaftler und Studenten". Doch regte sich prominenter Widerstand gegen die mögliche Form der Umgestaltung. U. a. plante die KSW einen gläsernen Dachaufbau. Zudem sollten die blauen Glaselemente der Vorhangfassade durch schwarze ersetzt werden. Um solche Eingriffe zu verhindern, wurde am 21. Juli 2014 ein **offener Brief** verfasst. Darin wurde der Leipziger Oberbürgermeister gebeten, "sich für die denkmalgerechte Sanierung dieser Inkunabel der Nachkriegsmoderne einzusetzen." (**kb**, 7.1.15)

City-Hof-Häuser: neue Führungen

1957 als Zeichen für Hamburgs Schritt in die Moderne errichtet, sind die City-Hof-Häuser heute im Erhalt bedroht. Doch es gibt Widerstand – und Führungen.

In der Nachkriegszeit bildeten sie die ersten Hochhausgruppe in Hamburgs Innenstadt: Bis 1957 wurden die **City-Hof-Häuser** nach Entwürfen des Architekten **Rudolf Klophaus** (1885-1957) fertiggestellt. Klophaus staffelte vier Hochhausscheiben hintereinander und verband sie durch Zwischenbauten. Vor allem die Einkaufspassage der City-Hof-Häuser begrüßten die Hamburger als moderne Bereicherung der Innenstadt. Die Fassaden wurden ursprünglich mit weißen Keramikplatten programmatisch aus ihrer Umgebung herausgehoben. Erst in den in den 1970er Jahren überdeckte man sie durch einen grauen Eternitbehang.

Seitdem hat sich die Lage für die moderne Häusergruppe in der bis 2017 das Bezirksamt Hamburg Mitte logiert, nicht verbessert.

Unverdient: In Hamburg hatte sich Rudolf Klophaus schon in den 1920er durch seine sachlichen Backsteinbauten einen Namen gemacht. Seine City-Hof-Häuser stehen nun – einmal wieder – in der Diskussion. Das Bezirksamt plant den Auszug und mancher denkt laut über den Abriss der Hochhausgruppe nach. Doch als **“Dokument der Nachkriegsarchitektur”** stehen sie unter Schutz. In diesen Jahren werden sie als leuchtende Beispiele für Hamburgs Aufbruch in die Nachkriegsmoderne wiederentdeckt. Eine Sanierung der ursprünglichen Keramikfassade sei möglich, heißt es. Und im Januar 2015 bietet die **“Initiative City-Hof”** wieder Führungen an: 10. Januar um 11 Uhr, 25. Januar 15 Uhr (Treffpunkt: Arno-Schmidt-Platz (vor Zentralbibliothek, Hühnerposten)), um Anmeldung wird gebeten unter: cityhof.hh@gmail.com. (kb, 7.1.15)

Kunststoffhaus zu verkaufen!

Im hessischen Altenstadt entstand 1968 das Modellhaus fg 2000. Damit war bewiesen: (Glasfaserverstärkte) Kunststoffe taugen auch zum modernen Wohnen.

Ans Plastikgeld haben wir uns inzwischen gewöhnt, nun können Sie Geld zu Plastik machen – genauer gesagt zu einem Plastikhaus. Noch dazu ist es ein Prototyp, der im hessischen Altenstadt zum Verkauf steht. Der Vorzeigebau entstand 1968 als stylischer Beweis dafür, dass Kunststoff auch für den modernen Wohnungsbau taugt. Wolfgang Feierbach (1937-2014), der Erfinder des Fertigbausystems fg 2000, wohnte hier bis 1979 mit seiner Familie. Anschließend diente der Bau als Büro für Feierbachs Firma fg design.

Mit seinem Prototyp hatte Feierbach alle Kritiker und Zweifler eines Besseren belehrt. Bis 1979 standen 39 Häuser seines Fertigteilsystems. Als **“Paradebeispiel des Bauens mit glasfaserverstärkten Kunststoffen”**, so **Pamela Voigt über das von ihr erforschte Modellhaus**, steht der Altenstädter Bau seit 2009 unter Denkmalschutz. Und nun steht er zum Verkauf. Auf dem Grundstück von 2.282 Quadratmetern finden sich der Prototyp – noch mit originalen Ausstattungselementen vom Deckenteppich bis zur Kunststofftreppe –, eine zweigeschossige Werkhalle sowie ein mobiles fg 2000. **Weitere Informationen können Sie dem Exposé entnehmen** oder bei Daniela Hettrich (Miterbin) erfragen: 0175/9370048. Investieren Sie Ihr gutes Geld doch in noch besseres Plastik! (ber, 7.1.15)

Das moderne fg 2000 für den modernen Menschen (Bild: W. Feierbach)

Das moderne fg 2000 für den modernen Menschen (Bild: W. Feierbach)

Das moderne fg 2000 für den modernen Menschen (Bild: W. Feierbach)

Das moderne fg 2000 für den modernen Menschen (Bild: W. Feierbach)

Das moderne fg 2000 für den modernen Menschen (Bild: W. Feierbach)

Mainzer Rathaus: Würdigung zum 40.

Das Rathaus Mainz vermag zu polarisieren, seine Zukunft ist ungewiss. Zum 40. Geburtstag widmet sich ein Sammelband seiner Geschichte und Bedeutung.

“Schandfleck oder Architekturdenkmal?” – unter diesem Titel widmete sich eine **Podiumsdiskussion im Februar 2013** dem Mainzer Rathaus. Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt – und die Diskussion zeigte vor allem eins: Das Bauwerk vermag zu polarisieren. Seine Zukunft ist ungewiss, sowohl ein Abriss als auch eine Sanierung scheinen möglich. Ein jüngst erschienener Sammelband widmet sich nun der Geschichte und Bedeutung des Rathauses. Der Band erscheint pünktlich zu dessen 40. Geburtstag. Unter den Autoren finden sich viele der damaligen Diskutanten. Herausgegeben wurde der Band von **Prof. Dr. Matthias Müller** und **Prof. Dr. Gregor Wedekind**, die an der Mainzer

Universität Kunstgeschichte lehren.

Das Mainzer Rathaus (1974) wurde 1968 von **Arne Jacobsen** und Otto Weidling entworfen. In seiner Monumentalität sollte es für das neue Selbstbewusstsein des wiederaufgebauten Mainz stehen. Heute präsentiert es sich als dringend sanierungsbedürftig. Mit dem Sammelband erfährt er erstmals eine umfassende wissenschaftliche Untersuchung. Das Buch zeigt nicht nur seinen Wert als Baudenkmal, sondern weist auch auf die historische Bedeutung im Kontext des bundesrepublikanischen Rathausbaus hin. (**jr**, 9.1.15)

Müller, Matthias/Wedekind, Gregor (Hg.), Das Mainzer Rathaus. Politische Architektur in der deutschen Nachkriegsmoderne, Schnell + Steiner, Regensburg 2014, 160 Seiten, ISBN 978-3-7954-2966-9.

Sichtbetoninstandsetzung

Wo Konstruktion und Oberfläche so eng verbunden sind, wird eine denkmalgerechte Sanierung knifflig – wie es geht, zeigt eine Tagung am 27. Februar 2015.

Das Wort ist ebenso gewichtig wie das Thema: Am 27. Februar 2015 widmet sich das Bauarchiv Thierhaupten – das Bayerische Fortbildungs- und Beratungszentrum für Denkmalpflege – der **“Sichtbestandsetzung”**. Denn mit den Bauten der Nachkriegsmoderne rückt auch der Baustoff Beton immer mehr in das Arbeitsfeld der Denkmalpflege. Hier sind Konstruktion und Form so untrennbar miteinander verbunden, dass jeder Eingriff in die materialsichtige Oberfläche gut überlegt sein will.

Eröffnet wird die Tagung durch eine Einführung von Dr. Bernd Vollmar, Abteilungsleiter Praktische Denkmalpflege beim Bayerischen Landesamt. In der Folge berichten Fachleute aus der denkmalpflegerischen und restauratorischen Praxis über die Folgen einer konventionellen Betoninstandsetzung und über die Möglichkeiten etwa der Retusche einer sanierten Betonoberfläche. Zuletzt wird als Praxisbeispiel die Einsegnungshalle in Saarbrücken in den Mittelpunkt gerückt. Für die Tagung wird eine Gebühr von 50, reduziert 25 Euro erhoben. Eine **Anmeldung** ist bis zum 15. Januar 2015 möglich. (**kb**, 10.1.15)

Neue Chance für Neukladow?

Im frühen 20. Jahrhundert war das Gut Neukladow bei Berlin ein Treffpunkt der Künstlerszene, jetzt soll es zum Ausflugsziel umgestaltet werden.

Die Schauspielerin Sarah Bernhardt, der Schriftsteller Gerhard Hauptmann, der Politiker Walther Rathenau, der Regisseur Max Reinhardt, der Maler **Max Liebermann** – das sind nur einige der Größen, die im frühen 20. Jahrhundert in Neukladow zu Gast waren. Der Kunsthistoriker Johannes Guthmann hatte das Gut 1909 für die Berliner Künstlerszene geöffnet. Kein Geringerer als der Maler und Architekt **Paul Schultze-Naumburg** übernahm die Umgestaltung von Gutshaus und Park. Dieses – seit 1995 leerstehende – Anwesen im heutigen Berliner Bezirk Spandau will seit 2011 eine Bürgerstiftung als Kultur- und Begegnungszentrum erschließen.

Guthmann verließ das Gut Neukladow 1921. Die Fresken, die **Max Slevogt** hier nach Motiven der “Zauberflöte” geschaffen hatte, gingen zunächst an die Nationalgalerie und wurden schließlich 1945 zerstört. Die Plastik “Eselreiter” des Bildhauers **August Gaul** steht heute im Spandauer Rathaus. Neukladow blieben die malerischen Gebäude, der sich ins Romantische verwildernde Park und die einmalige Lage an der Havel. Dies soll nun bald wieder für Berliner Sommerfrischler zugänglich sein: 2,9 Millionen Lottogelder, meldet der **Tagesspiegel**, sollen investiert werden, um ein Ausflugslokal mit 200 Plätzen einzurichten. (**kb**, 11.1.15)

Weihnachtsgeld für den Kulti

Der Dresdner Kulturpalast konnte sich am 19.12. über ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk freuen: Die Landesregierung gab 1 Million Euro für die Sanierung.

Für den Dresdner Kulturpalast gab es am 19. Dezember 2014 ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Der sächsische Innenminister Markus Ulbig übergab der Dresdner Oberbürgermeisterin Helma Orosz 1 Million Euro zur weiteren Sanierung des Bauwerks. Das Geld stammt aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege des Freistaates. Es soll unter anderem dazu verwendet werden, die monolithische Gipsdecke im Foyer des Kulti zu rekonstruieren.

Das Original konnte nicht abgenommen werden, ohne zerstört zu werden. Auch die 1600 Leuchten, mit denen die Decke gespickt war, sollen nachgebaut werden. Der Kulturpalast wurde nach Plänen von **Leopold Wiel** gebaut und 1969 eröffnet. Er gilt heute als bedeutender Vertreter der Ostmoderne, seit 2008 steht er unter Denkmalschutz. 2013 begann man mit dem Umbau und entkernte den Palast. Künftig soll er der **Dresdner Philharmonie**, dem Kabarett Herkuleskeule und der städtischen Bibliothek eine neue Heimat bieten. Der Festsaal wird zum Konzertsaal für weniger Zuschauer umgebaut. 2017 soll der Kulti wieder eröffnet werden. (jr, 12.1.15)

Architekturfotografie in Augsburg

Das Architekturmuseum Schwaben in Augsburg widmet sich in seiner Aktuellen Schau bis 15. März den Positionen der aktuellen Architekturfotografie.

Sie wissen nicht recht, was Sie mit den trüben Januar-Wochenenden anfangen sollen? Ein Ausflug nach Augsburg wäre eine gute Idee: Das dortige **Architekturmuseum Schwaben** widmet sich bis 15. März 2015 der aktuellen Architekturfotografie. Denn in der visuellen Vermittlung von Bauten und ihren Entstehungsprozessen spielt die Fotografie – trotz oder wegen der neuen digitalen Entwicklungen – noch immer die zentrale Rolle.

An ausgewählten Beispielen der zeitgenössischen Architekturfotografie wird deutlich wie unterschiedlich die Ansprüche der Auftraggeber, die Sichtweisen der Fotografen und ihre Methoden sind. In Augsburg reicht die ausgestellte Bandbreite von der sachlichen Dokumentation bis zur künstlerischen Interpretation. Dabei nehmen die Fotokünstler zeitgenössische Bauten ebenso in den Blick wie Objekte der (klassischen) Moderne. Das Architekturmuseum Schwaben bildet eine Außenstelle des Architekturmuseums der TU München. Seit 1995 befindet es sich in der Villa Buchegger (Thelottstraße 11) im Augsburger Thelottviertel. Die Ausstellung "Positionen der aktuellen Architekturfotografie" ist täglich außer Montag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. (db, 13.1.15)

Darf man jetzt von Mode sprechen?

Als nach dem Krieg die Wirtschaft langsam wieder aufgebaut wurde, wuchs auch in Ost- und Westdeutschland das Bedürfnis nach mehr als Kleidung – nach Mode.

Nach 1945 war die Sehnsucht der Deutschen groß – nach Farbe, nach zweckfrei Schönem, nach Mode. "Darf man jetzt von Mode sprechen?", titelte entsprechend 1946 "Die Zeit". In den frühen Jahren, als Stoff oder gar fertige Kleider noch Mangelware waren, zeigten sich viele Frauen erfinderisch: Sie fertigen aus Wehrmachtsmänteln Damenjacken, schneiden aus Gardinen Röcke.

In ihrem neuen Buch "Darf man jetzt von Mode sprechen?" skizziert Jutta Sywottek erzählt von der Textilwirtschaft der Nachkriegszeit. Sie konzentriert sich dabei auf die frühen Jahre im Ost- und Westdeutschland der Nachkriegszeit. Einen besonderen Schwerpunkt legt sie auf die Frauenmode sowie die Entwicklungen in der – sich langsam teilenden – Metropole Berlin. Sywottek entfaltet – anhand von Frauen- und Modezeitschriften wie "Constanze", "Chic" und "Für Dich" – wie ideologische oder wirtschaftliche Interessen ebenso Einfluss nahmen wie die jeweiligen internationalen Vorbilder: seien es der westliche New Look oder die östliche Zweckmäßigkeit der "Arbeiterklasse". (kb, 14.1.15)

Sywottek, Jutta, "Darf man jetzt von Mode sprechen?" Bekleidung und Textilwirtschaft im Nachkriegsdeutschland, Arete-Verlag, Hamburg 2014, kartoniert, 204 Seiten, ISBN 978-3-942468-22-0.

Über 5.000 für den "Langen Kerl"

Eine Petition will "den Dresdner Fernsehturm wieder als touristisches Ausflugsziel für unsere Region" öffnen – noch kann man dies online unterstützen.

"Wir wollen den Dresdner Fernsehturm wieder als touristisches Ausflugsziel für unsere Region", so die **Forderung einer Petition**, die schon mehr als 5.000 Unterstützer online gezeichnet haben. Mit dieser Forderung will sich der "**Förderverein Fernsehturm Dresden**" an den Ministerpräsidenten von Sachsen wenden. Denn: "Immerhin ist er der zweithöchste Fernsehturm in Ostdeutschland, ein technisches Denkmal und gehört einfach zum Dresdner Stadtbild sowie zu unserem Freistaat dazu." Online wird unterzeichnet und lebhaft das Pro und Contra diskutiert. Manche verbinden mit dem Fernsehturm liebe Erinnerungen, manche wünschen sich konkretere Lösungsvorschläge.

Errichtet wurde das so liebevoll titulierte "Sektglas" 1969 nach Plänen der Architekten **Kurt Nowotny**, **Herrmann Rühle** und **Johannes Braune** vom **VEB BMK Kohle und Energie**. In den ersten Jahren war das Bauwerk – mit 252 Metern Höhe und 750 Treppenstufen, zwei Personenaufzügen und einem zweigeschossigen Turmrestaurant – ein beliebtes Ausflugsziel. **Heute ist der Turm für den Publikumsverkehr geschlossen**. Der Initiative bleiben noch gut 100 Tage, um das Ziel von 16.000 Unterstützern zu erreichen. (kb, 15.1.15)

On the Road/Über die Straße

Vom 23. bis zum 24. Januar 2015 wirft die TU München einen Blick auf das alltägliche Bau(kunst)werk Straße. Zur Tagung sind Besucher herzlich willkommen.

Sie ist so allgegenwärtig, dass sie kaum als Bauwerk wahrgenommen wird: die Straße. Ihr widmet die TU München vom 23. bis zum 24. Januar 2015 die Tagung "On the Road/Über die Straße". Obwohl Autobahnen und Landstraßen zu den umfangreichsten und teuersten Bauten zählen, kommen sie in der Architekturdiskussion bislang kaum vor. Dabei spielen sie in der Literatur, im Kino und in der Kunst eine gewichtige Rolle.

Die Münchener Tagung will das nun ändern und das alltägliche Bau(kunst)werk Straße aus den verschiedensten Blickwinkeln beleuchten. Eröffnet wird die Veranstaltung zum Themenfeld "Road Lyrics. Die Straße in Literatur und Musik". Im Anschluss geht es um die Straße in "bewegten Bildern", in Film und Foto. Der erste Tagungstag klingt aus mit einer Vorführung des Films "Negative Space" (1999) sowie eine Podiums-/Publikumsdiskussion über road movies. Am folgenden Morgen drehen sich die Referate unter dem Schlagwort "Straßen gestalten" um konkrete Bauprojekte und zuletzt zum Thema "Straßen(ab)nutzung" um deren soziale Rolle. Tagungsort ist die TU München (Vorhoelzer Forum, Arcisstr. 21 (5. Stock), 80333 München), Besucher sind herzlich willkommen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (kb, 16.1.14)

Meinhard von Gerkan zum 80.

Der in Hamburg aufgewachsene Architekt machte sich in den 1970er Jahren einen Namen mit Flughafenprojekten, heute entwirft er Großprojekte selbst in China.

Endlich ein Grund, etwas Gutes über den Berliner Flughafen zu sagen. Tegel zählt zu den Hauptwerken des Architekten **Meinhard von Gerkan** (* 1903 in Riga), der in diesen Tagen 80 Jahre alt wurde. Sein junges Büro **Gerkan, Marg und Partner (gmp)** erstellte die Flughafenanlage in einer Zeitspanne, die uns heute neidisch werden lässt: von 1965 und 1975. Weitere prominente Bauaufgaben reichten vom Flughafen Stuttgart über den Berliner Hauptbahnhof bis zur Neuen Messe Leipzig.

Um die Jahrtausendwende wagte sich Gerkan an Großprojekte im südostasiatischen Raum, darunter die chinesische Planstadt Lingang New City. Neben Hamburg und Berlin verfügt gmp heute über Büros in Aachen, Frankfurt am Main, Peking, Shanghai, Shenzhen, Hanoi, Neu-Delhi, Moskau und Rio de Janeiro. Aufgewachsen in Hamburg, studierte Gerkan in Braunschweig u. a. bei Friedrich Wilhelm Kraemer, dessen Nachfolge er 1974 an der TU übernehmen sollte. Es folgten Auszeichnungen wie der Große Preis des Bundes Deutscher Architekten. Nicht zuletzt verlieh man Gerkan – u. a. für den Expo-Pavillon – den theologischen Ehrendoktor. Und er übernahm den Auftrag für den neuen Berliner Flughafen, der Tegel ablösen soll(te). Aber lassen wir das Thema. (kb, 17.1.15)

Großvater der Braunschweiger Schule

Am 6. Februar widmet die TU Braunschweig dem Reformarchitekten Carl Mühlenpfordt (1878-1944) ein eigenes Kolloquium.

Er hatte bereits seine architektonischen Spuren in Lübeck hinterlassen, bevor er 1914 an das Braunschweiger Polytechnikum berufen wurde. **Carl Mühlenpfordt** (1878-1944) reformierte die Architekturfakultät zu einer bekannten Ausbildungsstätte, die später durch das Netzwerk seiner Schüler als "Braunschweiger Schule" für Furore sorgte. Heute ist das Lehren und Bauen Mühlenpfordts – in der Reformarchitektur vor dem Ersten Weltkrieg und im Neuen Bauen in der Weimarer Republik verortet – weitgehend unbekannt. Zu Unrecht.

Nun findet am 6. Februar 2015 das **1. Carl-Mühlenpfordt-Kolloquium** im Senatssaal der Technischen Universität Braunschweig (Pockelsstraße 4, Altgebäude) statt. Dabei sollen Leben und Werk Mühlenpfordts, Aspekte der Reformarchitektur und Lebensreform genauso

wie die Stimmungslage der Reformarchitekten im frühen 20. Jahrhundert erörtert werden. Unter den Referenten finden sich Experten wie Prof. Dr. Sigrid Hofer (Uni Marburg), Prof.-Dr.-Ing. Hans Georg Lippert (TU Dresden) und Prof. Dr. Herman van Bergeijk (TU Delft). Die Teilnahme ist kostenlos. Da die Plätze begrenzt sind, wird um Anmeldung per Mail gebeten: o.gisbertz@tu-bs.de. (kb, 18.1.15)

Zeitreise – G81

Am 27. Januar 2015 kann man mit der Straßenbahn die Zeitreise antreten, den Dresdener Plattenbau-Stadtteil Gorbitz und seine Bewohner ganz neu kennenlernen.

Um mit einem Bekenntnis zu beginnen: Die Herausgeber von moderneREGIONAL würden geschlossen jede architekturkundige Stadtführung links liegen lassen für eine gediegene Retro-Straßenbahnfahrt. Am 27. Januar 2015 wäre diese Wahl in **Dresden-Gorbitz** überflüssig, denn es gibt beides. Bei **“Zeitreise – G81”** trifft man sich an einen typischen Gorbitzer Haus aus den 1980er Jahren, erhält hierzu interessante Informationen, macht danach mit einer alten TATRA-Straßenbahn eine Stadtrundfahrt und erlebt in einer Ausstellung das Dresdener Plattenbauviertel Gorbitz von 1981.

Gorbitz ist bunter geworden. Neben vielen ausländischen Studenten finden auch Menschen, die auf der Flucht vor Krieg und Vertreibung ihre Heimatländer verlassen haben, Zuflucht im grünen Stadtteil Dresdens. Bei der **“Zeitreise – G81”** kann man einfach und über schöne Dinge ins Gespräch kommen. Die **“Zeitreise”** startet am 27. Januar 2015 um 15:00 Uhr in der Harthaer Straße 20. Die Veranstaltung endet um ca. 16:30 Uhr am Bahnhof Mitte bzw. gegen 17:00 Uhr am Albertplatz. Der Eintritt ist kostenfrei, Kontakt erfolgt über Mathias Körner, 0179/748 24 66. **“Zeitreise – G81”** ist ein Projekt der Go BI, der Gorbitzer Bürgerinitiative zur Förderung der Kommunikation zwischen Gorbitzern und Flüchtlingen, unterstützt durch die **Gagfah**. (kb, 18.1.15)

Wien: Wege der Moderne

Das MAK zeigt noch bis zum 19. April 2015 eine umfassende Schau zum Werk der Jahrhundertwende-Gestalter Adolf Loos und Josef Hoffmann.

Josef Hoffmann (1870-1956) und Adolf Loos (1870-1933) prägten das neue Bauen und Gestalten im Wien der Jahrhundertwende. Für die modernen Konsumenten entwickelten sie zwei gegensätzliche Ansätze: Hoffmann bot Gebrauchsgegenstände und Architektur in immer neuen Designs als ästhetische Produkte an. Adolf Loos hingegen sah diese nicht als Kunstprodukte, sondern als diskreten Hintergrund für individuelle Lebensweisen. Diesen beiden Wiener Gestaltern widmet das MAK Wien noch bis zum 19. April 2015 die Ausstellung **“Wege der Moderne. Josef Hoffmann, Adolf Loos und die Folgen”**.

Die Ausstellung zeigt in fünf Abschnitten die Vorbedingungen, Hauptwerke und Folgen der Arbeit von Hoffmann und Loos. Nach einem Blick auf die Vorgängergenerationen und frühen Jahren von Hoffmann und Loose, geht es im zentralen Ausstellungskapitel – anhand von Originalzeichnungen, Gebrauchsgegenständen, Möbeln und Modellen – um ihre Arbeiten der Jahrhundertwende. Im Mittelpunkt steht das moderne Stadthaus: das **“Looshaus”** am Wiener Michaelerplatz und Hoffmanns Palais Stoclet in Brüssel, deren Schlafzimmer erstmals als Rekonstruktionen gezeigt werden. Zur Ausstellung wird ein Begleitprogramm angeboten und erscheint ein reich bebildeter Katalog. (kb, 19.1.15)

“Dresden grüßt seine Gäste”

Die bekannte Leuchtschrift auf den Hochhäusern der Freiburger Straße ist durch benachbarte Neubauten nicht mehr gut sichtbar – und könnte versetzt werden.

Auf einem der fünf Hochhäuser der **Freiberger Straße** leuchtet – abwechselnd mit Neonblumen – **“Dresden grüßt seine Gäste”**. Errichtet wurden die Bauten 1964 von Helmut Hommel und Kurt Röthig, nach Entwürfen von **Heinrich Rettig**, Manfred Gruber und Rolf Ermisch. In den 1970er Jahren kam der freundliche Schriftzug hinzu, der heute zum modernen Stadtbild des barocken Dresden gehört.

Noch vor kurzem entschied sich die Eigentümerin, die **USD Immobilien GmbH**, bei der Sanierung der Hochhäuser auch den Schriftzug unverändert zu belassen. Nur ist der Dresdener Gruß nicht mehr so gut sichtbar, seit das nahe Zwinger-Forum fertiggestellt wurde. Damit

wurden Ideen laut, **meldet SZ-online am 17. Januar 2015**, den Schriftzug zu versetzen. Im Altstädter Ortsbeirat wurden neue Standorte diskutiert: vom Postplatz über den Wiener Platz bis zur Bahnhofsnähe. Nun scheint sich ein Kompromiss abzuzeichnen. Die Grußformel könne doch “kopiert” oder neu interpretiert an anderer Stelle wieder auftauchen. Denn: Grüßen kann man ja nicht oft genug! (kb, 19.1.15)

Neues Leben fürs Dreischeidenhaus

Das elegante moderne Hochhaus (1960, HPP Architekten) wurde in den letzten zwei Jahren denkmalgerecht saniert – nun sind die ersten neuen Mieter eingezogen.

Revitalisierung ist ein Wort, das in der Architektur eigentlich nichts zu suchen hat. Als könne ein Haus sterben und müsse – “Schwester, den Defi bitte” – wiederbelebt werden. Aber, um beim Wortstamm zu bleiben, neues Leben ist schon eingezogen ins **Düsseldorfer Dreischeidenhaus**. In das 94 Meter und 26 Geschosse hohe Baudenkmal, das 1960 als Verwaltungsbau für die – 1964 von Thyssen übernommene – Phoenix-Rheinrohr AG entstand.

Die gegeneinander verschobenen, sechs Meter breiten Scheiben gaben dem Bau seinen Namen. Rasch wurde der Stahlskelettbau des Düsseldorfer **Büros HPP** mit Vorhangfassade **zum Inbegriff einer eleganten weltläufigen Moderne**. Als Thyssen-Krupp 2010 auszog, stellt sich die Frage: Wie weiter mit dem denkmalgeschützten Baukunstwerk? Schließlich wurde das Hochhaus verkauft und über zwei Jahre – wieder vom Büro HPP – **aufwändig saniert**. Nach außen sollte (fast) alles beim Alten bleiben, doch nach innen wurden die Büroräume modernisiert und die Klimatisierung verbessert. So wurden die alten Brüstungselemente und Fassadenkonstruktionen mit einer Dreifachverglasung verbunden. Nun sind die ersten neuen Nutzer eingezogen, allen voran das Tourismusunternehmen alltours. (kb, 20.1.15)

Wie sagt man “Bauhaus” auf Russisch?

Die Ausstellung “WChUTEMAS”. Ein russisches Labor der Moderne” beleuchtet noch bis zum 6. April 2015 im Berliner Martin-Gropius-Bau das “russische Bauhaus”.

Die Antwort lautet **“WChUTEMAS”**. Hinter dieser Abkürzung verbergen sich die Worte Vysšie hudožestvenno-tehničeskie masterskie, auf Deutsch “Höhere künstlerisch-technische Werkstätten”. Die Kunsthochschule vereinte in den 1920er Jahren in Moskau die architektonische und gestalterische Avantgarde der Sowjetunion und wird gerne als “russisches Bauhaus” bezeichnet. Im Berliner Martin-Gropius-Bau ist hierzu bis zum 6. April 2015 die Ausstellung **“WChUTEMAS. Ein Russisches Labor der Moderne. Architektorentwürfe 1920-1930”** zu sehen.

Die Ausstellung wurde vom Staatlichen Ščusev Museum für Architektur in Moskau entwickelt. Sie zeigt Skizzen, Zeichnungen und Modelle sowohl der Schüler als auch der Lehrmeister der Kunstschule. Darunter finden sich so bedeutende Vertreter der sowjetischen Moderne wie **El Lissickij, Aleksandr Rodčenko, Moisej Ginsburg**, oder **Aleksandr Vesnin**. Die Exponate zeigen die Grabenkämpfe der sowjetischen Architektur auf der Suche nach einem neuen architektonischen Ausdruck für die junge UdSSR. Radikale Konstruktivisten sind hier ebenso vertreten wie die an traditioneller Baukunst orientierten “Akademiker”. Begleitend zur Ausstellung ist ein Katalog mit Beiträgen von Irina Tschepkunowa und Barbara Kreis erschienen. (jr, 20.1.15)

Herzog & de Meuron erweitern Helvetia

Der Hauptsitz der Helvetia-Versicherung in Basel wird vom Büro Herzog & de Meuron erweitert – das Hochhaus von 1956 erhält einen modernen Zwilling.

Das Hochhaus der Helvetia-Versicherung an der St.-Alban-Anlage in Basel stammt aus den Jahren 1954-56. Es war ursprünglich Hauptsitz des in der Helvetia aufgegangenen Patria-Konzerns. Verantwortlich für den 12-geschossigen Bau zeichnete das Planungs- und Architekturunternehmen Suter & Suter. Einst Europas größtes Planungsbüro, legten die Schweizer in den Neunziger Jahren eine spektakuläre **Pleite** hin. Für den ab 2017 angedachten Umbau samt Erweiterung des Areals zum “Helvetia Campus Basel” schieden die einstigen Baumeister also aus ...

Aus einem Wettbewerb ging nun der Entwurf der Pritzker-Preisträger **Herzog & de Meuron** als Sieger hervor. Die Basler Stararchitekten stellen dem Fünfziger-Jahre-Turm eine zeitgenössische Interpretation zur Seite. Der moderne Zwilling soll Platz für weitere Büros, eine

Kindertagesstätte und ein Dachcafé bieten. Zwischen den beiden Hochbauten entsteht ein Verbindungsgebäude mit einem öffentlich zugänglichen Auditorium. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite sollen nach Fertigstellung des Verwaltungsgebäudes noch fünfzig Wohnungen entstehen. (db, 21.1.15)

Moderne im Gespräch

In Dresden wird am 29. Januar über die Nachkriegsmoderne diskutiert – auf Einladung der Sächsischen Akademie der Künste und der Architektenkammer Sachsen.

Abriss oder Weiterbauen? Vor dieser Entscheidung stehen fast alle Städte im Umgang mit Nachkriegsarchitektur. Die Publikation **“Labor der Moderne. Nachkriegsarchitektur in Europa”** vereinigt Experten aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden, Polen, der Slowakei, Tschechien und der Ukraine, die unterschiedliche Ausprägungen der europäischen Nachkriegsarchitektur und Perspektiven in der Weiterentwicklung dieses Erbes thematisieren.

Die Sächsische Akademie der Künste in Dresden lädt nun gemeinsam mit der **Architektenkammer Sachsen** am 29. Januar 2015 zur Podiumsdiskussion über Nachkriegsarchitektur. Thema wird insbesondere auch die Nachkriegsarchitektur in Dresden sein. Prof. Andreas Wolf, Vizepräsident der Sächsischen Akademie der Künste, führt ins Thema ein. Moderiert wird die Veranstaltung von Alf Furkert, Präsident der Architektenkammer Sachsen. Es diskutieren Dr. Arnold Bartetzky, Dr. Susann Buttolo, Wolfgang Kil, Prof. Dr. Jürgen Paul. Ort: Haus der Architekten, Goetheallee 37, 01307 Dresden, Beginn ist um 19 Uhr. (db, 22.1.15)

Ist das “Minsk” noch zu retten?

Das Potsdamer Terrassenrestaurant aus dem Jahr 1977 ist vom Abriss bedroht – und Pläne, darin eine Kindertagesstätte einzurichten, könnten nun scheitern.

Es sieht wohl düster aus für das “Minsk” – das zumindest meldet “Potsdamer Neueste Nachrichten” (PNN) heute: Das moderne Terrassenrestaurant wurde 1977 – zum 60. Jahrestag der Oktoberrevolution – am **Potsdamer Brauhausberg** eröffnet. Mit dem gestaffelten Flachdachbau ergänzte der Architekt Karl-Heinz Birkholz (mit Wolfgang Müller) die ebenfalls von ihm geplante geschwungene Schwimmhalle aus dem Jahr 1971. Die moderne Anlage befindet sich aktuell im Umbruch: Auf dem Gelände sollen **eine neue Schwimmhalle und “Stadtvillen”** entstehen.

Die Initiative “Pro Brauhausberg” engagierte sich 2011 verstärkt für den Erhalt und eine Unterschutzstellung des gesamten DDR-Ensembles. Der Landessportbund Brandenburg plante, das ehemalige Restaurant zur “bewegungs- und gesundheitsorientierte Kindertagesstätte” umzugestalten – und hat sein Kaufangebot an die Stadtwerke Potsdam jüngst erst erhöht. Nun steht der Vorwurf von “Pro Brauhausberg” im Raum, die Stadt wolle die Kita-Pläne mangels Bedarf nicht unterstützen. Die Stadt hält, so PNN, heute dagegen: Ein endgültige Entscheidung sei noch nicht getroffen, aber einen Bedarf für diese Kita gebe es wirklich nicht ... (kb, 22.1.15)

Ins Kino zu den Böhms

Zwei Jahre begleitete der Filmemacher Maurizio Staerkle-Drux die Architektenfamilie Böhm. Zum 95. Geburtstag von Gottfried Böhm kommt sein Film ins Kino.

Am 23. Januar feiert der Architekt Gottfried Böhm seinen 95. Geburtstag. Und noch immer ist der erste deutsche Pritzker-Preisträger (1986) aktiv in der Bauplanung tätig. Die Leidenschaft des Entwerfens liegt in der Familie: Das Handwerk lernte Böhm bei seinem Vater Dominikus (1880-1955). Doch längst haben sich auch Gottfried Böhms Söhne Stephan, Peter und Paul der Baukunst verschrieben und führen zusammen mit dem Vater dessen Lebenswerk fort.

In der Dokumentation **“Die Böhms – Architektur einer Familie”** begibt sich Gottfried Böhm zu den bedeutendsten Stationen und Bauten seines Lebens. Der Film des Schweizer Filmemachers **Maurizius Staerkle-Drux** feiert an Böhms Geburtstag in Köln Deutschland-Premiere und läuft ab 29. Januar in diversen Kinos. “Die Böhms” zeichne ein ebenso intimes wie prägnantes Portrait über die Untrennbarkeit von Leben, Liebe, Glaube und (Bau-)Kunst – so die Pressemitteilung. Man darf gespannt sein auf dieses Werk über eine Familie von Baumeistern. (db,

23.1.15)

The Moving Interior

Vom 20. bis 21. Februar 2015 fragt die Universität Berlin nach dem Innenleben des öffentlichen (Nah-)Verkehrs – vom Zug über das Flugzeug bis zum Dampfer.

Vom 20. bis 21. Februar 2015 geht es in Berlin um das Innenleben des öffentlichen (Nah-)Verkehrs. Mit dem Workshop **“The Moving Interior. Trains, Ocean Liners, Airplanes, Cars and the Underground”** will die Universität Berlin in die Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Fahrgasträume schauen. Denn die Umgebung, in der die Passagiere sitzen, verkörpert(e) auch die neuen Transport-Technologien.

Das Design des “moving interior” ist – so die These des Berliner Workshops – deshalb so wichtig, weil es über alle Sinne die Erfahrung eines modernen Reisens zu vermitteln sucht. Vor diesem Hintergrund fragt man in Berlin, warum und wie neue Formen entwickelt wurden, wie sich die Beziehung zwischen Materialeigenschaften und Innenraum-Design entwickelte. Die Vorträge kreisen um die Themenschwerpunkte Auto, U-Bahn, Zug, Ozean-Dampfer, Zeppelin und Flugzeug. Zuletzt kommen – anhand von Reisebildern – auch die Passagiere selbst ins Spiel. Der Workshop ist öffentlich, um Anmeldung wird gebeten unter: franziska.solte@hu-berlin.de. (kb, 24.1.15)

Die Alpen kommen nach Berlin

Bis zum 26. März ist in Berlin die Ausstellung “Alpen – Architektur – Tourismus” zu sehen, die Beispiele eines nachhaltigen Reisens in Südtirol vorstellt.

Touristen suchen und schaffen in den Alpen Architektur. Ein Thema, mit dem sich vom 31. Januar bis zum 26. März 2015 in Berlin (Aedes am Pfefferberg) die Ausstellung **“Alpen Architektur Tourismus”** auseinandersetzt, die **in ähnlicher Form 2014** bereits in Meran zu sehen war. Gezeigt werden insgesamt 23 südtiroler Bauprojekte für den Tourismus aus den letzten 100 Jahren – von der einfachen Pension bis zum gediegenen Hotel, von der Seilbahnstation bis zur Schutzhütte.

Ausgewählt wurden neu errichtete Gastbetriebe und solche, die in historischen Gebäuden untergebracht sind. Alle verstehen sich als Beitrag zum nachhaltigen Tourismus in der Alpenregion. Ergänzend beschäftigt sich die Rauminstallation “Brennende Lieb” von Susanne Waiz mit der Geranie, der Symbolpflanze der Alpen. Eröffnet wird die Ausstellung durch das Symposium “Mountains / Architecture/ Tourism. Between South Tyrolean Alps and Tibetan Himalayas” am 30. Januar 2015 um 16:00 Uhr, die Vernissage findet um 18:30 Uhr statt. (kb, 24.1.15)

Rudolf Schwarz und Colorado

Bis zum 14. Februar 2015 widmet die Kölner Galerie Thomas Zander dem Fotografen Robert Adams zwei Ausstellungen: zu Landschafts- und Architekturaufnahmen.

Die Kölner Galerie Thomas Zander widmet dem amerikanischen Fotografen **Robert Adams** (* 1937) aktuell gleich zwei Ausstellungen. Die Schau “Robert Adams. Buildings in Colorado 1964-1980” gewährt Einblicke in das Frühwerk des Fotografen, zeigt vor allem seine Aufnahmen amerikanischer Architektur und Landschaft. So liegt der Schwerpunkt bei Fotografien von Alltagsarchitektur in Colorado zwischen 1964 und 1980. Bereits seit über vierzig Jahren beschäftigt sich Adams mit dem Wandel der Landschaft im Westen und Nordwesten seiner Heimat. Mit seiner vielbeachteten Bildserie “The New West” aus den 1980er Jahren greift er den Mythos des amerikanischen Westens auf.

Darüber hinaus veranschaulicht die Präsentation “Rudolf Schwarz. Three Churches. 1929-1964” durch Archivmaterialien, Fotografien und Zeichnungen aus dem Nachlass von Schwarz dessen kirchliches Werk. Als Robert Adams 1968 Europa besuchte, fotografierte er gezielt moderne Architektur und vor allem die Kirchen des wegweisenden Kölner Architekten **Rudolf Schwarz** (1897-1961). Wie Schwarz jede Form gezielt und sparsam setzte, wie er durch das Licht eine Struktur schuf, beeinflusste Adams bei seinen Fotografien nachhaltig. Im Mittelpunkt der aktuellen Ausstellung stehen die Schwarz-Kirchen St. Fronleichnam (1930) in Aachen-Rothe Erde, St. Bonifatius (1959-1964) in Aachen sowie St. Christophorus (1954-1959) in Köln. Begleitend erscheint eine zweibändige Publikation im Verlag der Kölner Buchhandlung Walther König. Beide Präsentationen sind noch bis zum 14. Februar 2015 zu sehen. (kb, 25.1.15)

Ein Jahrhundert für Experten

Die Monographie "Building Europe on Expertise" von Kohlrausch und Trischler zeichnet die Historie des 20. Jahrhunderts in Europa als Expertengeschichte nach.

Der Glaube an Wissenschaft und Fortschritt verband die verschiedensten politischen Utopien des letzten Jahrhunderts miteinander. Diktatorische Regime propagierten ihn ebenso wie demokratische Staatsführungen. Die praktische Realisierung einer – wie auch immer gearteten – neuen Welt lag hier wie dort in der Hand von Experten, von Stadtplanern, Ingenieuren, Naturwissenschaftlern oder Architekten. Das Bild des unpolitischen, international vernetzten Spezialisten, der mit kühlem Kopf universelle Lösungen erarbeitet, erfreute sich großer Beliebtheit – und machte manchen Vertreter dieser neuen Elite zum nationalen Symbol. Die jüngst erschienene Monographie "Building Europe on Expertise" zeichnet die Historie des langen 20. Jahrhunderts als transnationale Expertengeschichte nach.

Den Ausgangspunkt der Untersuchung bildet die akademische Professionalisierung der technisch-wissenschaftlichen Elite Europas Ende des 19. Jahrhunderts. Der Weg führt über die Weltausstellungen und die CIAM, über **Le Corbusier** und **Wernher von Braun** bis hin zum europäischen Raumfahrtprogramm und den Verträgen von Lissabon. Dabei zeigt sich ein Wechselspiel von Rationalismus und Realpolitik, von transnationaler Vernetzung und nationalstaatlicher Vereinnahmung der Experten. Der Autoren **Martin Kohlrausch** und Helmut Trischler eröffnen mit dem Band neue Perspektiven auf die Geschichte Europas und identifizieren das letzte Jahrhundert überzeugend als Jahrhundert für Experten. (jr, 26.1.15)

Kohlrausch, Martin/Trischler, Helmut, Building Europe on Expertise. Innovators, Organizers, Networkers, Palgrave Macmillan, London/New York 2014, Englisch, 416 Seiten, ISBN 978-0230308053.

Mielke bittet zum Diktat

Das Berliner Stasi-Museum hat seine neue Dauerausstellung eröffnet: Ihr Herzstück bildet das originale Büro des letzten Ministers für Staatssicherheit.

Als Bürger am 15. Januar 1990 die Berliner Stasi-Zentrale erstürmten, wurde auch das Arbeitszimmer von Erich Mielke versiegelt. Hier hatte der letzte Minister für Staatssicherheit (Stasi) bis 1989 die DDR-Geheimpolizei gesteuert. 25 Jahre später wurde nun die neue Dauerausstellung "**Staatssicherheit in der SED-Diktatur**" am historischen Ort eröffnet. Die Präsentation wurde gemeinsam vom Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen und dem Trägerverein des Stasimuseums entwickelt.

Die Ausstellung folgt der Frage "Warum gab es die Stasi?": Auf drei Etagen werden grundlegende Informationen und Hintergründe vermittelt. Das Herzstück bilden die Büros Erich Mielkes und seiner engsten Mitarbeiter. Hier geht es nicht um Ostalgie, sondern um die anschauliche Dokumentation des Geheimpolizei-Systems. Zurückgekehrt ist auch der "Rote Koffer" mit verfänglichen Informationen über Erich Honecker, den Mielke in seiner Nähe unter Verschluss hielt. Darüber hinaus zeigt die Ausstellung nun Uniformen, Waffen und Orden ebenso wie Objekte der "operativen Technik" – von der versteckten Kamera bis zu nachgemachten Schlüsseln. (kb, 27.1.15)

"Kino International" ist erschienen

Zum 50-jährigen Jubiläum veröffentlicht Dietrich Worbs ist beim Reimer-Mann Verlag eine Monographie über das Berliner Kino International erschienen.

Im letzten Sommer hielten wir es wie im Kino und brachten eine Vorschau. Nun ist es wirklich erschienen: Im Reimer-Mann-Verlag kann ein Buch mit den ganz großen Themen aufwarten: zeichenhafte Architektur, glamouröse Filmpremieren und prägende Momente der DDR-Geschichte. Für das Berliner **Kino International** wählte der Architekt **Josef Kaiser** (1910 -91) im Jahr 1964 die große Geste, einen vorkragenden Kubus mit Glasfront. Seit nunmehr 50 – also inzwischen 51 – Jahren steht der Filmpalast den Berliner Cineasten an zentraler Stelle offen – damals an der Stalin-, heute an der Karl-Marx-Allee.

Der Berliner Architekt Dietrich Worbs will in seiner Publikation die Details des Bauwerks ebenso vermitteln wie die geschichtlichen Hintergründe. Neben dem Architekten soll auch die Person des Bildhauers **Waldemar Grzimek** (1918-84) beleuchtet werden, der das

Fassadenrelief gestaltete. Nicht zuletzt wird ein Stück DDR-Filmgeschichte lebendig, feierten im International doch so mutige Werke ihre Premiere wie Frank Beyers **“Spur der Steine”**. Also, jetzt endlich rein in den Buchladen Ihres Vertrauens und nach-lesen! (kb, 27.1.15)

Dietrich Worbs, **Das Kino International in Berlin**, Reimer-Mann-Verlag, 2015, ca. 160 Seiten, broschiert, 40 Abbildungen, 17 x 24 cm, ISBN 978-3-7861-2711-6.

Das Mondrian-Kleid wird 50

Der Modeschöpfer Yves Saint Laurent stellt 1965 seinen grafischen Entwurf vor, für den er sich vom niederländischen Maler Piet Mondrian inspieren ließ.

“Drei Löcher für die Arme und den Kopf, das ist alles” – so soll sich der französische Unternehmer **Pierre Bergé** über das Mondrian-Kleid geäußert haben. Entworfen hatte es sein Lebensgefährtin, der Modeschöpfer **Yves Saint Laurent**. Das Jersey-Minikleid mit dem strengen grafischen Muster wurde durch den niederländischen Künstler **Piet Mondrian** inspiriert. Alle Flächen in den Mondrianfarben Rot, Gelb und Blau wurden durch gerade schwarze Nähte verbunden.

Der fast architektonische Schnitt des Kleids – in der Fachsprache uncharmant auch “Sackkleid” genannt – ignorierte den weiblichen Körper völlig: Er wurde zum reinen “Gerüst” für das künstlerisch angehauchte Muster. Nachdem Yves Saint Laurent seinen Entwurf 1965 in Paris vorgestellt hatte, machte er rasch Furore. Das Mondrian-Kleid schaffte es auf die Titelseiten der angesagten Gazetten wie “Elle”. Auf seiner letzten Modenschau präsentierte es Yves Saint Laurent 2002 selbst als einen seiner wegweisenden Entwürfe. Heute zeigen Museen wie das **Metropolitan Museum of Art** das Mondrian-Kleid als eine Schöpfung, die Modegeschichte schrieb. (kb, 27.1.15)

Publicity für Pingusson

Ein jüngst erschienener Sammelband beleuchtet die Geschichte der ehemaligen französischen Botschaft in Saarbrücken und setzt sich für ihren Erhalt ein.

In Saarbrücken geht die Debatte um die Zukunft der **ehemaligen französischen Botschaft** weiter. Der Bau entstand 1951-1954 nach Plänen des französischen Architekten **Georges-Henri Pingusson** während der Zeit der nationalstaatlichen Unabhängigkeit des Saarlandes nach dem 2. Weltkrieg. Nun ist womöglich ein weiterer Schritt hin zu seiner Rettung getan: Ein neuer Sammelband rund um das Bauwerk garantiert zumindest öffentliche Aufmerksamkeit.

Neben Aufsätzen zur Baugeschichte und historischen Fotos enthält er – mit Grußworten des französischen Generalkonsuls in Saarbrücken, Frédéric Joureau und des saarländischen Kultusministers Ulrich Commerçon – zwei prominente Plädoyers für den Erhalt. Das Buch ist für deutsche und französische Leser durchgängig zweisprachig gestaltet. Er knüpft damit an die Gedanken an, den Bau zum Symbol für die deutsch-französische Freundschaft und die europäische Integration zu machen. Diese Idee hatte auch ein internationaler Expertenkongress stark gemacht, den der saarländische Werkbund 2014 in dem leerstehenden Gebäude veranstaltete. (jr, 28.1.15)

Die ehemalige Französische Botschaft in Saarbrücken von Georges-Henri Pingusson, hg. vom Deutschen Werkbund Saarland und vom Institut für aktuelle Kunst im Saarland, Verlag St. Johann GmbH, Saarbrücken 2014, 128 Seiten, ISBN 3-938070-90-9.

Ehemalige französische Botschaft in Saarbrücken, Architekt: Georges-Henri Pingusson. (Foto: © Marco Kany | marcokany.de)

Steigerwaldstadion: Abriss beginnt

Für das neue "Multifunktionsstadion" soll u. a. das Marathontor aus dem Jahr 1931 fallen. Betroffen ist jetzt schon die Schalensporthalle von 1970/71.

In der Erfurter Löbervorstadt haben die **Abrissarbeiten** am **Steigerwaldstadion** begonnen. Eingeweiht wurde die Sportarena mit ihrem markanten dreibogigen Eingangsbau, dem "Marathontor", im Jahr 1931. Nach dem Krieg baute man die Anlage als Georgij-Dimitroff-Stadion aus. 1991 schließlich wurden im nun sog. Steigerwaldstadion einige Tribünen erneuert und das Ensemble für Konzertveranstaltungen geöffnet.

Jetzt soll **Neues** entstehen: ein "**Multifunktionsstadion**" mit neuen Tribünen für Sportveranstaltungen und attraktiven Räumen für Tagungen, Messen und "betriebliche" Feierstunden. Auch das Umfeld des Stadions richtet man für die Leichtathletik her. Von den Arbeiten wird nicht nur das Marathontor, sondern auch die moderne Schalensporthalle betroffen sein. Schon seit zehn Jahren stand die Halle leer, die 1970 bis 1971 – nach dem insgesamt zweimal gebauten Typ Uni-HP – errichtet wurde. Für die **neue Osttribüne** fallen aktuell das Kassenhäuschen am Marathontor, der "Laufschlauch" und die Schalenhalle. Weiteres soll folgen. (kb, 28.1.15)

Erfurt-Steigerwaldstadion, Abriss der Schalenhalle (Bild: Mark Escherich, 2015)

Erfurt-Steigerwaldstadion, Abriss der Schalenhalle (Bild: Mark Escherich, 2015)

Erfurt-Steigerwaldstadion, Abriss der Schalenhalle (Bild/Titelmotiv: Mark Escherich, 2015)

Bis zum 7. Juni 2015 zeigt das MAK Köln mit seiner Ausstellung, wie unterschiedlich das moderne Design wieder Ordnung ins alltägliche Chaos bringen wollte.

Jedes System will das Chaos dadurch bewältigen, dass es eine überschaubare Anzahl von einzelnen Elementen verbindet – so auch im modernen Design. Unter dem Titel “System Design: Über 100 Jahre Chaos im Alltag” zeigt das Museum für Angewandte Kunst Köln bis zum 7. Juni 2015 eine Ausstellung, die das Spannungsfeld zwischen Einzelobjekt und Gesamtlösung aus den vergangenen 100 Jahren beleuchtet. Zu sehen sind über 150 Exponate von mehr als 80 internationalen Entwerfern, darunter Otl Aicher, Peter Behrens, Marcel Breuer, **Ray + Charles Eames**, Egon Eiermann, **Fritz Haller**, Josef Hoffmann, Ferdinand Kramer, Le Corbusier, Frei Otto, Verner Panton, **Dieter Rams**, Mart Stam, Oswald Mathias Ungers und Wilhelm Wagenfeld.

Die Ausstellungsstücke zeigen die Faszination von seriell gefertigtem Alltagsdesign wie der Cola-Flasche (Entwurf von Alexander Samuelson von 1904), den Sitzmöbeln der Firma Thonet oder dem Möbeldesign der Firma USM-Halle (1963). Aber auch der Lego-Stein als serielles Baukastensystem oder das ESU-Regal von Ray und Charles Eames dürfen ebenso wenig fehlen wie die Farbkonzepte z. B. für die Olympischen Spiele in München (1972). (**tw**, 29.1.15)

Josef Wiedemann in München

Ein neues Buch beschäftigt sich mit drei Fünfziger-Jahre-Verwaltungsbauten des Münchner Architekten und Lehrmeisters Josef Wiedemann (1910-2001).

Im Jahr 1955 wurde der gebürtige Münchner **Josef Wiedemann** (1910-2001) Professor für Entwerfen, Denkmalpflege und Sakralbau an der damaligen Technischen Hochschule München (später Technische Universität), wo er bis 1976 lehrte. Als Architekt verwirklichte er seit Beginn der 1950er Jahre bereits etliche Neu- und Wiederaufbauten in der bayerischen Landeshauptstadt. Unter ihnen die Verwaltungsbauten der Allianz (1951-54), die Bayerische Landesbausparkasse (1954-56) und der Erweiterungsbau der Dresdner Bank am Promenadeplatz (1960-62).

Diesen drei Gebäuden widmet sich das Buch “Josef Wiedemann. Die Wirkung der Dinge”, das die Architektin **Reem Almannai** in Zusammenarbeit mit Professor **Florian Nagler**, Lehrstuhl für Entwerfen und Konstruieren an der TU München, umgesetzt hat. Jedes einzelne für sich betrachtet, insbesondere aber ihre schlüssige Abfolge, stellt den frühen Zenit dieses – später für seine sakralen Bauten bekannten, heute aber etwas in Vergessenheit geratenen – Baumeisters dar. (**db**, 30.1.15)

Almannai, Reem/Nagler, Florian (Bearb.), Josef Wiedemann. Die Wirkung der Dinge, Wasmuth-Verlag, Tübingen 2014, 128 Seiten, broschiert, ISBN 978-3803007865.

Moderne und Diktatur

In der Zwischenkriegszeit suchten die Rationalisten den Schulterchluss mit Mussolini. Ein Fotoband präsentiert die bauliche Bilanz dieser Verbindung.

Die klassische Moderne gilt oft als stilistischer Gegenpol zu den europäischen Diktaturen des 20. Jahrhunderts. Tatsächlich förderten Nazideutschland oder die stalinistische UdSSR neoklassizistische Prunkbauten, während man die Architektur des Neuen Bauens ablehnte. Anders in Italien: Viele Architekten des “Razionalismo”, der italienischen Spielart der Moderne, suchten den Schulterchluss mit der **faschistischen Diktatur Mussolinis**. Der Bildband “Borgo Romanità Alleanza” der Fotografin Johanna Diehl dokumentiert dieses Zusammenspiel.

Das Buch legt drei Schwerpunkten: Den ersten bilden die sog. “Borghi”, am Reißbrett entstandene Musterdörfer, welche die Kulisse für das Landleben im faschistischen Italien bilden sollten – und sich heute oftmals als Geisterstädte präsentieren. Anschließend führt das Buch ins Machtzentrum der Diktatur: nach Rom. Hier verbanden Mussolinis Architekten die rationale Formensprache mit der Tradition des römischen Reichs, wie für die Fresken und Innenräume faschistischer Verwaltungsgebäude. Zuletzt wird die “unheilige Allianz” der katholischen Kirche mit der Diktatur skizziert, die sich auch in zeitgenössischen Kirchenbauten niederschlug. Der Bildband erhielt den **Deutschen Fotobuchpreis 2015** in Silber. (**jr**, 31.1.15)

Diehl, Johanna, *Borgo Romanità Alleanza*, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern 2014, 160 Seiten, 71 Abbildungen, ISBN 978-3-7757-3879-8.

Docomomo lädt nach Lissabon

Vom 27. bis 28. März 2015 widmet sich *docomomo international* mit einem Seminar und einer Exkursion in Lissabon der "Wiederverwendung" moderner Baukunst.

Die "International Working Party for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement", kurz **docomomo**, engagiert sich seit fast 30 Jahren für die Dokumentation und Erhaltung moderner Baukunst – vom Solitär bis zum städtebaulichen Ensemble. In diesem Jahr hat sich *docomomo* als Tagungsort Lissabon ausgesucht.

Das Seminar "**Rehabilitation and Re-use of the Modern Movement Architecture**" findet vom 27. bis 28. März 2015 in der Fundação Calouste Gulbenkian in der portugiesischen Metropole statt. Am ersten Seminartag werden Grundlagen-Vorträge zur "Wiederverwendung" moderner Baukunstwerke geboten. Ergänzend zeigen internationale Einzelbeispiele von Kanada bis Chile ermutigende Perspektiven für die Arbeit vor Ort auf. Der zweite Tag der Veranstaltung gehört traditionell der Exkursion. Die Ziele reichen von Bauten der Klassischen Moderne – wie dem Instituto Superior Técnico von Pardal Monteiro aus dem Jahr 1937 – bis zu Inkunabeln der Nachkriegsmoderne – wie der Fundação Calouste Gulbenkian von Ruy Athouguia, Pedro Cid, Alberto Pessoa, Viana Barreto und Ribeiro Telles aus dem Jahr 1969. (kb, 2.2.15)

"Mama, der Beton hat Pickel!"

Für das Spezial "Ein Bild von einem Waschbeton" sucht *moderneREGIONAL* nach Ihrem Foto: Zeigen Sie die schöne oder skurrile Seite des ungeliebten Baustoffs.

Er sollte dem ungeliebten Baumaterial eine schöne Seite abgewinnen: **Waschbeton** war in den 1960er und 1970er Jahren allgegenwärtig. Die vielseitig verwendbaren Platten zeigten deutlich sichtbar die grobe Gesteinskörnung. Hierfür wurde die Betonoberfläche zunächst mit einem "Erstarrungsverzögerer" wie Zucker behandelt und im Anschluss nochmals großzügig bearbeitet. Mit dem Endergebnis konnten Fassaden verkleidet, Gehwege belegt oder Pflanzkübel verkleidet werden.

Heute gilt diese natürlichste Erscheinungsform des Betons vielfach als unschön und **verschwindet** schleichend aus dem Straßenbild. Für sein Sommerspezial "Ein Bild von einem Waschbeton" sucht *moderneREGIONAL* daher nach Ihren Fotografien. Gewinnen Sie dem Waschbeton eine schöne oder auch skurrile Seite ab. Senden Sie Ihr Bild als tif oder jpg in einer Datengröße von max. 1 Mb bis zum 20 April 2015 an: k.berkemann@moderne-regional.de. Und schreiben in zwei Sätzen dazu, wo und warum Ihr Bild entstand. Die drei schönsten Aufnahmen gewinnen: irdischen Ruhm und Schätze im Himmel, je ein Buch zur modernen Baukunst und vor allem: Sie werden im Sommer, zusammen mit den Aufnahmen von Foto-Profis, auf *moderneREGIONAL* veröffentlicht. Viel Glück! (kb, 2.2.15)

Jürgen Sawade ist tot

Der Architekt Jürgen Sawade ist am 21. Januar gestorben. Seit 1970 verwirklichte er etliche Großbauten in Berlin, darunter den "Sozialpalast" in Schöneberg.

Mehr Corbusier wagte keiner: Das bekannteste Werk des Architekten **Jürgen Sawade** galt erst als Sensation, dann als Bausünde und mittlerweile als Klassiker der Siebziger-Jahre-Architektur. 1977 entstand der sogenannte "**Sozialpalast**" in Berlin-Schöneberg. Der zwölfgeschossige Beton-Riegel überragt die umgebenden Gebäude meterweit und überspannt sogar einen Weltkriegs-Bunker. Doch Sawade, der nach seinem Studium 1966-69 als Assistent von Oswald Matthias Ungers an der TU Berlin arbeitete und 1970 sein eigenes Büro eröffnete, hat nicht nur monumentale Werke hinterlassen. Der in Kassel geborene Architekt und Honorarprofessor realisierte unterschiedlichste Bauten im einstigen West-Berlin.

1978-81 leitete Sawade die Restaurierung und Umgestaltung von **Erich Mendelsohns** Kino Universum (1928) zur "Schaubühne am Lehniner Platz". Das **Grand Hotel Esplanade** (1988; nicht zu verwechseln mit dem historischen Fragment am Potsdamer Platz!) und das **Haus Pietzsch** Unter den Linden (1993-95) sind weitere prominente Bauten. 2002 wurde Jürgen Sawade in die Akademie der Künste berufen. Am 21. Januar 2015 ist er im Alter von 77 Jahren in Berlin verstorben. (db, 3.2.15)

Beton und Glaube

Der Fotograf Patrick Voigt und der Architekturhistoriker Nikolaus haben sich auf eine Reise begeben zu den modernen Kirchen im ehemaligen West-Berlin.

Der Fotograf Patrick Voigt und der Architekturhistoriker Nikolaus haben sich auf eine Reise begeben zu den modernen Kirchen im ehemaligen West-Berlin. Entstand ist ein opulenter Bildband, der zugleich eine bedrohte Welt dokumentiert. Denn das Image der "Seelenbunker" ist immer noch nicht das beste. Viel zu oft wird das kirchliche Kind mit dem städtebaulichen Bade ausgeschüttet: Die Hochhaussiedlungen der Nachkriegszeit gelten vielen noch als menschenfeindlich – und die Kirchenräume darin gleich mit.

Dabei wäre es schade, denn Voigt und Bernau zeigen den überbordenden Ideen, welche die Berliner Kirchenbauer aus dem willigen Beton gossen. Kaum eine andere Architekturepoche kannte in so knappen Jahren einen so großen Ideenreichtum. Mit dem Text- und Bildband **"Beton und Glaube"** wollen die Autoren eine "aktuelle Übersicht schützenswerter Kirchen der Nachkriegsmoderne" bieten und zum sinnvollen Umgang mit diesem wertvollen Erbe anregen. (kb, 4.2.15)

Voigt, Patrick/Bernau, Nikolaus, Beton und Glaube. Kirchen der Nachkriegsmoderne in Berlin (Archipendiumedition), archimappublishers, Berlin 2014, 30 x 21 cm, 152 Seiten, ISBN 978-3940874863.

Henselmann zum 110. Geburtstag

Anlässlich des 110. Geburtstages des Architekten Hermann Henselmann widmet die Hermann-Henselmann-Stiftung ihrem Namensgeber ein Kolloquium in Berlin.

Hermann Henselmann (1905-95) beeinflusste Architektur und Städtebau der DDR maßgeblich. Der durch die klassische Moderne geprägte Architekt war am Aufbau des **Ost-Berliner Stalinallee** beteiligt und schuf mit dem **Berliner Haus des Lehrers** sowie dem **Universitätshochhaus in Jena** Bauwerke, die bis heute sinnbildlich für die DDR-Moderne stehen. Anlässlich seines 110. Geburtstags widmet die **Hermann-Henselmann-Stiftung** ihrem Namensgeber am 14. Februar 2015 ein Kolloquium in Berlin.

Die Veranstaltung ist bereits das 11. "Hermann-Henselmann-Kolloquium" und widmet sich unter dem Titel "Der Architekt, die Macht und die Baukunst" der Arbeit Henselmans in der DDR. Thematische und chronologische Schwerpunkte des Programms bilden dabei die Architektur der "Nationalen Tradition", Henselmans Zeit als Ost-Berliner Chefarchitekt 1953-59, der Phase des typisierten DDR-Städtebaus in den 1960er Jahren sowie die Architekturästhetik Henselmans. Eine abschließende Diskussion mit Bruno Flierl, Sylvia Claus und Kerstin Wittmann-Englert widmet sich der Wirkung des Architekten. Das Kolloquium findet am 14. Februar 2015 ab 10 Uhr im Berliner bcc statt, um **Anmeldung** wird gebeten. (jr, 5.2.15)

Hauptsache mobil

Vom 13. bis 14. Februar 2015 geht es im Deutschen Museum München um das Wechselspiel von Mobilität und Umwelt – auch aus historischer Perspektive.

Der Verkehr prägt die Umwelt – und umgekehrt. Vom 13. bis 14. Februar 2015 widmet sich eine Veranstaltung im Deutsches Museum München (Kerschensteiner Kolleg) diesem Thema unter dem Motto "Mobilität und Umwelt". Der Workshop des Arbeitskreises Verkehr in der Gesellschaft für Technikgeschichte – in Zusammenarbeit mit dem Rachel Carson Center for Environment and Society – untersucht Aspekte von Transport, Verkehr und Mobilität aus einer historischen Perspektive. Doch nicht nur Historiker, auch Forscher anderer Disziplinen sind angesprochen. Es geht um Verkehrsgeschichte als Politik-, Umwelt-, Wirtschafts-, Sozial-, Kultur- und Technikgeschichte.

Neben Fragen der Ökologie und Ökonomie von Verkehrskonzepten wird ebenso nach alternativen umweltgerechten Konzepten gefragt. In den Referaten zum Themenschwerpunkt "Landschaftsgestaltung durch Verkehr" geht der Blick in die Geschichte: vom Zugwesen des 19. Jahrhundert bis zu Straße und Landschaft in Zeiten des Nationalsozialismus. Zuletzt wird das Verhältnis von Mobilität und Tourismus beleuchtet – ob die "Reiseherrschaft" von Leopold III. von Österreich, die spanische Tourismuskritik der Nachkriegsjahrzehnte oder die Auswirkungen des Flughafenbaus im modernen Kanada. **Das Programm** des Münchener Workshops ist online einsehbar. (kb, 6.2.15)

Frankfurts Fünfziger

Der Architekturführer "Frankfurt 1950-1959" zeichnet Frankfurts Baugeschichte in den 1950er Jahren anhand von zehn Architekturporträts nach.

2014 begann man mit dem Abriss des historischen Gebäudes der Oberfinanzdirektion in Frankfurt am Main. Es stand sinnbildlich für die Frankfurter Nachkriegsarchitektur und das Selbstverständnis der Stadt in der jungen Bundesrepublik. Seit Anfang dieses Jahres ist es verschwunden. Der jüngst erschienene Architekturführer "Frankfurt 1950-1959" garantiert ihm jedoch ein Nachleben – genau wie neun weiteren Frankfurter Ikonen der Nachkriegsarchitektur.

Das von Wilhelm Opatz und dem Deutschen Werkbund Hessen herausgegebene Buch porträtiert stellvertretend für jedes der Jahre 1950 bis 1959 ein herausragendes Frankfurter Bauwerk in Text und Bild. Dabei widmet es sich neben der Oberfinanzdirektion unter anderem der **Kleinmarkthalle**, dem **Junior-Haus**, der Herz-Marien-Kirche oder auch einem markanten Wohnhaus im Oeder Weg, das durch seine mit gelbem Klinker verkleideten Balkone vom Sehen her wohl jedem Frankfurter bekannt ist. Die Porträts werden von Aufsätzen von Astrid Hansen, Dieter Bartetzko, Stefan Timpe, Lore Kramer u. a. begleitet. Der Band bildet den Auftakt einer Reihe, die auch die folgenden Frankfurter Jahrzehnte und ihre Architektur in den Blick nehmen möchte. (jr, 7.2.15)

Deutscher Werkbund Hessen/Wilhelm Opatz (Hg.), Frankfurt 1950-1959. Architekturführer. Niggli Verlag, Zürich 2014, ca. 160 Seiten, 60 Abbildungen ISBN 978-3-7212-0906-8.

Kino-Architekten-Kino

Ein Haus bauen/einen Film zu bauen: Was haben Kino und Architektur miteinander zu tun? Bis zum 30. April 2015 können Themenvorschläge eingereicht werden.

Was hat Kino mit Architektur zu tun? Eine Frage, die mehr meint als Filmschaffende, die sich futuristische Kulissen bauen lassen oder Architekten, die sich nach der Baustelle im Lichtspieltheater entspannen. Vom 14. bis 15. Oktober 2015 sucht die Pariser Veranstaltung "**Architectes cineastes, cineastes architectes**" – veranstaltet von der INHA (Paris) und der ENSA Normandie – einen neuen Zugang. Denn sicher ist, dass viele Architekten die Orte, die sie besuchten, zu ihrer Inspiration filmisch dokumentierten. Und dass Filmschaffende auch architektonische Studien betrieben. Glaubt man ihren Erfahrungen, dann liegen diese beiden Dinge nah beieinander: ein Haus bauen und einen Film bauen.

Die Kernfrage ist: Wie haben sich Kino und Architektur gegenseitig beeinflusst – und wie haben sie ihre jeweilige Arbeitsweise dabei erneuern können? Forschende und Lehrende der Architektur, des Kinowesens, der Geschichtswissenschaften ebenso wie praktisch beteiligte Künstler, Filmschaffende und Architekten sind eingeladen, originelle und anregende Themen und Perspektiven einzubringen. Vorschläge können – als Resümee von max. 2.000 Zeichen mit einer Vita von max. 400 Zeichen und einem Schriftenverzeichnis von max. 5 Titeln – noch bis zum 30. April 2015 eingereicht werden unter: architecte.cineaste@gmail.com. (kb, 8.2.15)

Buchvorstellung: Bauheft zum City-Hof

Sylvia Necker beleuchtet Geschichte und Bedeutung dieser ersten nachkriegsmodernen Hochhausgruppe (Rudolf Klophaus, 1957) in Hamburgs Innenstadt.

Zum 16. Februar 2015 erscheint eine neue Ausgabe der Hamburger Bauhefte im Schaff-Verlag. In der illustrierten, von **Jörg Schilling** herausgegebenen Reihe wurden schon prägende Bauten der hanseatischen Moderne behandelt – von den Esso-Häusern bis zum Brahms-Kontor. Im neuen Heft widmet sich die Architekturhistorikerin **Sylvia Necker** den **City-Hof-Häusern**. In der Nachkriegszeit bildeten sie die erste Hochhausgruppe in Hamburgs Innenstadt: Bis 1957 wurde das Ensemble nach Entwürfen des Architekten **Rudolf Klophaus** (1885-1957) fertiggestellt.

Klophaus verband vier Hochhausscheiben durch Zwischenbauten. Die Fassaden wurden ursprünglich mit weißen Keramikplatten aus ihrer

Umgebung herausgehoben, die man erst in den in den 1970er Jahren durch einen grauen Eternitbehang überdeckte. Seitdem hat sich die Situation für die moderne Häusergruppe, in der bis 2017 das Bezirksamt Hamburg Mitte logiert, nicht verbessert. Die City-Hof-Häuser stehen einmal wieder in der Diskussion. Das Bezirksamt plant den Auszug und mancher denkt laut über den Abriss der Hochhausgruppe nach. Doch als **“Dokument der Nachkriegsarchitektur”** stehen sie unter Schutz. Und werden – nun auch in gedruckter Form – als leuchtende Beispiele für Hamburgs Aufbruch in die Nachkriegsmoderne wiederentdeckt. Und am 16. Februar 2015 ist in Hamburg um 19 Uhr Buchvorstellung mit Sylvia Necker im Ladenbock C der City-Hof-Passage am Klosterwall 2-8. (kb, 8.2.15)

50 Jahre Spur der Steine, 78 Jahre Krug

1964 erschien der Roman über den Aufbau eines fiktiven Chemiekombinats. 1966 verfilmt, machte die “Spur der Steine” den Schauspieler Manfred Krug bekannt.

Die Geschichte dreht sich um den Aufbau des fiktiven Chemiekombinats Schkona, hinter dem sich die Industriestandorte Leuna und Buna verbergen. Auf der Großbaustelle treffen Bourgeoisie und Ungelernte, Linientreue und Kleinkriminelle aufeinander. 1964 erschien der Roman **“Spur der Steine”** von Erik Neutsch, der zum DDR-Bestseller avancierte. Im ersten Teil der Geschichte berichtet Neutsch am Mikrokosmos Großbaustelle viel von der verwickelten Wirklichkeit des real existierenden Sozialismus. Im zweiten Teil vollzieht die Hauptfigur, der Zimmermann Hannes Balla, die Wende hin zum Sozialismus.

Mit der Rolle des Hannes Balla wurde Manfred Krug bekannt, der sich schon mit Filmen wie “Fünf Patronenhülsen” einen Namen gemacht hatte. Die Verfilmung von **“Die Spur der Steine”** war 1966 erschienen – und schon kurz darauf wegen “antisozialistischer Tendenzen” verboten worden. Erst 1989, inmitten der Wende-Umbruchszeiten, kam der Streifen in der DDR wieder zur Aufführung. Krug wanderte 1977 aus der DDR aus und startete in der BRD eine zweite Karriere – vom Kraftfahrer in “Auf Achse” bis zum singenden Tatortkommissar. Der Charakterschauspieler feiert heute seinen 78. Geburtstag. (kb, 8.2.15)

Moderne(r) Putzen in Dessau

Es geht um die Reinigung und Reinigungskultur (bauhaus-)moderner Bauten. Bis zum 31. März 2015 können sich Interessierte für das Bauhaus Lab noch bewerben.

Eine “Archäologie der Gebäudereinigung”, so versteht das diesjährige Bauhaus Lab in Dessau sein Thema. Vom 4. Mai bis zum 9. August 2015 steht das internationale postgraduale Programm unter dem Motto “Cracks in the Curtain Wall – Beyond an Architecture of Cleanliness”. Es geht um die neue materiale Kultur der modernen Architektur unter einem bisher wenig beachteten Aspekt: dem Putzen. Die Moderne überzog Produkte und Gebäude mit glatten, sauberen und harten Oberflächen aus industriellen Materialien. Sauberkeit, Effizienz und Reibungslosigkeit wurden hoch gehandelt – die betrieblichen Infrastrukturen hinter den großen Glasfassaden jedoch bleiben weitgehend unerwähnt.

Das Bauhaus Lab 2015 geht erstmals den Putzspuren an ausgewählten Bauten der Moderne nach. Entstehen sollen Szenarien eines neuen Stoffwechsels zwischen Mensch, Ding und Umwelt, welche die moderne Aseptik von gläserner Transparenz, Kontrolle und Ordnung überwinden. Mit einem “Statement of Interest” können sich jungen Professionelle aus Architektur, Design, Kunst und kuratorischer Praxis bis zum 31. März 2015 bewerben unter: lab@bauhaus-dessau.de. Die Teilnahme ist kostenfrei, das Programm findet auf Englisch statt. In der ehemaligen Metallwerkstatt im Bauhausgebäude werden Arbeitsplätze gestellt, die Ergebnisse werden im Rahmen des internationalen Kunst- und Designprojekts “Haushaltsmesse 2015” in den Meisterhäusern gezeigt. Bis zum 15. April 2015 werden acht Teilnehmer ausgewählt. (kb, 9.2.15)

Ausstellung: Hamburg aus der Luft

Der Fotograf Günther Krüger zeigte 1954-69 eine Hansestadt, die sich nach dem Krieg neu erfindet. Seine Bilder sind nun in einer Ausstellung zu bewundern.

Vor 60 Jahren machte der Fotograf des “Hamburger Abendblatts” Günther Krüger die ersten Luftaufnahmen von Hamburg. Erst 13 Jahre

zuvor war die Hansestadt durch Bombenangriffe in weiten Teilen zerstört worden. So wohnten in Hamburg nach Kriegsende weniger als eine Million Menschen, 1964 war die Stadt bereits auf mehr als die doppelte Einwohnerzahl angewachsen. Bis 1969 hielt Günther Krüger aus der Luft fest, wie in Hamburg Trümmer beseitigt, Vorhandenes repariert und Neues errichtet wurde.

Doch vor allem zeigen Krügers Luftbilder – Ende letzten Jahres in einem **opulenten Bildband bei Dölling und Galitz** zusammengefasst – eine Stadt, die sich neu erfindet, um überleben zu können: Die Vorgaben aus Elbe und Alster, aus Hafen und barockem Wallring bleiben. Doch es entstehen neue Straßen, Stadtquartiere und Bürohäuser. Diese Wiederauf- und Neubauleistung werden durch Kommentare des – in Hamburg geborenen und in jenen Jahren aufgewachsenen – Architekturhistorikers Gert Kähler greifbar. All dies ist jetzt auch in einer Ausstellung zu bestaunen: Bis zum 20. März 2015 werden ausgewählte Luftbilder von Krüger in der Handeskammer Hamburg präsentiert. (kb, 10.2.15)

Halle: 100 Jahre Kunst-Burg

Die Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle begeht ihr 100-jähriges Jubiläum mit einem umfangreichen Veranstaltungsjahr.

“Sachsen-Anhalt ist stolz auf seine Burg!“. Mit diesen Grußworten zum offiziellen Festakt eröffnete Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff (CDU) das Jubiläumsjahr der **Kunsthochschule Burg Giebichenstein** in Halle an der Saale. Der Geburtstag wird das ganze Jahr über zelebriert und mit verschiedenen Veranstaltungen gefeiert werden. Den Auftakt bildet die Ausstellung “Die 100 besten Plakaten der BURG”, die eine von einer Jury prämierte Auswahl aus dem umfangreichen Plakatarchiv der Kunsthochschule zeigt. Sie ist noch bis zum 22. Februar 2015 in der Burg Galerie im Volkspark (Schleifweg 8a, 06114 Halle) zu sehen.

Der bauliche Namenspatron, die mittelalterliche **Burg Giebichenstein**, beherbergt die Kunsthochschule erst seit 1922. Bereits 1915 aber hatte sich die Hallenser Gewerbeschule unter Leitung des Architekten **Paul Thiersch** neu konstituiert und setzte in der Folgezeit mit Werkbund und Bauhaus bedeutende Akzente auf dem Gebiet Design. Einige ehemalige Bauhäusler wie **Gerhard Marcks** entschieden sich nach der Schließung des Weimarer Bauhauses 1925 für eine Lehrtätigkeit an der Burg. Nach dem Krieg ersann man in der Burg einige Klassiker des DDR-Designs, zum Beispiel die charakteristischen gelben Helme, die die Großbaustellen des Landes prägten. (jr, 11.2.15)

5 Jahre für 5 Fragen

Das jüngst gegründete “projekt bauhaus” will sich bis zum 100. Geburtstag der legendären Kunstschule 2019 fünf großen Fragekomplexen annähern.

Fünf Jahre sind es noch bis zum 100. Geburtstag des Bauhaus. Das jüngst in Berlin gegründete “**projekt bauhaus**” will diese Zeit nutzen, um fünf grundlegenden Fragen rund um Anspruch und Erbe der legendären Kunstschule nachzugehen – und zwar jedes Jahr einer. Für 2015 steht zur Debatte, ob und inwiefern “Gestaltung Gesellschaft verändern” kann. Ein internationales Kolloquium soll sich damit im September mit befassen. Ideen, Texte und Projektvorschläge können **online** eingeschickt werden. Eine erste Informationsveranstaltung ist für den 26. März 2015 um 19 Uhr im KW Institute for Contemporary Art (Auguststraße 69, 10117 Berlin) geplant.

Die Liste der Projektbeteiligten ist lang, es finden sich Namen renommierter Experten und Institutionen auf den Gebieten Architektur, Kunstgeschichte und Design. Das Bauhaus selbst sucht man bislang jedoch vergebens. Dies liegt womöglich in einer Personalie begründet: Philipp Oswald, der ehemalige Direktor der **Stiftung Bauhaus Dessau**, ist einer der Initiatoren des Projekts. Der seitens der Stiftung nicht verlängerte Vertrag Oswalds hatte 2014 eine heftige Debatte mit bundesweiter Resonanz ausgelöst. (jr, 12.2.15)

Kleinode oder Ödnis?

Ein neues Buch dreier junger Frankfurter Autoren widmet sich 13 Plätzen der Bankenmetropole – ein Rundgang durch urbane Ödnis und beliebte Kleinode.

Ein Spaziergang über Frankfurter Plätze kann so berauschend wie ernüchternd sein: Die innerstädtische Ödnis des Platzverbunds Rossmarkt, Goetheplatz und Rathenauplatz steht beliebten Treffpunkten wie etwa dem Friedberger Platz gegenüber. Das im Dezember 2014 erschienene Buch “**Kleinöde**” stellt 13 Plätze in Frankfurt vor. Die Autoren Anne Rudolf, Christoph Siegl und Oliver Müller haben Unorte wie

Kleinode (sic!) aufgesucht und sie in Bild und Kommentar festgehalten.

Herausgegeben wird "Kleinöde" vom Netzwerk **Open Urban Institute** (OUI), das sich als Laboratorium und Experimentierplatz für urbane Strategien versteht. Das Team besteht aus jungen Akademikern – von den Stadtforschern über Geographen bis zu Soziologen hat seinen Sitz in Frankfurt am Main. Seit 2010 bestreitet das OUI u. a. die Veranstaltungsreihe "Frankfurter Stadtspaziergänge", aus denen auch dieses Buch erwachsen ist. Beim OUI gibt es auch noch ein "Platz-Schmankerl": Via E-Mail (kontakt@openurbaninstitute.org) kann man ein Quartettspiel mit den Frankfurter Plätzen beziehen! (db, 13.2.15)

Rudolf, Anne Rudolf/Siegl, Christoph/Müller, Oliver, Kleinöde. Ein Bildband zur Idee und Praxis städtischer Plätze in Frankfurt am Main, hg. vom Open Urban Institute, Frankfurt am Main 2014, Books on Demand, 260 Seiten, ISBN 978-3734738463.

Erfassen, bewerten, kommunizieren

Vom 12. bis 13. März 2015 findet in der TU Dortmund, im Rudolf-Chaudoire-Pavillon (Campus Süd) die Frühjahrstagung des Forschungsverbunds WDWM statt.

Die Frühjahrstagung des Forschungsverbunds "Welche Denkmale welcher Moderne?" widmet sich dem Thema "Erfassen, bewerten und kommunizieren des baulichen Erbes der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts". Vom 12. bis zum 13. März 2015 findet die Veranstaltung in der TU Dortmund, im Rudolf-Chaudoire-Pavillon (Campus Süd) statt. Jetzt liegt auch das Programm vor: Am ersten Tag werden in Blöcken – jeweils mit mehreren moderierten Beiträgen – die Themenschwerpunkte vorgestellt: "Denkmalausweisung von Bauten nach 1945 im internationalen Vergleich" sowie "Denkmalpflege und Nachkriegsmoderne im Staatssozialismus".

Am zweiten Tagungstag stehen, in ähnlicher Form, im Mittelpunkt: "Konjunkturen des Nachdenkens über den Denkmalwert von Zeugnissen der Nachkriegsmoderne", "Denkmäler der Moderne und das Placemaking von Migranten" sowie "Gebaute Großobjekte der Moderne". Den Abschluss der Veranstaltung bildet eine Podiumsdiskussion voraussichtlich mit Martin Bredenbeck (Bonn), Bernd Euler-Rolle (Wien), Miles Glendinning (Edinburgh), Marieke Kuipers (Delft), Bernhard Serexhe (Karlsruhe), Laurent Stalder (Zürich), Massimo Visone (Neapel), Barbara Welzel (Dortmund) und Agnieszka Zabłocka-Kos (Wrocław). Die Tagung steht allen Interessierten kostenfrei offen, doch wird bis zum 1. März 2015 um Anmeldung gebeten unter: www.wdwm.info. (kb, 13.2.15)

Hundertwasser in Hagen

Das Osthaus-Museum in Hagen präsentiert eine Friedensreich-Hundertwasser-Retrospektive. Auch die schrille Architektur des Wieners kommt dabei nicht zu kurz.

Schiefe Wände, goldene Zwiebeltürme, kunterbunte Mosaik, sinnfreie Fensteranordnungen: Die Bauwerke von **Friedensreich Hundertwasser** (1928-2000) lösen bei manchen Zuckungen, bei anderen Jubel aus. Der österreichische Maler, Bildhauer, Architekt, Autor, Umweltschützer und Selbstdarsteller hegte eine Abneigung gegen die geraden Linien moderner Architektur. Sein "**Verschimmelungsmanifest gegen den Rationalismus in der Architektur**" erschien 1958 und enthält kluge Reflexionen über die Monotonie zeitgenössischen Bauens, die Unterdrückung privaten Gestaltungswillens und die schon damals allgegenwärtige bürokratische Gängelung. Ob seine Häuser die passende Antwort auf die einst aufgeworfenen Fragen sind, muss man selbst entscheiden.

Das Osthaus-Museum in Hagen zeigt nun bis 10. Mai 2015 die Retrospektive "Lebenslinien" mit 130 Objekten aus allen Schaffensperioden Hundertwassers. Zu sehen sind Gemälde, Grafiken, Architekturmodelle und Skulpturen. Das Recht, sich sein privates Umfeld selbst zu gestalten, war Grundlage seines schöpferischen Werks; die Pflicht, die Erde in möglichst unversehrten Zustand zu hinterlassen, Triebfeder seines Umweltengagements. Wie laut und bunt Friedensreich Hundertwasser diese Anliegen zu vermitteln suchte, kann man in dieser Ausstellung noch einmal geballt auf sich wirken lassen. (db, 14.2.15)

Abschied von Helmut Striffler

Helmut Striffler machte sich mit der Versöhnungskirche Dachau international einen Namen. In Mannheim verstarb er am 2. Februar 2015 im Alter von 88 Jahren.

So etwas gehört zu den Nachrichten, die irgendwann kommen müssen – aber eigentlich nicht dürfen: Am 2. Februar 2015, einen Tag nach seinem 88. Geburtstag, verstarb Helmut Striffler in Mannheim. An dem Ort, den er wie kein Zweiter durch seine Kirchenbauten prägte. Geboren 1927 in Ludwigshafen, wechselte Striffler zum Studium nach Karlsruhe, wo er u. a. bei Egon Eiermann lernte, dessen Mitarbeiter er später wurde. Mit Eiermann sollte er auch seine ersten Gehversuche im Kirchenbau unternehmen, so u. a. 1952 mit der Matthäuskirche in Pforzheim.

Seiner Wahlheimat Mannheim schenkte Striffler nicht nur die unnachahmlich betonplastische Kapelle auf der Blumenau (1962), sondern auch die klar kantige Trinitatiskirche (1959). International bekannt wurde er vor allem durch seine sich in den Boden grabende Versöhnungskirche (1967) in Dachau. Auch die Kirchbautheorie prägte Striffler als Hochschullehrer – in Hannover und Darmstadt – und als Mitglied des Arbeitsausschusses des Evangelischen Kirchbautags. “Unbeirrt, charismatisch und leidenschaftlich, dabei von großer Wärme und von rheinischer Empathie” – so beschreibt Prof. Kai Kappel den Mannheimer Architekten in seinem Nachruf. Heute, am 14. Februar 2015, verabschieden sich Familie, Freunde und Wegbegleiter von Helmut Striffler in “seiner” Trinitatiskirche. (kb, 14.2.15)

Neubrandenburg: “Vier Tore” bleibt?

Das ehemalige “Hotel Vier Tore” (1972) steht kurz vor dem Abriss. Sein monumentales Relief von Gerd Werner soll nun an anderer Stelle erhalten bleiben.

Glaubt man dem originalen Bildtitel der nebenstehenden Fotografie aus dem Jahr 1990, kam Karl Marx damals in **Neubrandenburg** aus dem Staunen nicht mehr heraus. Dabei war der vor ihm stehende Querriegel am Marktplatz, das “Hotel Vier Tore” – benannt nach den vier prägenden gotischen Stadttoren – 1972 unter einer ihm nahestehenden Staatsform errichtet worden. Nach der Wende wurde die Anlage von Radisson Blu weiter als Hotel betrieben.

Der Abriss des Bauwerks im sog. Hotelquartier ist schon länger beschlossene Sache. “**Das Herz der City soll fit gemacht werden**” – am alten Hotelstandort könnte ein Glaspalast mit viel Ladenfläche entstehen. Ein neues Hotel wird **an anderer Stelle** erwogen. Doch könnte eine Erinnerung an den markanten Querriegel bleiben: Für das Metallrelief zum namensgebenden Motiv “Vier Tore”, so meldet der **Nordkurier vom 12. Februar 2015**, engagiert sich der örtliche Geschichtsverein. Das Werk des Bildhauers Gerd Werner werde “bei der Stadtverwaltung als Denkmal geführt”. Nun sucht der Geschichtsverein nach einem würdigen Platz für das Kunstwerk. Wie sehr Karl Marx über diesen Verschiebebahnhof gestaunt hätte, können wir nur vermuten. (kb, 15.2.15)

Afrikanische Moderne

Das Vitra Design Museum zeigt von 20. Februar bis 31. Mai in der Schau “Architektur der Unabhängigkeit” Bauwerke der Sechziger und Siebziger in Afrika.

Anfang der Siebziger herrschte in Afrika Aufbruchstimmung: Etliche Staaten hatten die Unabhängigkeit erlangt, und der Neubeginn sollte sich auch in der Architektur widerspiegeln. Auf der Suche nach einer neuen nationalen Identität entstanden in der Elfenbeinküste, Kenia, dem Senegal, Sambia und Ghana etliche außergewöhnliche Großbauten. Kurioserweise wurden sie oft genug von europäischen Architekten entworfen, die teils gar aus den ehemaligen Kolonialländern stammten – der Werdegang der Unabhängigkeit verlief nicht ohne Widersprüche. Und nicht überall hat der optimistische Aufbruch zu einem stabilen Staat geführt: Manche dieser Gebäude stehen schon wieder für eine hoffnungsvolle, aber eben vergangene Ära.

Über 50 Bauten der Moderne in Schwarz- und Zentralafrika dokumentiert ab dem 20. Februar 2015 die Ausstellung “Architektur der Unabhängigkeit” im Vitra Design Museum in Weil am Rhein. Von Parlamentsgebäuden über Universitäten, von Monumenten bis zu Hotels sind fast alle Gattungen der Repräsentationsarchitektur vertreten. Die Schau – kuratiert vom Kölner Architekten und Autor **Manuel Herz**, fotografiert vom Niederländer Iwan Baan – ist bis zum 31. Mai 2015 im Vitra Design Museum (Galerie, Charles-Eames-Straße 2, 79576 Weil am Rhein) zu sehen. (db, 16.2.15)

Topografie der Bauten der Moderne

TOPOMOMO widmet sich der Moderne im deutsch-tschechisch-polnischen Dreiländereck. Neben Homepage und Ausstellung gibt es jetzt

auch ein Reiselesebuch.

Die Moderne hat auch im Dreiländereck zwischen Deutschland, Tschechien und Polen ihre Spuren hinterlassen. Das trinationale Projekt "Topography of the Modern Movement", kurz TOPOMOMO, widmet sich den Wohnbauten, Schulen, Fabriken, Rathäuser und Kirchen des neuen Stils. Zwischen Dresden und Görlitz, Weißwasser und Jablonec. Beispielhaft herausgegriffene Objekte stehen für die unterschiedlichen Ausprägungen moderner Baukultur in Europa. Durch die Randlage blieben viele von ihnen bislang noch unentdeckt.

Die TOPOMOMO-Homepage informiert über Standorte und schlägt Routen durch das Projektgebiet vor. Eine Wanderausstellung zum Thema gibt es auch. Und nicht zuletzt ist im Winter 2014 ein hoesentaschentaugliches Reiselesebuch für das Gebiet zwischen Neiße und Böhmen erschienen. Es umfasst alle Informationen zu den TOPOMOMO-Orten und -Touren. Als nächstes ist ein Buch über die polnische Moderne geplant. Das deutsch-tschechische Reiselesebuch kann jetzt schon/wieder bestellt werden unter: info@stiftung-hausschminke.eu. (kb, 17.2.15)

Topographie der Bauten der Moderne. Topografie Staveb Moderní Architektury, hg. von der Stiftung Haus Schminke, deutsch/tschechisch, 176 Seiten, Cottbus 2014, ISBN 978-3-00-045640-4.

Bildwelten des Sozialismus

Wie sah der Sozialismus – jenseits seiner offiziellen Inszenierungen – aus? Eine Tagung fragt in Hamburg vom 18. bis 20. März 2015 nach den Alltagsbildern.

Wer sich heute an den Sozialismus zurückerinnert, denkt weniger an die großen Parolen und Paraden. Es sind bei vielen mehr die kleinen alltäglichen Dinge, die haften geblieben sind. Die Tagung "Bildwelten im Sozialismus/Visual Cultures of Socialism – A Comperative Approach", die vom 18. bis zum 20. März 2015 an der Universität Hamburg (Edmund Siemers Allee 1, 20146 Hamburg, ESA East , Raum 221) stattfinden wird, fragt daher mit Fachreferaten und Diskussionsforen: Was waren die Bildwelten des Sozialismus jenseits der offiziellen politischen Inszenierung?

Oder anders: Was machte den Sozialismus wiedererkennbar? Bilder und Dinge aus dem Alltagsleben und der Massenkultur des späten Sozialismus. Überregional vergleichend kommen besonders die DDR, die Sowjetunion und Osteuropa, aber ebenso China und Nordkorea in den Blick. Das umfangreiche Tagungsprogramm schlägt den Bogen von Themen wie "Die 'Ikone' Tito" bis zu den politischen Märtyrern, von "Mode und Medien" bis zur Fotografie und Fotopostkarten, von der Darstellung des Sozialismus in Westdeutschland bis zur polnischen Folklore. Die Konferenz ist öffentlich, um eine Anmeldung wird gebeten unter: marianna.zhevakina@uni-hamburg.de. (kb, 18.2.15)

Mehr Mies!

Die 10. Krefelder Architekturtage widmen sich unter dem Titel "Mehr Mies!" dem Werk Mies van der Rohes und Berührungspunkten mit dem Oevre Egon Eiermann.

Zweimal im Jahr widmen die Kunstmuseen Krefeld unter dem Titel "Mehr Mies. Krefelder Architekturtage" dem ehemaligen Bauhausdirektor **Mies van der Rohe** ein Wochenende. 2015 findet das erste Mies-Wochenende vom 27. Februar bis zum 1. März statt. Es sind bereits die 10. Krefelder Architekturtage, diesmal unter dem Motto "Moderne für alle". Neben dem Werk Mies van der Rohes steht **Egon Eiermann** im Rampenlicht. Die Architekturtage sollen die enge Verbindung der beiden Architekten anhand ihrer Krefelder Projekte sichtbar machen. Die von Mies Ende der 1920er Jahre gebauten Wohnhäuser "Haus Lange" und "Haus Esters" sind zwei der drei Dependancen der Krefelder Kunstmuseen und stellen ein Gros der Ausstellungsfläche.

Zu den Architekturtagen steht die Architektur selbst im Vordergrund: Führungen und ein Workshop sollen die Entwurfshaltung Mies van der Rohes anhand der Bauten verdeutlichen. Das Werk Egon Eiermanns wird u. a. mit zwei Führungen durch das Krefelder Stadthaus beleuchtet. Die Anlage entstand zwischen 1950 und 1956 als Verwaltungsgebäude der Vereinigten Seidenwebereien nach Plänen Eiermanns. Tickets für die Architekturtage sind ab 6 Euro (ermäßigt 2,50 Euro) erhältlich, für einige der Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich. (jr, 19.2.15)

Le Corbusier: der dritte Anlauf

Eine länderübergreifende Initiative kämpft für den UNESCO-Welterbestatus für das Werk Le Corbusiers. Es ist bereits der 3. Versuch, diesen Titel zu sichern.

Dass das Werk **Le Corbusiers** für die Moderne von großer Bedeutung war, wird wohl niemand bestreiten. Aber reicht das auch für den Status als UNESCO-Welterbe? Selbstverständlich, meint eine länderübergreifende Initiative. Tatsächlich scheint das einzigartige Erbe des berühmten Schweizer Architekten, das über drei Kontinente verteilt ist, prädestiniert für diesen Titel. Bisher wurden entsprechende Anträge jedoch abgelehnt, ein dritter Versuch soll nun endlich klappen, eine Entscheidung wird für Mitte 2016 erwartet.

Die beiden missglückten Anläufe von 2009 und 2011 waren unter anderem an der stilistischen Vielfältigkeit der eingereichten Liste von Bauten und Planungen gescheitert. Dass gerade dies die Entwicklung der Moderne exemplarisch verdeutlichte, konnte den internationalen Denkmalrat **Icomos** nicht überzeugen. Diesmal stehen die Chancen jedoch besser, da auch der Kreis der Antragsteller die internationale Bedeutung verdeutlicht. Neben Frankreich sind auch Argentinien, Deutschland, Belgien, Japan, die Schweiz und vor allem Indien – das mit **Chandigarh** die größte Einzelplanung Le Corbusiers beim letzten Versuch wieder zurückgezogen hatte – mit dabei. In Deutschland würden zwei Bauten der Stuttgarter **Weißenhofsiedlung** unter den Welterbe-Status fallen. (jr, 20.2.15)

Pioniere des Brückenbaus

Die Brüder Schmidt schufen in Deutschland, in der Schweiz, in Brasilien und in Italien ingenieurstechnisch innovative Brücken von funktionaler Schönheit.

Brücken sind äußerst nützlich (man kann mit ihnen die Seiten wechseln), technisch anspruchsvoll (wie überspannt man eine möglichst große Strecke mit möglichst wenig Material) und im besten Fall auch schön (kann man nicht erklären, muss man sehen). Die beiden Ingenieure Ernst Schmidt (1914-90) und Albert Schmidt (1923-2007) sorgten für viele dieser guten Fälle: Ab 1948 verwirklichten sie herausragende Brücken wie die Johanniterbrücke in Basel, das Lopperviadukt in Stansstad, den Viaduc du lac de la Gruyère sowie andere Großprojekte in der Schweiz, in Deutschland, Brasilien und Südtalien.

Als eines der ersten Ingenieurteams wandte das Brüderpaar den Spannbeton und das sogenannte Freivorbauverfahren an. Sie entwickelte innovative Brücken mit weit auskragenden Querrippen. Und sie schufen markante Hochbauten wie die St. Jakobshalle in Basel mit ihrem 90 Meter weit gespannten Hängedach aus Leichtbeton. Das neue, von Wendelin Schmidt herausgegebene Buch im Züricher Park-Books-Verlag würdigt erstmals umfassend die ingenieurtechnischen Leistungen der Brüder Schmidt – mit detaillierten Erläuterungen und zahlreichen historischen Fotografien, Zeichnungen, Plänen und Skizzen. Als Autoren konnten Lukas Abt, René Czechowski, Michel Donzel, Rolf Plattner und Wendelin Schmidt gewonnen werden. (kb, 21.2.15)

Schmidt, Wendelin (Hg.), Ernst und Albert Schmidt, Ingenieure. Pioniere des Brückenbaus, hg. von der Gesellschaft für Ingenieurbaukunst, Park Books, Zürich 2014, 300 Seiten, 403 Farb- und Schwarzweiß-Abbildungen, 30 x 24 cm, ISBN 978-3-906027-59-3.

Dessau: Sanierung der Y-Häuser

Die 1972 in Typenbauweise errichteten Y-Häuser wurden an Investoren verkauft. Nun saniert man die denkmalgeschützten Wohntürme "im laufenden Betrieb".

Keine Nachrichten sind gute Nachrichten, zumindest wenn es um Betonoberflächen geht. So auch bei der laufenden Sanierung der Dessauer Y-Häuser. Am Stadtpark gelegen, erhielten die drei – jeweils 41 Meter und 14 Geschosse hohen – Wohntürme ihren Namen von ihrem Y-förmigen Grundriss. Die markanten Bauwerke wurden zwischen 1969 und 1971 nach Plänen der VEB Hochbauprojektierung Halle, hier federführend der Architekt Wulf Brandstädter (* 1937), errichtet. Wie in Dessau fügte man die Y-Häuser auch in Halle/Saale aus Elementen der Typenserie P 2.

Als die Stadtwerke Dessau ankündigten, die Wohntürme zu verkaufen, regte sich sozialer Unmut. Schließlich einigte man sich mit dem neuen Eigentümer, einem ortsansässigen Investor, 2013 auf eine "Sozialcharta" mit besonderen Zusicherungen für die Mieter. Das erste Haus

nahm der Investor selbst in Angriff, die beiden übrigen gab er 2014 weiter an die Leipziger Firma Neutecta. Alle drei, inzwischen denkmalgeschützten Häuser, werden nun stufenweise – im “laufenden Betrieb” – saniert: Die Waschbetonoberflächen werden gereinigt, die Dämmung nach innen aufgebracht, die Zuschnitte der Wohnungen angepasst und die Haustechnik modernisiert. Wir hoffen, erst wieder zur geglückten Fertigstellung von den Dessauer Y-Häusern zu hören. (kb, 22.2.15)

Hannover: Plenarsaal in Gefahr

Der Umbau des Plenarsaals des niedersächsischen Landtags wird wegen Bauschäden teurer als erwartet. Nun steht die Abriss-Forderung wieder im Raum.

In Hannover ist die Diskussion um den Abriss des Plenarsaals des **Niedersächsischen Landtags** wieder aufgeflammt. Die Sitzungen des Landesparlaments finden traditionell in dem von **Dieter Oesterlen** entworfenen Bau statt, den man 1962 an das historische Leine-Schloss anbaute. Derzeit wird er umgebaut, 2017 soll er den Abgeordneten einen modernen Arbeitsplatz bieten. Nun stellte sich aber heraus, dass die Außenwände brüchig sind – die Arbeiten werden sich also teurer gestalten als erwartet. Einige Stimmen fordern nun den Abriss des Bauwerks. Eine politische Entscheidung wird in dieser Woche erwartet.

Für Freunde des Plenarsaals gibt es aber allen Grund zur Hoffnung. **Nach Informationen der BILD-Zeitung** zeichnet sich im Landtag eine Mehrheit für die Fortsetzung der Baumaßnahmen ab. Das Schicksal des Plenarsaals schien außerdem schon einmal besiegelt: 2010 stimmte der Landtag mehrheitlich für seinen Abriss. Auch ein Entwurf für den Neubau war bereits prämiert worden. Nach massiven Bürgerprotesten revidierte man die Entscheidung jedoch zu Gunsten des Umbaus. Der Plenarsaal wird im Zuge dessen zwar komplett entkernt, die denkmalgeschützte Fassade soll aber erhalten bleiben. (jr, 24.2.15)

Die alte IHK Stuttgart fällt

Stuttgart 21 frisst sich durch die Viertel rund um den Hauptbahnhof: Etliche historische Bauten werden abgerissen – jetzt fällt die 1956 eingeweihte IHK.

Wer sich im Umfeld des Hauptbahnhofs umsieht, muss glauben, dass Stuttgart komplett abgerissen wird: Ob Moderne, Expressionismus, Neobarock oder eben weite Teile von Paul Bonatz ´ Bahnhofsgebäude – alles wird zugunsten des umstrittenen Bahn-Projekts “Stuttgart 21” dem Erdboden gleichgemacht. Auch der Denkmalschutz nutzt wenig. Etliche geschützte Bauwerke sind bereits verschwunden, angefangen bei den Seitenflügeln des Bahnhofs über die ehemalige Reichsbahndirektion bis zu einem (zuvor enteigneten), um 1920 errichteten **Mehrfamilienhaus**.

Jetzt fällt der Altbau der Industrie- und Handelskammer Stuttgart zugunsten des “Fildertunnels”. Ein Anbau des 1956 eingeweihten Ensembles wurde bereits 2010 für den Neubau der IHK abgerissen. Infolgedessen hatte man – mit der Begründung, dass das Gebäude nun nicht mehr vollständig sei – den Denkmalschutz aufgehoben. Architekt der IHK war der Stuttgarter **Hans Volkart** (1895-1965), der Anfang der 1920er Mitarbeiter von Paul Bonatz war und von 1926 bis 1962 auch als Hochschullehrer wirkte. Neben etlichen Wohnhäusern entwarf er unter anderem 1959-62 das Neue Schauspielhaus Stuttgart sowie als Mitglied der Planungsgruppe 1958-61 die Bibliothek der TH Stuttgart. (db, 24.2.15)

Der Bildhauer Egmar Ponndorf ist tot

Am 1. Januar 2015 verstarb der Bildhauer mit 85 Jahren. Als Mitglied der “Produktionsgenossenschaft Kunst am Bau” prägte er seine Heimatstadt Dresden.

Am Anfang seiner Laufbahn stand der Wiederaufbau des Dresdener Zwinger, am Ende die Sanierung des dortigen Residenzschlosses. In den dazwischenliegenden Jahren prägte der Bildhauer **Egmar Ponndorf** (* 1929) den öffentlichen Raum seiner Heimatstadt Dresden mit gegenständlichen Arbeiten: vom Sandsteinrelief “Altendresden 1700” im Fußgängertunnel am Altstädter Markt (1977) bis zum Märchenbrunnen an der Gorbitzer Höhenpromenade (1987). Aber auch in Halle, Cottbus oder Radebeul hinterließ er seine künstlerischen Spuren.

Ponndorf schloss seine Ausbildung zum Steinbildhauer 1956 mit dem Meisterbrief ab. Nach 1960 schließlich war er als freier Bildhauer und Restaurator tätig, davon bis 2000 – mit Kollegen wie Karl-Heinz Adler, Dieter Graupner, Friedrich Kracht, Johannes Peschel, Siegfried Schade, Bärbel Schulz, Rudolf Sitte, Vinzenz Wanitschke und Wolff-U. Weder – in der “Produktionsgenossenschaft Kunst am Bau”. Ponndorf lehrte zudem einige Jahre an der Hochschule für Bildende Künste Dresden, wurde 1973 mit dem Kunstpreis der Stadt Halle und 1974 mit dem Kunstpreis des FDGB ausgezeichnet. Den begeisterten Bergsteiger dürfte es besonders gefreut haben, dass 1974 sogar eine Kletterroute nach ihm benannt wurde. Am 1. Januar 2015 verstarb Ponndorf im Alter von 85 Jahren. (kb, 25.2.15)

29 Lebensläufe zwischen DDR und BRD

In ihrem Buch untersucht Frederike Lausch erstmalig, wie Architekten die politischen und beruflichen Umbrüche des Jahre 1989 subjektiv erlebten.

Mit dem Jahr 1989 wechselte für die Berufsgruppe der Architekten nicht nur das Gesellschaftssystem, sondern auch die Form der Architekturproduktion: Vorher war das Bau- und Projektierungswesen institutionell wie ökonomisch in die Planung und Leitung der DDR eingebunden. Nachher wurden Architekten zu Freischaffenden innerhalb der “sozialen Marktwirtschaft” BRD. Wie erlebten Architekten diesen Übergang? Dieser Frage geht eine neue Publikation im VDG Verlag Weimar nach. Autorin ist die Architektin Frederike Lausch, selbst Absolventin der Bauhaus-Universität Weimar, heute wissenschaftliche Mitarbeiterin des Kunstgeschichtlichen Instituts der Universität Frankfurt/Main.

Erstmals überhaupt untersucht Lausch das subjektive Erleben der friedlichen Revolution und der deutschen Einheit aus Sicht ehemaliger DDR-Architekten. Die Grundlage bilden Interviews mit 29 Architekturabsolventen der Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar, der Vorgängerinstitution der heutigen Bauhaus-Universität Weimar ist. Die Befragten berichten von ihrer Ausbildungszeit, der Baupraxis in der DDR, ihrem Erleben der “Wende” und der Berufsausübung im vereinten Deutschland. Gerahmt werden diese individuellen Lebensläufe von Exkursen zur Architekturausbildung in Weimar. Hierfür wurden zum größten Teil zuvor noch uneingesehene Hochschulakten des Universitätsarchivs ausgewertet. (kb, 26.2.15)

Lausch, Fredrike, *Architekturausbildung in Weimar. 29 Lebensläufe zwischen BRD und DDR*, VDG Verlag, Weimar 2015, 238 Seiten, 25 Abbildungen, ISBN 978-3-95773-187-6.

Ein Denkmal für die Ostmoderne

An der Saale feierte man 2014 das 50-jährige Jubiläum der Siedlung Halle-Neustadt. Nun ist sogar ein eigenes Denkmal für die Ostmoderne im Gespräch.

2014 feierte mit Halle-Neustadt ein Meilenstein des DDR-Wohnungsbaus sein 50-jähriges Jubiläum. Die Plattenbaugroßsiedlung wurde 1954 auf Geheiß des Politbüros als “Stadt der Chemiewerker” gegründet und entwickelte sich zum Sinnbild der sozialistischen Stadt nach DDR-Verständnis. Nun könnte Halle der ostdeutschen Nachkriegsarchitektur ein dauerhaftes Denkmal setzen: Im Stadtrat machen sich die Fraktionen Die Linke/Die Partei und die SPD für ein Ostmoderne-Denkmal stark. Ein erster Entwurf wurde dem städtischen Gestaltungsbeirat übergeben.

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Neustadt-Jubiläum war auf dem Marktplatz ein **Vorbote eines solchen Denkmals** zu besichtigen. Zwei Monate wies hier eine prominent platzierte **Hyperbolische Paraboloid-Schale** aus Beton auf den Geburtstag hin. Die sogenannten HP-Schalen kamen in DDR-Zeiten z. B. beim Bau von Turnhallen oder Kindergärten zum Einsatz. Sie wurde vom Hallenser Architekten **Herbert Müller** entwickelt. Möglicherweise wird die Schale in das geplante Ostmoderne-Denkmal einbezogen: Der Entwurf sieht sie als Mittelpunkt eines überdimensionalen Kubus (10 x 10 x 10 m) vor. (jr, 27.2.15)

Leonard Nimoy ist tot

“Live long and prosper”, oder – um es im Urtext zu genießen – “Dup dor a’az Mubster”.

Es ist das Privileg einer Mit-Herausgeberin, gelegentlich eine eher randständige Meldung einzustreuen. Und wenn es um einen Künstler von

so extraterrestrischen Begabungen geht wie **Leonard Nimoy**, sei eine kleine Ausnahme umso mehr erlaubt. Geboren 1931 in Boston als Sohn jüdisch-orthodoxer Einwanderer, arbeitete er seit den frühen 1950er Jahren in den USA als Schauspieler. Seinen größten Erfolg feierte Nimoy in der Rolle des Vulkaniers Spock in der Weltraumserie "Raumschiff Enterprise".

Auch mit späteren Leistungen als Schauspieler – wie in "Kobra übernehmen Sie" – oder Regisseur – wie mit "Drei Männer und ein Baby" – oder Sänger – wie bei "Leonard Nimoy presents Mr. Spock's Music from Outer Space" – konnte er den Vulkanier bis zu seinem Lebensende nicht abschütteln. Niemand spreizte die rechte Hand, niemand schrottete Pappmaché-Raumschiffe im spätfuturistischen Design (zugegebenermaßen ein kläglicher Versuch der Verfasserin, doch noch einen Bogen zur Nachkriegskunst zu finden) so elegant wie er. Am Abend des 27. Februar 2015 verstarb Leonard Nimoy in Los Angeles an den Folgen einer chronischen Lungenerkrankung. (**kb**, 27.2.15)

Bruno Taut in Farbe

Noch bis zum 5. März 2015 zeigt das Architekturmuseum der TU Berlin die farbige Seite der Bauten des Berliner Architekten Bruno Taut (1880-1938).

Nicht genug, dass die Farbigeit der Bauten des Berliner Architekten Bruno Taut (1880-1938) mit den Jahren verblasste. Auch das Wissen um die Farbe verschwand hinter den Schwarz-Weiß-Aufnahmen der Klassischen Moderne. Dem will nun eine Ausstellung in Berlin Abhilfe verschaffen. Noch bis zum 5. März 2015 zeigt das Architekturmuseum der TU Berlin die Präsentation "**Bruno Taut. Fotos von Carsten Krohn**".

Mit seinen Aufnahmen bringt Krohn die Farbigeit in Tauts Bauten wieder zum Leuchten. Er zeigt jüngst wiederhergestellte Beispiele wie die Siedlung im polnischen Kattowitz. Neben einem Berliner Schwerpunkt wird etwa auch die Hyuga-Villa in Japan aus dem Jahr 1936 dokumentiert. Carsten Krohn arbeitet als Architekturhistoriker und Fotograf in Berlin. Neben Ausstellungsprojekten dokumentiert er seit einigen Jahren die Bauten von Berliner Architekten wie Peter Behrens, Mies van der Rohe und Hans Scharoun in ihrem heutigen Zustand. Aus seinem reichhaltigen Fundus konnte nun auch die Berliner Ausstellung zusammengestellt werden. (**kb**, 28.2.15)

Paul Bonatz an Rhein und Neckar

Im Wasmuth-Verlag stellt eine neue Publikation 30 ausgewählte südwestdeutsche Werke des Architekten Paul Bonatz in Wort und Fotografie vor.

Paul Bonatz (1877-1956) war mehr als der Architekt des stil- und schlagzeilenträchtigen Stuttgarter Hauptbahnhofs (1911-27). Fast vier Jahrzehnte lehrte er an der dortigen TH, wo er mit gleichgesinnten Kollegen die handwerklich orientierte "Stuttgarter Schule" zu einer "der" Ausbildungsstätten ausbaute. Seine eigenen Bauten bewegten sich zwischen einer gemäßigten Moderne und einem Hauch von Klassizismus. Obwohl Bonatz als liberaler Kosmopolit und kritischer Geist galt, wirkte er zugleich an den Repräsentationsaufgaben des Nationalsozialismus mit. Vor dieser Widersprüchlichkeit "floh" er in der letzten Phase des "Dritten Reiches" in die Türkei, wo er wiederum als Architekturlehrer großen Einfluss entfaltete.

Dem Großkünstler mit der wechselvollen Biographie widmete u. a. das Deutsche Architekturmuseum Frankfurt 2011 eine vielbeachtete Werkschau. Obwohl Bonatz auch anderswo Bedeutendes baute, lag sein Schwerpunkt doch im Südwesten Deutschlands. Eine neue Publikation im Wasmuth-Verlag wählt daraus nun – mit Fotografien von Rose Hajdu und Texten der Architekturhistoriker Marc Hirschfell und Wolfgang Voigt – ca. 30 Bauten aus: von Wohnhäusern über Schulen, Bibliotheken und Rathäusern bis zu Industrieanlagen und Technikbauten. Und natürlich darf auch der baustellengeplagte Stuttgarter Hauptbahnhof nicht fehlen. (**kb**, 1.3.15)

Hajdu, Rose, Paul Bonatz. Bauten an Rhein und Neckar, mit Fotografien von Rose Hajdu und Texten von Marc Hirschfell und Wolfgang Voigt, 184 Seiten, 24,5 × 27,5 cm, Hardcover, ISBN 978 3 8030 0754 4.

Die Platte wird grün

Mit dem DDR-Erfolgssystem WBS 70 können Sie nun auch Blumen und Kochlöffel aufbewahren – oder dem "Gefühl der Anonymität in der Großstadt" entfliehen.

Dass die Berliner Hipster die Platte wiederentdecken, hat sich schon langsam herumgesprochen. Nun ist – wie die Facebook-Group "FG

Ostemoderne“ mit dem Hinweis “Die Platte ist wieder im Kommen! ” postete – das Bausystem auch in der Dekoabteilung zu finden. Der Online-Shop [DaWanda](#) bietet eine Betonvase im Plattenbau-Design an. Als Vorbild diente die Standardplatte der DDR, die WBS 70.

Die “Wohnbauserie 70” wurde 1969 von Wilfried Stallknecht und Achim Felz entwickelt. Nach Parteibeschluss sollten sie die älteren Systeme P 1, P 2 und QP ablösen. In die Höhe und in die Breite auf je 120 cm genormt, avancierte WBS 70 zu erfolgreichsten Plattenbausystem der DDR. Die ersten WBS 70-Bauten wurden 1973 in Neubrandenburg fertiggestellt und schon kaum zehn Jahre später unter Denkmalschutz gestellt. Insgesamt sollten es fast 650.000 Wohnungen nach dem neuen System werden. Und “posthum” ist WBS 70 nun zum Designklassiker geadelt. Laut Werbetext kann man in der Plattenbau-Vase nicht nur Kochlöffel und Blumen aufbewahren. Sie sei auch “gut gegen das Gefühl der Anonymität in der Großstadt”. ([kb](#), 2.3.15)

Abgetankt

Eine Ausstellung in Düsseldorf zeigt Aufnahmen des Fotografen Joachim Gies. Im Fokus stehen Tankstellenbauten der 50er, die heute oft zweckentfremdet sind.

Tankstellen sind heute in der Regel kleine Supermärkte. Wer am Sonntag nochmal schnell zur Tanke will, hat nicht unbedingt ein Auto. Vielleicht füllt er seinen Lottoschein aus, besorgt Brötchen für den Frühstückstisch oder kauft die beim Großeinkauf vergessene Butter. Die Zeiten, in der Tankstellen ausschließlich dem Erwerb von Kraftstoff dienten und dem Statussymbol Auto mit baulicher Eleganz beikamen, scheinen jedenfalls vorbei zu sein.

Die Ausstellung “Abgetankt” zeigt vom 4. März bis zum 24. April 2015 im Düsseldorfer Haus der Architekten (Zollhof 1, 40221 Düsseldorf), was aus den Tankstellen der Zeit des “Wirtschaftswunders” wurde. Die präsentierten Arbeiten sind das Ergebnis einer Spurensuche, auf die sich Joachim Gies im Rahmen der Abschlussarbeit seines Fotografiestudiums begab. Dazu klapperte er über 250 ehemalige Tankstellen in Nordrhein-Westfalen ab. Der Schwung der 50er ist bei vielen der Bauten noch spürbar, allerdings beherbergen sie heute Schnellimbisse, Wohnungen oder Autowerkstätten. Einige sind auch dem Verfall Preis gegeben. Wer es nicht zu Ausstellung nach Düsseldorf schafft, findet eine Auswahl der Fotografien in einem Bildband, der über den Autor [zu bestellen](#) ist. ([jr](#), 2.3.15)

Philosophicum erlebt Turbo-Umbau

Jahrelang stand das Frankfurter Philosophicum leer. Nun soll der Kramer-Bau in Rekordzeit zu einem Appartementhaus für Studenten umgebaut werden

Jahrelang stand das Bauwerk leer, nun soll alles ganz schnell gehen. Auf dem ehemaligen Universitätscampus Bockenheim in Frankfurt hat der Umbau des denkmalgeschützten **Philosophicums** begonnen. Das ehemalige Seminargebäude der Goethe-Universität, 1959 nach Plänen **Ferdinand Kramers** gebaut, soll in Zukunft 239 Studentenappartements beherbergen. Dazu wird die gerade einmal 10 Meter tiefe Hochhausscheibe auf der Straßenseite um einen Annexbau ergänzt. Ästhetisch orientiert er sich an der Fassade des Philosophicums und fand auch die Zustimmung der Denkmalpflege.

Die Diskussion um die Zukunft des Baus war in den letzten Jahren leidenschaftlich geführt worden. Verschiedene Nutzungskonzepte standen im Raum und zwischenzeitlich schien der Abriss nicht mehr abzuwenden. 2012 besetzten wütende Studenten das Philosophicum, um auf die Paradoxie von Wohnungsnot und Leerstand in Frankfurt aufmerksam zu machen. 2014 fand sich mit Rudolf Muhr schließlich der jetzige Investor. Er plante schon damals, das Bauwerk zu erhalten und zum Appartementhaus umzubauen, überwarf sich aber bei der Planung nach kurzer Zeit mit seinem Architekten **Stefan Forster**. Dies scheint nun vergessen, die zwischenzeitliche Aufkündigung der Zusammenarbeit wurde zurückgenommen. Nun nimmt das Projekt Fahrt auf: aktuell läuft die Schadstoffbeseitigung im Kramer-Bau, bereits Anfang 2016 sollen die ersten Appartements bezogen werden. ([jr](#), 3.3.2015)

Hans-Dietrich Wellner und Leipzig

Eine Ausstellung im Stadtarchiv Leipzig widmet sich noch bis 9. Juli dem Leben und Werk des Architekten und Stadtplaners Hans-Dietrich Wellner (1934-2013).

Der Architekt Hans-Dietrich Wellner (1934-2013) arbeitete ab 1968 im Büro des Leipziger Chefarchitekten **Horst Siegel** (*1934). Wellner plante und arbeitete mit an der Gestaltung des Sachsenplatzes, an der Vorbereitung des Gewandhauses und an der Bebauungskonzeption für Schönefeld. Für den Stadtbezirk Leipzig Süd war er verantwortlicher Architekt und hinterließ Insbesondere im Wohngebiet Grünau seine Spuren. Grandios war Hans-Dietrich Wellner indes als Zeichner: Er setzte die Planungen für das schöne neue Leipzig in seinen detailgenauen und wohlinszenierten Wiedergaben in Szene. Das **Stadtarchiv Leipzig** übernahm im vergangenen Jahr den Nachlass des Architekten und zeigt bis 9. Juli 2015 die Ausstellung "Hans-Dietrich Wellner: Stadtplanung für Leipzig" im Foyer des Lesesaals.

Die Schau stellt Leben und Werk vor, zeigt Unterlagen und Pläne aus seiner Berufstätigkeit sowie Zeichnungen, die in seiner Freizeit entstanden. Hans-Dietrich Wellner steht für eine Generation von in Weimar ausgebildeten Architekten und Stadtplanern. Sie prägten die Architekturentwicklung der DDR maßgeblich und legten auf die Gestaltung einer modernen und lebenswerten Stadt deutlich mehr Augenmerk, als heute der flüchtige Blick auf graue und vernachlässigte Plattenbauten erahnen lässt (**db**, 4.3.15)

Deutsche Kriegs fotografie

Vom 13. bis 14. März 2015 widmet sich ein Workshop der Uni Köln den Verschränkungen von privater und professioneller Fotografie im Zweiten Weltkrieg.

"Bewaffnet mit der Kamera", diese Redewendung hatte zwischen 1939 und 1945 eine sehr wörtliche Bedeutung. Der Workshop widmet sich vom 13. bis zum 14. März 2015 dem Thema "**Deutsche Kriegs fotografie im Zweiten Weltkrieg. Zwischen privater und professioneller Praxis**". Dabei werden Aspekte wie Produktion, Distribution und Rezeption der fotografischen Dokumente betrachtet und diskutiert. So sollen Abhängigkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede der privaten und professionellen deutschen Kriegs fotografie im Zweiten Weltkrieg aufgezeigt werden.

Am ersten Tag des Workshops bieten Vorträge einen Gesamtüberblick über die professionelle und private Fotografie geleistet: von "Fotkokonvoluten der Wehrmachtssoldaten" bis zur "Verschränkung professioneller und amateurhafter Fotografie". Am zweiten Tag werden Dissertationsprojekte zum Thema vorgestellt und diskutiert: wie "Amateurfotografischen Fotoalben deutscher Wehrmachtssoldaten zwischen Weltanschauung, Selbstmitteilung und Erinnerung", "Die Fotoproduktion der 'Heeres-Propagandakompanie 689'" oder "Der Einsatz von PK-Fotografen im Krieg gegen die UdSSR". Alle Interessierten sind eingeladen, Veranstaltungsort ist der Anna-Maria von Schürmann-Raum (3.229) im Philosophikum im Historischen Institut an der Universität zu Köln. (**kb**, 5.3.15)

Prämierte Baukultur

Die Preisträger der Wettbewerbs "Baukultur in Deutschland" der Wüstenrot-Stiftung werden bis 27. März 2015 im Wechselraum des BDA in Stuttgart vorgestellt.

Der Gestaltungspreis "Baukultur in Deutschland" der Wüstenrot Stiftung würdigt jedes Jahr besonders gelungene Beispiele der aktuellen Baukultur. Insgesamt 615 Projekte aus dem gesamten Bundesgebiet wurden der Jury unter Vorsitz von Prof. Volker Staab 2015 vorgelegt, von Alltagsarchitektur bis zu künstlerisch hoch ambitionierten Bauwerken. 14 Projekte hat man nun ausgezeichnet, die offizielle Preisverleihung fand am 23. Februar 2015 in Stuttgart statt.

Unter den neun "Anerkennungen" findet sich immer wieder die Auseinandersetzung mit Bauten der Klassischen Moderne und der Nachkriegszeit. So verwandelten beispielsweise die Wiesbadener Architekten Kissler und Effen die St. Bartholomäus in Köln-Ehrenfeld, 1960 nach Entwürfen von Hans Schwippert errichtet, in eine "**Grabeskirche**". Darüber hinaus wurden der mit 15.000 Euro dotierte "Gestaltungspreis" – er geht an die Architekten Lederer Ragnarsdóttir Oei (Stuttgart) für den Neubau des **Hospitalhofs** in Stuttgart – und vier "Auszeichnungen" zu je 5.000 Euro verliehen. Bis zum 27. März 2015 werden die Preisträger in einer Ausstellung im "**Wechselraum**" des BDA Stuttgart präsentiert. (**db**, 6.3.15)

Ferdinand Kramer und die Moderne

Am 13. März 2015 widmet sich ein Seminar-Workshop dem Nachkriegswerk des Frankfurter Architekten Ferdinand Kramer.

“Die Bauten von Ferdinand Kramer aus der Zeit von 1952 bis 1964 zeigen exemplarisch, wie im Wiederaufbau Strömungen der Moderne mit Einflüssen aus der Emigrationszeit zusammenwirken”. Mit diesen Worten würdigt Eberhard Feußner, Leiter der DenkmalAkademie der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, das Nachkriegswerk des Frankfurter Architekten. **Ferdinand Kramer** (1898-1985) schuf seine ersten Bauten – u. a. als Mitarbeiter von Martin Weber – im Frankfurt des Neuen Bauens. Nach dem Krieg und verschiedenen Auslandsaufenthalten prägte Kramer die Mainmetropole ein zweites Mal als Baumeister der Universität.

Heute stehen Kramers Nachkriegsbauten wieder inmitten der Architekturdiskussion. In Frankfurt reicht die Spannweite des Umgangs vom Abriss – so das ehemalige Institut für Geographie – bis zur **“Turbosanierung” des Philosophicums**. Am 13. März 2015 widmet sich der Seminar-Workshop im Frankfurter **BiK-F Gebäude** (Georg-Voigt-Straße 14) dem Thema “Ferdinand Kramer und die Architektur der Nachkriegsmoderne” . Zwischen 9:00 und 17:30 Uhr kommen fachkundige Referenten zu Wort: Fabian Wurm, Journalist und Fachautor; Heinz Wionski, Hauptkonservator am Landesamt für Denkmalpflege Hessen; Astrid Wuttke/schneider+schumacher, Frankfurt; Horst Peseke/Bollinger+Grohmann Ingenieure, Frankfurt; Sandra Krohn/Endreß Ingenieurgesellschaft Frankfurt sowie Thomas Schmidt oder Matthias Solbach/SSP Bochum. Verbindliche Anmeldungen erfolgen bitte ausschließlich auf www.BDB-Frankfurt.de. (kb, 7.3.15)

Frankfurt am Main, Kramers Institut für Pharmazie in der Georg-Voigt-Straße, im Hintergrund noch der heute niedergelegte AfE-Turm (Bild: adornix, 2005, GFDL oder CC-BY-SA-3.0)

Rainer Dorwarth verstorben

Der Künstler Rainer Dorwarth, der vor allem Ende der 1960er einige öffentliche Bauten mitgestaltete, ist am 2. März 2015 im Alter von 90 Jahren verstorben.

Kunst am Bau spielte im Werk von **Rainer Dorwarth** eine bemerkenswerte Rolle. Der gebürtige Westfale schuf eine ganze Reihe von Reliefbildern und Betonverglasungen im süddeutschen Raum. Unter den Gebäuden mit Dorwarth-Werken sind unter anderem die **Katholische Akademie Freiburg** (1967), das Fernmeldeamt Offenburg (1975) und die Kirche St. Katharina in Gütenbach (1964). Dieses Gebäude gab es lange im Maßstab 1:87 zu kaufen: Die in gleichfalls in Gütenbach ansässige Firma Faller lieferte von 1967 bis ca. 2002 einen Plastik-Bausatz der modernen Kirche. Leider verzichtete man hier auf eine Nachbildung der Dorwarth’schen Fenster ...

Rainer Dorwarth studierte ab 1949 an der staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Freiburg, 1953 eröffnete er sein eigenes Atelier in Freiburg-Hedern. Aktiv war er in seiner über sechzig Jahre währenden Laufbahn vor allem als Maler und Bildhauer, doch durch seine Kunst am Bau hat er auch in der Architektur beachtliche Spuren hinterlassen. Am 2. März 2015 ist Rainer Dorwarth im Alter von 90 Jahren in Freiburg verstorben (db, 8.3.15)

Planen für Hitler

Am 18. März 2015 eröffnet das Architekturzentrum Wien seine Ausstellung “Wien. Perle des Reiches” zur Bautätigkeit in Zeiten des Nationalsozialismus.

“Wien. Die Perle des Reiches” – dieser Ausstellungstitel bleibt dem potenziellen Besucher erst einmal im Hals stecken. Es geht schließlich um ein widersprüchliches Thema. Vom 19. März bis zum 17. August 2015 zeigt das Architekturzentrum Wien erstmals umfassend das Wiener Baugeschehen zu Zeiten des Nationalsozialismus. Am Beispiel der Architekturszene werden die Verflechtungen der NS-Ziele greifbar: Bauten und Stadtplanungen standen und/oder wurden instrumentalisiert für die aggressiven Expansions- und Bevölkerungspolitik des NS-Regimes.

Paradoxerweise wurde lange kolportiert, Wien habe eine untergeordnete Rolle im Planungsgeschehen des Dritten Reiches gespielt. Die Ausstellung jedoch legt dar, wie “Groß-Wien” nach Berlin zur zweitgrößten Stadt des Reiches aufstieg. Infrastruktur-, Industrie- und Bebauungskonzepte bezeugen die mächtige Funktion als Drehscheibe und Transitraum von und nach Südosteuropa. Hierfür präsentiert die Ausstellung teils nie öffentlich gezeigtes Material, wie Pläne, Fotografien und Schriftstücke. Am 18. März 2015 wird im Architekturzentrum Wien um 19 Uhr die Ausstellungseröffnung begangen. Begleitend ist bei Park Books ein gleichnamiger Katalog erschienen. (kb, 9.3.15)

Werner Wirsing

In der Ulmer Hochschule für Gestaltung kann man noch bis zum 22. März 2015 einen tiefen Blick auf die Wohnprojekte des Nachkriegsarchitekten werfen.

Der Architekt **Werner Wirsing**, geboren 1919 in Gemünden in Unterfranken, unterrichtete zwischen 1967 und 1968 in der Abteilung Industrielles Bauen an der Hochschule für Gestaltung Ulm. In eben dieser Hochschule wird nun sein Werk ausgestellt. Die Schau "Werner Wirsing. Ein Architekt der Nachkriegsmoderne" stellt Wirsings Wohnungsbauten zwischen 1948 und 2010 in den Mittelpunkt: in 20 großformatigen Fotos und sechs Projektischen mit Plänen, Skizzen und weiteren Dokumenten. Besonders ausführlich kann das von Wirsing mit entwickelte Münchener **Studentenviertel Oberwiesenfeld** (1972) studiert werden.

Für das Studentenviertel konzentrierte Wirsing die Grundfunktionen des Wohnens auf 24 Quadratmetern Fläche. Jede Maisonette-Wohnung erhielt ihren eigenen Eingang von der Straße her. Insgesamt drei Modelle zeigen die gesamte Anlage, eine Häuserreihe sowie zwei Wohneinheiten. Aus Wirsings Privatbesitz ist das von ihm selbst für die Studentenhäuser entworfene Bett zu bewundern – bezogen mit einem zeittypischen grün karierten Stoff. Ebenso ist die fast skulpturale Nasszellen-Einheit aus glasfaserverstärktem Kunststoff ausgestellt: Sie vereint die Funktionen von Dusche, Waschbecken und Toilette auf engstem Raum. Die Ausstellung entstand 2014 zum 95. Geburtstag von Werner Wirsing und ist noch bis zum 22. März 2015 in Ulm zu sehen. (kb, 10.3.15)

40 Jahre: die Bonner und ihre U-Bahn

Die farbenfrohe Untergrundbahn der alten Hauptstadt wird 40 – und die Bonner Werkstatt Baukultur denkt laut über Denkmalschutz nach.

Die Moskauer Metro hat Kronleuchter für das Proletariat, die **Hamburger U-Bahn** zeigt edles hanseatisches Understatement, Bonn griff vor 40 Jahren gekonnt in den Farbtopf: Zur Eröffnung im Jahr 1975 glänzte die Haltestelle "Universität Markt" in sattem Zitronengelb. Auch Rot und Orange waren vertreten – und namhafte Architekten wie Alexander Freiherr von Branca.

Die Farben haben bis heute wenig von Ihrer Leuchtkraft verloren. Und eine neue Generation von Bewohnern schaut zum Jubiläum mit neuen Augen auf die Zeugnisse nachkriegsmoderner Verkehrskultur. Die Bonner Werkstatt Baukultur denkt gar laut über Denkmalschutz für die U-Bahnstationen nach und beantragte diesen schon mal beim Unterausschuss für Denkmalschutz. Die Stadtwerke zeigen sich gegenüber der Presse noch verhalten. Man fürchte, so zitiert der **Bonner Generalanzeiger**, Beeinträchtigungen für die Betreiber und Fahrgäste. Man will sich erst einmal vergleichend informieren. Sie können selbiges tun – eine (kurze) unterirdische Stadtrundfahrt gibt es ab 1,90 Euro. Museum ist teuer. (kb, 10.3.15)

Werner Ruhnau ist gestorben

Der Architekt und Lehrer Werner Ruhnau, verantwortlich für etliche Theaterbauten der 1950er bis 1990er Jahre, ist in im Alter von 92 Jahren verstorben.

Wenn der große Mann mit der markanten Strickmütze ans Werk ging, gab es Theater: Werner Ruhnau, 1922 in Königsberg geboren, ab 1956 mit eigenem Büro als Architekt tätig, hatte eine große Vorliebe für kulturelle Spielstätten. Sein Studium begann er 1941 in Danzig, später führte es ihn an die Technischen Hochschulen in Braunschweig und Karlsruhe; 1950-54 bildete er in Münster mit **Harald Deilmann**, Ortwin Rave und **Max von Hausen** das "Architektenteam im Baubüro der Landwirtschaftskammer". Sie entwarfen unter anderem das **Stadttheater Münster** – als Bau damals umstritten, heute verehrt.

Ruhnau's bekanntestes Werk, das **Musiktheater im Revier** (1959) ist beispielhaft die von ihm propagierte enge Verbindung zur bildenden Kunst: An der Ausstattung beteiligte er Künstler wie Norbert Kricke, Jean Tinguely und Yves Klein. Zeitlebens blieb Ruhnau den Kulturbauten treu, so bei der Olympischen Spielstraße in München (1972) und dem umgestalteten Grillo-Theater in Essen (1990). Sein eigenes Grabmal auf der Künstler-Nekropole in Kassel hat er bereits 1995 entworfen – der programmatische Name: "Spielraum". Am 6. März 2015 ist Werner Ruhnau in seiner Wahlheimat Essen verstorben (db, 11.3.15)

Pritzker-Preis posthum

Der Architekt Frei Otto ist am 9. März gestorben – und wird – nun posthum – mit dem Pritzker-Preis geehrt.

Frei Otto ist tot. Die Meldung, dass der Schöpfer der sagenhaften Dachlandschaften des Münchner Olympiaparks verstorben ist, kam zeitgleich mit der Kunde, dass ihm 2015 der **Pritzker-Preis** verliehen werden sollte. Die Bekanntgabe dieser Entscheidung wurde aufgrund der Todesnachricht um zwei Wochen vorgezogen. Otto ist – nun posthum – der 40. Träger des Pritzker-Preises und nach Gottfried Böhm (1986) erst der zweite Deutsche überhaupt, der den “Nobelpreis der Architektur” erhält. Die Jury würdigte ihn als “Architekten, Visionär und Utopisten”. Die Nachricht vom Ableben des (bereits informierten) Preisträgers sei “sehr traurig”, etwas derartiges habe es in der Geschichte des Preises noch nie gegeben, so das Pritzker-Komitee.

Die Dächer des **Olympiageländes München** (1972), gemeinsam mit Günther Behnisch und Jörg Schlaich realisiert, sind mit Fug und Recht weltberühmt. Doch der am 31. Mai 1925 geborene Otto hat in all seinen Bauten – die in München zum Höhepunkt gekommene – Schwerelosigkeit propagiert: so beim Segeldach des Kölner Tanzbrunnens (1957), der Bremer Bonhoeffer-Kirche (1971) und natürlich beim **Deutschen Pavillon** zur Weltausstellung in Montreal (1967) – der Blaupause für München. Bis zuletzt arbeitete **Frei Otto** in seinem Atelier in Warmbronn an der gebauten Version von der Leichtigkeit des Seins. Am 9. März ist er zwei Monate vor seinem 90. Geburtstag gestorben (db, 11.3.15)

Wiedersehen mit Mario

Die Zeiten, in denen Videospiele als Hobby bleicher Jungs galten, sind vorbei. Eine Ausstellung porträtiert den historischen Siegeszug des Computerspiels.

Die Zeiten, in denen Videospiele als Hobby bleicher Jungs mit dicken Brillengläsern galten, sind lange vorbei. Jedes Smartphone lädt dazu ein, die Wartezeit auf den Bus mit einem Game zu überbrücken. Und selbst die Feuilletons wertkonservativer Zeitungen erkennen einige Computerspiele als Vertreter einer neuen Kunstgattung an.

Das Berliner **Computerspielmuseum** beleuchtet nun mit der Sonderausstellung “**Aufschlag Games. Wie die digitalen Spiele in unser Leben traten**” den beispiellosen Siegeszug digitaler Spiele in den letzten 40 Jahren. Sie ist noch bis zum 29. Juni 2015 zu sehen. Die Wiege des Computerspiels macht die Schau an den US-amerikanischen Universitäten der 1970er Jahre aus. Damals verkauften computerbegeisterte College-Studenten selbst programmierte Spiele an große Spielhallen, wo die grell blinkenden Geräte bald den Spielautomaten die Schau stahlen. In den frühen 1980er Jahren eroberten Konsolen und Heimcomputer dann die privaten Wohnungen. Mit ihren aufgeklebten Holzfürnieren fügten sie sich anfangs perfekt ins Ambiente des heimischen Wohnzimmers ein. Mit der steigenden Bedeutung der Geräte entwickelte sich bald aber ein ganz eigenes Technikdesign. Die Ausstellung macht die Umgebung der ersten Konsolen ebenso erlebbar wie die Geräte und zahlreiche Spieleklassiker selbst. Daddeln inbegriffen. (jr, 12.3.15)

Moskauer Metro wird 80

Der Bau der Moskauer Metro war vor 80 Jahren ein Prestigeprojekt der sowjetischen Führung. Heute sind die prächtigen Stationen ein Touristenmagnet.

Für eine alte Dame wirkt sie ziemlich agil: Um die 2,4 Milliarden Passagiere befördert die **Metro in Moskau** jährlich. Und trotz ihres Alters legt sie großen Wert auf ihr Äußeres. Statt Graffiti und übergroßen Werbeplakaten präsentiert sie den Pendlern Kronleuchter, Mosaiken und kitschigen Stalinbarock. Für die realsozialistische Welt galt sie als “Mutter aller Metros”: Von **Kiew** bis **Pjöngjang** orientierten sich die U-Bahn-Planer am Moskauer Vorbild.

Heute darf die Metro in keinem Moskau-Reiseführer mehr fehlen und erfreut sich unter den Besuchern der russischen Hauptstadt großer Beliebtheit. Der Bau der Metro war eines der Prestigeprojekte der sowjetischen Führung während der forcierten Industrialisierung der UdSSR Anfang der 1930er Jahre. Während man oberirdisch noch heftig über die städtebauliche Zukunft des “Neuen Moskau” stritt, wurden unter der Erde in einem Gewaltakt Fakten geschaffen. Die prächtigen Metrostationen kollektivierten als volkseigene Paläste, so die Propaganda, den Luxus der ehemaligen Oberschicht. Drüber hinaus sollten sie die Arbeiter wohl auch für manches gebrochene Versprechen der Revolution entschädigen. Im Frühjahr 1935 wurde die erste Teilstrecke der “schönsten Metro” der Welt eingeweiht. (jr, 13.3.15)

“From 60 to 90”: ICOMOS-Wettbewerb

ICOMOS Deutschland und die Hochschule Trier loben einen Studentenwettbewerb zum Erhalt von Bauten aus, die zwischen 1960 und 1990 entstanden.

“Studentische Plädoyers zur Erhaltung des architektonischen und städtebaulichen Erbes der Vorwendezeit”: ICOMOS Deutschland, die Hochschule Trier (Fachrichtung Architektur), der Arbeitskreis Theorie und Lehre in der Denkmalpflege e. V. und die Wüstenrot Stiftung wenden sich aktuell mit einem Wettbewerb an Studenten. An Hochschulen für Architektur, Innenarchitektur, Denkmalpflege, Kunstgeschichte, Archäologie und anderen Denkmalpflegedisziplinen können Studierende (Gruppen von zwei Personen sind möglich) ein Konservierungs- oder Sanierungsprojekt dokumentieren und analysieren.

Ausgewählt werden können denkmalwerte Bauten, Gartenanlagen oder Ensembles, die zwischen 1960 und 1990 entstanden sind. Jeder Wettbewerbsbeitrag ist als DIN A 1 Plakat – für den Versand gefaltet auf DIN A 4 – einzureichen. Für den Aufbau des Plakats in zwei Hälften macht die Ausschreibung weitere konkrete Angaben: links oben der Name und ein Foto des Projekts; links unten Text, Pläne und Bilder zur Bau- und Veränderungsgeschichte des Objekts; rechts oben Texte, Pläne und Bilder zur Baumaßnahme nebst Bewertung; rechts unten ein typisches Detailfoto sowie der Name der Verfasser inkl. ihrer Hochschule. Bis zum 30. September 2015 (Poststempel) werden Einsendungen entgegengenommen an: Hochschule Trier, Fachrichtung Architektur, Prof. Oskar Spital-Frenking, Postfach 1826, 54208 Trier. (**kb**, 13.3.15)

Icomos und die Hochschule Trier rufen Studenten auf, sich für bauliche Erbe der Vorwendezeit zu engagieren (Bild: J. Moutinho)

Kein Kompromiss für Alte Hauptpost?

Der Streit um das Leipziger Baudenkmal (1964, Kurt Nowotny) geht in die nächste Runde: Erneut regt sich prominenter Protest gegen die Umbaupläne.

In Leipzig geht der Streit um die **Alte Hauptpost** in diesen Tagen in eine neue Runde: Den 110 Meter langen, denkmalgeschützten Stahlbetonbau gestaltete **Kurt Nowotny** (1908-84) von 1961 bis 1964 am zentralen Augustusplatz. Seit 2011 steht der universitätsnahe Komplex mit der markanten blauen Aluminiumvorhangfassade leer und sollte im Sommer 2014 für Bildungs-, Wohn- und ausgewählte Gewerbebezüge umgenutzt werden: als “Campus für Wissenschaftler und Studenten”.

Doch regte sich am 21. Juli 2014 mit einem **offenen Brief** prominenter Widerstand gegen die mögliche Form der Umgestaltung, die u. a. einen gläsernen Dachaufbau und eine Farbveränderung der Fassade vorsah. Anfang Januar 2015 überraschte der Leipziger Projektentwickler KSW, meldet LVZ-online, mit dem Plan, aus der Alten Hauptpost ein Hotel mit 182 Zimmern zu machen – unter Abbruch eines Teils des Ensembles. Nach Protesten bot der Projektentwickler als Kompromiss an, die Vorhangfassade samt ihrer blauen Farbe zu erhalten und den gläsernen Aufbau in der Höhe zurückzunehmen. Nun griffen die Kritiker dieses aus ihrer Sicht nicht denkmalgerechten Umbaus – darunter prominente Organisationen wie der Internationale Rat für Denkmalpflege und der Bund Heimat und Umwelt – erneut zum Offenen Brief. Eine nächste Runde dürfte folgen. (**kb**, 14.3.15)

Beton, Glas und Büffelleder

Im Theiss-Verlag stellt eine neue Publikation 14 denkmalgeschützte Verwaltungsbauten der 1960er und 1970er Jahren im Regierungsbezirk Stuttgart vor.

Raus aus der Schämcke, rein in den Bücherschrank: Das neue Arbeitsheft der baden-württembergischen Landesdenkmalpflege hat sich für den Schritt nach vorne entschieden. Unter dem Titel “Beton, Glas und Büffelleder” werden denkmalgeschützte Verwaltungsbauten im Regierungsbezirk Stuttgart vorgestellt. In Kurzporträts kommen 14 Kulturdenkmale mit bauzeitlichen Grundrissen und Schnitten sowie aktuellen Fotografien, zu ihrem Recht. Den Schwerpunkt bilden Bauten zum Verwalten, Regieren und Archivieren.

Unter den vorgestellten Bautypen haben vor allem die Rathäuser, die in den wachsenden baden-württembergischen Orten der Nachkriegsjahrzehnte zahlreich entstanden, ihr jeweiliges Stadtbild nachhaltig prägen können. Heute stehen sie vielfach unter Druck: Neue funktionale, energetische und sicherheitstechnische Forderungen scheinen den Denkmalbestand in Frage zu stellen. Nun lässt die Landesdenkmalpflege diese teils bedrohten Bauten von Fachautoren ins rechte Licht rücken – und für ihren denkmalgerechten Erhalt werben. (**kb**, 15.3.15)

Beton, Glas und Büffelleder. Verwalten in Denkmälern der 1960er und 1970er Jahre im Regierungsbezirk Stuttgart, hg. vom Regierungspräsidium Stuttgart/Landesamt für Denkmalpflege, Theiss-Verlag, Stuttgart 2014, 208 Seiten, 21 x 30 cm, kartoniert, ISBN 978-3-8062-3035-2.

Das Versprechen der Moderne

Ein neuer Bildband von Scheidegger & Spiess: Die Fotografin Margret Hoppe zeigt Le Corbusiers Bauten menschenleer – und doch voller Spuren ihrer Nutzung.

Sichtbeton, klare Formen und wechselnde Farbflächen: Die Fotografin Margret Hoppe (* 1981) fing mit der Kamera ein, was Le Corbusiers Bauten zu Inkunabeln der klassischen Moderne macht. Zum Jahreswechsel 2014/15 zeigte Hoppe ihre Aufnahmen bereits in einer Einzelausstellung im Museum der bildenden Künste Leipzig – und wurde dafür mit dem Kunstpreis der Sachsen Bank 2014 ausgezeichnet.

Nun hat der Züricher Verlag Scheidegger & Spiess die Fotografien in einem opulenten Bildband zusammengefasst. Margret Hoppes Fotografien zeigen Le Corbusiers Bauten menschenleer, doch voller Spuren ihrer Nutzung. Sie verwandeln sich zu Zeichen, die an malerische oder skulpturale Werke der frühen Moderne erinnern. Ergänzt wird diese Werkübersicht durch weitere Fotografien internationaler Bauten der klassischen Moderne, durch Texte fachkundiger Autoren – von Oliver Fern und Hans-Werner Schmidt über Sarah Alberti bis zu Marc Ries – und ein Interview mit der Künstlerin selbst. (kb, 16.3.15)

Hoppe, Margret, **Das Versprechen der Moderne**, hg. von Hans-Werner Schmidt in Zusammenarbeit mit dem Museum der bildenden Künste Leipzig, Englisch/Deutsch, Scheidegger & Spiess, Zürich 2014, gebunden, 51 Farb- und 34 Schwarzweiß-Abbildungen, 24 x 30 cm, ISBN 978-3-85881-461-6.

4. Stern für Düsseldorf

Das Dreischeidenhaus wurde mit dem MIPIM Award in der Kategorie "Best Refurbishment" ausgezeichnet. Damit geht der Preis zum 4. Mal nach Düsseldorf.

Am 12. März 2015 blickte Düsseldorfs Architekturszene gebannt auf die Verleihung der **MIPIM Awards** in Cannes. Seit 1991 werden hier jährlich fünf weltweit herausragende Immobilienprojekte prämiert. Und am Ende gab es allen Grund zum Jubeln für die Rheinländer: Das **Dreischeidenhaus**, in den letzten zwei Jahren aufwendig saniert, machte in der Kategorie "Best Refurbishment" das Rennen. Es ist bereits das vierte Mal, dass der Preis in die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt geht. Entsprechend begeistert zeigte sich auch Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) in seiner Gratulation: "Düsseldorf hat den 'vierten Stern' gewonnen!"

Noch 2010 war das **Dreischeidenhaus** von solchen Ehren weit entfernt. Mit dem Auszug des Thyssen-Krupp Konzerns, dem das denkmalgeschützte Bauwerk jahrzehntelang als Verwaltungsbau gedient hatte, stand es vor einer ungewissen Zukunft. Nach dem Verkauf an einen Investor übernahm schließlich das Büro **HPP Architekten**, das in den 1960er Jahren auch für Planung und Realisierung des Baus verantwortlich gewesen war, die Sanierung. Während die Büroräume umfassend modernisiert und das Gebäude an die heutigen energetischen Standards angepasst wurden, blieb die unverwechselbare Ästhetik des Dreischeidenhauses erhalten. Inzwischen ist es voll vermietet und wird auch die nächsten Jahrzehnte in Düsseldorf die Fahne des Internationalen Stils hochhalten. (jr, 17.3.15)

Zukunft Baukultur 1960+

Am 14. April 2015 geht es in Hannover um die kommende Denkmalgeneration: Der Arbeitskreis 1960+ informiert über Gebautes der 1960er und 1970er Jahre.

Gleich nach Ostern widmet sich das Netzwerk **Baukultur Niedersachsen** einer noch jungen Generation von (künftigen) Denkmälern: Baukultur 1960+. Der gleichnamige Arbeitskreis will für alles Gebaute der 1960er und 1970er Jahre sensibilisieren: die theoretischen Grundlagen erfassen sowie einzelne Engagierte und Initiativen mit Fördermöglichkeiten vernetzen. Und im April soll eine Tagung die Gelegenheit zur Zwischenbilanz und zum Ausblick bieten.

In Hannover geht es konkret um die Zukunft dieser modernen Baukultur. Die Themen der Referenten reichen von der Sanierung des

Theaters Wolfsburg bis zu Vermittlungsmöglichkeiten der Baukunst der 1960er und 1970er Jahre. Thematische Spaziergänge und Berichte aus den Arbeitsfeldern/-gruppen runden die Tagung ab. Das 12. Netzwerk-Forum findet am **14. April 2015 zwischen 10 und 18:30 Uhr** im Historischen Museum Hannover (Pferdestraße 5) statt. Die Veranstalter raten wegen der begrenzten Teilnehmerzahl zur raschen Anmeldung unter: kontakt@baukultur-niedersachsen.de. (kb, 17.3.15)

Wer baut fürs Bauhaus?

Das Projekt Bauhausmuseum geht in die nächste Etappe: kürzlich wurde ein Architekturwettbewerb ausgelobt. Der Sieger soll noch 2015 prämiert werden.

In Dessau bereitet man sich derzeit auf den 100. Geburtstag des Bauhaus vor, der 2019 ansteht. Zum großen Jubiläum soll auch das geplante neue Bauhausmuseum fertig sein. Als die Planung im letzten Jahr wegen unsicherer Finanzierung stockte, fürchtete man schon, die Feierlichkeiten unter freiem Himmel begehen zu müssen.

Diese Hürde scheint inzwischen genommen, die Kosten werden anteilig mit je 12,5 Millionen Euro vom Bund und dem Land Sachsen-Anhalt **übertragen**. Nun geht das Projekt Bauhausmuseum in die nächste Etappe: kürzlich wurde ein Architekturwettbewerb ausgelobt. Bis zum 13. April können Architekturbüros weltweit Entwürfen für den Bau abgeben. Das Bauhausmuseum wird die umfangreiche Sammlung der **Stiftung Bauhaus Dessau** künftig auf 2100 m² der Öffentlichkeit zugänglich machen. Geplant ist ein "Museum in Bewegung". Die musealen Inhalte sollen mit einem dynamischen Ausstellungskonzept vermittelt werden, das der Bauhaustradition entspricht. Der Siegerentwurf soll noch in diesem Jahr prämiert werden, die endgültige Entscheidung der Jury ist im September 2015 zu erwarten. (jr, 18.3.15)

Rheinparkcafé: "Betreiber gefunden"

Das Kölner Rheinparkcafé, das 1957 für die Bundesgartenschau errichtet wurde, hat jetzt einen neuen Nutzer gefunden. Es soll bald saniert werden.

"Betreiber gefunden, Sanierung wird vorgestellt!" – offensichtlich freudestrahlend meldet die Initiative "Perle sucht Dame" die Neuigkeit. Das nierentischförmige Café im Kölner **Rheinpark** konnte 1957 zu seiner Einweihung noch 1.200 Menschen aufnehmen. In den letzten Monaten suchte man für das Kleinod der Nachkriegsmoderne nach einem neuen gastronomischen Betreiber. Nach einer öffentlichen Ausschreibung wurde nun der künftige Nutzer ausgewählt. Die Sanierung soll – im Rahmen des Arbeitsmarktförderprogramms "Win-Win für Köln" – in den Händen des Architekten **Bodo Marciniak** liegen. Sein **Kölner Büro** hat sich bereits mit dem Umbau von Versammlungsstätten einen Namen gemacht – darunter die Umnutzung des Kölner E-Werks für kulturelle Veranstaltungen wie die alljährliche "Stunksitzung".

Entworfen wurde das geschwungene Rheinparkcafé mit großzügigen Terrassenflächen durch den Architekten Rambald von Steinbüchel-Rheinwall. Es zählte zum Großprojekt der Bundesgartenschau, die 1957 unter dem Motto "Blumen blühen am Rhein" auch den Wiederaufbau der Stadt in Szene setzte. Wie die Rheinterrassen und das Rosencafé konnte auch das Parkcafé mit seinem Blick auf den Dom werben. Doch während die beiden anderen Restaurationsbetriebe bereits liebevoll saniert wurden, musste das Parkcafé lange auf seine Wiederentdeckung warten. Das soll jetzt anders werden: Am 19. März 2015 stellt die Stadt Köln die neuen Pläne und Akteure der Presse vor. (kb, 18.3.15)

Porschehütte wird restauriert

Die "Porschehütte" am Wolfsburger Klierversberg steht seit 3 Jahren leer. Der VW-Konzern sicherte nun zu, den Bau von 1938 bis Jahresende zu restaurieren.

Ferdinand Porsche, der "Vater des Volkswagens", ließ die Baubaracke 1938 errichten. Seit drei Jahren steht das geschichtsträchtige Gebäude auf dem Wolfsburger **Klierversberg** nun leer: Die sogenannte Porschehütte scheint in der Substanz bedroht, was die Wolfsburger Wählergruppierung PUG zu einer Anfrage nach ihrer Zukunft veranlasste. VW-Personalvorstand Horst Neumann erklärte Anfang März 2015 umgehend „Die Porschehütte gehört zur Stadt Wolfsburg und ihrer Geschichte und wird angemessen erhalten.“

2008 hat der Konzern die Hütte von einem Künstlerehepaar, das sie seit 1982 nutzte, zurückgekauft. Für sie wurde ein Neubau auf dem

gleichen Grundstück errichtet. Bereits 2011 hieß es, VW wolle die Hütte restaurieren und dort eine Ausstellung installieren. Die Arbeiten „für einen denkmalgerechten Rück- und Umbau“ sollen nun in Kürze beginnen und bis Jahresende 2015 abgeschlossen sein. (db, 19.3.15)

Metaphorik der Autobahn

Eine Tagung an der TU Braunschweig beschäftigte sich im Sommer 2013 mit der „Metaphorik der Autobahn“. Nun sind die Beiträge als Buch erhältlich.

“Fahrn, fahrn, fahrn auf der Autobahn”: Die Band Kraftwerk hat schon vor 40 Jahren ihren Teil zur Mystifizierung der Schnellstraße beigetragen. Eine Tagung an der TU Braunschweig widmete sich im Juni 2013 unter anderem der “Inszenierung von Mobilität in Literatur und Künsten der Gegenwart”. Die Beiträge sind nun als Buch erhältlich. “Ästhetiken und Poetiken” der Nachkriegsautobahnen lägen noch im toten Winkel der Forschung, so Herausgeber Jan Röhnert in seiner Einführung. Auch, wenn nicht alle Straßen Autobahnen seien, so liefere diese doch die Blaupause zentraler “Verkehrsimaginationen” der Moderne.

Die 18 Beiträge behandeln unter anderem Themen wie “Die Stadtautobahnen als identitätsstiftende Bauwerke” (Frank Seehausen, Braunschweig), “Die Autobahn im italienischen Künstlerkino” (Mario Marino, Weimar) und “Erinnerungslandschaften und Autobahn” (Willem van Toorn, Amsterdam). Zwar werden hier überwiegend literaturwissenschaftliche Aspekte beleuchtet, doch auch für den “gemeinen Kunstgeschichtler” bieten sich interessante Ansätze. (db, 20.3.15)

Röhnert, Jan (Hg.), *Die Metaphorik der Autobahn. Literatur, Kunst, Film und Architektur nach 1945*, Böhlau-Verlag, Köln 2014, 323 Seiten, ISBN 978-3-412-22421-9.

Bauhaus-Archiv: Endspurt vor Neubau

Das Berliner Bauhaus-Archiv präsentiert ein neues Ausstellungskonzept und die Top 100 der Neuzugänge der hauseigenen Sammlung in den letzten zehn Jahren.

Anlässlich des 100. Geburtstages des Bauhauses im Jahr 2019 soll das **Berliner Bauhaus-Archiv** saniert und um einen Neubau erweitert werden. Um einen Vorgeschmack auf das neue Museum zu geben, wurde die Dauerausstellung nun konzeptionell grundlegend überarbeitet und um zahlreiche Exponate ergänzt.

Das geplante Museum soll den tiefgreifenden Anspruch der legendären Kunstschule verdeutlichen und die Idee der Gestaltung ganzer Lebenswelten museal erfahrbar machen. Ein weiterer Akzent wird auf der umfassenden Rezeption des Bauhaus liegen. Zum Start der neu konzipierten Dauerausstellung zeigt das Bauhaus-Archiv in der Sonderschau “100 neue Objekte. Schenkungen und Neuerwerbungen” 100 Exponate, die in den letzten zehn Jahren in die Sammlung des Hauses aufgenommen wurden. Viele der Exponate waren bisher selten oder nie zu sehen, ein Schwerpunkt liegt auf der Fotografie. Die Sammlung des Berliner Museums ist die weltweit größte Kollektion von Objekten mit Bauhaus-Bezug. Die Sonderausstellung ist bis zum 25. Mai 2015 im Bauhaus-Archiv Berlin zu sehen. (jr, 23.3.15)

Encanto: die schlafenden Oper Köln

Die Fotografin Anja Schlamann wirft einen Blick hinter die Kulissen der Oper Köln: 1954 von Walter Riphahn gestaltet, wird das Baukunstwerk gerade umgebaut.

Seit 2012 wird saniert – und die von **Wilhelm Riphahn** 1954 gestaltete **Oper Köln** steht still. Eine einmalige Gelegenheit, die sich die Fotografin **Anja Schlamann** (* 1967) nicht entgehen ließ: Für ihre Bildserie Encanto inszeniert sie “das gesamte Opernhaus in Köln als einzigartige architektonische Bühne”. Sie schaut in die öffentlichen repräsentativen, aber auch in die sonst verborgenen Ecken des Baukunstwerks.

Schemenhaft und überraschend streift immer wieder die Figur “Carmen” die Fotografien. Sie leitet den Betrachter durch die verwunschene Welt der scheinbar schlafenden Oper. Damit übernimmt Anja Schlamann als Fotokünstlerin auch die Rolle der Regisseurin und Schauspielerin. Ihre ausdrucksstarken Aufnahmen werden ergänzt um Fachbeiträge von Gunter Geltinger und Rolf Sachsse. Pünktlich zum 60. Geburtstag ist der opulente Bildband im Kehrer-Verlag erschienen. Gegenwärtig ist die Oper noch auf drei Standorte – den “Musical

Dome”, das Palladium und die Trinitatiskirche – über die Stadt verteilt. Mit Anja Schlamann kann man sich aber schon einstimmen auf die letzte “Interimspielzeit”, bevor Riphahns Oper wieder ihrem eigentlichen Zweck überführt werden kann. (kb, 22.3.15)

Schlamann, Anja, Encanto, hg. von Rolf Sachsse, Kehrer-Verlag, Heidelberg/Köln 2014, 24 x 19,5 cm, 80 Seiten, 36 Farbabbildungen, Deutsch/Englisch, ISBN 978-3-86828-489-8.

Bei der Fotografin können signierte Exemplare angefragt werden.

Michael Graves ist tot

Der amerikanische Architekt Michael Graves – einer der legendären “New York Five” und Gestalter zahlreicher Alltagsgegenstände – verstarb am 12. März 2015.

Mit ziemlicher Sicherheit hielten Sie schon einmal einen “echten Graves” in den Händen. Denn der 1934 in Indianapolis geborene Architekt entwarf zahlreiche Alltagsgegenstände – darunter u. a. der verbreitete Tekessel mit Vogel. Studiert hatte **Michael Graves** in Harvard und – ausgestattet mit dem renommierten Prix de Rome – in Italien. Wieder zurückgekehrt in die Staaten, übernahm Graves eine Professur in Princeton, die er mit verschiedenen Gastprofessoren von Oregon bis Houston verband.

Als Architekt zählte Graves – mit **Peter Eisenman**, **Charles Gwathmey**, **John Hejduk** und **Richard Meier** – zu den legendären “New York Five”, die sich 1969 für eine “reine”, weiße, an Le Corbusier orientierte Moderne aussprachen. In den 1980er Jahren wurden Graves Bauten verspielter, er näherte im Spiel der Formzitate der Postmoderne an. Zu seinen bekanntesten Bauten gehören das Portland Building (1982) in Oregon, seit 2011 unter Denkmalschutz gestellt, ebenso wie das Disney Land Resort in Paris. Getreu dem eigenen Anspruch, ein “humanistisches Design” zu gestalten, gestaltete er u. a. für Alessi den berühmten Teekessel mit Vögelchen. Am **12. März 2015 verstarb Graves** im Alter von 80 Jahren in Princeton. (kb, 23.3.15)

Petitionen fürs ICC Berlin

Schon ICOMOS sprach sich für des Internationalen Congress Centrum (U. Schüler-Witte/R. Schüler 1979) aus, jetzt fordert eine Online-Petition Denkmalschutz

“In Berlin aufgewachsen, war mir von klein auf bewusst, dieses gigantische Bauwerk ist etwas Besonderes.” Mit diesen Worten wendet sich Michael Stekowski mit einer **Online-Petition** an die Berliner Senatsbaudirektorin Regula Lüscher. Er fordert darin nicht weniger als “Denkmalschutz für das ICC Berlin”.

Das ICC, dessen Anfänge bis in die 1960er Jahre zurückreichen, wurde – nach Plänen der Architekten **Ralf Schüler** und **Ursulina Schüler-Witte** errichtet – 1979 feierlich eingeweiht. Aktuell befindet sich die Anlage im funktionalen Umbruch. Für die Online-Petition verdient das monumentale Gesamtkunstwerk ähnlich wie seine großen Geschwister – das Klinikum Aachen und das Centre Pompidou in Paris – daher besondere Fürsorge. Oder, wie es Kerstin Wittmann-Englert in ihrem **Leitartikel zum moderneREGIONAL-Sommerheft 2014** über das ICC ausdrückte: “Der **Ruf nach Denkmaleintragung**, getragen von Institutionen wie der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger, der Architektenkammer Berlin und dem Landesdenkmalrat Berlin, wird immer lauter. Ihm sollte man folgen, denn das ICC ist als Unikat ein über alle Maßen gelungenes Zusammenspiel von zeitgemäßer Konstruktion und Materialität, gestalterischer Qualität, baukünstlerischem Ausdruck und erwiesener Funktionalität.” **Bereits die ICOMOS Generalversammlung in Florenz hatte sich im November 2014 für das ICC stark gemacht**, wie der ICOMOS-Präsidenten Gustavo Araoz in seinem Schreiben an den Regierenden Bürgermeister von Berlin unterstrich. Wenn sich die Fachwelt schon einmal so einig ist ... (kb, 23.3.15)

Der unbekannt Peter Behrens

Das Eduard-Müller-Krematorium in Hagen von Peter Behrens, wurde von der Forschung bislang wenig beachtet. Nun widmet man ihm eine eigene Publikation.

Peter Behrens verbindet man in erster Linie mit seiner Pionierarbeit auf dem Gebiet des Industriedesigns. Im Auftrag der Firma AEG entwarf er in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine Produktpalette, die in der Folgezeit den Alltag vieler Menschen prägte. Doch nicht nur mit

dem Leben, auch mit dem Tod befasste sich Behrens: Eines seiner frühen Projekte was das **Eduard-Müller-Krematorium** in Hagen, das er 1906 bis 1908 gemeinsam mit **Karl Ernst Osthaus** baute. Es war das erste Krematorium Preußens. Eine jüngst erschienene Publikation rückt das bislang wissenschaftlich kaum beachtete Bauwerk in den Fokus.

Als das Krematorium 1908 fertiggestellt wurde, war die Feuerbestattung in Preußen gesetzlich noch verboten. Das Bauwerk entwickelte sich trotzdem – oder gerade deswegen – zu einem Besuchermagnet und konnte gegen Eintritt besichtigt werden. Behrens verlieh dem Bau einen überkonfessionellen Charakter, sowohl katholische als auch protestantische Trauernde sollten in der Andachtshalle würdig empfangen werden. Statt eines Bibelverses begrüßte sie hier ein Goethe-Zitat, Figuren und Ornamente hatten keinen direkt religiösen Bezug. Auch mit diesem Bau leistete Behrens Pionierarbeit, 1911 legalisierte das preußische Parlament die Feuerbestattung. (**jr**, 24.3.015)

Borkopp-Restle, Birgitt/Welzel, Barbara (Hg.), "Eines der wichtigsten Monumente unserer Zeit überhaupt". Das Krematorium von Peter Behrens in Hagen, Klartext Verlag, Essen 2014, 232 Seiten, ISBN: 978-3-8375-1322-6.

Erst die Künstler, dann der Abriss?

In Neu-Ulm soll das ehemalige LEW-Gebäude (1960) abgerissen werden. Zuvor will die Stadt die Fläche für einen symbolischen Mietpreis für Künstler freigeben.

In Neu-Ulm will die Stadt den Künstlern eine Chance geben: Nachdem Atelierflächen in der "Alten Lebkuchenfabrik" zugunsten von schicken Eigentumswohnungen wegfielen und andere Zwischennutzung ausliefen, soll jetzt ein Bauwerk der Moderne weiterhelfen: Das über 60 Jahre alte, sog. LEW-Gebäude am Heinrich-Metzger-Platz scheint für den baldigen Abriss vorgesehen.

Doch bis dahin sollen **Vertreter der leiseren Künste** (keine lauten Bandproben, wegen der Nachbarschaft) ihr Atelier einrichten können. Nachdem zuletzt das Amtsgericht auszog, stand der Bau leer. Die örtliche CSU plädierte für den Neubau eines Hundertwasserhauses – um Touristen anzulocken. Wie dies der seit 15 Jahren verstorbene **Wiener Baukünstler** noch hätte möglich machen sollte, führten die Parteivertreter nicht weiter aus. Nun sieht es nach einer Interimslösung aus: Künstler, Teile des Stadtarchivs und die örtliche Geschichtsbibliothek. **Die ersten Künstler**, darunter der Kubanisch-deutsche Kulturverein, **sind schon eingezogen** und glücklich über ihr neues Domizil. Und – nur als Gedanke – warum Hundertwasser ausgraben, wenn man schon ein sehr ansehnliches Baukunstwerk der Nachkriegsmoderne stehen hat? (**kb**, 25.3.15)

A. Brodsky. Architekturzeichnungen

Bis zum 5. Juni 2015 zeigt die Berliner Tchoban-Foundation Werke des Russen Alexander Brodsky, einem Meister der Disziplin "Papierarchitektur".

"Papierarchitektur" – ein schöner Begriff für eine noch schönere Disziplin: die utopische Architektur. Alexander Brodsky, geboren 1955 in Moskau, gehört führend zu dieser Schule. Man zeichnet, schreibt und denkt nach über Architektur, ohne sie schließlich zu bauen. Brodsky entstammt einer renommierten russischen Künstlerfamilie. In den frühen 1980er Jahren begründete er die Bewegung "Papierarchitektur" mit. Sie wollte die Routine der sowjetischen spätmodernistischen Architekturindustrie aufbrechen.

Alexander Brodsky zeigte seine ungebauten Entwürfe von Tokyo über Paris bis nach New York, 2006 war er auf der Architekturbiennale in Venedig zu sehen. Jetzt hat die Berliner Tchoban-Foundation eine Ausstellung seiner utopischen Werke zusammengestellt. Gezeigt werden teils neue und speziell für Berlin entworfene Arbeiten. Die technische Bandbreite reicht von der traditionellen Radierung über Bleistiftzeichnungen und Siebdrucke bis hin zu kleinen Installationen. Zu sehen ist die Schau "**Alexander Brodsky. Werke**" noch bis zum 5. Juni 2015. (**kb**, 26.3.15)

Das Oster-Heft ist da: Fußläufig

Schauen Sie beim Shoppen auch mehr auf die Fassaden als in die Auslage? Dann lesen Sie das neue mR (Red.: S. Necker/D. Bartetzko) zur "Fußgängerzone" ...

Wenn Sie beim Shoppen oft mehr auf die Fassaden als in die Auslage schauen, sind Sie hier richtig: Das moderneREGIONAL- Frühjahrsheft

(Redaktion: **S. Necker/D. Bartetzko**) widmet sich der Fußgängerzone. Als neuartiger Freiraumtyp neben dem Stadtplatz oder -park und als neuartiger Nutzungstyp des öffentlichen Raums wurde sie ins kapitalistische wie sozialistische Nachkriegsdeutschland importiert. In der Folge entwickelten sich die Fußgängerzone, ihre Aneignung und die deutsch-deutsche Konsumkultur in Auf und Abs. Hat die vielgepriesene "Fußläufigkeit" noch Zukunft? Wie steht es gut 50 Jahre später um das einstige Erfolgsmodell?

D. Schubert umreißt in seinem Leitartikel, wie die Fußgängerzone nach Deutschland fand. In den Fachbeiträgen geht es um den Brühl im heute wieder Chemnitz genannten Karl-Marx-Stadt (**S. Necker**), die Prager Straße in Dresden (**T. Scheffler**) und die Große Scharrnstraße in Frankfurt/Oder (**P. Zalewski**). Zuletzt wirft **F. Lüken-Isberner** im Porträt einen Blick in die Kasseler Treppenstraße und schließlich spricht **D. Bartetzko** mit dem eh. Baudezernenten H.-E. Haverkamp über die Frankfurter Zeil. (**kb**, 27.3.15)

*Auch in Heidelberg zog mit der Fußgängerzone ein wenig südliches Lebensgefühl ein (Bild: Bundesarchiv B 145 Bild F079102-0008, **CC BY SA** 3.0.de, 1988)*

mR wünscht Ihnen erholsame Ostertage!

(26.3.15)

(26.3.15)

Flugzeuge im Schaufenster

In Oeynhausen besticht das historische Autohaus Fuhrken (1924) durch seine Funktionsbreite. Jetzt sollen weite Teile der Anlage einem Supermarkt weichen.

Im Jahr 1925 stellte man in Bad Oeynhausen einen Mark-Doppeldecker der Junkers-Werke aus. Er stand im Schaufenster des **Autohauses S. Fuhrken** an der ehemaligen Chaussee zwischen Herford und Minden, der heutigen Mindener Straße (B 61/E 30). Die **Anlage** kann auf eine lange Geschichte zurückblicken: Errichtet 1924 nach Plänen des Architekten Adolf Ott, öffnet sich bis heute die spitzbogenförmige Tordurchfahrt zur Straßenkreuzung.

Doch auch die anderen Bauteile haben es in sich: Die Anlage bildet die "wohl älteste Gebäudegruppe eines Autohauses mit Ausstellungs-

und Verkaufsräumen, Werkstatt, Hotel, Lackiererei, Garagenhof und abschließbaren Einzelgaragen in Westfalen”, so die LWL-Denkmalpflegerin Anne Herden-Hubertus, die auch ein Gutachten zum Wert der Anlage erstellt hat. Geht es nach der Stadt, müssen weite Teile des Bauwerks **einem neuen Supermarkt weichen**, nur der markante Torbogen bliebe erhalten. Fast zeitgleich werden im Moment die Straßenführungen neu geordnet. Ob sich daraus vielleicht eine Chance zum Erhalt des ehemaligen Autohauses ergeben könnte, ist bislang noch offen. (kb, 27.3.15)

Latin America in Construction

1955 widmete das MOMA New York der lateinamerikanischen Moderne eine Ausstellung. 60 Jahre geht es um die Entwicklung bis in die frühen 1980er Jahre.

Die Ausstellung “Latin America in Construction: Architecture 1955–1980” wird vom 29. März bis zum 19. Juli 2015 im Museum of Modern Art (MOMA) New York gezeigt. Bereits 1955 hatte das MOMA mit der Ausstellung “Latin American Architecture since 1945” einen epochemachenden Überblick zum Thema geboten. Nun, 60 Jahre später, widmet sich das MOMA der Entwicklung Latein-Amerikas zwischen 1955 und den frühen 1980er Jahren.

Es waren für Latein-Amerika die Jahre der Selbst-Befragung und -Erforschung, der politischen Verwirrungen und Herausforderungen. Während die Ausstellung von 1955 die Ergebnisse einer Fotoreise zeigte, werden nun aussagekräftige Exponate aus der Bauzeit zusammengebracht, die in dieser Form noch nie zu sehen waren: Architekturzeichnungen- und Modelle, bauzeitliche Fotografien und Filme. Beispielhaft für die gesamte Entwicklung werden Leitbauten – wie der Uni-Campus in Mexico City oder die neue brasilianische Hauptstadt Brasilia – herausgestellt. Begleitend zur Ausstellung erscheinen ein Katalog und eine Anthologie zum Thema. (kb, 28.3.15)

Resolution für das Mainzer Rathaus

In Mainz plädierte der 33. Deutsche Kunsthistorikertag für den Erhalt und eine schonende Sanierung des dortigen Rathauses (1974, A. Jacobsen u. a.).

Während die vom dänischen Architekten **Arne Jacobsen** designte Stühle heute auf Versteigerungen erstaunliche Summen einbringen, hat es eines seiner modernen Baukunstwerke schwer. In Mainz gestaltete Jacobsen mit Otto Weitling zwischen 1968 und 1974 das moderne Rathaus. In seiner Monumentalität sollte es für das neue Selbstbewusstsein des wiederaufgebauten Mainz stehen. Heute präsentiert es sich als dringend sanierungsbedürftig. Eine Diskussion, der sich in diesen Tagen auch der 33. Deutsche Kunsthistorikertag widmete, der sich zum Motto “Der Wert der Kunst” in der Landeshauptstadt traf.

Als Ergebnis der Fachdiskussion wurde eine Resolution verabschiedet, die von der Allgemeinen Zeitung mit den Worten zitiert wird: „Mit dem 1973 eingeweihten Rathaus besitzt die Stadt Mainz nicht nur einen der anspruchsvollsten Rathausbauten der Bundesrepublik Deutschland, sondern zudem eines der bedeutendsten Denkmäler politischer Architektur der deutschen Nachkriegsmoderne.“ Das qualitätvolle Gesamtkunstwerk dürfe weder abgerissen noch bei einer tiefgreifenden Sanierung entstellt werden. Dann könne es auch bei den Mainzern zu seiner einstigen Wertschätzung zurückfinden. Und damit stehe es beispielhaft für viele weitere Inkunabeln der Nachkriegsmoderne, die in den heute oft verwaisten Stadtzentren alte/neue Identität stiften könnten. (kb, 28.3.15)

Postmoderne: eine Neubewertung?

Die neue Ausgabe von frieze d/e widmet sich der lange gehassten Postmoderne. Am 31. März 2015 gibt es ein Gespräch mit dem Kurator Oliver Elser zum Thema.

Wem die Inkunabeln der Bauhaus-Ära oder die Erzeugnisse der Nachkriegsmoderne inzwischen zu mainstreamig geworden sind, auf den wartet jetzt Lesefutter: In der aktuellen Ausgabe von frieze d/e hat sich Oliver Elser der Postmoderne zugewandt. Seit 2013 erscheint das durchgängig zweisprachige Magazin, das in Deutsch und Englisch einen Blick auf die Kulturszene in Deutschland, Österreich und der Schweiz wirft.

“Wer heute mit Architekten spricht,” so Elser, “findet niemanden, der sich positiv auf die postmoderne Architektur bezieht. Die Epoche wird

so leidenschaftlich gehasst, wie die Architekten der Moderne den Historismus des 19. Jahrhunderts verabscheut haben.“ Mancherorts zeichnet sich jedoch ein Revival der Postmoderne ab. Die “pop- achitecture” von Denise Scott Brown bis **Hans Hollein** wird in den letzten Jahren ebenso wiederentdeckt wie der postmoderne Manierismus. Zum Thema findet am 31. März 2015 mit dem Kurator Oliver Elser um 19 Uhr im Deutschen Architekturmuseum Frankfurt ein Gespräch mit dem Architekten Wilfried Kuehn statt. (**kb**, 29.3.15)

Grünes Nachkriegserbe

Vom 10. bis zum 11. April trifft sich der Arbeitskreis Historische Gärten zum Thema Nachkriegsmoderne. Anmeldungen sind noch bis zum 1. April 2015 möglich.

Vom 10. bis zum 11. April 2015 trifft sich der Arbeitskreis Historische Gärten in Zusammenarbeit mit dem Landesdenkmalamt Berlin. Die Arbeitsgruppe “**Grünes Nachkriegserbe/Nachkriegsmoderne**” tagt unter den Stichworten “**Geschichte – Bedeutung – Gartendenkmalpflege**”. Auf dem Programm stehen neben einführenden allgemeinen Vorträgen und Gesprächsrunden zwei thematische Exkursionen. Am 10. April geht es in Berlin zu den folgenden Punkten: Berliner Karl-Marx-Allee/Weberwiese, Treptower Park/Sowjetisches Ehrenmal, Gartenhof Humboldt-Uni, Unter den Linden, ggf. Steppengarten im Großen Tiergarten. Am Folgetag stehen auf dem Programm: Hansaviertel mit Gärten der AdK, Englischer Garten, Kleiner Tiergarten, ggf. Ernst-Reuter-Platz/Tiefgarten TU, ggf. Haus der Kulturen der Welt und Steppengarten im Großen Tiergarten, Freundschaftsinsel Potsdam.

Die Veranstaltung richtet sich an die Mitglieder der 2014 gegründeten Arbeitsgruppe Nachkriegserbe/Nachkriegsmoderne innerhalb des Arbeitskreises Historische Gärten der DGGL und steht für alle Mitglieder des Arbeitskreises Historische Gärten der DGGL offen. Die Teilnahme steht potenziell allen Fachleuten offen, die ernsthaft an der Sachthematik interessiert und zur Mitarbeit bereit sind. Anmeldungen werden erbeten bis zum 1. April 2015, vorzugsweise per Mail an: klaus.lingenauber@senstadtum.berlin.de und in Kopie an ak.historischegaerten@dggl.org. (**kb**, 30.3.15)

Rennpappe als Reiseführer

Zum 25. Jubiläum der Wiedervereinigung kann man die Insel Rügen nun im Trabi erkunden. Der Clou: Der Pappkamerad wird von einem Elektromotor angetrieben.

Der **Trabant** ist längst mehr als nur ein Auto. Als Volkswagen der DDR ist er hochgradig symbolisch aufgeladen und verkörpert die rückständige Planwirtschaft ebenso wie die Euphorie der Wiedervereinigung oder die Ostalgie der Anfang der 2000er. Für eines stand er bislang aber sicher nicht: Umweltschutz. Die Insel Rügen will dieses Image zum 25. Jubiläum der deutschen Einheit korrigieren. Ab dem 2. April 2015 kann man die Insel zwei mal täglich im Rahmen einer geführten “Nostalgiereise” erkunden, den Transport übernehmen keine Doppeldeckerbusse, sondern drei modifizierte Trabis. Statt des Zweitaktmotors werden sie von Elektromotoren angetrieben und sollen somit 25 Jahre nach dem Mauerfall für Geschichtsbewusstsein und nachhaltigen Tourismus werben.

Die zweieinhalb Stunden lange Tour beginnt in Binz und legt ihren Schwerpunkt dem vierrädrigen Reiseleiter entsprechend auf die jüngere Geschichte der Insel Rügen. Auf dem Programm stehen unter anderem die Binzer Rettungsstation von **Ulrich Müther** und der “**Koloss von Prora**”. Der viereinhalb Kilometer lange Häuserblock am Strand der Insel wurde von den Nazis als KdF-Seebad Rügen begonnen und in DDR-Zeiten als Kaserne genutzt. Die Tour kostet 29 Euro pro Person, anmelden kann man sich hier. (**jr**, 31.3.15)

form gestaltung in der ddr

Große Geschichte in kleinen Dingen – nach diesem Prinzip zeigt eine Dauerausstellung in Wernigerode 600 kleine Schätze des DDR-Alltagsdesigns.

“... die gab es bei uns auch. Ich hab doch bei der HO gelernt, in ‘1000 kleine Dinge’. Eine schöne Zeit war das damals. Diese Plastesachen haben mir immer gefallen, da gab es so viele Varianten. Sogar die unterschiedlichen Plastarten und ihre Zusammensetzung haben wir gekannt. Mein erstes Porzellanservice hatte ich mir für 80 Mark gekauft, sogar ein Exportmodell. Die haben wir ja gleich zurückgelegt, die kamen

nicht auf den Ladentisch. Sogar vor dem Chef haben wir sie versteckt, sonst hätte er sie selbst verscherbelt. Heut hab ich das immer noch, war von guter Qualität, das muss man schon sagen. Und die farbigen Römer, ganz verrückt waren die Leute danach, obwohl man die zu nichts gebrauchen konnte. Nur zum Hinstellen.”
(Ulla F., Verkäuferin)

Inzwischen hat auch die Forschung verstanden, dass sich die großen Erinnerungen zumeist an die kleinen Dinge heften. In diesem Sinne lassen sich in Wernigerode (Gießbergweg 2a) jeden Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr kleine Schätze des DDR-Alltagsdesigns bewundern. Die Dauerausstellung **“form gestaltung in der ddr”** zeigt rund 600 Stücke quer durch die Ostmoderne. Und kostenlos ist der Eintritt auch noch.
(kb, 1.4.15)

Comeback fürs Technische Rathaus?

Schon vor seiner Einweihung war das Technische Rathaus (1974) in Frankfurt umstritten. 2011 abgerissen, mehren sich jetzt Stimmen für seine Rekonstruktion.

Kaum war es weg, schon mehrten sich die bedauernden Stimmen: “So schlimm war es ja doch nicht?” Umstritten war das – nach Entwürfen der Architektengemeinschaft Bartsch, Thürwächter und Weber gestaltete – **Technische Rathaus** am Frankfurter Römerberg schon vor seiner Einweihung im Jahr 1974. Für den Neubau wurde 1970 der Baugrund “bereinigt”, die historische Bebauung Braubachstraße 15-29 niedergelegt. Ursprünglich sollten die drei neuen Bürotürme mit umlaufenden Pflanztrögen einen grünen Akzent in Frankfurts Häusermeer bilden.

Die Kritiker sahen den Bau als guten Entwurf an falscher Stelle: Bis 2011 wurde der ungeliebte Koloss stufenweise demontiert. Nun sollen am Römerberg neue Bauten nach historischem Vorbild entstehen. Eine unerwartete Wende brachte die frisch gegründete Bürgerinitiative “Bürger Frankfurts, wehrt euch!” – benannt nach einem Flugblatt, mit dem die Freunde Frankfurts 1970 gegen den Neubau agierten. Die “neuen” Bürger Frankfurts fordern nun: “Wenn schon Rekonstruktion, dann richtig!” Am alten Standort solle das Technische Rathaus wieder entstehen. Engagierte Bürger boten Waschbetonspolien an, die sie aus den Trümmern des Technischen Rathauses geborgen haben. Ob und wie diese Initiative Erfolg hat, steht noch in den Sternen – doch wird für das neue/alte Rathaus schon laut über einen alternativen Standort in Sachsenhausen nachgedacht. (db, 1.4.15)

Beyond the Café/Pub Split

Mit der Nationenbildung wurde in Osteuropa die Kluft zwischen Stadt und Land noch verstärkt. Heute sucht die Forschung hier einem neuen Zugang.

Die Tagung **“Beyond the Café/Pub Split: Interlocking Urbanity and Rurality in the Popular Culture of East Central European Societies”**, die vom 30. bis 31. Oktober 2015 in Prag stattfindet, widmet sich der Nationen-Bildung in Osteuropa. Im 20. Jahrhundert verknüpfte sich dieser besonders mit den Städten und Dörfern: Die kapitalistische wie die sozialistische Modernisierungsbewegung brachten ländliche Einwanderer und damit ländlichen Einfluss in die Zentren. Auf der anderen Seite beförderten sie künstlerische und soziale Kräfte, die das Interesse am ländlichen (Kultur-)Raum weckten. Heute gilt es für die Forschung, die klischeehafte Trennung zwischen “Stadt und Land”, “Café und Pub” zugunsten einer neuen Sichtweise zu überwinden.

Fächer- und nationenübergreifend sucht das Centre for Study of Popular Culture noch Themenvorschläge wie: die Kultur ländlicher “Gastarbeiter” im städtischen Raum, städtische Bilder vom Landleben (und umgekehrt), der politische Stadt-Land-Widerspruch im Spiegel der Populärkultur. Abstracts (max. 300 Worten, mit Kontaktdaten) sind bis zum 10. Juni 2015 willkommen. Bis zum 15. Mai 2015 können zudem “Panel Proposals” eingereicht werden: max. 5 Papiere (Titel des Panels, Name der Verantwortlichen mit Kontaktpersonen/-daten, Abstracts zu den einzelnen Beiträgen) in Englisch. Wenn drei oder mehr für die Gruppe vorgeschlagenen Papiere angenommen werden, findet das Panel statt. Kontakt: urban.rural.popculture@gmail.com. (kb, 2.4.15)

Weißenfels: Gloria als Stadtbibliothek?

Geht es nach dem Oberbürgermeister, zieht in das Baudenkmal (1928) bald die Stadtbücherei ein – Landesmittel und das Bauhausjubiläum sollen dabei helfen.

Wenn es nach dem Oberbürgermeister von Weißenfels geht, zieht in den leerstehenden Filmpalast **“Gloria”** bald die Stadtbücherei ein. “Wenn wir das Gebäude, dessen Sanierung etwa fünf Millionen Euro kosten würde, nicht endlich selbst anfassen, wird es verfallen”, so zitiert die Mitteldeutsche Zeitung Robby Risch. Schon **Ende 2014** Jahres hatte sich die Stadt für das ehemalige Lichtspieltheater stark gemacht und mit Landesmitteln ein Notdach umgesetzt. Das Denkmal stammt aus dem Jahr 1928, als der Architekt Carl Fugmann in Bahnhofsnähe ein konstruktiv wie gestalterisch modernes Kino errichtete.

Den Zweiten Weltkrieg überstand der Bau fast unbeschadet, in der DDR blieb er Kino und wurde nach der Wende von der UFA weiterbetrieben. 1998 stillgelegt, scheiterte auch das Nutzungsvorhaben “Tanzpalast”. Nun hofft der Oberbürgermeister auf Landesmittel zur energetischen Sanierung von Kultureinrichtungen – und das bevorstehende Bauhaus-Jubiläumsjahr könnte helfen. Hoffnungen setzt man zudem in eine Diplomarbeit, die aktuell über das Gloria entsteht. Geht es nach den kommunalen Plänen, könnte der ehemalige Kinosaal mit Bühne gut in die Büchereinutzung einbezogen werden. (kb, 3.4.15)

Weißenfels: Noch wartet das Lichtspieltheater auf eine neue Nutzung (Bild: Francesca Richter, Weißenfels)

Neubrandenburger retten Dumbo

Engagierte Neubrandenburger wollen den – um 1970 von der “PG Kunst am Bau Dresden” entworfenen – Betonelefanten im Kulturpark als Rutsche wiederbeleben.

Es gab eine Zeit, da war Neubrandenburg von Elefanten bevölkert. **Entworfen von der “Produktionsgenossenschaft Kunst am Bau”**, dienten sie um 1970 als Rutschen auf so manchem Spielplatz. Aus einzelnen vorgefertigten Betonelementen setzte sie die “PGH Grünanlagen- und Sportplatzbau Neubrandenburg” dann jeweils vor Ort zusammen.

Nur noch wenige der “Rüsselrutschen” haben es unbeschadet bis in die Nachwendezeit geschafft. Um einen demontierten – ursprünglich im Hof der Curistraße aufgestellten – Dickhäuter zu retten, fanden sich 2014 engagierte Neubrandenburger zusammen. Die Gemeinschaft mit eigenem **Facebookauftritt** will den Betonelefanten wieder herrichten und – dem Ergebnis einer Onlineumfrage folgend – im Kulturpark

aufstellen. Selbst von der positiven Resonanz überrascht, nahm die Initiative 2015 Fahrt auf: Unterstützt wird sie vom Eigentümer des Betonelefanten, der Immobilien Service Gesellschaft mbH Neubrandenburg, einer Tochter der Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft NEUWOGES. Die Stadt hat ebenfalls bereits grünes Licht gegeben, Spenden sind gesammelt und die Firma Henschel-Bautenschutz-Innenausbau GmbH – ebenfalls Sponsoren der Rettungsaktion – hat schon die Arbeiten aufgenommen ... (kb, 3.4.15)

Theater in der Großmarkthalle

In Hamburg wurde die Anfang der 1960er nach Plänen Bernhard Hermkes entstandene Großmarkthalle zur Bühne für Kulturveranstaltungen umgebaut.

In der Großmarkthalle wird künftig Theater gespielt. Nein, das ist kein verspäteter Scherz zur Eröffnung der EZB in Frankfurt. Vielmehr ist der Umbau der **Großmarkthalle in Hamburg-Hammerbrook** zur multifunktionalen Veranstaltungshalle abgeschlossen.

In Abstimmung mit dem Denkmalschutz wurde das 1958 bis 1962 nach Plänen **Bernhard Hermkes** errichtete Bauwerk in den letzten Jahren entsprechend umgestaltet und im März 2015 mit einem Konzert des London Symphony Orchestra eröffnet. Interessierte können am **Tag der offenen Tür** (5. April 2015) von 11 bis 17 Uhr einen ersten Blick hinter die Kulissen werfen. Die monumentale Großmarkthalle gilt mit ihrem geschwungenen Wellendach aus Spannbeton als bedeutendes Denkmal der Nachkriegsmoderne. Seit 1996 steht sie unter Denkmalschutz, in den 2000ern wurde die Halle saniert. Der Umbau, den das Büro F101 Architekten leitete, ermöglicht eine variable Nutzung des Bauwerks. Die Größe der Bühne und die Anzahl der Sitzplätze kann je nach Veranstaltung verändert werden. (jr, 4.4.15)

8. Mai 1945: Ortloser Erinnerungsort?

Vom 8. bis 10. Mai 2015 dreht sich beim Workshop in Warschau alles um das Datum der Kapitulation, das Ende des Zweiten Weltkriegs – den Tag der “Befreiung”?

Als am 8. und 9. Mai 1945 die Wehrmacht kapitulierte, fand der Zweite Weltkrieg sein Ende. 70 Jahre später setzt sich das Deutsche Historische Institut vom 8. bis zum 10. Mai 2015 beim Workshop **“Der 8. Mai: Ein ortloser Erinnerungsort? Internationale und interdisziplinäre Perspektiven”** mit diesem epochemachenden Datum auseinander. Ausgangsthese ist, dass der 8. Mai als “lieu de mémoire” (Pierre Nora) – zumindest im (west)europäische Umfeld – keinem konkreten Ort, Datum, Symbol, Identitätsangebot oder Ritual eindeutig zugeordnet ist.

Der Erinnerungsort umfasst nach Pierre Nora nicht nur räumlich bestimmbare Orte, sondern ebenso Daten, Dokumente, Kunstwerke, Symbole oder zeichenhafte Handlungen. In Deutschland etwa spielt der Ort der Kapitulationserklärung – Reims bzw. Berlin-Karlshorst wiederholt – in der öffentlichen Diskussion nahezu keine Rolle. Doch wo und wie “sollen” wir die “Befreiung” feiern? Am Rande des Workshops wird dies bei der Exkursion konkret, wenn eine Führung durch das vormalige Warschauer Getto angeboten wird. Die Tagungssprachen sind Deutsch und Englisch. Mit dem Workshop wird zugleich die Ausstellung “Niemandes Orte” mit Bildern des Berliner Fotografen Christian Herrnbeck eröffnet. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung (mit einem kurzen Motivationsschreiben, einem akademischen CV) bis zum 12. April 2015 gebeten unter: annika.wienert@tum.de. (kb, 4.4.15)

Gerkan, Marg und Partner revisited

Eine Ausstellung in Berlin zeigt das nicht so bekannte Oeuvre von Gerkan, Marg und Partner (gmp): Die Restaurierung und Umnutzung historischer Gebäude.

Die Architekten von **Gerkan, Marg und Partner (gmp)** sind vor allem für ihre Großprojekte wie Flughäfen, Sportstätten, Bahnhöfe, Kulturbauten und Masterplanungen bekannt. Nicht so berühmt ist dagegen das ebenfalls umfangreiche Oeuvre des Büros im Umgang mit historischer Bausubstanz. Die Ausstellung “Auf alten Fundamenten – On Old Foundations“ soll diese Lücke schließen und richtet ihren Blick daher auf die restauratorische Seite des 1965 gegründeten Büros. Sie war bereits 2014 auf der 14. Architekturbiennale in Venedig zu sehen und wird nun vom 2. April bis zum 28. Mai 2015 in Berlin in der Galerie **Aedes am Pfefferberg** präsentiert.

Die Ausstellung zeigt in einem Einführungsteil am Beispiel der Stadt Hamburg unterschiedliche Herangehensweisen an (Um-)Bauten im Bestand. In vier weiteren unterschiedlich akzentuierten Segmenten werden Projekte der Global Player gmp vorgestellt: so etwa das

Kesselhaus in der Speicherstadt Hamburg, das Nationalstadion in Warschau, das Chinesische Nationalmuseum in Peking und der Kulturpalast in Dresden. (db, 6.4.15)

Le Corbusier: l'oeuvre à l'épreuve

50 Jahre nach dem Tod Le Corbusiers widmet sich vom 16. bis 18. April 2015 eine Tagung in Paris dem Erhalt seines baulichen Erbes.

Vor 50 Jahren starb der große Schweizer Architekt Le Corbusier – und hinterließ ein großes Erbe an modernen Bauten, die erhalten werden wollen. Gewinnen diese Inkunabeln der Baugeschichte mit dem Gebrauch oder müssen sie vor allzu deutlichen Spuren ihrer Nutzung bewahrt werden? Um dieser Frage nachzugehen, haben sich nun die “Fondation Le Corbusier” und das “Institut national d’histoire de l’art” zusammengetan. Mit der Tagung “**Le Corbusier: l’oeuvre a l’épreuve de sa restauration**” widmet sie sich vom 16. bis zum 18. April 2015 in Paris der Zukunft des baulichen Erbes von Le Corbusier.

Im Rahmen der Konferenz werden Runde Tische, Fallstudien und Exkursion angeboten. Das Tagungsprogramm umfasst Grundsatzbeiträge – Wie findet man die rechte Balance zwischen Erhalt und lebendiger Nutzung? – ebenso wie Einzelfragen – Wie restauriert man die Innenausstattung von Le Corbusiers Baukunstwerken? – und Einzelbeispiele – die Unité d’habitation in Marseille oder die Wallfahrtskirche von Ronchamp. Veranstaltungsorte sind am 16. April das Auditorium de la Cité de l’architecture et du patrimoine (7, avenue Albert de Mun, 75116 Paris), am 17. und 18. April das Auditorium de la Galerie Colbert (6, rue des Petits-Champs ou 2, rue Vivienne, 75002 Paris), jeweils freier Eintritt soweit Plätze vorhanden). (kb, 7.4.15)

Günter Behnisch macht Schule

Mit Bruno Lambart gestaltete der Stuttgarter Architekt Günter Behnisch in Göppingen 1959 einen Gymnasialbau, der gerade unter Denkmalschutz gestellt wurde.

Was für das Münchener Olympiastadion gut ist, kann für Göppingen nur recht sein: Auch im deutschen Südwesten wurde jetzt ein Werk des Architekten **Günter Behnisch** (* 1922 in Lockwitz, + 2010 in Stuttgart) unter Denkmalschutz gestellt. Das 1959 eingeweihte Hohenstaufen-Gymnasium sei, so zitiert **die Stuttgarter Zeitung** die Denkmalausweisung, ein “qualitätvolles und baulich sehr gut überliefertes Beispiel der Schularchitektur der 1950er Jahre”.

1952 hatte Behnisch in Stuttgart sein Architekturbüro gegründet, dem bis 1956 auch **Bruno Lambart** angehörte. Nach 1966 wurde das Büro als “Behnisch und Partner” weiterbetrieben und gestaltete u. a. das Olympiagelände in München (1972). Die Göppinger Schule entwarf Behnisch noch mit Lambart, der in den folgenden Jahren weitere renommierte Projekte im Bildungsbereich umsetzen sollte – so etwa die Alte Mensa der Uni Bochum (1965). In klaren modernen Formen gehalten, steht der Göppinger Bau schon an der Schwelle zwischen handwerklicher Einzelfertigung und industrieller Vorfabrikation. Das Denkmalamt würdigt das Gymnasium nicht nur die für seine technischen Besonderheiten und seine gekonnt reduzierte Gestaltung, sondern auch für die darin verkörperte “demokratische Baugesinnung”. Das frischgebackene Denkmal soll in den kommenden Monaten behutsam im Bestand saniert werden. (kb, 8.4.15)

Bagger am Bundesrechnungshof

In Frankfurt legt man aktuell den Westflügel des eh. Bundesrechnungshofs (1955) nieder, der Haupttrakt soll anschließend für Wohnungszwecke saniert werden.

In Frankfurt wird mal wieder ein gutes Stück 1950er-Jahre Architektur umgekrempt: Für die geplanten “**Kornmarkt-Arkaden**” fallen der Westflügel des denkmalgeschützten ehemaligen Bundesrechnungshofs samt eines Nachbargebäudes. Bis 1955 wurde der gelb verklinderte Stahlskelettbau nach Entwurf von Werner Dierschke und Friedel Steinmeyer errichtet. Auf einem langgestreckten Z-förmigen Grundriss entstand das Verwaltungszentrum als modernes Gegengewicht zur wiederaufgebauten Pauluskirche. 2012 wurde das markante Ensemble als “Denkmal des Jahres” ausgezeichnet.

Nachdem die Bundesbehörde vor 15 Jahren ausgezogen war, stand der Bau in zentraler Lage leer. Der nun verbleibende Haupttrakt des Ensembles **soll saniert** und in das ehrgeizige Arkaden-Neubauprojekt einbezogen werden: acht Geschosse, 310.000 Quadratmeter

Nutzfläche. Als deutliches Signal der Veränderung wird sich ein "Bug" dem Karmeliterkloster entgegenwölben. Die verantwortliche **OFB-Entwicklungsgesellschaft** sieht ihr Vorhaben als "wesentlichen Beitrag zur Belebung der Innenstadt". **Kritiker** bemängeln, das voluminöse Projekt erschlage die gewachsenen Strukturen. Bei der anlaufenden Sanierung des verbliebenen Baudenkmals sollen das geschwungene Treppenhaus und das zeitgenössische Wandgemälde von **Eberhard Schlotter** erhalten werden. (db, 9.4.15)

Frankfurt am Main: Der Westflügel (rechts) des ehemaligen Bundesrechnungshofs wird abgerissen – der Rest soll saniert werden (Bild: D. Bartetzko)

Berlin: geteiltes/vereintes Erbe

Am 22. Februar 2015 fragt der 29. Berliner Denkmaltag nach der Rolle der Denkmalpflege für das Kulturerbe einer geteilten und (wieder-)vereinten Stadt.

In einer Stadt, die auf so einmalige Weise durch ihre Teilung und Wiedervereinigung geprägt wurde, steht auch die Denkmalpflege vor besonderen Aufgaben. Dieser Herausforderung stellt sich am 22. April 2015 der **29. Berliner Denkmaltag**, der in diesem Jahr seinen Schwerpunkt auf den Stadtteil Lichtenberg legt. Gleich am Vormittag drehen sich die Denkmal-Vorträge um Themen wie "Die Russen" und die "Stasi" oder "Vom Stampfbeton zum Waschbeton".

Am Nachmittag erschließen die Führungen und Exkursionen (teils ist eine Anmeldung notwendig) sehenswerte Räume wie die ehemalige Stasizentrale (Normannenstraße), die **Glaubenskirche** (1905), die Gedenkstätte der Sozialisten (Zentralfriedhof), die **Hochschule für Technik und Wirtschaft**, das **Stadtbad** (1928) oder Industrie-/Wohnbauten der 1920er Jahre. Die Tagung klingt aus mit Impulsreferaten und einer Podiumsdiskussion, die auf 40 Jahre Berliner Denkmalpflege zurück und nach vorne schaut. Begleitend wird die Ausstellung "Denkmalschutz und Barrierefreiheit" gezeigt, die Ergebnisse eines Seminars an der TU Berlin präsentiert. Für die Teilnahme am Denkmaltag ist keine Anmeldung erforderlich, Auskünfte gibts unter: Dr. Christine Wolf, 030/90259-3670, christine.wolf@senstadt.berlin.de. (kb, 10.4.15)

40 Jahre Denkmalschutzjahr

Vor 40 Jahren rief die Europäische Union das Denkmalschutzjahr aus. Nun erinnert die Bonner Werkstatt Baukultur mit zwei

Abendkolloquien an dieses Jubiläum.

“Wir stehen im ‘Europäischen Denkmalschutzjahr 1975’. Der Europarat hat es beschlossen, hat es ausgerufen unter dem Motto ‘Eine Zukunft für unsere Vergangenheit?’ Mit einem Grundsatzartikel begrüßte **“Die Zeit”** am 19. Januar 1975 das Themenjahr, das zum Wendejahr werden sollte. Schon seit den 1960er Jahren hatten sich Einzelkämpfer und Bürgerinitiative für den Erhalt ihrer gewachsenen Umgebung stark gemacht. Mitte der 1970er Jahre schließlich erstritt sich der Bewegung – von der Gründung des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz bis zu neuen Denkmalschutzgesetzen – den langen Marsch durch die Institutionen.

Nun feiert die Werkstatt Baukultur Bonn am Kunsthistorischen Institut das Jubiläum mit zwei Abendkolloquien. Am 14. April kommen unter dem Titel “Zukunft für welche Vergangenheit?” ins Gespräch: Dr. J. Kirschbaum (ehem. Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz), Prof. Dr. U. Mainzer (Landeskonservator Rheinland a.D.), C.-J. Bachem (Arbeitsgemeinschaft der Bonner Geschichtsvereine) und Dr. H. Daniels (Oberbürgermeister der Stadt Bonn a. D.). Am 12. Mai stellt sich eine neue Runde der Frage “Welche Zukunft für unsere Vergangenheit”: Prof. Dr. H. Kier (Stadtkonservatorin Köln a. D., Universität Bonn), Dr. O. Karnau (Geschäftsführer Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz), Prof. Dr. F. Waentig (Fachhochschule Köln, Cologne Institute of Conservation Sciences), Prof. Dr. I. Scheurmann (Deutsche Stiftung Denkmalschutz, angefragt). Der Eintritt ist frei, keine Anmeldung erforderlich. (kb, 11.4.15)

Bauen für die Massenkultur

Olaf Gisbertz präsentiert in seinem neuen Sammelband prägnante Beispiele und Beiträge zu einer modernen Bauaufgabe für die Massenkultur: dem Kongressbau.

Schon im 19. Jahrhundert sollten die Architekten mit der Stadt- und Kongresshalle gute Räume schaffen für ein Massenpublikum. Insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg hatte dieser Bautyp in ganz Europa Konjunktur – vor allem als Zeichen eines kulturellen Neubeginns. Doch welchen Wert besitzen diese überwiegend in den 1960er und 70er Jahren entworfenen Kulturbauten heute? Kann ihre architektonische Qualität und Denkmalwürdigkeit wirklich bewahrt werden? Sollen sie doch zugleich einem aktuellen Nutzungsbedarf, wirtschaftlichen Überlegungen und energetischen Standards entsprechen.

Mit seiner Publikation “Bauen für die Massenkultur” widmet sich der Herausgeber Olaf Gisbertz daher sowohl der Geschichte als auch der Zukunft dieser weit verbreiteten Baugattung. Dabei richtet sich der Blick auf die ästhetische Qualität der Architektur sowie soziale und politische Hintergründe für die Entwicklung der Stadt- und Kongresshalle. Nach einem Einführungsbeitrag kommen Fachautoren zu Wort. Sie beleuchten sowohl prägnante Einzelbeispiele – von der Liederhalle in Stuttgart über die Kongresshalle in Augsburg bis zum ICC Berlin – als auch übergreifende Themen – vom Kulturhaus in der DDR über Dachtragwerke von Kongresshallen bis zu denkmalpraktischen Perspektiven. (kb, 12.4.15)

Gisbertz, Olaf (Hg.), Bauen für die Massenkultur. Stadt- und Kongresshallen der 1960er und 1970er Jahre, Jovis-Verlag, 2014, broschiert, 272 Seiten, mit ca. 150 Abbildungen, 16,5 x 24 cm, ISBN 978-3-86859-306-8.

Vom Feuerstein zur Einbauküche

Ein Sonderausstellung im Wiener Hofmobiliendepot – Möbel Museum erzählt die Geschichte der Küche – von der schlichten Feuerstelle bis zum Cerankochfeld.

Schaltet man nachmittags den Fernseher ein, kommt man kaum an den diversen Show-Köchen vorbei, die gut gelaunt ihre blitzenden Messer schwingen und scheinbar mühelos köstliche Speisen zubereiten. Die Küche ist offensichtlich ein Ort der Unterhaltung geworden, Kochen ein Symbol für die Leichtigkeit des Seins. Dass dies keineswegs immer so war und das Ergebnis einer Evolution über tausende von Jahren ist, zeigt nun die Ausstellung “Küchen/Möbel. Design und Geschichte” in Wien.

Als “Urküche” präsentiert die Schau eine einfache Feuerstelle – ein Konzept, das sich mit leichten Veränderungen erstaunlich lange hielt. Wenn sich das offene Feuer auch vom Freien in die Häuser und Wohnungen verlagerte, vollzog sich die entscheidende Evolution zum geschlossenen Herd und einer rauchfreien Küche erst im 19. Jahrhundert. Mit der standardisierten **“Frankfurter Küche”** entwarf die Architektin **Margarete Schütte-Lihotzky** in den 1920er Jahren schließlich die Mutter aller Einbauküchen. Ihren Siegeszug trat diese aber erst

in der Nachkriegszeit an. Die Ausstellung präsentiert die Jahrtausende alte Geschichte der Küche in 12 Stationen. Sie ist bis zum 26. Juli 2015 im Hofmobiliendepot – Möbel Museum Wien zu sehen. (jr, 13.4.15)

Rudolf Skoda ist tot

Der Architekt und Hochschullehrer wurde vor allem bekannt als Chefarchitekt des Neuen Gewandhauses Leipzig. Skoda verstarb am 2. April 2015 mit 83 Jahren.

Noch kurz vor seinem Tod wirkte der Architekt und Hochschullehrer **Rudolf Skoda** als “Haus-Berater” für sein wohl bekanntestes Werk, das Neue Gewandhaus in Leipzig. Geboren 1931 in Leipzig als Sohn des Malers Felix Skoda, studierte er bis 1957 in Weimar. Seine Promotion legte er 1968 zum Thema “Wohnhäuser und Wohnverhältnisse der Stadtarmut” ab, seine Habilitation folgte im Jahr 1986.

In den 1960er und frühen 1970er Jahre prägte Skoda in verschiedenen Planungsgemeinschaften das nachkriegsmoderne Leipzig: u. a. durch das Neue Leipziger Messeamt (1965, mit Rudolf Rohrer und Ulrich Quester, 2001 abgerissen) oder den Hörsaalbau der Leipziger Universität (1972, mit Ulrich Quester). Bis 1981 war er Chefarchitekt beim Aufbaustab des Rats des Bezirkes Leipzig und beim Leipziger Gewandhaus. Darüber hinaus lehrte Skoda in an der Technischen Hochschule Leipzig, publizierte zur Theorie des Konzerthallenbaus und wurde in Jurys berufen – so zuletzt für das Neue Konzerthaus Bonn. Im Alter von 83 Jahren verstarb Skoda am 2. April 2015. (kb, 14.4.15)

Muss Ernst Neger weg?

Das Werbezeichen des “singenden Dachdeckermeisters” – ein stilisierter “Eingeborener” – erregt in Mainz zunehmend Anstoß. Muss es entfernt werden?

Auch der Außermainzer dachte beim Stichwort “Ernst Neger” lange an “Heile heile Gänsje” oder “Humbta tätärä”, denn der **“singende Dachdeckermeister”** (1909-89) bereicherte die Fastnachtssendungen der Nachkriegszeit um einige Ohrwürmer. Doch wird seit kurzem eine andere Diskussion um den Namenszug geführt: Der **Handwerksbetrieb** “Ernst/Thomas Neger”, nach gut 100 Jahren in Mainz alteingesessen, führt seinen Namen bildlich im Logo: Über einem Dach, das zugleich das Baströckchen der Figur sein könnte, erhebt sich ein stilisierter hammerschwingender “Eingeborener” – mit Glatze, wulstigen Lippen und übergroßen Ohrlöchern.

Manche Betrachter meinen, darin deutlichen Rassismus zu erkennen. Und ebenso wie der Schokoladenfabrikant Sarotti solle man von solchen Überresten kolonialer Wertvorstellungen lieber Abstand nehmen und das Werbezeichen entfernen. Die Nachkommen Ernst Negers – auch sein Enkel Thomas singt sich erfolgreich durch die Fastnacht – verweisen darauf, dass Ernst Neger selbst das Emblem vor Jahrzehnten ohne jeden rassistischen Unterton eingeführt habe. An einen Verzicht sei daher nicht zu denken. Sobald die Mainzer Schilderdebatte abgeklungen sein dürfte, bleibt wieder mehr Zeit für die schönen Seiten des Phänomens Ernst Neger – etwa für eines seiner Liedwerke wie “Ich stemm’ die Fleischwurst mit einer Hand”. (kb, 15.4.15)

Hundertwasser lockt nach Magdeburg

In Magdeburg beleuchtet eine Ausstellung bis zum 25. Oktober die Geschichte der “Grünen Zitadelle”, des letzten Bauprojektes Friedensreich Hundertwassers.

Der Künstler und Architekt **Friedensreich Hundertwasser** galt als strikter Gegner der geraden Linie. Dieser Prämisse folgte er auch bei seinem letzten Bauprojekt, der **“Grünen Zitadelle”** in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt Magdeburg. Sie wurde vor zehn Jahren und damit nach dem Tod Hundertwassers eröffnet. Der farbenfrohe Bau mit den goldenen Zwiebeltürmen und bepflanzten Dächern scheint sich aus architektonischen Konventionen ebenso wenig zu machen wie aus Symmetrie oder Stilzugehörigkeit. Zum Jubiläum gibt eine **Ausstellung** bis zum 25. Oktober 2015 vor Ort (Breiter Weg 8A, 39104 Magdeburg) Einblick in den Planungsprozess und beleuchtet Hundertwassers Architekturverständnis.

In Magdeburg hatte das 1995 angestoßene Projekt zunächst viele Kritiker. Dafür sorgte auch der Bauplatz. Vormalig hatte hier die historische **Nikolai-Kirche** gestanden, die 1959 einem Plattenbau weichen musste. Seit seiner Fertigstellung ist das Hundertwasser-Haus jedoch zu einem Touristenmagneten geworden. Die Ausstellung beleuchtet neben der Geschichte des Gebäudes auch Hundertwassers grafische

Arbeit. (jr, 15.4.15)

Der große Bau

Vom 28. bis 30. Mai 2015 dreht sich die Tagung im expressionistischen Marburger Hülsen-Haus um die Bildungskonzepte und Kulturbauten der Weimarer Republik.

“Der Große Bau”, so nannte Walter Gropius 1919 im Bauhaus-Manifest die utopische Vorstellung eines Einheitskunstwerks, zu dem alle gestalterischen Disziplinen zusammengeführt werden. Vom 28. bis zum 30. Mai 2015 widmen sich das Museum für Kunst und Kulturgeschichte der Philipps-Universität Marburg und das Deutsche Dokumentationszentrums für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburg mit der **Tagung “Der Große Bau”** den Kulturbauten und Bildungskonzepte in der Weimarer Republik. Veranstaltungsort und Referenzobjekt der Tagung ist der 1927 eröffnete “Jubiläumsbau” der Marburger Universität, seit 1950 unter dem Namen Ernst-von-Hülsen-Haus geführt.

Der monumentale Bau sollte programmatisch benachbarte Disziplinen ebenso verbinden wie die universitäre und öffentlicher Bildung: vom Museum über mehrere Universitätsinstitute, Bibliotheken und Seminarräume bis hin zu einen Konzert- und einen Vortragssaal, Studiensälen für Abgüsse antiker Statuen sowie das spätere Bildarchiv Foto Marburg. Die Tagung umfasst Beiträge zum Hülsen-Haus ebenso wie bundesweite Vergleichsbeispiele. Anmeldung und Information unter: museum@uni-marburg.de. (kb, 16.4.15)

ICOMOS: Paukenschlag für den City-Hof

In einem offenen Brief appellieren ICOMOS und BHU an den Hamburger Bürgermeister, den City-Hof zu erhalten und ästhetisch zu rehabilitieren.

Die Hamburger **“Initiative City-Hof”**, die sich für das **bedrohte Hochhausensemble am Hauptbahnhof** einsetzt, spricht von einem **“Paukenschlag”**. Gemeint ist der **Offene Brief**, den das Deutsche Nationalkomitee von ICOMOS sowie der Bund Heimat und Umwelt heute an den Hamburger Bürgermeister richten: “Hamburg kann stolz sein auf seinen guten Ruf als internationales Zentrum der modernen Kontorhausarchitektur im 20. Jahrhundert: Die Freie und Hansestadt Hamburg sollte ihren Welterbeambitionen und Welterbekompetenzen auch in der nominierten Pufferzone und Welterbeumgebung uneingeschränkt Rechnung tragen.”

Damit beziehen sich die Unterzeichner auf den Antrag, die Speicherstadt und das Chilehaus mit Kontorhausviertel auf die UNESCO-Welterbeliste zu setzen. So käme auch den City-Hof-Häusern, die der Architekt Rudolf Klophaus – selbst mit einigen Inkunabel im Kontorhausviertel vertreten – 1956 gestaltete, ein besonderer Wert zu. Mit der **“ästhetischen Rehabilitation”** (gedacht ist an die **“Wiederherstellung”** der ehemals weißen Fassadenverkleidung) des City-Hofs könne ein positives Signal in der Eingangssituation zur Stadt und für den Welterbeantrag gesetzt werden. Wer sich selbst in Bild machen möchte: Die nächste **Führung durch den City-Hof gibts am 26. April 2015 um 15:00 Uhr**. (kb, 16.4.15)

Frei Otto. Im Gespräch mit der Natur

Am 21. April würdigt das Kölner Haus der Architektur den verstorbenen Architekten Frei Otto, der gerade posthum mit dem Pritzker-Preis ausgezeichnet wird.

In der Reihe **“Jeden Dienstag 19 Uhr – eine Stunde Baukultur”** lädt das Haus der Architektur am 21. April 2015 ein zur Veranstaltung **“Frei Otto. Im Gespräch mit der Natur. Zum posthumen Pritzker Preis für den großen Architekteningenieur”**. Der Schöpfer der sagenhaften Dachlandschaften des Münchener Olympiaparks verstarb am 9. März 2015. Fast zeitgleich wurde bekannt, dass ihm der **Pritzker-Preis** verliehen werden sollte. Otto ist – nun posthum – der 40. Träger der Auszeichnung. Und erst der zweite Deutsche überhaupt, der diesen **“Nobelpreis der Architektur”** erhält.

Die Jury würdigte ihn als **“Architekten, Visionär und Utopisten”**. Die Nachricht vom Ableben des (bereits informierten) Preisträgers sei **“sehr traurig”** und zugleich einmalig in der Geschichte des Preises, erklärte das Pritzker-Komitee. Nun würdigt ihn das Kölner Haus der Architektur (Josef-Haubrich-Hof, 50676 Köln) mit einem Vortrag des renommierten Architekturhistorikers Prof. Dr. Wolfgang Pehnt. Der Eintritt ist frei,

eine Anmeldung nicht erforderlich. (kb, 18.4.15)

Produkt Altstadt

Vom 7. bis 9. Mai 2015 fragt man an der Universität Braunschweig, wie "neu" das Phänomen Altstadt ist – von der Heimatschutzbewegung bis zur Postmoderne.

Altstädte sind eine neue Schöpfung – sie wurden von modernen Strömungen, von der Heimatschutzbewegung bis zur Postmoderne, "gemacht". Und heute ist die europäische Stadt wieder ein Erfolgsmodell. Weltweit entstehen Viertel mit "altstädtischem" Charakter. Die Unterscheidbarkeit zwischen historischen Stadtzentren und deren Nachahmern scheint unerheblich zu werden. Aus welchen Quellen speist sich diese Bewegung? Vom 7. bis zum 9. Mai 2015 widmet sich die Universität Bamberg (Lehrstuhl für Denkmalpflege/Heritage Sciences, Institut für Archäologie, Denkmalkunde und Kunstgeschichte) dieser Frage mit der Tagung "Produkt Altstadt – The Making of the Old Town. Eine Bestandsaufnahme".

Einige Fachvorträge beleuchten internationale Vergleichsbeispiele, so den Denkmalbestand in Japan, die Entwicklung in Seoul, die Altstadtsanierung in Straßburg, die moderne Städtebautheorie in Italien, die Veränderungsprozesse in Belgrad und Sarajevo oder die Erfassung des Denkmalbestands in Zürich. Vor diesem Hintergrund werden bundesdeutsche Fragestellungen beleuchtet: vom Altstadtbegriff eines Theodor Fischer über die Bedeutung der Heimatschutzarchitektur in Soest oder das bürgerschaftliche Engagement zwischen Denkmalpflege und Rekonstruktion bis hin zur Altstadtsanierung in Hannover zwischen 1934 und 1939. Veranstaltungsort ist die Otto-Friedrich-Universität Bamberg (An der Universität 7, Raum U7/01.05, 96047 Bamberg). Die Vorträge sind öffentlich, eine Tagungsgebühr wird nicht erhoben, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (kb, 19.4.15)

Giselbert Hoke ist tot

1959 löste Hokes Wandmalerei im Klagenfurter Hauptbahnhof einen Skandal aus. Am 18. April 2015 verstarb der österreichische Maler im Alter von 87 Jahren.

Erst 21 Jahre alt, konnte der Maler und Grafiker **Giselbert Hoke** 1949 den Wettbewerb zur **Ausmalung des Klagenfurter Hauptbahnhofs** für sich entscheiden. 1927 in Warnsdorf in Nordböhmen geboren, hatte der junge Hoke im Krieg einen Arm verloren. Nach Kriegsende studierte er an der Akademie der bildenden Künste Wien, arbeitete durch ein Stipendium einige Monate in Paris. Einen Schwerpunkt seines Werks bildeten architekturgebundene Arbeiten: Fresken, Glasgestaltungen und Emailarbeiten. Darüber hinaus lehrte Hoke in Salzburg und leitete einige Jahrgänge der Internationalen Sommerakademie Salzburg.

In den frühen 1950er Jahren hatte Hoke im Klagenfurter Hauptbahnhof auf 300 Quadratmetern zwei monumentale Friese im Stil Picassos ausgeführt: im Osten die "Wand der Kläger", im Westen die "Wand der Ankläger". Als sein Werk 1956 enthüllt wurde, protestierte die Bevölkerung und löste für Österreich den ersten Kunstskandal der Zweiten Republik aus. Inzwischen denkmalgeschützt, wurde Hokes Wandmalerei in den letzten Jahren – im Zuge der Sanierung des Bahnhofsgebäudes – behutsam gereinigt und restauriert. **Am 18. April 2015 verstarb Giselbert Hoke** im Alter von 87 Jahren. (kb, 21.4.15)

Berthold Beitz und sein Haus

1953 ließ Alfried Krupp für Beitz in Essen ein Wohnhaus errichten – nach Entwürfen von Ferdinand Streb. Nun soll es verkauft und evtl. abgerissen werden.

Auf seiner Geburtstagsfeier soll Alfried Krupp ihn 1952 per Handschlag zum Generalbevollmächtigten gemacht haben. **Berthold Beitz** (* 1913 in Zemmin/Pommern, + 2013 in Essen) hatte im Zweiten Weltkrieg jüdische Zwangsarbeiter vor dem Tod gerettet, indem er sie für die Erdölindustrie als unverzichtbar einstufte. Nach dem Krieg stieg Beitz zum mächtigsten Mann im Krupp-Konzern, später in der "Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung" auf. Bereits 1953 hatte Krupp für Beitz in Essen ein großzügiges Wohnhaus errichten lassen. Die verklümmerte zweigeschossige Villa entwarf der Architekt **Ferdinand Streb** (1907-70), der sich zeitgleich mit dem Hamburger Alsterpavillon (1953) einen Namen machte.

Nachdem Beitz 2013 fast 100-jährig verstorben war, nahm die Denkmalpflege sein Wohnhaus intensiv in Augenschein – und kam zu dem Schluss, dass es weder baukünstlerisch noch aufgrund seiner Stellung im Gesamtwerk von Streb von herausragender Bedeutung sei. Auch der historische Wert als langjähriger Wohnort von Berthold Beitz sei am Bauwerk selbst nicht ablesbar. Thyssen-Krupp, in dessen Besitz das Wohnhaus Beitz immer verblieben war, will das Anwesen nun verkaufen, ein Abriss wäre dann wahrscheinlich. Eine Essener Initiative, darunter der BDA, wünscht sich für das aus ihrer Sicht geschichtlich wichtige Haus jedoch eine Zukunft – vielleicht als kulturelles Begegnungszentrum. (kb, 22.4.15)

Wieviel Veränderung verträgt Berlin?

Zwischen dem 14. Mai und dem 1. Juni widmet sich das “Berliner Kolloquium in 14-tägiger Folge jeweils montags 19:15 bis 21:00 Uhr der Nachkriegsmoderne.

“Wie viel Veränderung verträgt die Berliner Nachkriegsmoderne?”, so fragt das “Berliner Kolloquium zur Bauforschung und Denkmalpflege” im Sommersemester 2015. Zwischen dem 14. Mai und dem 1. Juni wird in 14-tägiger Folge an jedem Montag zwischen 19:15 und 21:00 Uhr eine öffentliche Vorlesung in der TU (TU Berlin, Straße des 17. Juni 152, 10623 Berlin, Architekturgebäude am Ernst-Reuter-Platz, Hörsaal A 053) angeboten.

Das Berliner Kolloquium versteht sich als “Forum für alle an Fragen der Denkmalpflege, der Baugeschichte sowie der historischen und archäologischen Bauforschung arbeitenden Kollegen.” Im Sommersemester geht es – jeweils mit Kurzvortrag und anschließender Podiumsdiskussion – zunächst um Themen und Bauten der Berliner Nachkriegsjahrzehnte: das Foyer im Hauptgebäude der TU, das **Bikinihaus** sowie das Gebäude Bergbau und Hüttenwesen der TU. Im zweiten Teil, am 15. Juni, 29. Juni und 13. Juli, steht das Kolloquium dann unter dem Motto “Projekte aus dem Masterplan der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten”. Das gesamte Kolloquium reiht sich ein in Ringvorlesungen, Seminare, Kolloquien, Vortragsreihen und Lesungen zu den verschiedensten Themenbereichen, welche die TU unter dem Motto “Universität für alle” bewirbt. (kb, 23.4.15)

Platte zum Falten, Beton zum Kleben

Wer sein Wohnumfeld ganzheitlich auf Beton umstellen möchte, kann sich jetzt “auch im Altbau den Charme eines Plattenbaus tapezieren” und falten.

Saßen Sie auch schon einmal in Ihrem Fachwerkhäuschen und konnten die heimeligen Holzoberflächen einfach nicht mehr ertragen? Dem kann abgeholfen werden: “In Reminiszenz an die Klinkertapeten der 70er Jahre bietet betontapete.de die Möglichkeit, sich auch im Altbau den Charme eines Plattenbaus zu tapezieren.” So bewirbt der Hersteller seine Vliestapete, die “täuschend echt Sichtbetonflächen” imitieren soll.

Wem solch eine Wanddekoration nicht weit genug geht, kann sich anschließend in seinem modern aufgewerteten Wohnzimmer der Bastelarbeit widmen. Die “edition faltplatte” bietet verschiedene, “mit liebevollen Details versehenen, Karton-Modellbögen aus dem Wohnungsbauprogramm der DDR” feil. Da gibt es die WHH GT 18/21, den Palast der Republik, die Karl-Marx-Allee, das Haus des Lehrers, den Berliner Fernsehturm, das Café Moskau, die Schaubühne, das Bauhaus Dessau oder die ESK 700/850. Wer mag, kann schon einmal für Weihnachten vorarbeiten und den “Jahresendbaumschmuck” falten oder – wer weiß, wann es im Maßstab 1:1 soweit sein wird – gratis den Bastelbogen zum Berliner Flughafen downloaden. (kb, 24.4.15)

Bonn-Center: Der Letzte löscht das Licht

Mit dem Bonn-Center droht einem baulichen Zeugen der Bonner Republik der Abriss. Ende 2015 müssen die letzten Mieter das Gebäude verlassen.

Ein baulicher Zeuge der Bonner Republik könnte bald Geschichte sein. Das **Bonn-Center**, 1968/69 im alten Regierungsviertel errichtet und noch immer das vierthöchste Bauwerk der Stadt, steht vor dem Aus. Seit Jahren hat der riesige Gewerbekomplex mit Leerstand zu kämpfen, zur Zeit sind 14 der insgesamt 18 Etagen ungenutzt. Im Herbst 2014 erwarb eine Kölner Immobilienfirma das Bonn-Center. Sollte sich kein Mieter finden, der an einer Sanierung des Bauwerks interessiert ist, plant das Unternehmen nach **Informationen des Bonner**

Generalanzeigers, das marode gewordene Hochhaus abzureißen und an seiner Stelle einen Neubau zu errichten.

Zu seiner Eröffnung stand das Gebäude dagegen für das neue Selbstbewusstsein der jungen Hauptstadt. Es sollte das abends nahezu ausgestorbene Regierungsviertel mit Veranstaltungen beleben und der beschaulichen Stadt eine urbane Note geben. Auf dem Dach kündete ein rotierender Mercedesstern vom wirtschaftlichen Aufschwung, in einem hauseigenen Hotel stiegen Besucher von internationalem Rang ab. Das Emblem des Sindelfinger Autobauers dreht sich bis heute, doch mit der Verlegung des Regierungssitzes nach Berlin sank der Stern des Bonn-Centers rapide. Die letzten Mieter müssen das Gebäude Ende des Jahres verlassen, für einen Erhalt spricht nur sehr wenig. (**jr**, 25.4.15)

Die Kunsthistoriker und der Weltkrieg

Die Berliner Vorlesungsreihe "Inter Arma Silent Musae" widmet sich vom 29. April bis zum 15. Juli 2015 mittwochs zwischen 18 und 20 Uhr dem Ersten Weltkrieg.

1917 folgerte **Wilhelm von Bode** (1845-1929), Generaldirektor der Königlich Preußischen Museen: "Inter Arma Silent Musae". Eine gleichnamige **Vorlesungsreihe widmet sich vom 29. April bis zum 15. Juli 2015** mittwochs zwischen 18 und 20 Uhr am Berliner Institut für Kunst- und Bildgeschichte (Hauptgebäude der HU, Unter den Linden 6, ikb-sekretariat@culture.hu-berlin.de) dem Ersten Weltkrieg. Denn auch die meisten Kunsthistoriker standen dem Kriegsausbruch wohlgesonnen gegenüber. Doch zerteilten die Fronten auch Forschungszusammenhänge, wuchsen die Begehrlichkeiten zur "Vervollständigung" der Sammlungsbestände.

Auf dem Programm stehen: 29. April, G. Sievernich (Berlin), "1918"; 13. Mai, N. Doll (Berlin), "Zwischen Kunstschutz und Forschung"; 20. Mai, B. Störtkuhl (Oldenburg), "Entdeckungen und Vereinnahmungen einer 'terra incognita'; 27. Mai, S. Trinks (Berlin), "Adolph Goldschmidt und die europäische Kunstgeschichte; 3. Juni, P. Winter (Berlin), "Direktoren der Königlischen Museen zu Berlin während des Krieges"; 10. Juni, M. Diers (Berlin/Hamburg), "Warburg, der Weltkrieg und die Wende in der Wissenschaft"; 17. Juni, P. Schneider (Berlin), "Fritz Saxl in den Jahren zwischen 1914 und 1920"; 24. Juni, I. Scheuermann (Dortmund), "Paul Clemen und die deutsche Denkmalpflege im Ersten Weltkrieg; 1. Juli, T. Rudert (Dresden), "Der Dresdner Galeriedirektor Hans Posse"; 8. Juli, A. Dorgerloh (Berlin), "Reims und Die Kathedrale des 20. Jahrhunderts"; 15. Juli, H. Bredekamp (Berlin), "Die Beschießung der Kathedrale von Reims". (**kb**, 26.4.15)

Das neue Dortmund

Willi Schwarz verwirklichte mit dem Gesundheitshaus 1961 ein Gesamtkunstwerk. Die Fotografien von Georg Kittel machen daraus ein Erlebnis für die Augen.

Zwischen 1957 und 1961 plante der Architekt **Will Schwarz** (1907-92) für die Stadt Dortmund das **Gesundheitshaus**: einen Ort der Gesundheitsfürsorge, der eine Mütterberatungsstelle, einen Hörsaal, Labore und andere medizinische Einrichtungen unter einem Dach vereinte. Fensterreihen und Glasbaustein-Wände aus erhellen die Räume, die durch Wandreliefs, Mobiliar und architektonische Elemente zum Gesamtkunstwerk verschmelzen.

Die technische Ausstattung war auf dem neuesten Stand. Besonderes Augenmerk richtete Schwarz jedoch auf das Wohlbefinden von Besuchern und Mitarbeitern. Der Frankfurter Fotograf Gerd Kittel hat diese Baukonzeption im Bild festgehalten und würdigt die Formsprache im Ganzen wie auch in den liebevollen Details. Die begleitenden Textbeiträge stammen von fachkundigen Autoren von Dieter Bartetzko bis Andrea Zupancic. Der opulente Bildband erschien anlässlich einer Fotoausstellung im Museum am Ostwall zur Jahreswende 2014/15. Aktuell wird über die Zukunft des denkmalgeschützten Gesamtkunstwerks Gesundheitshaus diskutiert, da die Stadt eine Bündelung ihrer Dienste an anderer Stelle erwägt. (**kb**, 27.4.15)

Schilp, Thomas/Zupancic, Andrea (Hg.), "Das neue Dortmund". Das Dortmunder Gesundheitshaus von Will Schwarz: Fotografiert von Gerd Kittel, Wasmuth-Verlag, 2014, 140 Seiten, 145 zumeist farbige Abbildungen, ISBN: 978 3 8030 0783 4.

Ein Preis fürs DAM

Das Deutsche Architekturmuseum Frankfurt (DAM) erhält für seine Kinder- und Jugendarbeit den Berg-Berndt-Preis des Kuratorium

Kulturelles Frankfurt e. V.

Der Berg-Berndt-Preis des Kuratorium Kulturelles Frankfurt e. V. geht in diesem Jahr an eine Einrichtung im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt. Das teilte das Kuratorium Mitte April mit. Prämiert wird demnach die DAM-Abteilung "Architekturvermittlung/Museumspädagogik". Die Auszeichnung gibt es seit 1994, sie wird für besondere Leistungen in der Vermittlung von Kultur an Kinder und Jugendliche vergeben. Überreicht wird der mit 3000 Euro dotierte Preis am 7. Mai 2015 im Deutschen Architekturmuseum Frankfurt am Main.

In der Abteilung geschehe die Vermittlung auf fantasievolle Weise – Wolkenkratzer würden aus Tetra Paks gebaut, Brücken aus Spaghetti, Kathedralen aus Lego. In Workshops schlüpfen Kinder in die Rolle von Architekten und Stadtplanern. Darüber hinaus geht das Museum mit der Aktion "Architekturmuseum macht Schule" direkt in die Klassen, um Jugendliche für das Thema zu begeistern. (db, 28.4.15)

Paderborn: Stellwerk soll fallen

An der modernisierten Sennestrecke soll das markante Stellwerk (1950) in der Paderborner Straße fallen. Vor Ort regt sich Widerstand.

Noch wacht der "Kleine Hermann" in Paderborn über das Stellwerk. Im Schatten eines Gründerzeit-Eckhauses, den eine "Kopie" des Hermannschlacht-Denkmal bekrönt, schiebt sich das markante Stellwerk in die Detmolder Straße. Es regulierte einen Bahnübergang der Sennestrecke zwischen Bielefeld und Paderborn, die aktuell modernisiert wird. Und mit der neuen Technik soll auch das "alte" Bauwerk aus der Nachkriegszeit fallen. "Für das alte Stellwerk gibt es nach dem Rückbau der Innenanlagen keine weitere Verwendung, sodass anschließend ein Abriss erfolgen wird", erklärte ein Vertreter der Bahn gegenüber der "Paderborn am Sonntag".

Einer möglichen privaten Nutzung des funktionslos gewordenen Stellwerks erteilt der Bahnsprecher eine klare Absage: Dafür bräuchte es einen eigenen Zugang zum Gebäude – und der sei "wegen der Zuwegung von der Gleisseite aus" nicht zugelassen. Vor Ort formiert sich Widerstand gegen den angekündigten Abriss: Der Verein "Historisches Paderborn" sieht mit dem Stellwerk – nach dem Lokschiuppen an der Abtsbreite – ein weiteres "Stück Baukultur, das sang und klanglos aus dem Stadtbild" zu verschwinden droht. Eine private Zuwegung zum Stellwerk sei sehr wohl möglich, man will noch einmal das Gespräch mit der Bahn suchen. (kb, 29.4.15)

Halle: Planetarium wird abgerissen

Der geschwungene Bau auf der Prießnitz-Insel wurde durch Hochwasserschäden gezeichnet. Seit 2013 steht er leer, nun wurden die Abrissgelder eingestellt.

Benannt ist der geschwungene Bau auf der Prießnitz-Insel nach dem **ersten Deutschen im Weltall**. Das Sigmund-Jähn-Planetarium wurde 1978 eingeweiht. Für die Technik sorgten die Carl Zeiss-Werke Jena mit dem hochmodernen Projektor "Spacemaster DP2". Für die futuristische Bauform zeichnete der Ingenieur **Herbert Müller** verantwortlich, der vielerorts DDR-Funktionsbauten unter Wellendächer setzte: Müller gilt als einer der Erfinder der "hyperbolischen Halbschale".

Die malerische Insellage machte dem Planetarium zu schaffen. Mehrere Hochwassereinträge, zuletzt 2013, schädigten zuerst den Bau und schließlich auch den Projektor. Vor diesem Hintergrund hat sich die Stadt Halle entschlossen, das Planetarium auf der Prießnitz-Insel aufzugeben und an einem anderen Standort einen Neubau zu errichten. Seit 2013 steht der Bau leer und Ende April 2015 sind nun auch die Gelder für den Abriss in Höhe von 140.000 Euro eingestellt. Und rund 8 Millionen Euro soll das neue Planetarium im Gasometer am Holzplatz kosten – für diesen Betrag liegt allerdings noch keine Bewilligung vor. Im Herbst 2015 soll es in jedem Fall losgehen – mit dem Abriss. (kb, 30.4.15)

Zwei Wochen nach dem Abriss-Beschluss formiert sich vor Ort nun der Widerstand: Es gebe mögliche Nachnutzer – vom architektonischen Wert ganz zu schweigen ... (kb, 13.5.15)

Potsdamer Mitte: Alt oder neu?

In Potsdam diskutiert man über die Neugestaltung des geschichtsträchtigen Lustgartens – möglicherweise auf Kosten des modernen Interhotels (1969).

Rekonstruktivismus scheint ansteckend zu sein: Aktuell breitet er sich über Potsdam aus. Schon 2012 wurde der neue Landtag an die Form des 1960 abgebrochenen historischen Stadtschlusses angelehnt. Nun denkt man laut über die "Potsdamer Mitte" nach. Seit 2014 läuft ein mehrstufiges "Werkstattverfahren", um die Neugestaltung des Lustgartengeländes zu diskutieren. Um 1960 wurde hier ein "neues sozialistisches Stadtzentrum" geschaffen – und als markanten Teil davon gestaltete Sepp Weber bis 1969 das Interhotel.

Nach der Wende als Mercure-Hotel weiter betrieben, wird diese neue "Stadtkrone" nach einem Eigentümerwechsel lebhaft diskutiert. Soll sie gehalten, abgerissen oder "verschönert" werden? Zwischenzeitlich liebäugelte die Stadt damit, das Hochhaus zu kaufen, niederzulegen und die neue Freifläche dem historischen Lustgarten anzugliedern. Auf der anderen Seite setzt sich die Initiative "Potsdamer Mitte neu denken" für die ostmodernen Gestaltungsqualitäten des Ensembles ein. Das Werkstattverfahren brachte mehrheitlich Entwürfe, die Fläche ohne das Hochhaus zu entwickeln. Eine Bürgerbefragung und ein Stadtverordnetenbeschluss vom März 2015 hingegen sprechen sich gegen den Abriss des Hotelriesen aus. (kb, 1.5.15)

Grafik zu Zeiten des Neuen Bauens

Die Ausstellung "KLAR UND BUNT!" beleuchtet bis zum 28. Juni 2015 im Frankfurter ernst-may-haus die Grafik des Neuen Frankfurt.

Das Wohnbauprogramm "Das Neue Frankfurt" setzte in den 1920er Jahren nicht nur für die Architektur Maßstäbe. Stadtbaurat Ernst May plante nicht weniger, als in seiner Vaterstadt eine "ästhetisch einheitliche Großstadtkultur" zu schaffen. Die avantgardistische Architektur, die Frankfurt Weltruhm einbrachte, sollte durch Korrespondenzen auf dem Gebiet des Designs, der Grafik und der Typografie ergänzt werden. Eine Sonderausstellung im ernst-may-haus zeigt vor diesem Hintergrund bis zum 28. Juni 2015 unter dem Titel "KLAR UND BUNT! die grafik des neuen frankfurt" Arbeiten von Walter Dexel, Robert Michel, Willi Baumeister und anderen Grafikern, die in den 1920er Jahren in Frankfurt tätig waren.

Bei den Frankfurtern stieß die moderne Ästhetik nicht nur auf Gegenliebe. So sorgte etwa das neue Stadtwappen für Entrüstung. Der Designer Hans Leistikow hatte den Frankfurter Adler im Stile der neuen Sachlichkeit interpretiert. Manch konservativer Bürger fand, dass der Grafiker das stolze Wappentier damit geradezu gerupft habe – ein Sakrileg! Und trotzdem: Schnell wurde die klare Ästhetik auch als Vorbild verstanden. Flugblätter, Werbetafeln oder Annoncen zeugen von der eifrigen Adaption und Weiterentwicklung der neuen Designsprache in der jungen Mainmetropole. (jr, 2.5.15)

Potsdam: Minsk wird überplant?

Am Potsdamer Brauhausberg könnte das leerstehende Terrassenrestaurant "Minsk" (1977) durch die Ausweisung neuer Bauflächen zum Abriss verurteilt werden.

Die goldenen Zeiten sind für das Minsk schon länger vorbei. Das moderne Terrassenrestaurant wurde 1977 – zum 60. Jahrestag der Oktoberrevolution – am Potsdamer Brauhausberg eröffnet. Mit dem gestaffelten Flachdachbau ergänzte der Architekt Karl-Heinz Birkholz (mit Wolfgang Müller) die ebenfalls von ihm geplante geschwungene Schwimmhalle aus dem Jahr 1971. Die moderne Anlage befindet sich aktuell im Umbruch: Auf dem Gelände sollen eine neue Schwimmhalle und "Stadt villen" entstehen.

Die Initiative "Pro Brauhausberg" engagierte sich 2011 verstärkt für den Erhalt und eine Unterschutzstellung des gesamten DDR-Ensembles. Der Landessportbund Brandenburg plante, das Restaurant zur "bewegungs- und gesundheitsorientierte Kindertagesstätte" umzugestalten – und hat sein Kaufangebot an die Stadtwerke Potsdam jüngst erst erhöht. In den folgenden Monaten gingen die Nachrichten, Gerüchte und Vorwürfe hin und her. Nun sorgt eine Vorlage für die Stadtverordnetenversammlung für Gesprächsstoff: Neues Bauland soll ausgewiesen werden. Dem könnten nicht nur Garagen und Kleingärten weichen. Auch eine geplante neue Baufläche nahe dem Minsk weckt vielerorts den Zweifel, damit würden die KiTa-Pläne des LSB verunmöglicht – und der Abbruch des modernen Restaurantgebäudes eingeläutet. (kb, 3.5.15)

Meisterwerke der Glasmalerei

Im B. Kühlen Verlag stellt die Kunsthistorikerin Iris Nestler die Höhepunkte der modernen Glaskunst im Rheinland vor. Ein zweiter Band ist in Planung.

Dass der Kirchenbau des 20. Jahrhunderts im Rheinland international mithalten kann, hat sich inzwischen wirklich herumgesprochen. Doch auch die moderne Glasmalerei erlebte hier im gerade vergangenen Jahrhundert eine Blütezeit. In einem neuen Bildband des B. Kühlen Verlags präsentiert dies Iris Nestler, Kunsthistorikerin und ehemalige Direktorin des Deutschen Glasmalerei-Museums Linnich, unter dem Titel "Meisterwerke der Glasmalerei des 20. Jahrhunderts im Rheinland".

Von den Domen in Aachen und Köln bis zum Münster St. Vitus in Mönchengladbach waren es oft historische Räume, in denen nach 1945 die mittelalterliche Hochkultur der Glasmalerei fortgeführt wurde. Aber auch moderne Kirchen- und Profanbauten wertete man durch qualitätvolle Glasgestaltungen auf. Diese Zusammenhänge werden durch aufwändige Farbabbildungen, Beiträge von Fachleuten – von Holger Brülls bis Brigitte Wolff-Wintrich – sowie ein umfangreiches Literaturverzeichnis und Künstlerbiografien erlebbar. Ein folgender zweiter Band soll sich dem nördlichen Rheinland widmen. (kb, 4.5.15)

Nestler, Iris (Hg.), Meisterwerke der Glasmalerei des 20. Jahrhunderts im Rheinland, B. Kühlen Verlag, Mönchengladbach 2015, 248 Seiten, über 50 Farbabbildungen, 24,3, x 2,5 x 30,7 cm, ISBN 978-3874483933.

Hamburg: Architektur-Visionen

Vom 5. Mai bis 17. Juli werden im Hamburger Architektur Sommer auch sechs Filmabende zu "Architektur-Visionen" gestaltet.

Vom 5. Mai bis zum 17. Juli 2015 finden in Hamburg die "Architektur-Visionen # 1-6" statt. Als Beitrag zum **Hamburger Architektur Sommer** 2015 zeigt die Initiative dokART an sechs Abenden im Mai, Juni und Juli jeweils um 19 Uhr im Metropolis Kino (Kleine Theaterstraße 10, 20354 Hamburg) ausgewählte Filme rund um Architekturvisionen des 20. und 21. Jahrhunderts: historische und zeitgenössische, vom dokumentarischen Langfilm über das Künstlervideo bis zum Animationsfilm.

Den Auftakt bilden am 5. Mai sieben filmische Beiträge rund um Visionen vom modernen Wohnen und Leben. Die "Architektur-Visionen # 2" am 8. Mai reichen von Kyoto nach Berlin. Im dritten Teil, am 12. Juni, dreht sich der Beitrag "Les Visionnaires – une autre histoire de l'architecture" um die architektonischen Utopien der 1960er und 1970er Jahre. Die "Architektur-Visionen # 4" zeigen am 24. Juni gleich drei Filme, drei Gebäude, drei Visionen und unendlich viele Möglichkeiten heraus aus dem Unmöglichen. Am 2. Juli geht es um animierte Visualisierungen gebauter, zukünftiger und imaginiertes Architektur. Und zuletzt fragen am 15. Juli die "Architektur-Visionen # 6": Was verbindet die Orte Berlin, Köln, Wien, Rom, Mailand, L'Aquila und Valle Bavona? (kb, 6.5.15)

Hans Georg Heimel ist tot

Der Architekt verstarb im Alter von 87 Jahren. Bekannt wurde er durch die Langener Martin-Luther-Kirche (1963) und die Frankfurter Gethsemanekirche (1970).

Besonders den Kirchen und Krankenhäusern hat **Hans Georg Heimel** sein Schaffen gewidmet. Entsprechende Bauten verwirklichte der 1927 in Kassel geborene Architekt, der seine Ausbildung an der Technischen Hochschule Darmstadt empfing, zum Beispiel in Frankfurt am Main, Langen und Koblenz. Bevor er sich 1961 selbstständig machte, arbeitete Heimel in Düsseldorf für das Büro von **Rudolf Wolters** und in Frankfurt/Main für **Otto Apel**. Am 24. April ist Heimel im Alter von 87 Jahren gestorben.

Nach einer Mitarbeit am Frankfurter Interconti-Hotel wurde Heimel vor allem bekannt durch die 1963 eingeweihte Martin-Luther-Kirche in Langen: ein Backsteinkubus ohne falschen Schnickschnack. Für seine zweite Kirche, die **Gethsemanekirche** im Frankfurter Nordend, wählte er wieder einen Backsteinkubus, diesmal den Turm über Eck einbezogen. Auch bei späteren Projekten – vom Höchster Krankenhaus bis zum Gemeindezentrum in Jügesheim – blieb Heimel seiner klaren Formensprache treu. Als kirchliches Gesamtkunstwerk steht die Gethsemanekirche heute unter Denkmalschutz und wurde jüngst vom Architekturbüro **Heimel + Wirth** behutsam für eine erweiterte Nutzung hergerichtet. (jr, 5.5.15)

Neuaufgabe für Corbu

Anlässlich des 50. Todestags Le Corbusiers wurde die deutsche Übersetzung seiner städtebaulichen Pionierschrift "Urbanisme" neu aufgelegt.

“Die Stadt ist ein Arbeitswerkzeug. Die Städte erfüllen im Allgemeinen diese Aufgabe nicht mehr.” Mit diesen anklagenden Worten beginnt **Le Corbusiers** erstes Buch zum Städtebau. Der Architekt veröffentlichte es 1925 unter dem ebenso schlichten wie treffenden Titel “Urbanisme”. Etliche seiner hier vertretenen Standpunkte zur idealen Stadt brachte er 1933 beim internationalen Architektenkongress der **CIAM** in die **Charta von Athen** ein, die für den Städtebau jahrzehntelang Gültigkeit beanspruchen konnte und bis heute nachwirkt. Anlässlich des 50. Todestags Le Corbusiers hat die Deutsche Verlagsanstalt das wegweisende Buch nun mit einem Vorwort von Wolfgang Pehnt neu aufgelegt.

Mit “Urbanisme” begründete Le Corbusier seinen Weltruhm auf dem Gebiet des Städtebaus. 1923 hatte er mit “Vers une architecture” bereits seine architektonischen Visionen zu Papier gebracht, mit dieser Pionierschrift erweiterte er sie auf den Städtebau. Auf Deutsch erschien “Urbanisme” unter dem Titel “Städtebau” erstmals 1929 in der Übersetzung des Kunsthistorikers Hans Hildebrandt, der ein begeisterter Anhänger der Theorien Le Corbusiers war. Die letzte Neuauflage – ein Reprint – gab es im Jahr 1979 (**jr**, 6.5.15)

Le Corbusier. Städtebau. Mit einem Vorwort von Wolfgang Pehnt, in der Übersetzung von Hans Hildebrandt, DVA Verlag 2015, 288 Seiten, 218 Abbildungen, ISBN 978-3-421-03984-2.

Müther schon vergriffen

Die Mecklenburg-Vorpommern-Festspiele haben dieses Jahr auch Ulrich Müther im Programm: Vortrag, Konzert und Exkursion zum berühmten Schalenbauer.

“Unerhörte Orte” – am 17. September 2015 zählen die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern auch die Ost-Moderne dazu. “Auf den Spuren des DDR-Architekten Ulrich Müther” ein Vortrag von Professor Matthias Ludwig, Leiter des Müther-Archivs, eine Architekturführung per Bus mit Erik Maroko M. A. und ein Konzert mit Carolina Eyck im Müther-Rettungsturm am Strand von Binz auf Rügen geboten. **Ulrich Müther** (1934-2007), dessen Nachlass seit 2006 an der Hochschule Wismar verwahrt wird, gilt als Meister der HP-Schale. Nicht nur in der DDR, sondern auch für weltweite Projekte überspannte er öffentliche Räume mit nur wenige Zentimeter starken geschwungenen Dächern.

Ausgewählte Müther-Bauten, so beispielsweise das Schwimmbad im Cliff-Hotel Sellin, sollen angesteuert werden. Das Finale bildet ein kurzes Konzert: Carolina Eyck spielt das futuristische Instrument Theremin im Binzer Rettungsturm. Die Tour startet jeweils um 13:00 Uhr, 15:15 Uhr und 17:30 Uhr am Haus des Gastes (Heinrich-Heine-Straße 7, Binz). Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Karten waren schon innerhalb kurzer Zeit bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern (0385 5918585) vergriffen. Für weitere Informationen zum Müther-Archiv wenden Sie sich bitte direkt an Prof. Matthias Ludwig, 03841/7537180, matthias.ludwig@hs-wismar.de. (**kb**, 6.5.15)

Trümmerbahnenminigolf

Ina Weber weckt bis zum 25. Oktober 2015 Kindheitserinnerungen – und rückt zugleich Einzelstücke der modernen Alltagsarchitektur spielerisch in den Blick.

Sie sollten der Bonner Bundeskunsthalle unbedingt aufs Dach steigen: Eben dort ist noch bis zum 25. Oktober 2015 die Ausstellung “Ärger im Paradies” zu bewundern. 14 zeitgenössische Künstler setzen sich im Dachgarten, auf dem Museumsplatz und im Foyer mit den Themen “Garten” und “Natur” auseinander. Das Ausstellungsprojekt lässt eine vielschichtige Landschaft mit eigens von Künstlern gestalteten (Garten-)Räumen, aber auch bereits existierenden Kunstwerken entstehen. Mit von der Partie sind Namen wie Michael Beutler, Tobias Rehberger – und **Ina Weber**.

Webers “Trümmerbahnen-Minigolf” auf dem Dach der Bundeskunsthalle ist nicht mit Eternit-Konstruktionen, sondern mit Relikten einer “modernistischen Architektur” bestückt. Die Installation weckt Kindheitserinnerungen und irritiert zugleich: “Der Ball soll durch eine historische Fassade jongliert, durch einen Plattenbau geführt, an einem alten Lido-Kino vorbeigespielt oder unter einem mit Graffiti besprühten Pavillon eingelocht werden?” Spielerisch wird die umgebende – in ihrer modernen Geste schon nostalgisch gefärbte – Architektur in einzelnen Funktionsbauten herausgehoben und damit neu in den Blick gerückt. (**kb**, 7.5.15)

Bleiben alle Scheibenhochhäuser?

Die Zukunft der fünf zentralen Scheibenhochhäuser in Halle-Neustadt ist zwar noch nicht geklärt, doch zumindest der teilweise Abriss ist

vorerst vom Tisch.

Nachdem die Zeichen lange eher auf Abriss standen, scheint es nun, als könnten alle fünf Scheibenhochhäuser in **Halle-Neustadt** erhalten bleiben. Die 1970-75 errichteten zentralen Hochhäuser des Viertels erleiden seit 1990 ein wechselvolles Schicksal. Die Scheiben A und B stehen leer. Der Eigentümer ist pleite, ein Ansprechpartner ist nicht erreichbar. Die Stadt hat 2014/15 etliche Sicherungsmaßnahmen durchgeführt und finanziert. Für die ebenfalls leere Scheibe E gebe es zumindest Nachfragen in der Stadtverwaltung, der Leipziger Eigentümer ist derzeit wohl auch selbst auf der Suche nach Fördermitteln zur Sanierung.

Bessere Nachrichten gibt es nun vom Gebäude C: Nach Angaben von Baudezernent Uwe Stäglin befindet sich das Land Sachsen in einem Bieterverfahren. Der als Option vorgegebene Abriss sei ausgesetzt, Interessenten für eine Neunutzung vorhanden. Das derzeit einzig genutzte Hochhaus ist Scheibe D, hier befindet sich unter anderem das Jobcenter. 2012 wurde der 18-Geschosser zwangsversteigert, Boxer Arthur Abraham ist neuer Miteigentümer. Wenn es nach Halles OB Bernd Wiegand (Parteilos) geht, wird auch in den übrigen Hochhäusern bald wieder Leben einziehen: „Ich bin zu der festen Überzeugung gekommen, dass die Scheiben gerettet werden können“, zitiert ihn am 8. April 2015 die Mitteldeutsche Zeitung. (db, 8.5.15)

“machmaplazda” expandiert

Tobias Nagel sammelt online Informationen und Fotos zu deutschen Großsiedlungen – das funktioniert als Forschungsimpuls ebenso gut wie als Reiseanregung.

Über 200 Großsiedlungen – “von Zeilen über Hochhäuser bis zur komplexen Wohnbebauung” – findet der interessierte Leser auf der Seite **“machmaplazda”**. Gegliedert werden die Beispiele nach Ortsnamen. Der Agrarökonom Tobias Nagel, der seine Homepage bis 2012 unter dem Pseudonym “Bardewyk” zusammenstellte, wurde mit den Jahren zum leidenschaftlichen Fotografen – auch von modernen Wohnvierteln. “Alle Kraft soll auf die Vervollständigung und Erstellung einer ‘Liste der Großwohnsiedlungen in Deutschland’ gelegt werden, welche es so nicht gibt und noch nie gab.” Für dieses ehrgeizige Ziel sichtet Nagel Listen, forscht selbst und besucht ausgewählte Siedlungen.

Für den Nutzer bedeutet dies eine wertvolle Informationsfülle in verschiedenen Formaten – von der pdf-Liste nach Bundesländern bis zur übergreifenden Excel-Tabelle. Auch über die virtuelle Karte kann man die Objekte – aktuell vor allem in Mitteldeutschland – mit Fotos und Quellenangaben ansteuern. Das funktioniert als Forschungsimpuls ebenso gut wie als Reiseanregung. “Der Winter war lang, das Wetter für Reisen ungeeignet, Grippewelle und Bahnstreik sorgten für weitere ‘Verzögerungen.’” So meldet Nagel am 17. April 2015. “Aber nun geht es wieder los!” Und ganz aktuell hat “machmaplazda” expandiert: Auf der neuen Seite **“wohnsiedlungen-in-deutschland”** werden die Bautypen und -stile nun eigenständig und ausführlich vorgestellt. (kb, 9.5.15)

Der Architekturfotograf Ernst Scheel

Bekannt wurde Scheel als Fotograf u. a. der Werke des Hamburger Architekten Karl Schneider. In Hamburg widmet man ihm nun eine Ausstellung mit Buch.

Ernst Scheel (1903-86) begriff sich selbst als Vertreter der künstlerischen Moderne. Mit seiner strengen Bildästhetik der Neuen Sachlichkeit stand Scheel anderen berühmten Fotografen wie Albert Renger-Patzsch oder Man Ray nahe. Seine Aufnahmen der Bauten von Karl Schneider, Vorreiter der Hamburger Architekturmoderne, machten Ernst Scheel international bekannt.

Lange glaubte man, sein gesamtes Werk sei im Krieg zerstört worden – bis die Tochter Ernst Scheels, Petra Vorreiter, den Fotografiehistoriker Hans Bunge informierte, dass noch mehrere Tausend Originalabzüge und Glasnegative Scheels existieren. Mit Hilfe dieses Materials wird es nun erstmals möglich, das Schaffen des Fotografen darzustellen und einzuordnen. Im Rahmen des Hamburger Architektursommers wird in der Freien Akademie der Künste bis zum 12. Juli 2015 die Ausstellung “Meisterwerke der Architekturfotografie” mit Aufnahmen von Ernst Scheel zu sehen sein. Zur Ausstellungseröffnung am 12. Mai 2015 um 18.00 Uhr in der Freien Akademie der Künste (Klosterwall 23) um 18 Uhr wird auch das neu im Dölling und Galitz-Verlag erschienene Buch über Scheel vorgestellt. (kb, 10.5.15)

Bunge, Hans/Frank, Hartmut/Scharz, Ullrich (Hg.), Ernst Scheel. Fotograf 1903 – 1986 (Schriftenreihe des Hamburgischen Architekturarchivs

33), 256 Seiten, 290 Abbildungen, Hardcover mit Fadenheftung, 23 x 28 cm, ISBN 13: 978-3-86218-076-9.

Hambacher Architekturgespräche

Am 9. Juni 2015 diskutieren Fachleute für die Architektenkammer Rheinland-Pfalz über die Werte und die Zukunft der Nachkriegsmoderne.

Der Abbruch des **BASF-Hochhauses** in Ludwigshafen ist nur eines von vielen Beispielen: Auch in Rheinland-Pfalz fallen prominente Bauzeugnisse der Nachkriegsmoderne. Am 9. Juni stehen die diesjährigen Hambacher Architekturgespräche (Hambacher Schloss, Festsaal, 67434 Neustadt an der Weinstraße) zwischen 18 und 20 Uhr unter dem Motto "Nachkriegsmoderne – ungeliebt und unterschätzt?". Die Architektenkammer Rheinland-Pfalz will über die baulichen Qualitäten, aber auch über die anstehenden Veränderungen ins Gespräch kommen: Die Sanierung nach "Abnutzung", die Alterung damals innovativer Baustoffe oder die energetischen "Ertüchtigung" fordern Eigentümer, Architekten und Denkmalpfleger heraus.

Denkmäler, das wird in solchen Diskussionen klar, sind eben nicht nur die romanischen Dome in Speyer, Mainz und Worms oder die Burgen und Schlösser. Doch haben es gerade die jungen Denkmäler, von denen wir noch viel wissen, oft schwer. Es diskutieren der Vorstandsvorsitzende der Bundesstiftung Baukultur, Rainer Nagel, Dr. Olaf Gisbertz, TU Braunschweig, und Architekt Helmut Riemann, Lübeck, sowie Thomas Metz, Generaldirektor der GDKE und Kammerpräsident Gerold Reker unter Moderation von Dr. Karin Berkemann. Um Anmeldung wird gebeten: Frau Seitz-Wollowski, 06131/9960-23, seitz-wollowski@akrp.de. (db, 11.5.15)

Abbruch eines Denkmals?

Ein hölzernes Fertighaus aus dem Jahr 1927! Das Stuttgarter "Haus Gugel" könnte noch gerettet werden, wenn es von einem Liebhaber transloziert würde.

Die Gemengelage ist verzwickelt – und es sieht nicht so aus, als ob das **Haus Gugel** in Stuttgart erhalten werden kann. Zumindest nicht an seinem derzeitigen Standort. Dabei handelt es sich um eines der ungewöhnlichsten Zeugnisse des Neuen Bauens: Aufgrund seiner Konstruktion wurde das überwiegend aus Holz gefertigte Gebäude als Fertighaus eingestuft – und das bei Baujahr 1927! 2013 kaufte der Stuttgarter Projektentwickler **Planquadrat** das Haus, um es abzureißen und auf dem Grundstück eine Wohnanlage zu errichten.

Erst Nachbarn machten das Denkmalamt auf das besondere Bauwerk aufmerksam. Hier liegt der Knackpunkt: Die Behörde hat das Haus jahrzehntelang schlicht übersehen! Zwar wurde es mittlerweile unter Schutz gestellt, doch die längst erteilte Baugenehmigung und ein durch den Eigentümer vorgelegtes Gutachten, das eine wirtschaftliche Sanierung des Altbaus verneint, wiegen schwerer. Die Denkmalpflegerin Edeltrud Geiger-Schmidt hat nun einen letzten Versuch unternommen, um Haus Gugel vor der Zerstörung zu retten: Gesucht wird ein Liebhaber, für den eine Translozierung an einen neuen Ort denk- und realisierbar wäre. Wenn damit auch nicht die Kulturdenkmaleigenschaft erhalten werden könnte, wäre doch ein wertvolles Baudokument gerettet. (db, 12.5.15)

Die Zeilgalerie wird abgerissen

Gerade erst 22 alt und einst als Sensation gerühmt, hat die Frankfurter Zeilgalerie keine Zukunft mehr: Der spät-postmoderne Bau soll abgerissen werden.

Dass man in Frankfurt am Main, wenn es ums Abreißen geht, so schnell wie kaum woanders in Deutschland ist, ist kein Geheimnis. Jetzt möchte man scheinbar Rekorde brechen: Demnächst trifft es einen Bau, der erst Anfang der 1990er errichtet wurde und dessen letzte Umgestaltung keine fünf Jahre zurück liegt. Die spät-postmoderne "**Zeilgalerie**" soll zugunsten der Erweiterung des benachbarten Kaufhofs niedergelegt werden. Dies bestätigten der Geschäftsführer des Gebäudeeigentümers RFR Holding, Alexander Koblischek, sowie der Galeria-Kaufhof-Sprecher Gerd Koslowski gegenüber der **Lokalpresse**.

Verantwortlich für den Bau der Zeilgalerie (die anfangs "Les Facettes" hieß) war der Immobilienkaufmann Jürgen Schneider, der kurz nach der Fertigstellung eine aufsehenerregende Pleite hinlegte. Das Gebäude der Architekten **Kramm + Strigl** zählt noch immer zu den markantesten Einkaufstempeln der Zeil. Wirklich umsatzstark waren die für den Einzelhandel vorgesehenen, kleinteiligen Verkaufsflächen jedoch nie: Am besten besucht ist nach wie vor die kostenlose Aussichtsplattform auf dem Dach. Nach mehreren Besitzerwechseln ist nun

das Ende besiegelt, 2016 rücken die Bagger an. (db, 13.5.15)

Nachtrag Sommer 2016: Der Abriss läuft!

Initiative fürs Diesterweg-Gymnasium

Das ehemalige Diesterweg-Gymnasium Berlin ist vom Verfall bedroht: Der Bau von 1977 steht seit vier Jahren leer. Derzeit läuft ein Aufruf zum Erhalt.

In Berlin-Wedding befindet sich ein herausragendes Beispiel der futuristischen Architektur der 1970er Jahre – noch! Das 1977 eröffnete Diesterweg-Gymnasium steht seit vier Jahren **leer**. Die Turnhalle wurde noch bis 2014 genutzt, ist nun aber ebenfalls dicht. 1971 aus einem Wettbewerb hervorgegangen, folgt das Ensemble des Architekturbüros **Pysall-Jensen-Stahrenberg** der Idee eines offenen Schulkonzepts mit flexibel angelegten Klassenräumen und großzügiger Erschließung: Dass außerschulische Funktionen wie die Stadtteilbibliothek und die Volkshochschule eingebunden wurden, dass Aula und Bühne als vielfältig nutzbares Forum dienten, machten die Schule zum Bildungszentrum fürs gesamte Quartier. Zum Schuljahr 2011/12 zog das Gymnasium um, mittlerweile zeigen sich Verfall und erste Vandalismusschäden am Gebäude.

Die Initiative **ps Wedding** startete nun einen Aufruf zu Erhalt und Neunutzung des stylishen Ensembles. Man halte das Schulgebäude “aufgrund seiner herausragenden Stellung in der jüngsten Architekturgeschichte, seiner architektonischen und baulichen Qualität sowie seiner quartiersprägenden Funktion innerhalb des Brunnenviertels für unbedingt erhaltenswert.” Zu den 34 Erstunterzeichnern zählen u. a. der BDA Berlin, **Kerstin Wittmann-Englert**, **Adrian von Buttlar**, **Harald Bodenschatz** und Wolfgang Kil. (db, 14.5.15)

Rheinparkcafé: “Versaubeutelung”?

Endlich soll das Kölner Rheinparkcafé saniert werden – nur die geplante Form löst bei Fachleuten große Besorgnis aus.

Frei Otto, Schöpfer der sagenhaften Dachlandschaften des Münchner Olympiaparks, hatte 1957 zur Kölner Bundesgartenschau in Köln den Tanzbrunnen unter ein Sternwellenzelt gesetzt. Die Nachricht von seinem Tod kam im März diesen Jahres zeitgleich mit der Kunde, dass ihm der **Pritzker-Preis** verliehen werden sollte. Dies nahm nun ein prominenter Unterstützerkreis – darunter Prof. Dr. Hiltrud Kier, Kölner Stadtkonservatorin a. D./Kunsthistorischen Institut der Universität Bonn, der Kunsthistoriker Dr. Helmut Fußbroich und der Architekturkritiker Prof. Dr. Dr.-Ing. h. c. Wolfgang Pehnt – zum Anlass für einen Offenen Brief an die Stadtgesellschaft: Man sei erfreut über die anstehende Sanierung des Kölner **Rheinparkcafés**, jedoch besorgt über deren geplante Form.

Noch im März hatte die Initiative “Perle sucht Dame” freudestahlend gemeldet: “Betreiber gefunden”. Das nierentischförmige Café, 1957 gestaltet durch Rambald von Steinbüchel-Rheinwall, war lange ohne gastronomischen Nutzer. Nach einer öffentlichen Ausschreibung wurde der neue Betreiber ausgewählt, die Sanierungsplanungen übernahm der Architekt **Bodo Marciniak**. Die Unterzeichner des Offenen Briefs beunruhigen nun “der drohende Teilabriss der zur markanten Silhouette gehörenden Rampenanlage und die unsensiblen Eingriffe in der oberen Ebene” – Kier nennt es kurz eine “angedachte Versaubeutelung”. (kb, 14.5.15)

Fluxus in Stuttgart

1978 eingeweiht, bietet die Calwer Passage heut Raum für eine “Temporary Concept Mall”: kleine Händler und junge Kreative unter der postmodernen Glaskuppel.

Das erste Halbjahr ist überstanden: **Fluxus**, die “**Temporary Concept Mall**” belebt seit November 2014 in Stuttgart Mitte die denkmalgeschützte Calwer Galerie. **Die Architekten Kammerer, Belz und Partner schufen 1975 bis 1978** einen gläsernen Bogengang mit Marmorböden. 1978 mit dem Paul-Bonatz-Preis ausgezeichnet, orientierte sich die postmoderne Einkaufszone an der Mailänder **Galeria Vittorio Emanuele II**, der eleganten “Mutter aller Einkaufspassagen” am Mailänder Dom aus dem Jahr 1867.

Nach einem Eigentümerwechsel war den Mietern der Passage gekündigt und das Gebäude Anfang 2014 leergezogen worden. **Seit November 2014** nun bietet “Fluxus” ein **Gegenkonzept** zur uniformen Shopping Mall auf der grünen Wiese. Für die Mischung aus “Fashion, Design, Vintage, Zeitgeist” sprach man zu Beginn vorsichtig davon, das Experiment einmal für 3 Monate laufen zu lassen. Inzwischen scheint sich die

“Zwischennutzung”, die kleinen Einzelhändlern und jungen Kreativen in Stuttgarts Mitte eine bezahlbare Ladenfläche anbieten will, etabliert zu haben. Ob sich Fluxus zur Dauerlösung entwickelt? Gehen Sie doch mal wieder shoppen – im Dienste des Denkmalschutzes! (kb, 15.5.15)

Kirchenwettbewerb für NRW

Bis zum 15. Juli können sich Projekte beim “Kirchenwettbewerb” der Wüstenrot Stiftung um Preisgelder von insgesamt 50.000 Euro bewerben.

Wir könnten es eine “große Herausforderung” nennen oder eine “gewaltige Aufgabe”. Kurz: Es steht schlecht um die Zukunft vieler Kirchenbauten (wie gehabt: zu wenige Mitglieder und zu wenig Geld erzeugen zu viele Spar- und Fusionswellen) – und das trifft (mal wieder) vor allem die Baukunstwerke der Nachkriegsmoderne. Doch dagegen will der folgende Wettbewerb etwas unternehmen: Mit “Kirchen und ihre Zukunft. Sanierung – Umbau – Umnutzung” sucht die Wüstenrot Stiftung gute vorbildhafte Beispiele, wie “Kirchengebäude und Gemeindezentren als öffentliches Bekenntnis und sichtbarer Teil eigener kultureller Identität erhalten werden können.”

Es gebe unterschiedliche Wege, wie Kirchengebäude an aktuelle und zukünftige “Herausforderungen” (hatten wir ja schon) angepasst werden: sanieren, umbauen oder umnutzen. Ziel des Wettbewerbs sei es, eine Übersicht gelungener Beispiele zu erstellen und damit die Bandbreite möglicher Strategien aufzuzeigen. Gesucht werden Projekte, die nach dem 1. Januar 2000 in Deutschland fertiggestellt wurden und einen “substantziellen Beitrag im Sinne der Wettbewerbsaufgabe” leisten: “wegweisend, innovativ und nachhaltig”. Alle Unterlagen sind bis zum 15. Juli 2015 einzureichen, die Ergebnisse der Jury werden im Dezember bekanntgegeben. (kb, 16.5.15)

Peter Behrens: Buch und Kolloquium

Dölling und Galitz widmet dem Großkünstler der Moderne eine Neuerscheinung – und das Hamburgische Architekturarchiv legt noch ein Kolloquium drauf.

Angefangen hat Peter Behrens (1868-1940), der spätere Großkünstler der europäischen Architekturmoderne, als Maler. Um 1900 avancierte er dann zum Vorreiter der Kunstgewerbereform und des Deutschen Werkbunds. Als Chefgestalter der AEG vereinte Behrens erstmals Graphik, Objekt- und Architektur zu einem corporate design. Die entscheidenden Designsammlungen präsentieren seine Arbeiten, seine Bauten fehlen in keiner Enzyklopädie zur modernen Architektur. Aber nicht sein letztes realisiertes Werk, die Synagoge von Zilina in der Slowakei, ist der Fachwelt in Erinnerung geblieben, sondern sein Entwurf für die AEG-Verwaltung im Rahmen von Speers Berliner Planungen. Es überschattet den Nachruhm seines großartigen Werkes.

Neben seiner Gestaltungsarbeit beteiligte sich Behrens mit Vorträgen, Artikeln und Büchern maßgeblich an der Theoriediskussion seiner Zeit. Diese verstreuten, oft vergessenen Schriften aus vier Jahrzehnten sind hier textkritisch inklusive der Referenzabbildungen des Originals herausgegeben und um Essays u. a. der Herausgeber bereichert. Zum Buchstart von “Peter Behrens. ‘Zeitloses und Zeitbewegtes’” gibt es gleich ein zweites Highlight, **das gleichnamige Kolloquium** des Hamburgischen Architekturarchivs am 21./22. Mai 2015. Hinfahren! Reingehen! Lesen! (kb, 17.5.15)

Frank, Hartmut/Lelonek, Karin/Schwarz, Ullrich (Hg.), Peter Behrens. “Zeitloses und Zeitbewegtes”. Aufsätze, Vorträge, Gespräche 1900-1938 (Schriftenreihe des Hamburgischen Architekturarchivs 29), Dölling und Galitz-Verlag, 2015, 1.152 Seiten, 320 Abbildungen, Hardcover mit Fadenheftung und Schutzumschlag, 14,5 x 23,2 cm, ISBN 978-3-86218-032-5.

Berlin: ICC soll saniert werden

Glaut man der Berliner Zeitung, steht es bald wieder besser um das Berliner Kongresszentrum: Denkmalschutz, Sanierung und Wieder-/Neunutzung für Kongresse.

Das fällt jetzt mal wirklich unter gute Nachrichten: Das Internationale Congress Centrum in Berlin soll bleiben, saniert werden und dann wieder ausschließlich für Kongresse dienen. So meldet es zumindest die **Berliner Zeitung** unter Berufung u. a. auf den Regierenden Oberbürgermeister Michael Müller. Das ICC, dessen Anfänge bis in die 1960er Jahre zurückreichen, wurde – nach Plänen der Architekten **Ralf Schüler und Ursulina Schüler-Witte** errichtet – 1979 feierlich eingeweiht.

In den letzten Monaten befand sich die Anlage im funktionalen Umbruch. Es folgte **Aufruf über Aufruf** für den Wert und die Erhaltung des futuristischen Kongresszentrums. Verschiedene Überlegungen, privates Geld und kommerzielle Nutzer hineinzunehmen, etwa eine überdimensionierte Shoppingmall, scheiterten. Jetzt soll es, glaubt man den Quellen der Berliner Zeitung, doch saniert und – wie von den Fachleuten beharrlich eingefordert – unter Denkmalschutz gestellt werden. Spannend dürfte es werden, wenn sich die Politik dann wirklich auf konkrete Zahlen einigen muss: **Sanierungskosten (Wo soll das Geld für die Sanierung “abgezogen” werden?) und Einweihungsjahr.**

Lohnen wird es sich allemal! (kb, 18.5.15)

Mit Le Corbusier in die Stille

Begleitend zum Stuttgarter Kirchentag, widmet sich eine Ausstellung vom 23. Mai bis 26. Juli 2015 im Haus Mies van der Rohe den Kirchenbauten Le Corbusiers.

Es sind “die” modernen Kirchen schlechthin: die organisch geformte **Wallfahrtskirche in Ronchamp** und – nicht weniger folgenreich – die kantige Klosteranlage **Sainte Marie de la Tourette**. Der schweizerische Architekt **Le Corbusier** (1887-1965) hat mit seiner Formensprache nicht nur im Profanbau seine Spuren hinterlassen, sondern auch gleich mehrere Generationen von Kirchenbauern geprägt. Vom 23. Mai bis zum 26. Juli 2015 widmet sich nun – begleitend zum Kirchentag – eine Ausstellung dem Thema: “Stille und Frieden – die Sakralbauten von Le Corbusier” ist im Haus Mies van der Rohe (Am Weissenhof 20, 70191 Stuttgart) zu sehen. Veranstaltet wird sie vom **Weissenhofmuseum** im Haus Le Corbusier/Freunde der Weissenhofsiedlung.

Zur Vernissage am 21. Mai um 19 Uhr hält – nach einem Grußwort von Arne Fentzloff, Vorstand Freunde der Weissenhofsiedlung – Reinhard Lambert Auer, Kunstbeauftragter der Landeskirche Württemberg – den Kurzvortrag “Neuer Kirchenbau”, Hanna Kölbl, Cello, Kottos von Iannis Xenakis. Am 17. Juli informiert Arthur Rüegg um 19:30 Uhr in der Weissenhofwerkstatt im Haus Mies van der Rohe (Am Weissenhof 20, 70191 Stuttgart) mit seinem Vortrag Bild-“Architektur” über den Fotoreporter und -künstler René Burri, der als fotografischer “Chronist” von Le Corbusier gilt. Wegen der geringen Platzzahl, wird um Voranmeldung gebeten: 0711 2579187, info@weissenhofmuseum.de. (kb, 19.5.15)

Berlin: radikal modern

Mit einer Ausstellung über Architektur und Städtebau Berlins in den 1960er Jahren wird am 28. Mai das dortige Landesmuseum wiedereröffnet.

Die 1960er Jahre fielen in Berlin die wichtigen Entscheidungen – auch für das bis heute prägende Bild der Stadt. Die Ausstellung “Radikal Modern – Planen und Bauen im Berlin der 1960er-Jahre” betrachtet diese architektonischen und städtebaulichen Entwicklungen erstmals für Ost- und West-Berlin. Bekannte und neu entdeckte Originalmaterialien – Modelle, Filme, Fotografien, Pläne, Collagen und Manuskripte – lassen die damaligen Zukunftsvisionen für eine kriegszerstörte und gespaltene Metropole lebendig werden. Gezeigt werden bis zum 26. Oktober über 250 Arbeiten von mehr als 30 Architekten, Planungsbüros, Fotografen, Künstlern und Filmemachern – von Paul Baumgarten über Werner Düttmann und Walter Gropius bis zu Hermann Henselmann und Ulrich Müther.

Mit der Ausstellung wird das Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur (Berlinische Galerie, Alte Jakobstraße 124-128, 10969 Berlin) nach den Sanierungsmaßnahmen am 28. Mai 2015 um 18 Uhr wiedereröffnet. Begleitend fragt die Fachtagung “Verflechtungen“ am 26. Juni 2015: Wie funktionierte der technologische, soziale und ästhetische Ideentransfer über (inter-)nationale Grenzen hinweg? Wie wurde das visionäre Planungs- und Baugeschehen in der städtischen Öffentlichkeit und der internationalen Fachwelt wahrgenommen? Eine Anmeldung ist nicht erforderlich (da das Platzkontingent begrenzt ist, wird ein rechtzeitiges Erscheinen empfohlen). (kb, 20.5.15)

Bayerns 50er

In Amberg beleuchtet die Wanderausstellung “Wiederaufbau und Wirtschaftswunder” Architektur, Alltag und Design der Nachkriegszeit in Bayern.

Im Stadtmuseum des bayerischen Amberg widmet sich eine Sonderausstellung dem ersten Nachkriegsjahrzehnt. Unter dem Titel “Wiederaufbau und Wirtschaftswunder” wirft sie Schlaglichter auf Architektur, Ökonomie, Alltagsleben, Design und Mode im Freistaat nach

1945. Die als Wanderausstellung konzipierte Schau des **Hauses der Bayerischen Geschichte** tourt seit 2010 durch Bayern und war unter anderem bereits in München, Regensburg, Fürth und Straubing zu sehen. Die voraussichtlich letzte Station wird sie 2016 in Lindenberg im Allgäu machen.

Das **Amberger Stadtmuseum** ergänzt die Schau mit einer eigenen Sonderausstellung. Hier legt eine rote Isetta ebenso Zeugnis von Geschmack und Zeitgeist der Nachkriegszeit ab wie der obligatorische Nierentisch. Historische Filmaufnahmen dokumentieren die Rekonstruktion des historischen Ambergs sowie den Einzug der Moderne. An einer mit zeittypischen Plakaten beklebten Litfaßsäule wirbt die noch junge CSU um Mitglieder, während die frisch gegründete FDP vor der Planwirtschaft warnt. Die Ausstellung ist bis zum 25. Oktober 2015 zu sehen. (jr, 21.5.15)

Iconic Houses in Quickborn

Am 30. Mai führt die Richard J. Neutra-Gesellschaft durch die Siedlung und eine verwandte Themenausstellung in Hamburgs Stadtteil Quickborn.

Seit 2006 kümmert sich die **Richard J. Neutra-Gesellschaft** um das Werk des Großkünstlers der Moderne. Geboren 1892 in Wien, übersiedelte Neutra 1923 in die Vereinigten Staaten, wo er sich besonders von **Frank Lloyd Wright** inspirieren ließ. Wenn Neutra auch vorwiegend in den USA arbeitete, übernahm er doch auch einige Projekte in Europa, wie ein Gebäude der **Wiener Werkbundsiedlung**.

Nach dem Zweiten Weltkrieg gestaltete er in Deutschland nicht nur private Wohnsitze wie die Villa Rang in Königstein/Taunus oder Siedlungen wie in Mörfelden-Walldorf. Für den Hamburger Stadtteil schuf Neutra 1963 auch die **“Bewobau-Siedlung Quickborn”**: 67 Flachdachbauten nach neun verschiedener Typenvorbildern. Seit 2005 stehen sie unter Denkmalschutz. Am 30. Mai 2015 bietet die Richard J. Neutra-Gesellschaft um 14 Uhr eine Führung zum Thema **“Richard Neutra in Quickborn”** an (Treffpunkt: Marienhöhe 43, 25451 Quickborn). Im Anschluss wird – als Teil der Begehung der Siedlung, um 16:30 die Ausstellung **“Richard Neutras Architektur und ihr Widerhall in der Malerei von Pia Hodel-Winiker”** gezeigt (Marienhöhe 43, 25451 Quickborn): Bilder, die Elemente der Neutra-Häuser und ihr Spiel zwischen Innen und Außen sowie architektonische Eindrücke der Elbland aufzunehmen. (kb, 22.5.15)

Sinfonie der Baustelle

In Dresden lädt der Kulturpalast zum Richtfest des neuen Konzertsaals. Die Dresdner Philharmonie bespielt ihn zu diesem Anlass mit “Baustellenmusik”.

In Dresden gehen die Umbauarbeiten am **Kulturpalast** voran. Am 29. Mai 2015 lädt die Stadt zum Richtfest des neuen Konzertsaals ein. Aus diesem Anlass wird die Baustelle für Besucher geöffnet und erstmals musikalisch bespielt. Die Dresdner Philharmoniker haben zur Feuertaufe des Saales ein eigenes Programm zusammengestellt, die **“Baustellenmusik”**. Karten gibt es beim Besucherservice der Dresdner Philharmonie (Weiße Gasse 8, 01067 Dresden, ticket@dresdnerphilharmonie.de) für 12,50 Euro, ermäßigt 9,00 Euro.

Die **“Baustellenmusik”** ist inhaltlich breit gefächert und soll ein Repertoire von **“Barock bis Pop, von Bach bis Abba”** abdecken. Unter anderem werden Auszüge aus der Orchestersuite **“Die Planeten”** von Gustav Holst zur Aufführung gebracht. Vor jedem Auftritt gibt das Architekturbüro **gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner** Hintergrundinformationen zum Umbau des Konzertsaals. Ende Juni dieses Jahres will man die Arbeiten am Rohbau abschließen, 2017 soll der **“Kulti”** seine Pforten wieder dauerhaft öffnen. Der Meilenstein ostmoderner Architektur wird dann die **Dresdner Philharmonie**, das Kabarett Herkuleskeule und die städtischen Bibliothek beherbergen. (jr, 23.5.15)

Mainz: das alte/neue Einkaufsquartier

In der Ludwigsstraße, anstelle des nachkriegsmodernen Karstadt-Gebäudes soll ein großformatiges neues Einkaufszentrum entstehen – nun mit halber Nutzfläche.

Der **“Maßanzug für die Landeshauptstadt”**, wie ihn die ECE-Projektentwickler nennen, soll jetzt um einige Nummern kleiner ausfallen. Für die Mainzer Ludwigsstraße wird schon länger über ein neues Einkaufsquartier gesprochen. Im großen Stil sollten 30.000 Quadratmeter neue

Shopping-Fläche entstehen. Da sich nicht alle gewünschten Grundstücke haben ankaufen lassen, ist jetzt – meldet die Allgemeine Zeitung – nur mehr von 16.000 Quadratmetern die Rede. Noch steht das moderne Karstadt-Gebäude auf dem überplanten Grundstück – mit 12.500 Quadratmetern Nutzfläche.

Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die Architekten **Richard Jörg** und **Adolf Bayer** die **Ludwigsstraße** neu gestaltet: Kammartig vorgelagerte niedrige Pavillons sollten im Süden den Blick zum Dom freigeben und ein großzügiges großstädtisches Ambiente schaffen. Die neuen Investoren hingegen träumen davon, die Fassade des Neubaus wieder bis in die Straßenflucht vorzuziehen – und berufen sich auf die “berühmte Einkaufspassagen des 19. Jahrhunderts”. Die Bürgerinitiative Ludwigsstraße jedoch fürchtet: “Mainz würde sein liebenswertes Flair verlieren!” Mit dem abgespeckten ECE bliebe zwar ein Flügel des bisherigen Karstadt-Gebäudes erhalten, zwei seiner markanten Pavillons sollen aber weiter verschwinden. (kb, 24.5.15)

Frei Otto zum Lesen

Es war als Würdigung zum 90. Geburtstag geplant, nun erscheint das Buch “Frei Otto – forschen, bauen, inspirieren” zwei Monate nach seinem Tod posthum.

Frei Otto inspirierte Ende des 20. Jahrhunderts wie kaum ein anderer weltweit seine Architekten- und Ingenieurskollegen. Am 9. März 2015 ist der Meister der schwerelosen Dachkonstruktionen verstorben. Posthum erhielt er den **Pritzker-Preis** und posthum erscheint nun auch das Buch “Frei Otto – forschen, bauen, inspirieren”, das ursprünglich als Würdigung zum 90. Geburtstag des Architekten, Hochschullehrers und Bauforschers am 31. Mai geplant war.

Die Publikation von **Irene Meissner** und Eberhard Möller widmet sich allen wesentlichen Aspekte Ottos Schaffens: Er suchte nach natürlichen Konstruktionen und erforschte Formfindungs- sowie Selbstbildungsprozesse. Dazu entwickelte er mit Membran-, Seilnetz- und wandelbaren Dächern, mit Schirmen, Gitterschalen und pneumatischen Konstruktionen ein ganzes Universum an Ideen. Das Buch stellt die wichtigsten Arbeiten vor und zeigt, wie Frei Ottos Vorstellungen weltweit aufgegriffen und fortgeführt wurden. (db, 25.5.15)

Frei Otto – forschen, bauen, inspirieren. Edition Detail, München 2015, deutsch/englisch, 128 Seiten, 19 x 23,5 cm, Hardcover, ISBN 978-3-95553-252-9.

Dresden: Rückkehr einer Inschrift

Der Künstler Via Lewandowsky bringt den berühmt-berüchtigten Schriftzug “Der Sozialismus siegt” nun für einige Wochen zurück zum Pirnaischen Hochhaus.

“Der Umgang mit Kunstwerken und Architektur aus der DDR-Zeit erscheint nach wie vor problematisch. Was ja nur bedeutet, dass man mit diesem Thema noch lange nicht fertig ist“. Zu diesem Schluss kommt der Künstler **Via Lewandowsky**, selbst gebürtiger Dresdener. Lewandowsky beteiligt sich aktuell am dreiteiligen Kunstprojekt “Dresden.? – Arbeiten mit der Stadt”, das noch bis zu 5. Juli 2015 im öffentlichen Raum zu sehen ist. Drei Künstler sollten die “Kraftquellen” der Stadt sichtbar machen und setzten sich mit den Schwerpunkten “Geschichte Sachsens”, “Dresden Stadt der Wissenschaften” und der “Umgang mit den Anderen” auseinander.

Da hängt Nezakat Ekici ihre Orientteppiche in Portalform vor dem Landgericht auf (Parkanlage vor dem Landgericht, Lothringer Straße 1). Da verstrickt Florian Dombois örtliche Wissenschaftler in ein Gespräch (Happening mit Wissenschaftlern Postplatz am 30. Mai, 12 bis 14 Uhr). Und da lässt Lewandowsky einen Teil der Leuchtschrift “DER SOZIALISMUS SIEGT” wiederauflegen, die ab 1968 das Hochhaus am Pirnaischen Platz bekrönte. Der rote Schriftzug war schon 1987 bei Nacht und Nebel entfernt worden, zurück blieben die schemenhaften Umrisse der Buchstaben. Lewandowsky beschränkt sich auf das Wort “SIEG”, das er in Großbuchstaben am historischen Ort neu inszeniert (Pirnaischen Platz, Grunaer Straße 5). (kb, 26.5.15)

Chemnitz: Diskussion um Busbahnhof

Um die Zukunft des 1968 eingeweihten Omnibus-Bahnhofs wird diskutiert: Wenn man die Umsteigestation verlegt, was wird aus dem denkmalgeschützten Hängedach?

Zur Eröffnung **galt er 1968 als** "der modernste Omnibus-Bahnhof der DDR", heute wird über die Zukunft des Chemnitzer Busbahnhofs diskutiert. Für rund sieben Millionen Mark überspannte das Pylonen-Hängedach, ein Experimentalbau der Deutschen Bauakademie, ein ehrgeiziges Nutzungsprogramm: "zwölf Abfahrtsbahnsteige, einen sechzig Meter langen Ankunftsbahnsteig sowie eine freitragende Wartehalle, in der Kassenschalter, Telefonzellen, Gepäckautomaten und Verkaufsstände" für täglich 30.000 Fahrgäste.

Bald, so meldet die MoPo, steht der Busbahnhof jedoch ohne Funktion da, denn die Stadt will den Verkehrsknotenpunkt verlegen. "Danach", so die MoPo weiter, "bleibt die bekannte Umsteige-Anlage an der Straße der Nationen aber stehen, denn das Pylonen-Hängedach steht unter Denkmalschutz – genauso wie Klapperbrunnen und Grünfläche nebenan." Diese würden in das hier neu entstehende Gelände der TU eingebunden. Die Initiative "Stadtbild Chemnitz" hingegen äußert den Verdacht, dass doch alte Pläne – unter Niederlegung des Busbahnhofs – ausgeführt werden, die gerade erst nach Einspruch der Denkmalpflege gestoppt worden waren. Wie geht es also weiter für den denkmalgeschützten Omnibusbahnhof? (kb, 27.5.15)

Fashion on the Ration

Bis zum 31. August 2015 widmet sich eine Londoner Ausstellung – mit lesenswertem Begleitbuch – dem "Street Style" der Britinnen in den Kriegsjahren.

Flicken sind patriotisch, zumindest forderte dies die Parole "Make Do and Mend" in den frühen 1940er Jahren von den Briten. Genauer gesagt von den Britinnen, denn während die Männer durch Soldatenumiformen dem Modezwang in wirtschaftlich knappen Zeiten entkamen, standen viele Frauen vor Beschaffungsproblemen. Mit einem Coupon-System waren die wenigen verkäuflichen Kleidungsstücke streng rationiert. Da half nur Extra-Geld – oder eben Flicken.

Wie sich die Britinnen dieser Herausforderung während des Zweiten Weltkriegs kreativ stellten, ist noch bis zum 31. August 2015 in Londoner Imperial War Museum zu sehen. Die Ausstellung "**Fashion on the Ration. 1940s Street Style**" gewährt anhand des scheinbar leichten Themas Mode einen tiefen Blick in die alltäglichen Seiten eines Krieges. Denn die verbliebene Modeindustrie wusste sich zu helfen und erklärte kurzerhand das gute Aussehen zur patriotischen Pflicht – um den Kampfgeist des Mannes zu stärken und den Siegeswillen der Nation zu vertreten. Wer die Reise über den Kanal scheut, kann sich in das Thema auch mit der begleitenden Publikation von **Julia Summers** vertiefen. (kb, 28.5.15)

Gesetz gegen Paternoster?

Eine Neufassung der "Betriebssicherheitsverordnung" will die Benutzung von Paternostern auf eigens geschulte Mitarbeiter beschränken – gehts noch?

"**Bundesregierung bremst Paternoster aus**" titelte die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 28. Mai. Gemeint ist eine neue Arbeitsschutzverordnung, deren Konsequenzen auch den guten alten "**Umlaufaufzug**" treffen könnten. Die Technik aus dem Gütertransport wurde 1884 auch für den Personenverkehr angewandt: Mehrere Fahrgastkabinen laufen in Endlosschleife, jeder kann in jedem Geschoss je nach Bedarf ein- und aussteigen.

Seine Blüte erlebte der Paternoster im frühen 20. Jahrhundert, um mit den 1970er Jahren an Bedeutung zu verlieren. Verblieben sind einige "Liebhaberstücke" wie der legendäre Paternoster im **Kölner WDR-Gebäude**. Nun wurde eine neue Version der "Betriebssicherheitsverordnung" beschlossen, die **zum 1. Juni 2015 in Kraft treten** soll. Hieraus zitiert die FAZ Anhang 1, Unterpunkt 4.4: "Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Personenumlaufaufzüge nur von durch ihn ausgewiesenen Beschäftigten benutzt werden." Das hieße, z. B. ein Behördenpaternoster dürfte nicht mehr von Besuchern des Hauses, sondern nur noch von speziell geschulten Bediensteten bestiegen werden. Gehts noch? (kb, 28.5.15)

Ein Architekt für Fürstfeldbruck

Der bayerische Architekt Adolf Voll (1881–1965) wird in seiner Wahlheimat Fürstfeldbruck zum ersten Mal mit einer Ausstellung gefeiert.

Der bayerische Architekt Adolf Voll (1881–1965) wird nun zum ersten Mal mit einer Ausstellung gefeiert. Nach seinem Studium in München

und Stuttgart hatte sich Voll 1908 in **Fürstenfeldbruck** niedergelassen. Zwischen Heimatstil und Neuer Sachlichkeit bewältigte er hier alle Bauaufgaben einer wachsenden Stadt: Schlachthof, Badehaus, Wohngebäude und Stadtplanung. Kulturell engagierte sich Voll im Verschönerungsverein und in der Künstlervereinigung, politisch wirkte er bis 1929 als zweiter Bürgermeister.

Zu NS-Zeiten trat Voll der NSDAP nicht bei, war aber Mitglied der Reichskammer der bildenden Künste und entging somit einem Berufsverbot. Die Ausstellung, das Ergebnis einer studentischen Arbeit, präsentiert mit Voll einen Architekten, der sich früh für technische Neuerungen öffnete: sanitäre Anlagen in Wohngebäuden, Kühlanlagen im Schlachtbetrieb, Warmwasserbereitung für öffentliche Bäder, innovative Lamellendach-Konstruktionen oder Ton- und Farbfilmtechnik im Kino. Durch Pläne und Fotografien der Bauten von Voll und seinen Zeitgenossen wird das Werk in einen größeren Zusammenhang eingebettet. Die Ausstellung ist noch bis zum 7. Juni 2015 (freitags 16 bis 18 Uhr, samstags/sonntags 10 bis 18 Uhr, Führungen auf Anfrage) in der Kulturwerkstatt HAUS 10 (Kloster Fürstenfeld 10b, 82256 Fürstenfeldbruck) zu sehen. (**kb**, 30.5.15)

Jürgen Joedicke ist gestorben

Der Architekt und Architekturtheoretiker wirkte als Planer am Münchener Olympiastadion mit. Joedicke verstarb am 6. Mai kurz vor seinem 90. Geburtstag.

Es sind schlechte Monate für die Planer des Münchener Olympiastadions (1972): Erst verstarb **Carlo Weber**, dann vor wenigen Wochen **Frei Otto** – und nun der Architekt und Architekturtheoretiker **Jürgen Joedicke**. Geboren 1925 in Erfurt, studierte Joedicke zunächst an der Hochschule für Baukunst und Bildende Künste in Weimar. Nach seinem Diplom wechselte Joedicke 1950 als Assistent an die Technische Hochschule Stuttgart, wo er in den folgenden Jahren promovierte, habilitierte, dozierte und eine Professur übernahm.

Bekannt wurde Joedicke, der auch als freier Architekt tätig war, in der Architekturtheorie. Zwischen 1967 und 1993 leitete er das von ihm begründete "Institut für Grundlagen der modernen Architektur". Publizistisch wirkte er u. a. als Redakteur der Züricher Zeitschrift "(Werk,) Bauen + Wohnen". Seine ausgewählten konkreten Bauten verwirklichte er in den Bereichen Sport und Gesundheitswesen – das prominenteste unter ihnen seine Beteiligung am Münchener Olympiastadion mit seiner spektakulären Dachkonstruktion. **Am 6. Mai 2015** ist Jürgen Joedicke in Stuttgart wenige Wochen vor seinem 90. Geburtstag verstorben. Für die Universität Stuttgart würdigte Gerd de Bruyn Joedicke's Wirken: "dass er über einen Zeitraum von 26 Jahren, in denen er die Stuttgarter Architekturlehre maßgeblich mitprägte, seine humanistischen Werte an Jüngere weitergeben konnte. Darum wird er niemals vergessen werden." (**kb**, 31.5.15)

Fotowettbewerb "Industriekultur"

Rottenplaces.de sucht bis zum 19. Juni die fünf besten Fotos zum Thema Industriekultur – es winken Gutscheine- und Buchpreise.

"Aktive oder stillgelegte Zechen, Industrieanlagen, rostige Fabrikrüden, imposante Wassertürme, architektonisch meisterhafte Gewerbebauten, verfallene Substanz, industrielle Wahrzeichen der Regionen – all dies lässt das Herz eines Fotografen höher schlagen." Rottenplaces.de lobt einen Fotowettbewerb zum Thema "Industriekultur" aus. Der Wettbewerb läuft vom 31. Mai bis zum 19. Juni 2015, danach wählt eine Jury die fünf schönsten Fotos aus. Was zählt, sei das Motiv: Es gehe "nicht so sehr um technische Perfektion und die beste Ausrüstung, sondern um sehenswerte, eindrucksvolle Motive, spannende Bildkompositionen und vor allem viel Kreativität."

Die Wettbewerbsbeiträge können auf www.facebook.com/rottenplaces in die Chronik hochgeladen oder per Mail gesendet werden an wettbewerb@rottenplaces.de. Jedes eingesandte Foto muss den Titel des Wettbewerbs "Industriekultur" tragen, pro Teilnehmer ist nur ein Foto zugelassen. (Die Teilnahmebedingungen sind online einsehbar.) Die Gewinner werden nach dem Wettbewerb benachrichtigt und erklären sich bereit, ihr eingesandtes Foto in hoher Auflösung sowie ihre Adressdaten (zur Auslieferung der Gewinne) der Redaktion von rottenplaces zur Verfügung zu stellen. Ausgelobt werden Gutscheine- und Buchpreise. (**kb**, 1.6.15)

Gespräch zum Dreischeibenhaus

Am 17. Juni widmet sich das DBZ-Werkgespräch in Darmstadt der aktuellen Sanierung des Düsseldorfer Dreischeibenhauses (1960, HPP).

Das **Düsseldorfer Dreischeibenhaus** ist frisch saniert: In das 94 Meter und 26 Geschosse hohe Baudenkmal, das 1960 als Verwaltungsbau für

die – 1964 von Thyssen übernommene – Phoenix-Rheinrohr AG entstand, zieht wieder neues Leben ein. Die gegeneinander verschobenen, sechs Meter breiten Scheiben gaben dem Bau seinen Namen. Rasch wurde der Stahlskelettbau des Düsseldorfer **Büros HPP** mit Vorhangsfassade **zum Inbegriff einer eleganten weltläufigen Moderne**. Als Thyssen-Krupp 2010 auszog, wurde das Hochhaus verkauft und über zwei Jahre – wieder vom Büro HPP – **aufwändig saniert**. Nach außen sollte (fast) alles beim Alten bleiben, doch nach innen wurden die Büroräume modernisiert und die Klimatisierung verbessert.

Man vergrößerte die Mieteinheiten, verband die alten Brüstungselemente und Fassadenkonstruktionen mit einer Dreifachverglasung und erhielt das Foyer weitestgehend im Originalzustand. Ein DBZ-Werkstattgespräch informiert am 17. Juni um 18 Uhr in Darmstadt (TU Darmstadt, Franziska-Braun-Straße 10, L4|02 Hörsaal 202) über die Details dieses Sanierungsprozesses: Claudia Roggenkämper (Projektpartnerin HPP Architekten), Jörg Wagner (FOAMGLAS Hamburg), Hans-Günter Wegen (JUNG) und Wilhelm Mayer (TROX, Systemtechnik) tragen vor. Die Veranstaltung ist mit 2 Fortbildungspunkten bei der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen anerkannt. (kb, 2.6.15)

Synagogen nach 1945

Vom 7. bis 8. Juli 2015 geht es in St. Pölten um das Schicksal – ob Neubau, Erhaltung oder Umnutzung – historischer und moderner Synagogen nach 1945.

“Wer kann den Judentempel brauchen?” So lautet der Titel der Fachtagung, die vom 7. bis 8. Juli in der ehemaligen Synagoge St. Pölten/am WU Campus in Wien stattfindet. Er zitiert eine Schlagzeile der Niederösterreichischen Nachrichten vom 4. März 1975 über die Zukunft der St. Pöltner Synagoge. 70 Jahre nach Kriegsende beschäftigt sich die 25. Internationale Sommerakademie des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs nun – anhand ausgewählter Beispiele – mit europäischen Synagogen: die im Nationalsozialismus beschädigt und ihrer Gemeinden beraubt wurden, deren Gebäude die Zeit jedoch überstanden haben.

Erfolgte deren neue Nutzung nach rein wirtschaftlichen bzw. kulturhistorischen Aspekten im Hinblick auf Tourismus, Denkmalschutz, Stadterneuerung o. ä.? Wurde ihre besondere Geschichte berücksichtigt? Waren die “zuständigen” jüdischen Gemeinden eingebunden? Wie reagierte die Öffentlichkeit? Diesen Fragen gehen Historiker, Kulturwissenschaftler, Architekten, Vertreter von Privatinitiativen, aber auch von öffentlichen Institutionen nach. Unter den ausgewählten Beispielen sind Wien, St. Pölten, Graz oder Czernowitz. In Vorträgen stellen u. a. Alexandra Klei den modernen Synagogenbau und Ulrich Knufinke/Ulrike Kessler die bauhistorische Dokumentation jüdischer Bauwerke vor. Die Teilnahme ist kostenfrei, lediglich für Kaffee und Kuchen wird ein Obulus erbeten. (kb, 3.6.15)

Sitzmöbel von Walter Papst

Bis zum 4. Oktober zeigt das Museum August Kestner in Hannover ausgewählte Stücke aus dem Nachlass des 2008 verstorbenen Möbeldesigners.

Welche Wortspiele sich hier geradezu aufdrängen: Möbelpapst? Päpstliches Design? Das Museum August Kestner in Hannover hat sich für “Sitzen beim Papst” entschieden – und ergänzt den Titel der Ausstellung, die vom 4. Juni bis zum 4. Oktober 2015 zu sehen ist, um ein erklärendes “Mobilliar für eine heitere Nachkriegsmoderne”. Ausgewählte Stücke aus dem Nachlass des 2008 verstorbenen **Walter Papst** belegen, wie der schriftstellernde Industriedesigner mit neuen Materialien und neuen ergonomische Erkenntnisse bis heute gültige Gestaltungsideen schuf.

Für die in Bad Münde ansässige Firma Wilkhahn, welche die Ausstellung mit möglich machte, entwarf Papst eine Reihe von richtungsweisenden Sitzmöbeln. Schon 1954 gestaltete er neue Schulmöbel. Anfang der 1960er Jahre wandte er sich den aus Glasfaser verstärkten Kunststoffen zu, um kunterbunte Kindermöbel zu schaffen. 1968 folgte für Erwachsene die “verstellbare Sitz- und Liegeeinrichtung mit einer Wetterschutzhaube” – als Alternative zum klassischen Strandkorb. Neben seinen Designarbeiten stellt die Ausstellung auch den Menschen Walter Papst vor: begeistert für den Karneval und die Zukunftsforschung. (kb, 4.6.15)

90 Jahre Friedhelm Grundmann

Der gebürtige Breslauer und Wahlhamburger Friedhelm Grundmann machte sich einen Namen als sensibler Kirchenbauer und Gestalter

qualitätvoller U-Bahnhöfe.

Hätten wir von moderneREGIONAL eine Blaskapelle, zumindest eine virtuelle, wir würden sie jetzt auspacken (dabei wäre es ihm selbst wahrscheinlich zu viel zu laut "nur" für (s)einen Geburtstag): Der Hamburger Architekt Friedhelm Grundmann ist 90 Jahre alt geworden.

Friedhelm Grundmann, geboren 1925 im schlesischen Bad Warmbrunn als Sohn des Kunsthistorikers und Denkmalpflegers **Günther Grundmann**, zog mit seiner Familie 1932 nach Breslau.

Nach seinem, durch den Krieg unterbrochenen, Studium in Breslau und München war Grundmann bis 1956 im Hamburger Büro von **Werner Kallmorgen** tätig. Anschließend arbeitete er selbständig in verschiedenen Partnerschaften, so mit **Horst Sandtmann**, **Friedhelm Zeuner**, Otto E. Rehder und zuletzt Mathias Hein. Bekannt wurde Grundmann durch seine modernen Kirchen, viele davon in Hamburg. Unter ihnen sind die kubische Simeonskirche (1965) und das kunterbunte Gemeindezentrum Mümmelmannsberg (1976). Daneben verwirklichte er in Hamburg zahlreiche **U-Bahn-Projekte**: vom Neubau der gewagten Kuppel "Lübecker Straße" (1961) bis zur Ergänzung des Bahnhofs "Wandsbek Markt" (2005). Grundmann lehrte in Hamburg, war Mitglied u. a. im Hamburger Denkmalrat und im Arbeitsausschuss des Evangelischen Kirchbautags. Wir gratulieren. Ohne Musik, aber nicht minder herzlich! (kb, 5.6.15)

A California State of Mind

Das Netzwerk "Iconic Houses", eine Plattform für moderne Hausmuseen und Architektenhäuser, veranstaltet damit seine vierte internationale Tagung.

Stellen Sie sich bitte für einen Moment vor, es wäre Februar. Ein deutscher Februar. Packen Sie in die Vorstellung alles Verfügbare an Nebelschwaden und Rollkragenpulloverwetter. Dann dürften Sie jetzt in der richtigen Stimmung sein für die folgende Meldung: Vom 17. bis zum 20. Februar 2016 wird in Los Angeles im Getty Center die Konferenz "**A California State of Mind. The Modern House Museum in Southern California**" ausgerichtet.

Das Netzwerk "**Iconic Houses**"; eine Plattform für moderne Hausmuseen und Architektenhäuser, veranstaltet damit seine vierte internationale Tagung. In einer Stadt, die nicht nur für Sonne und Palmen, sondern auch für seine moderne Baukunst eine Reise wert ist – von der Holzbauweise des **Gamble House** (1909, Greene & Greene) bis zur Glas-Stahl-Konstruktion Glaskubus des **Bailey House** (1959, Fritz Koenig). Die Konferenz startet am 17. Februar mit einer "Pre-conference House Tours" durch die Stadt. Für Mitglieder des Netzwerks und ausgewählte Fachleute werden zudem themenbezogene Workshops angeboten: vom Umgang mit kleinen Hausmuseen bis zu Erhaltungskonzepten für moderne Anwesen. Vom 18. bis zum 19. Februar folgen für das allgemeine Publikum verschiedene Vorlesungen und an den Nachmittag Führungen durch ausgewählte Häuser. Als Ausklang können die Teilnehmer für den 20. Februar noch eine der "Post-conference House Tours" durch Palm Springs buchen. (kb, 6.6.15)

Plattenbaubuch

In seinem neuen Buch "Gorbitzer Höhenpromenade" schaut Mathias Körner auch auf die Entstehungsgeschichte des Dresdener Plattenbauviertels

Zugegeben, die Alliteration ist nicht ganz gelungen, dafür aber das gemeinte Buch von Mathias Körner: eine Dresden-Chronik über Plattenbauten. Sie erklärt am Beispiel der Großwohnsiedlung Dresden-Gorbitz, wie der Plattenbau und das DDR-Wohnungsbauprogramms entstanden sind. Es geht um Erkenntnisse wie, "dass das Kabel des Roten Telefons von Ost-Berlin über Gorbitz, Prag nach Moskau lief".

Die Publikation "Gorbitzer Höhenpromenade. Dresdens vergessener Schatz" würdigt eine bislang unbeachtet gebliebene architektonische und stadtplanerische Leistung. Die Entstehung des Plattenbaugebiets Dresden-Gorbitz wird stellvertretend für die Wohngebiete von Rostock-Lütten-Klein über Berlin-Marzahn bis Halle-Neustadt, mit teilweise unveröffentlichten Bildern und Grafiken, erlebbar. Die "Gorbitzer Höhenpromenade" bildete mit seiner prägnanten Anlage als Fußgängerpassage das kulturelle und architektonische Herz von Gorbitz. Für Körner steht Neu Gorbitz in der Tradition des Bauhauses – und könnte damit, so hofft er, in Zukunft auch für die Denkmalpflege mehr als interessant werden. (kb, 7.6.15)

Körner, Mathias, Gorbitzer Höhenpromenade. Dresdens vergessener Schatz, Verlag winterwork, 2015, 454 Seiten, 14,8 x 21 cm, ISBN

Ein Abgesang auf den Tausendfüßler

“Posthum” dokumentierten die Abrissgegner ihren Kampf um die denkmalgeschützte Düsseldorfer Hochstraße, die 2013 trotz aller Proteste demontiert wurde.

536 Meter lang und bis zu 25 Meter breit zog sich die Y-förmige Autohochstraße seit 1962 durch Düsseldorf. Vor Ort mehr oder minder liebevoll **“Tausendfüßler”** genannt, war die überraschend filigrane Spannbetonkonstruktion für viele mit den Jahren nicht nur verkehrstechnisch unverzichtbar geworden: 1993 wurde der Denkmalschutz erklärt. Entsprechend heiß wurde der sich abzeichnende Abriss seit 2002 vor Ort diskutiert. Die Bürgerinitiative **“Lott stonn”** kämpfte, teils mit prominenten Unterstützern wie dem Düsseldorfer BDA, für den Erhalt – und unterlag: 2013 wurde der Tausendfüßler demontiert.

Zwei Mitstreiter der Initiative, der Verleger Manfred Droste und der Stadtplaner Hagen Fischer, bis 2007 selbst am Stadtplanungsamt Düsseldorf tätig, haben sich ihre Erfahrungen nun von der Seele geschrieben und in Buchform gebracht: **“Der Düsseldorfer Tausendfüßler”**, im April diesen Jahres frisch im (sic!) Droste-Verlag erschienen, zeichnet von der Chronik bis zu ausgewählten Dokumenten detailliert die Diskussionen bis zum Abriss nach – alles aus der Perspektive der unterlegenen **“Retter”**. Darüber hinaus will man aber auch die Entstehungsgeschichte und die – nun verlorenen – Denkmalwerte des einstigen Baudenkmals dokumentiert wissen. (kb, 8.6.15)

Droste, Manfred/Fischer, Hagen, **Der Düsseldorfer Tausendfüßler**. Die Auseinandersetzungen um den Erhalt der Hochstraße und um die Kö-Bogen-Planung, Droste-Verlag, 2015, 224 Seiten, ISBN 978-3-7700-6000-9.

Das Kölner Funkhaus wird fallen

2016 soll es nun so weit sein: Das Funkhaus am Radeberggürtel soll zunächst vom Asbest befreit und dann gesprengt werden.

2016 soll es jetzt so weit sein: Das Kölner **Funkhaus der Deutschen Welle am Radeberggürtel** wird gesprengt. Errichtet wurde das Doppelhochhaus zwischen 1974 und 1980 von der **Planungsgruppe Stieldorf**. In direkter Nachbarschaft erstellten Gerhard Weber + Partner das brutalistische Hochhaus für den **Deutschlandfunk**. Letzteres bleibt, ersteres soll gehen. Denn seit 2003 steht der Bau leer, die Deutsche Welle hat ihren neuen Sitz im Bonner Schürmannbau bezogen. Hinzu kam die Nachricht, das Funkhaus sei mit Spritzasbest belastet.

Mit den Jahren waren die **Umnutzungsvorschläge** durch sehr konkrete Abriss- und Neubaupläne abgelöst werden. Nun meldet der Kölner Stadt-Anzeiger Details zum bevorstehenden Abriss: **“Die Investoren Bauwens und Wohnkompanie wollen auf dem Areal 750 neue Wohnungen bauen.”** Dafür soll das 318 Meter hohe Doppelhochhaus zunächst von den Schadstoffen befreit und dann gesprengt werden. Die Sprengladungen würden – in den Geschossebenen leicht zeitversetzt – an einem Sonntag um 10 Uhr hochgehen, da sei erfahrungsgemäß am wenigsten los. Noch steht die behördliche Genehmigung für diese Arbeiten aus. (kb, 9.6.15)

Commerzbank-Hochhaus: Unheil droht

Die Commerzbank möchte ihre Zentrale in Hamburgs City aufgeben. Einem denkmalgeschützten, 1961-64 durch Godber Nissen errichteten Hochhaus droht der Abriss.

Die Commerzbank plant offenbar, ihre Zentrale in der Hamburger City aufzugeben. Der teils denkmalgeschützte Gebäudekomplex steht somit zur Disposition – und weckt Hoffnungen: Das **Hamburger Abendblatt** zitiert Grünen-Fraktionschef Michael Osterburg: **“Ich bin erfreut über die Nachricht, dass der prominente Standort entwickelt werden soll. Es wäre toll, wenn dort Wohnungsbau realisiert werden könnte und das schöne, alte Gebäude erhalten bleibt.”** Damit meint der Politiker freilich nicht das 12-geschossige Hochhaus des Architektenduos **Godber Nissen**/Wilhelm Fritsche, sondern einen daneben stehenden Monumentalbau aus den 1910er-Jahren. Das eigentliche Kulturdenkmal ist aber das 1964 fertiggestellte Hochhaus. Doch scheint fraktionsübergreifend wenig Begeisterung für seinen Erhalt zu herrschen. Aus jeder Fraktion kommen Stimmen, welche die Entwicklungschancen des Geländes hervorheben, wenn der nachkriegsmoderne Gebäuderiegel weg wäre ...

Ein Immobiliendienstleister startete im Auftrag der Commerzbank einen Investorenwettbewerb, in dem diverse Projektentwickler ihre

Vorschläge für eine neue Nutzung der Fläche einreichen. Für das Gebäude des Tessenow-Schülers Nissen (1906-97) sieht es nicht gut aus. Der in Wladiwostok geborene Architekt und Hochschullehrer, der als 13-jähriger mit seinen Eltern nach Hamburg kam, entwarf zahlreiche radikal schlichte Verwaltungs- und Industriegebäude, darunter die Reemtsma-Hauptverwaltung in Hamburg (1954), die IHK in Düsseldorf (1957) und die Deutsche Botschaft in Stockholm (1960). (db, 10.6.15)

Handke goes Bungalow

In den für ihn prägenden Jahren 1971 bis 1973 bewohnte der österreichische Schriftsteller Peter Handke ein Bungalow in der Kronberger Siedlung "Roter Hang".

Dass Südhessen literarisch mehr zu bieten hat als Goethe (und nochmal Goethe), ist spätestens jetzt verbrieft: Der österreichische Schriftsteller **Peter Handke** (* 1942 in Griffen/Kärnten) war gerade aus Paris zurück in seiner Düsseldorfer Wohnung, als ihm auch diese gekündigt wurde. Nun suchte er mit seiner Frau Libgart Schwarz und seiner Tochter Amina Anfang eine kinderfreundliche Wohnung mit hohem Grünanteil. Vermittelt über seinen Frankfurter Verleger Siegfried Unseld, stieß Frau Handke auf die entstehende Bungalowsiedlung "Roter Hang" im Taunusstädtchen Kronberg. Die Familie kaufte und zog 1971 im Schirnbornweg 6 ein.

Das Konzept der Kronberger Siedlung wurde von keinem Geringerem entwickelt als dem langjährigen Braun-Designer (um eine Nachkriegswendung zu nutzen: "Wir berichteten darüber.") Dieter Rams, der hier selbst bis heute wohnt und arbeitet. Als ideale Verbindung aus modernem Wohnkomfort und naturnaher dorfähnlicher Idylle wurde die Anlage um 1970, nach Plänen des Königsteiner Architekten Rudolf Kramer, umgesetzt. Für Handke war die Kronberger Wohnung von Unglücken überschattet: Seine Mutter verübte Selbstmord, seine Ehe zerbrach und in dem kleinen Kindergarten, den Handke im Erdgeschoss seines Hauses einrichtete, verunglückte die Tochter der Kindergärtnerin. In seinen Kronberger Jahren schuf Handke sprechende Werke wie: "Wunschloses Unglück", "Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms" oder "Als das Wünschen noch geholfen hat". Wer war nochmal Goethe? (kb, 11.6.15)

#AUSSCHNITTE in Dresden

Bis zum 29. September 2015 zeigt Martin Maleschka seine Fotografien zum Thema "Kunst am Bau" im Dresdener Kulturraus.

Unter dem Titel "**#AUSSCHNITTE**" ist ab dem 22. April 2015 in Dresden eine Fotoausstellung des jungen Architekten Martin Maleschka zu sehen. Maleschkas Aufnahmen waren seit 2014 u. a. bereits in **Eisenhüttenstadt** oder **Erfurt** zu sehen. In Weimar flankierte eine seiner Präsentationen die Tagung "**Denkmal Ostmoderne II**" der Bauhaus-Universität. Selbst "in der Platte" in Eisenhüttenstadt aufgewachsen, widmet sich Maleschka seit Jahren der Fotografie ostdeutscher Siedlungen.

Seine Aufnahmen unterstreichen die Beziehungen zwischen den Bauten, der Kunst am Bau und den dort lebenden Menschen. Martin Maleschka kreiert einen ganz speziellen Blickwinkel auf das zumeist Ungeliebte und Unbeachtete. In Dresden sind nun 50 Aufnahmen zum Schwerpunkt "Kunst am Bau" zu sehen. (kb, 20.4./12.6.15)

Waschbeton: Unser Foto-Spezial ist online

Von wegen hässliches Entlein – das aktuelle Foto-Spezial von moderneREGIONAL zeigt die schönsten und skurrilsten Aufnahmen des ungeliebten Baustoffs.

Er sollte dem ungeliebten Baumaterial eine schöne Seite abgewinnen: Waschbeton war in den 1960er und 1970er Jahren allgegenwärtig. Die vielseitig verwendbaren Platten zeigten deutlich sichtbar die grobe Gesteinskörnung. Hierfür wurde die Betonoberfläche zunächst mit einem "Erstarrungsverzögerer" wie Zucker behandelt und im Anschluss nochmals großzügig bearbeitet. Mit dem Endergebnis konnten Fassaden und Terrassen, Gehwege und Pflanzkübel eingekleidet werden.

Heute gilt diese natürlichste Erscheinungsform des Betons vielfach als unschön und verschwindet schleichend aus dem Straßenbild. Zu Unrecht, wie der Architekt Benedikt Boucsein in seinem einleitenden Essay entfaltet. Für sein **Foto-Spezial "Ein Bild von einem Waschbeton"** (Redaktion: **D. Bartetzko/K. Berkemann**) hat moderneREGIONAL fünf Profis eingeladen, sich dem grauen Baustoff in fünf Regionen der Republik anzunähern: Marco Kany, Ulrich Knufinke, Olaf Mahlstedt, Martin Maleschka und Thomas Spier. Und nicht zuletzt trafen nach dem

Call "Ein Bild von einem Waschbeton" viele schöne, skurrile, in jedem Fall charmante Fotografien von mR-LeserInnen ein, aus denen die besten ausgewählt wurden. (kb, 11.6.15)

Kyrillische Avantgarde

Die Kunst der jungen UdSSR erschöpfte sich nicht im Konstruktivismus. Eine Ausstellung und Leipzig widmet sich der avantgardistischen Grafik und Typografie.

"Eine Ohrfeige für den bürgerlichen Geschmack" nannten es die russischen Avantgardisten selbstbewusst. Tatsächlich erlebte ihre Kunst im revolutionären Russland eine tiefgreifende Umwälzung. Dies äußerte sich nicht nur in **konstruktivistischer** Architektur oder den progressiven Kinofilmen **Sergej Ėjzenštejns**, sondern auch bei Grafik, Typografie und Plakatdesign. Die Unterschiede zwischen Hoch- und Alltagskultur sollten eingeebnet, eine politisch relevante Synthese aus Sprache, Schrift und Bild entstehen. Im Gegensatz zum Umsturz der Bol'sheviki wirkte diese ästhetische Revolution grenzübergreifend stilbildend und wirkt auch heute noch modern.

Das Deutsche Buch- und Schriftmuseum in Leipzig greift dieses Thema mit der Ausstellung "**SchriftBild. Russische Avantgarde**" auf. Sie versammelt die Arbeiten zahlreicher russischer KünstlerInnen – darunter Vladimir Majakovskij, Alexandr Rodčenko, Natalija Gončarova, Pavel Tret'jakov und Varvara Stepanova. Die Schau wurde im Rahmen des "Jahres der deutsch-russischen Literatur" mit dem Staatlichen Museums- und Ausstellungszentrum ROSIZO in Moskau konzipiert. Begleitend erscheint unter demselben Titel ein Bilder- und Lesebuch. Die Ausstellung ist bis zum 4. Oktober 2015 zu sehen. (jr, 13.6.15)

Der Griff nach den Sternen

Zum 50. Jahrestag bietet die Siedlung Auf der Horst – geplant als Vorort Hannovers, verwirklicht als Stadtteil von Garbsen – ein buntes Jubiläumsprogramm.

Es waren die Jahre nach der Mondlandung, inmitten ungebrochener Weltraumeuphorie und vor der Science-Fiction-Serie "**Raumpatrouille Orion**". Vor 50 Jahren entstand am Rande der Dörfer Havelse und Garbsen die Vorzeigesiedlung "Auf der Horst" für rund 10.000 Menschen. Geplant wurde sie als Stadtteil der Landeshauptstadt Hannover. Und mit seinen Straßennamen strebte man nach ein wenig kosmopolitischem Flair: Planetenring, Marshof, oder Pegasusgasse. Doch nicht alles lief wie geplant: So wurde Auf der Horst nie zum Stadtteil Hannovers, sondern Keimzelle der selbstständigen Stadt Garbsen.

2006 kam "Auf der Horst" ins Städtebauförderprogramm Soziale Stadt. Nun wartet der Stadtteil mit der Veranstaltungsreihe "**Sternstunden**" zu seinem Jubiläum auf. Die Jubiläumsausstellung des Stadtarchivs "Der Griff nach den Sternen" wandert bis zum 8. September 2015 im Stadtteil. Dazu gibt es bis zum 13. September ein breitgefächertes Veranstaltungsprogramm – vom Geburtstagscafé und der Schülermitmachaktion über einen Vorgarten- und Balkonwettbewerb und das Fußballturnier bis hin zur Selfie-Aktion und einem Ballonwettbewerb. (kb, 14.6.15)

Das neue Bundeskanzleramt

Am 24. Juni 2015 referiert die Kunsthistorikerin Merle Ziegler um 18 Uhr über ihr Promotionsthema "Der Neubau des Bonner Bundeskanzleramtes 1969-1976".

Mit keinem Wort würdigte der damalige Amtsträger Helmut Schmidt in seiner Ansprache die Architektur des neuen **Bundeskanzleramtes**, als die feierliche Schlüsselübergabe im Juli 1976 stattfand. Die Planer unter seinem Amtsvorgänger Willy Brandt hatten ein Gebäude neuen Typs entwickeln wollen, das "mehr Demokratie wagen" und auf funktionaler Ebene die Arbeitsweise des Amtes revolutionieren sollte.

Aus einem öffentlichen Wettbewerb war die **Planungsgruppe Stieldorf** siegreich hervorgegangen. Sie sollten den bisherigen Amtssitz, das Palais Schaumburg, im südlich davon gelegenen Parkgelände ergänzen, was sie zwischen 1973 und 1976 durch ihren Neubau erfüllte. Am 24. Juni 2015 referiert die Kunsthistorikerin Merle Ziegler um 18 Uhr im Münchener **Zentralinstitut für Kunstgeschichte** (Katharina-von-Bora-Straße 10) über ihr Promotionsthema "Der Neubau des Bonner Bundeskanzleramtes 1969-1976. Eine politische Baugeschichte". Als der Bundeskanzler 1999 nach Berlin umzog, wurde der heute denkmalgeschützte Komplex zum Sitz des **Bundesministeriums für wirtschaftliche**

Zusammenarbeit und Entwicklung. (kb, 15.6.15)

Berlin: Abrissgerüchte ums Kempinski

Es liegt eine Bauvoranfrage für das Grundstück des Berliner Hotel Kempinski vor. Ob dem Bau auf dem Kudamm der Abriss droht, ist aber noch offen.

Kurfürstendamm Ecke Fasanenstraße – im alten West-Berlin zählte dies zu den ersten Adressen, wenn es um eine standesgemäße Übernachtung ging. Im **Hotel Kempinski** nächtigten hier unter anderem Sophia Loren, Otto Hahn, Ronald Reagan und der Dalai Lama. Der Glanz der früheren Tage ist seit dem Mauerfall verblasst, doch noch immer zählt die Fünf-Sterne-Residenz zu den berühmtesten Hotels der Bundeshauptstadt. Nun haben die Grundstückseigentümer jedoch eine Bauvoranfrage beim Bezirksamt eingereicht: Unter Umständen droht der Abriss des Gebäudes mit der markanten “runden Ecke”.

Das Hotel Kempinski wurde 1952 von Paul Schwebes (1902-78) gestaltet, der in Berlin unter anderem auch das **Bikini-Haus** und das **Haus Hardenberg** entwarf. Anders als die letztgenannten steht das Hotelgebäude jedoch nicht unter Denkmalschutz. Ein Abriss wäre also möglich. Die Hotelleitung reagierte verärgert über die Veröffentlichung der Anfrage: Man plane nicht, das nach wie vor ausgelastete Hotel aufzugeben, sagte die Direktorin Birgitt Ullerich dem Berliner **Tagesspiegel**. Der Vorstoß stamme von den Eigentümern der Apartmentanlage hinter dem Hotel. Der Unternehmer Felix Gädeke bestätigte die Pläne der Zeitung gegenüber grundsätzlich. Es sei aber noch zu früh für Einzelauskünfte. (db, 18.6.15)

Bauhaus-Archiv: Neubau finanziert

Sanierung und Erweiterung des Berliner Bauhaus-Archivs sind gesichert: das Land Berlin und der Bund haben sich geeinigt, die Kosten je zur Hälfte zu tragen.

Das **Berliner Bauhausarchiv** soll umfassend restauriert und um einen Neubau erweitert werden. Nun ist auch die Finanzierung gesichert: Der Bund und das Land Berlin einigten sich am Montag, die Kosten je zur Hälfte zu tragen. Für die Sanierung sind 21,5 und für den Erweiterungsbau 34,7 Millionen Euro veranschlagt. Mit dem Umbau will das Haus seine umfangreiche Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich machen, die man bislang nur häppchenweise und in Sonderausstellungen zeigen konnte.

Das sanierungsbedürftige Bauhausarchiv wurde 1976-79 nach Plänen von **Walter Gropius** am Berliner Landwehrkanal gebaut. Es besitzt mit über einer Million Exponaten die weltweit größte Bauhaus-Sammlung. Seit 1997 steht der Gropius-Bau unter Denkmalschutz. Der Wettbewerb für die geplante Erweiterung läuft noch, der Siegerentwurf soll im Oktober diesen Jahres ermittelt werden. Zum 100. Geburtstag des Bauhaus im Jahr 2019 wird er aber nicht mehr fertig werden: Der Neubau wird wohl erst 2021 eröffnet. (jr, 17.5.15)

World Monument Fund für Gaslaternen

Ende 2015 sollen fast alle Gaslaternen aus Berlin verschwunden sein. Doch nun regt sich Protest: Auch der World Monuments Fund setzt sich für den Erhalt ein.

Die Stadt Berlin hat der Gaslaterne ein eigenes **Museum** gewidmet. In der Nähe des S-Bahnhofs Tiergarten werden diese inzwischen historisch gewordenen Beleuchtungskörper seit 1978 vom Senat und von den Gaswerken unter freiem Himmel ausgestellt. Immerhin gibt es die Gaslaterne in Berlin schon seit 1826 – und lange war ihr Netz einmalig dicht: Rund die **Hälfte der Gaslaternen weltweit** sollen in der deutschen Hauptstadt stehen.

Doch könnten die Museumsexemplare bald die letzten ihrer Art sein, denn bis Ende des Jahres sollen fast alle Berliner Gaslaternen dem elektrischen LED-Licht weichen. Übrig blieben rund 3.300 Standorte und dies sei mit der Denkmalpflege abgestimmt, erklärte eine Vertreterin der Stadtentwicklungsgesellschaft gegenüber der **Berliner Morgenpost**. Mit diesem Schritt will die Stadt niedrigere Betriebskosten ermöglichen. Gegen dieses Vorhaben regt sich nun Widerstand. Neben lokalen Bündnissen hat sich sogar der **World Monuments Fund** (WMF) eingeschaltet – und setzte die Gaslaterne auf die Rote Liste. Damit hätte Berlin wieder einen besonderen Platz inne: Für den WMF zählen seine Gaslaternen zu den bedrohten Kulturgütern, in eine Kategorie mit der Altstadt von Venedig. (kb, 16.6.15)

Meinhard von Gerkan-Biografie

Im Jovis Verlag erscheint eine Biografie über Meinhard von Gerkan. In Gesprächen wie auch anhand seiner Bauten kommt Autor Jürgen Tietz dem Baumeister nahe.

Meinhard von Gerkan ist einer der gefragtesten und erfolgreichsten deutschen Architekten der Gegenwart. Als Mitgründer des Architekturbüros gmp – von Gerkan, Marg und Partner – hat er in den vergangenen 50 Jahren weltweit ein Werk geschaffen, das durchgehend architektonische Vielfalt und Qualität eint.

Kaum eine Bauaufgabe, derer er sich in diesem halben Jahrhundert nicht angenommen hätte: Gerkans Schaffen umfasst Megaprojekte ebenso wie kleine Bauten. Dabei widmet er sich der Lösung architektonischer Detailfragen mit derselben Intensität und Leidenschaft wie der Gestaltung urbaner Räume oder ganzer Städte wie Lingang bei Schanghai in China. Passend zum 50-jährigen Büro-Jubiläum und zum 80. Geburtstag von Gerkans im Januar 2015 ist nun eine Biografie erschienen, die in enger Zusammenarbeit mit dem Architekten entstand. Sie zeichnet in zwei Bänden anhand zahlreicher persönlicher Begegnungen mit Menschen und Orten, aber auch mithilfe ausgewählter Bauten die Bandbreite seines Werks nach und präsentiert damit 50 Jahre gmp-Architektur für Deutschland und die Welt: von der Stadthalle Bielefeld (1990) zum Chinesischen Nationalmuseum in Peking (2011), vom Berliner Flughafen Tegel (1974) zum Berliner Flughafen BER (irgendwann). (db, 19.6.15)

Tietz, Jürgen, Meinhard von Gerkan – Vielfalt in der Einheit / Biografie in Bauten 1965–2015. Die autorisierte Biografie, Berlin 2015, 992 Seiten, ca. 800 Farb- und S/W-Abbildungen im Schuber, Jovis-Verlag, ISBN 978-3-86859-374-7.

Dawai, Kosmonaut!

Das DAM Frankfurt widmet der Architektin Galina Balaschowa ab 26. Juni eine Ausstellung – sie entwarf keine Häuser, sondern das Interieur von Raumschiffen!

Es ist bestimmt nicht ganz einfach, in der Schwerelosigkeit ein echtes Wohlfühlambiente zu schaffen. Die russische Architektin **Galina Balaschowa** (*1931) arbeitete daran: Sie entwarf von Anfang der 1960er bis 1990 die Interieurs der sowjetischen Raumschiffe. Im Wettlauf um die Mondlandung unterlag die Sowjetunion zwar, doch an Balaschowa, die ab 1964 Cheffingieurin des sowjetischen bemannten Mondprogramm war, hat es kaum gelegen. Ihr Verantwortungsgebiet war die künstlerische und funktionale Raumgestaltung ebenso wie die zweckmäßige und sichere Materialwahl, die Innenbeleuchtung, Möblierung und ihre Funktionalität in der Schwerelosigkeit bis hin zu den Toiletten und der Fixierung der schlafenden Kosmonauten.

Das Deutsche Architekturmuseum Frankfurt (DAM) zeigt nun ab dem 26. Juni die Ausstellung “Design für die Russische Raumfahrt – Die Architektin Galina Balaschowa”. Das Werk der 84-Jährigen, zu dem auch Entwürfe für Medaillen und Abzeichen zählen, ist bis heute selbst in Russland kaum bekannt. Zur Eröffnung der Schau, die u. a. Entwürfe und Fotos aus dem Raumfahrtprogramm zeigt, wird Galina Balaschowa anwesend sein. Begleitend zur Ausstellung ist im Verlag DOM publishers eine Monografie in deutscher und englischer Sprache erschienen. moderneREGIONAL wünscht Guten Flug! (db, 20.6.15)

Kein Neubau für Ludwig van

In Bonn ist der geplante Neubau des Festspielhauses gescheitert. Für die denkmalgeschützte Beethovenhalle könnte dies ein Glücksfall sein.

In Bonn gab es Mitte der Woche einen kulturpolitischen Paukenschlag. Die Deutsche Post kündigte ihre Unterstützung für das geplante neue Festspielhaus auf. Als Grund nannte das Unternehmen den “fehlenden Schulterschluss innerhalb der Stadt” hinsichtlich des umstrittenen Neubaus. Damit gilt das Projekt als gescheitert. Das Aus für den Neubau könnte sich als Glücksfall für die **Bonner Beethovenhalle** erweisen: eine zügige und umfassende Sanierung der 1959 eröffneten Konzerthalle scheint nun wahrscheinlicher.

Im Jahr 2020 will die Bundesstadt den 250. Geburtstag des gebürtigen Bonners Ludwig van Beethoven feiern. 2014 hatte der Rat der Stadt beschlossen, ein neues Festspielhaus am Rhein zu errichten, um das Jubiläum hier musikalisch zelebrieren zu können. Die nahe gelegene Beethovenhalle sollte weiter betrieben und schrittweise saniert werden. Der neue Nachbar drohte jedoch, das denkmalgeschützte Bauwerk

des Scharoun-Schülers **Siegfried Wolske** in den Schatten zu stellen. Nach Informationen des Express setzt sich der Bonner Bundestagsabgeordnete Ulrich Kelber (SPD) nun dafür ein, die vom Bund zugesagte finanzielle Unterstützung des Neubaus zugunsten der Sanierung der Beethovenhalle umzuwidmen. ([jr](#), 21.6.15)

Auf zum Tag der Architektur!

Am 27./28.6. findet wieder der bundesweite Tag der Architektur statt. Zahlreiche Gebäude können besichtigt werden, darunter auch sanierte aus den 50ern.

Am letzten Wochenende im Juni ist es wieder soweit – dann findet der bundesweite **Tag der Architektur** statt. Interessierten wird ein breites Spektrum an Bautypologien geboten: Privathäuser, neue und sanierte Miet- und Eigentumswohnungen, Bauwerke für Büro und Verwaltung, für Schule und Bildung, für Senioren und Kinder, für Handwerk und Gewerbe bis zu Gärten und Parks.

Der besondere Reiz am Tag der Architektur (der sich über zwei Tage erstreckt) ist natürlich, dass die meisten Objekte üblicherweise nicht für jeden offen stehen. Mittlerweile finden sich zunehmend Bauten der Nachkriegsmoderne auf den Besichtigungs-Listen, die von den Architektenkammern der jeweiligen Bundesländer erstellt werden. Passend dazu lautet das 2015er Motto “Architektur hat Bestand”.

Umnutzung, Sanierung, Teilabriss, Neuinterpretation: Für Freunde und auch für Hasser der Architektur der 1950er bis 1980er Jahre bieten sich am 27. und 28. Juni ebenso feine Objekte wie für Liebhaber der Frühwerke der Moderne – von der Erweiterung der Kirche St. Nikolaus oder der Neugestaltung des Sitzungssaals in der Kreisverwaltung von Bad Kreuznach über die Sanierung einer Kläranlage in Frankfurt/Main oder die Neugestaltung des Vorplatzes der Urania Berlin bis zu dem Umbau eines Fritz-Schumacher-Baus in Hamburg-Barmbek oder der Sanierung der Dresdener Weinbergkirche. ([db](#), 22.6.15)

Charles Correa 1930-2015

Der Indische Star-Architekt Charles Correa ist am 16. Juni 84-jährig verstorben. Er entwarf unter anderem das Gandhi-Memorial in Ahmedabad (1958-63).

Er war Indiens berühmtester Architekt und längst auch international hoch angesehen – auch wenn sein Name in Europa erst in den Achtzigern breiteren Kreisen bekannt wurde: **Charles Correa**, bereits seit jungen Jahren Schöpfer klassisch- wie postmoderner und postkolonialer Raumlanschaften, ist am 16. Juni im Alter von 84 Jahren verstorben. Studiert hat der Baumeister sowohl an der Universität Mumbai als auch am Massachusetts Institute of Technology in Cambridge – die Verquickung traditioneller indischer Formen mit westlicher Moderne war ihm weder fremd noch bedeutete sie einen Widerspruch.

Der erste bedeutende Auftrag für Correa ist die Mahatma Gandhi-Gedenkstätte (1958–63). Die Möglichkeiten der Betonbauweise präsentiert der Hindustan Lever Pavillion (1961) in Delhi. Die Kanchanjunga Apartments in Mumbai, 1970 projektiert und 1983 fertiggestellt, stehen am Beginn des internationalen Durchbruchs: Ähnliche Wohntürme mit luftigen Terrassen entstanden entstehen mittlerweile weltweit – Correa darf als Vorreiter gelten. In Portugal schuf er das Champalimaud Centre for the Unknown (2010), auch die Ständige Vertretung Indiens bei den Vereinten Nationen in New York ist ein Werk Correas. ([db](#), 23.6.15)

Und weg war die Pergola ...

Der “Touristengarten” an Dresdens Prager Straße wurde seiner Beton-Pergola beraubt. Sie soll wiedererrichtet werden. Wie und wann steht in den Sternen ...

Kaum jemand hat's bemerkt, doch es wurde Tabula Rasa gemacht: Im Frühjahr entfernten städtische Mitarbeiter die Beton-Pergola am sogenannten “Touristengarten”, der um 1970 fertiggestellten Parkanlage hinter dem heutigen Ibis-Hotel an der **Prager Straße**. Da man die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet sah, wurde 2014 der Abbruch beschlossen. Immerhin blieb die Wand aus Betonformsteinen stehen. Der Touristengarten steht als eine der letzten nahezu original erhaltenen DDR-Anlagen unter Denkmalschutz, die entfernten Teile sollen ersetzt werden. Eigentlich ...

Nun kommt das Problem – und das ist wie üblich das liebe Geld. Bis Ende 2016 wollte das Denkmalamt die Pergola wiedererrichtet sehen.

Aber: „Im laufenden Doppelhaushalt sind keine entsprechenden Mittel durch den Stadtrat bestätigt worden“, erklärte das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft laut DNN-Online auf Anfrage des Altstädter Ortsbeirates Marco Dziallas (Die Linke). Zu Abriss- und Wiederaufbaukosten äußerte sich die Stadt nicht. „Eine Kostenschätzung erfolgt im Rahmen des Planungsprozesses“, so das Grünflächenamt an Dziallas. Offenbar existiert noch gar keine Planung zur Zukunft der historischen Grünanlage (db, 24.6.15)

Der (un)menschliche Maßstab

Im Hamburger Architektursommer, vom 22. bis 25. Juli, bietet die "Initiative City-Hof" einen Dreiklang aus Ausstellung, Führung und Film.

Immer noch wird um die Hamburger City-Hof-Häuser gerungen. Jüngst hatte sich sogar die ICOMOS – vor dem Hintergrund des laufenden Antrags auf UNESCO-Weltkulturerbe für das nahe Kontorhausviertel – für das 1957 von Rudolf Klophaus gestaltete Hochhausensemble stark gemacht: Mit der "ästhetischen Rehabilitierung" (gedacht ist an die Wiederherstellung der ehemals weißen Fassadenverkleidung) des City-Hofs könne ein positives Signal in der Eingangssituation zur Stadt und für den Welterbeantrag gesetzt werden.

Immer wieder macht die "Initiative City-Hof" mit Veranstaltungen auf ihren Kampf aufmerksam. Zum Hamburger Architektursommer wird vom 22. bis 25. Juli 2015 ein "Dreiklang aus Ausstellung historischer Fotografien vom City-Hof, performativer Führung" – und nicht zu vergessen der Film "The Human Scale" von Andreas Møl Dalsgaard – unter dem Motto "Der (un)menschliche Maßstab" aufgeboten. Für die Veranstaltung der Initiative City-Hof, cobratheater.cobra und Flexibles Flimmern im Rahmen des Hamburger Architektursommers 2015 (jeweils ab 17:30 Uhr, mit dazu passenden Speisen und Getränken, Eintrittspreis 10 Euro) werden noch Reservierungen entgegengenommen: reservierungen@flexiblesflimmern.de. (kb, 25.6.15)

Das Auge des Arbeiters

Bis zum 12. Juli 2015 zeigt das Stadtmuseum Dresden in einer Sonderausstellung, wie die Fotografie nach dem Ersten Weltkrieg breitere Schichten erreichte.

Schnell nach Dresden, denn nur noch bis zum 12. Juli 2015 wird hier im Stadtmuseum die Ausstellung "Das Auge des Arbeiters. Arbeiterfotografie in der Weimarer Republik" gezeigt. Die Präsentation, Ergebnis eines langjährigen Forschungsprojekts, dokumentiert die "Demokratisierung" der Bildproduktion nach dem Ersten Weltkrieg. Mit der Kamera war die Fotografie um 1930 für einen breiten Personenkreis erschwinglich.

Neben Amateuraufnahmen zeigten nun auch die illustrierten Massenpresse und der Film erstmals Bilder von Arbeitern über Arbeiter: ihren Alltag in den Familien und Fabriken, ihren Kampf auf den Straßen, ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft. In der Dresdener Ausstellung werden Aufnahmen aus sächsischen Sammlungen in Beziehung gesetzt zu weiteren Objekten, Bildern und Symbolen aus dem Arbeitermilieu. Sie lassen lebendig werden, wie die Arbeiterschaft mit ihren besonderen Themen langsam in den öffentlichen Raum vordrang. Begleitend zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen. (kb, 26.6.15)

Grüße aus Köln (mit Gewinnspiel)

Bevor sich "koelnarchitektur.de" in die Sommerpause verabschiedet, hat die Redaktion noch neue Postkarten drucken lassen – und die kann man gewinnen.

Bevor sich das Portal "koelnarchitektur.de" in die Sommerpause verabschiedet, sendet dessen Redaktion noch ganz nostalgisch postalisch **Grüße und ein kleines Gewinnspiel**: Man hat eine erste Serie von Postkarten mit Kölner Architekturmotiven drucken lassen, die für die Stadt am Rhein und ihre Architektur (und natürlich auch für ihr Architekturportal) werben sollen. Es wurden vier religiöse Bauten mit Fotografien von Uta Winterhager ausgewählt, davon zwei nachkriegsmoderne und zwei zeitgenössische.

Wer mehr daüber wissen will, kann auf "koelnarchitektur.de" nachlesen: die Klinikkirche St. Johannes der Täufer von Gottfried Böhm aus dem Jahr 1965 in Köln-Sülz ("Auf dem Weg zu Gottfried Böhm"), die Kirche der Katholischen Hochschulgemeinde St. Johannes XXIII von Heinz Buchmann und Josef Rikus in Köln-Sülz aus dem Jahr 1968 ("Kirchenschatz" und "Kirchengeschichten: St. Johannes XXIII"), die Immanuel-Kirche der Brückenschlag-Gemeinde von Sauerbruch Hutten in Köln-Stammheim ("Kölns neue Kirche") aus dem Jahr 2013 und

die noch im Bau befindliche DITIB-Zentralmoschee vom Paul Böhm in Köln-Ehrenfeld (**“Die Kölner Moscheengeschichte”**). Ach ja, das Gewinnspiel: Die ersten fünf, die an redaktion@koelnarchitektur.de einen netten Gruß schicken, bekommen von eben dieser je zwei Sets der neuen Postkarten (Postadresse angeben!). (kb, 27.6.15)

Materialität des Heiligen

Vom 3. bis 4. Juli 2015 widmet sich eine kunsthistorische Tagung in Düsseldorf der Frage, wie das “Heilige” im modernen Kirchenbau greifbar wurde.

Wer sagt denn, das Heilige sei nicht greifbar ... Gut, die Calvinisten. Und die Naturwissenschaftler. Aber die Kunsthistoriker wollen in Düsseldorf die “Materialität des Heiligen” aufspüren. Die gleichnamige Tagung des Instituts für Kunstgeschichte im Haus der Universität (Schadowplatz 14, 40212 Düsseldorf) lotet vom 3. bis zum 4. Juli 2015 die “Materialwahl, Materialwirkung und Materialbewertung in der christlichen Kunst des 20. Jahrhunderts” aus. Es geht um Baustoffe, Raumkonzepte und Kunstwerke, die das “Andere”, die Transzendenz für den modernen Kirchenbesucher ein Stück näher rücken lassen sollten – so zumindest der Wille ihrer Gestalter.

Am ersten Konferenztag reichen die Themen von der Kirche Saint-Eugène in Paris über den Heiligkeitsbegriff im 20./21. Jahrhundert bis zu den “Sakralbauten” von Josef Franke und der “Stofflichkeit” bei Rudolf Schwarz sowie der Fenster- und Wandgestaltung im Kirchenbau des 20./21. Jahrhunderts. Am Samstag, den 4. Juli, drehen sich die Referate um die Rolle des Betons im Kirchenbau, das “Sakrale” in der Künstlergruppe ZERO, das “mysteriöse Licht” im modernen Kirchenbau, Licht- und Videoinstallationen im kirchlichen Raum oder “Material als Inspiration”. (kb, 28.6.15)

Stadtlandschaften “authentisieren”

Am 3. Juli trifft man sich im brandenburgischen Erkner zu einem Workshop – auf der Suche nach dem “Wahren” in den Stadtlandschaften.

Am Freitag, den 3. Juli 2015 lädt das Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung zum Workshop “Authentisierung von Stadtlandschaften II” ins brandenburgische Erkner. “Authentizität” als Eigenschaft des vermeintlich Echten, Wahren von Dingen oder Personen beschäftigt seit einiger Zeit verstärkt die Forschung. In der Themenlinie “Historische Überlieferungsräume” des Forschungsverbunds “Historische Authentizität” wird u. a. untersucht, welche Bestandteile von Städten und Landschaften als historisch “echte” Orte dargestellt werden.

Die Tagung fragt, mit welchen Begriffen und Strategien dies historisch geschah und geschieht, und welche Akteure, Diskussionen und Schübe von “Authentisierung” sich identifizieren lassen. Der Workshop führt eine Konferenz vom 22./23. Juni 2014 fort und legt nun seinen Schwerpunkt auf transnationale Perspektiven und Formen der “Authentisierungen”. Damit kommt auch in den Blick, wie die Nachkriegsmoderne mit der “Echtheit” umging und wie wir heute die historisch werdenden Zeugnisse Nachkriegsmoderne wahrnehmen. Zu den Referenten zählen unter anderem Torsten Meyer (Zürich), Andreas Fülberth (Leipzig) und **Olaf Gisbertz** (Braunschweig). Anmeldungen werden noch bis zum 29. Juni entgegengenommen unter: Petra Geral, petra.geral@irs-net.de, Tel 03362 793-142, www.irs-net.de/Authentisierung. (db, 29.6.15)

Community Spaces

Der Tagungsband widmet sich den Gemeinschaftsräumen der Nachkriegsmoderne – mit internationalen Beiträgen aus ost- und westeuropäischer Perspektive.

Community Spaces

Vom 7. bis 8. September 2012 fand an der TU Darmstadt die Tagung “Community Spaces. Conception – Appropriation – Identity” statt. Veranstaltet wurde sie vom Network 45plus, das sich anlässlich einer ersten Tagung 2011 in Berlin als europäisches Forum für Nachwuchswissenschaftler gegründet hatte. In Darmstadt ging es um Gemeinschaftsräume in Großwohnsiedlungen der Nachkriegsmoderne. Diese Siedlungen sind trotz ihres allzu oft schlechten Rufs auch heute noch für viele Menschen Heimat. Sie waren

häufig mit Gemeinschaftsräumen ausgestattet, die die Entstehung einer Quartiersgesellschaft fördern sollten und besonders sorgfältig gestaltet wurden. Gerade diese Räume werden heute als problematisch empfunden und stehen zur Disposition – Grund genug, sie und die damit verbundenen Konzeptionen von Gemeinschaft genauer zu untersuchen.

Nun ist das Buch zur Tagung erschienen – umfangreich, kostenfrei und online. Die Beiträge der internationalen Forscher decken ein weites Spektrum ab: Nach einer Einführung der Herausgeber reichen die Themen von rumänischen Gemeinschafts- und englischen Einkaufszentren über Le Corbusiers Stadtbild und spanische Wohnsiedlungen bis hin zur Brunnenstraße und zum Studentendorf in Berlin. Die Publikation ist online in der Reihe “ISR Impulse online” (ehemals “Graue Reihe”) der TU Berlin erschienen. (kb, 30.6.15)

Harnack, Maren/Haubold, Sebastian/Berkemann, Karin/Tvrtkovic, Mario/Wolf, Tobias/Herold, Katrin (Hg.), *Community Spaces. Conception, Appropriation, Identity* (ISR Impulse online 53), Berlin 2015 (Online-Publikation).

DDR limited

Ein Bildband nimmt die Karl-Marx-Allee in Berlin in den Blick. In den Aufnahmen zeigt sich die einstige sozialistische Prunkstraße moderner denn je.

Als “Schaufenster des Sozialismus” wurde sie einst konzipiert: Die Berliner **Karl-Marx-Allee** sollte zum architektonischen Sinnbild des Arbeiter- und Bauernstaates werden. Mit ihrem ursprünglichen Namen “Stalinallee” machte sie den Anspruch der SED auf eine weitgehende Sowjetisierung Berlins deutlich, der auch vor dem Städtebau nicht halt machte. Statt an die nüchterne Bauhaus-Tradition hielten sich die Architekten an den **sozialistischen Klassizismus**, der auch das Stadtbild Moskaus prägte.

Der Bildband “Central Berlin – DDR limited” nimmt die Karl-Marx-Allee in den Blick und präsentiert neben historischen Aufnahmen Porträts von Einrichtungen und Wohnkonzepten der heutigen Bewohner. Einen lokalen Schwerpunkt legt das Buch auf die Bauten rund um den Straußberger Platz. Die Architektur scheint auch nach dem Wegfall ihres ideologischen Gegenstücks modern und ästhetisch ansprechend. Die ehemaligen Paläste für die Werktätigen sind in einem post-ideologischen Berlin zum attraktiven Wohnobjekt geworden. Dies zeigen auch die Aufnahmen aus ihrem Inneren. Obwohl die meisten Wohneinheiten nur mit zwei bis drei Zimmern ausgestattet sind, zeigen sich hier geschmackvoll ausgestattete Wohnungen, die Klassiker des DDR-Designs mit westlichen Pendants und aktuellen Möbeln verbinden. (jr, 1.7.15)

Wyst, André/Schilgen, Stephand (Hg.), *Central Berlin – DDR limited. The distinctive life and style of East Berlin’s grand former socialist boulevard, the Karl-Marx-Allee, and where it originates, the Strausberger Platz*, Berlin 2015, 176 Seiten, ISBN 978-3-89955-578-3.

Die “Stunde Null”

Für diese deutsche “Schicksalsstunde” werden verschiedene Daten diskutiert: Bis zum 17. Juli können Forscher für einen Workshop noch Vorschläge einreichen.

Es geht um ein Datum, das es eigentlich gibt (und vielleicht auch nie gegeben hat): die **“Stunde Null”**. Diese Bezeichnung schien für das neue, hoffentlich “gute” Nachkriegsdeutschland” verheißungsvoll. Sie stand für einen radikalen, unbelasteten Neuanfang. Nun nimmt sich ein französischer Workshop für den 2. Oktober 2015 (Maison des Sciences de l’Homme, Clermont-Ferrand, USR 3550) vor, diesen Begriff genauer abzuklopfen. Werden doch verschiedene Jahre für diese “Schicksalsstunde” der deutschen Geschichte diskutiert: 1945, 1949, 1968, 1969, 1989. Darüber hinaus soll die historische, kulturelle und soziale Bedeutung der “Stunde Null” berücksichtigt werden.

Für diesen Workshop werden bis zum 17. Juli Vorschläge gesucht – zu insgesamt drei Themenblöcke: biographische Brüche und Mentalitätswandel durch eine oder mehrere “Stunde(n) Null”, Diskurse und Gegendiskurse zu ebendiesem “Leitwort” sowie (geschichts)wissenschaftliche Perspektiven zu diesem nicht unproblematische, zumindest aber umstrittenen Konzept. Die gemeinsame Diskussion soll dazu beitragen, für die „Stunde Null“ fortan besser zwischen Mythos und Realität unterscheiden zu können. Die Ausschreibung richtet sich an Forscher, Postdoktoranden und Doktoranden in Germanistik, Geschichte, Geographie, Wirtschaftswissenschaften, Philosophie und anderen Geistes- und Sozialwissenschaften sowie an Kunsthistoriker, Literatur-, Medien- und

Kommunikationswissenschaftler unter der folgenden Adresse: Dana Martin, 34, avenue Carnot, F-63000 Clermont-Ferrand, dana.martin@univ-bpclermont.fr. (kb, 2.7.15)

Potsdam: Abschied vom “Minsk”

In Potsdam scheint das eh. Terrassenrestaurant “Minsk” (1977) nun endgültig zum Abriss verurteilt: Für eine Umnutzung zur Kita bestehe “kein Bedarf”.

Es sieht – leider – nach Abschied aus: “Die Rettungsversuche für das in den 1970er Jahren errichtete Terrassenrestaurant ‘Minsk’ am Potsdamer Brauhausberg waren vergebens.” So meldet gestern, am 1. Juli, abends die “Märkische Allgemeine”. Gemeint ist das moderne Terrassenrestaurant, das 1977 – zum 60. Jahrestag der Oktoberrevolution – am **Potsdamer Brauhausberg** eröffnet wurde. Mit dem gestaffelten Flachdachbau ergänzte der Architekt Karl-Heinz Birkholz (mit Wolfgang Müller) die ebenfalls von ihm geplante geschwungene Schwimmhalle aus dem Jahr 1971. Die moderne Anlage befindet sich aktuell im Umbruch: Auf dem Gelände sollen **eine neue Schwimmhalle und “Stadtvillen”** entstehen.

Die Initiative “Pro Brauhausberg” engagierte sich 2011 verstärkt für den Erhalt und eine Unterschutzstellung des gesamten DDR-Ensembles. Der Landessportbund Brandenburg plante, das Restaurant zur “bewegungs- und gesundheitsorientierte Kindertagesstätte” umzugestalten. In den folgenden Monaten gingen die Nachrichten, Gerüchte und Vorwürfe **hin** und **her**. Nun habe die Sozialdezernentin Elona Müller-Preinesberger vor den Stadtverordneten erklärt (so die “Märkische Allgemeine”), dass kein Bedarf für die angedachte Kindertagesstätte bestehe. Keine Kita heißt in der Folge wohl endgültig kein Erhalt des ehemaligen Terrassenrestaurants – und stattdessen Abriss für eine neue Wohnbebauung. (kb, 2.7.15)

Das Bad der 70er

Im baden-württembergischen Schiltach zeigt die Hansgrohe Aquademie noch bis zum 3. April 2016 farbenfrohe Bäder aus Europa, Asien und Südamerika.

Die Badesaison ist eröffnet – zumindest indoor, zumindest im baden-württembergischen Schiltach. Hier zeigt die Hansgrohe Aquademie, eine Schau- und Vermittlungsstätte des **“Brausefabrikanten”**, bis zum 3. April 2016 die Ausstellung “Das Bad der 70er Jahre. Europa, Asien und Südamerika”.

Die Bäder der damaligen Zeit folgten ganz dem Zeitgeist: Farbenfroh und mit Lust am Dekor experimentierten die Designer mit neuen Formen und Materialien. Als Rot, Gelb, Braun ins Bad kamen, setzten sich technisch auch Hebelmischer und Brauseset durch. Die Ausstellung vergleicht Bäder aus unterschiedlichen Kontinenten und zeigt auf, wie die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen in Europa, Asien und Südamerika die Badgestaltung beeinflusst haben. Entwickelt wurde die Präsentation vom Architekten Budi Pradono (Indonesien) und Roman Passarge, Leiter der Hansgrohe Aquademie, mit Mathias Klotz, Kurator aus Chile. Arkas Förstner zeichnet für die Gestaltung verantwortlich. Begleitend zur Ausstellung werden in Schiltach **Führungen und Sonderveranstaltungen** angeboten. (kb, 3.7.15)

Tagung zum Sep-Ruf-Bau in Bonn

Am 2. September 2015 lädt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz zu einer Tagung, um die Ergebnisse der Sanierung des Bonner Sep-Ruf-Baus vorzustellen.

Kaum ist es Sommer, schon wirft der Tag des Offenen Denkmals seine Schatten voraus. Im Vorfeld dessen veranstaltet die **Deutsche Stiftung Denkmalschutz** am 2. September 2015 ab 10 Uhr eine Tagung zu ihrem eigenen Dienstsitz, zur **ehemaligen bayerischen Landesvertretung** im alten Bonner Regierungsviertel. Sie wurde nach Plänen von **Sep Ruf** erbaut und 1955 eröffnet. Ruf zeichnet auch für den **Kanzlerbungalow** (1966) verantwortlich, der für die Bonner Republik steht.

Der dreigeschossige Stahlskelettbau ist betont nüchtern gehalten, die Fassade wird von großen **Chicago Fenstern** beherrscht und einem Staffelgeschoss mit Dachterrasse bekrönt. Mit der Tagung **“Denkmal der Nachkriegsmoderne und der bauklimatischen Innovation – Der Sep-**

Ruf-Bau in Bonn“ werden nun die Ergebnisse eines Forschungsprojekts zur denkmalgerechten energetischen Sanierung eben jenes Baukunstwerks vorgestellt. Eingeladen sind nach Bonn (Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Schlegelstraße 1, 53113 Bonn) Eigentümer und Denkmalpfleger, Vertreter von Architektur und Handwerk ebenso wie solche aus Politik und Energieberatung. Die Teilnahme ist kostenfrei. (kb, 4.7.15)

Gauck ehrt Böhm, Jahn und von Gerkan

Bundespräsident Joachim Gauck ehrte die Leistungen der deutschen Architekten: vom Kirchenbauer Gottfried Böhm bis zum Architekturkritiker Dieter Bartetzko.

Am 3. Juli 2015 ehrte Bundespräsident Joachim Gauck die deutschen Architekten bei einer **Matinée im Schloss Bellevue**. Keine Bauaufgabe sei zu unbedeutend, “um nicht mit Witz und Ideen, mit Anmut und Charme gestaltet zu werden”. Besonders hob Gauck die Leistungen der Architekten der Nachkriegsgeneration hervor. Unter den Ehrengästen wurde der im März verstorbene Pritzker-Preis-Träger **Frei Otto**, der die gewagte Dachkonstruktion des Münchener Olympiastadions mitprägte, durch seine Frau und seine Tochter vertreten.

Besondere Ehrung wurde dem 95-jährigen **Gottfried Böhm** (rheinischer Kirchenbauer und ebenfalls Pritzer-Preis-Träger), dem 80-jährigen **Meinhard von Gerkan** (flughafen- und bahnhöferprobter Kopf des Büros gmp) und dem 75-jährigen Helmut Jahn (internationaler Hochhauskünstler) anlässlich ihrer runden Geburtstage zuteil. In seiner **Ansprache** unterstrich Gauck zudem die wichtige Rolle eines guten Architekturjournalismus, um Qualität auch für Nichtfachleute verständlich zu machen. In diesem Zusammenhang erinnerte er an die “leidenschaftlichen Plädoyers für gutes Bauen” des kürzlich im Alter von 66 Jahren verstorbenen Architekturkritikers und langjährigen FAZ-Feuilletonisten Dieter Bartetzko. (kb, 4.7.15)

Das Berliner Amerika Haus

Dem ehemaligen Amerika Haus in der Berliner Hardenbergstraße widmet sich das neue Buch “Pop, Politics and Propaganda” aus dem Hatje Cantz Verlag.

Die Hardenbergstraße steht architektonisch noch heute für das West-Berlin der 1950er Jahre: Etliche herausragende Beispiele der Nachkriegsmoderne finden sich hier, darunter auch das ehemalige **Amerika Haus**. 1957 nach Plänen von **Bruno Grimmek** errichtet, war es fast 50 Jahre lang als Informations- und Kulturzentrum der USA im Berliner Alltagsleben verankert. Und erlebte eine wechselhafte Geschichte: Lyonel Feininger und Robert Rauschenberg stellten hier aus, Willy Brandt und Robert Kennedy zählten zu den Besuchern – doch es flogen auch Eier und Moltow-Cocktails gegen das vermeintliche Symbol des US-Imperialismus. 2006 gaben die Amerikaner den denkmalgeschützten Bau an das Land Berlin zurück.

Seit Herbst 2014 ist das Gebäude nach einigen Jahren Leerstand und Interimsnutzungen nun festes Domizil der Stiftung **C/O Berlin**. Aus diesem Anlass zeichnet ein Buch die bewegte Geschichte des Amerika Hauses nach – erweitert um Interviews mit Zeitzeugen wie Otto Schily, John Kornblum und Astrid Proll sowie fotografische Dokumentationen und Reflexionen von Jörg Sasse und Michael Disqué. Der Autor Hans Georg Hiller von Gaertringen stellt sich der Aufgabe, Architektur- und (West-Berliner) Zeitgeschichte in einem Buch zu einen. (db, 5.7.15)

Pop, Politics, and Propaganda, Das Amerika Haus Berlin im Wandel der Zeit, hg. von C/O Berlin, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern 2015, 168 Seiten, 138 Abbildungen, gebunden, ISBN 978-3-7757-3948-1.

Welterbe in Hamburg

Die Hamburger Speicherstadt samt Kontorhausviertel sind nun Teil des UNESCO-Welterbes. Zum Kontorhausviertel gehört auch das Chile-Haus von Fritz Höger.

Das Chile-Haus (1922-24) zählt zu den europäischen Ikonen des Backstein-Expressionismus. Nun erhält **Fritz Högers** Meisterwerk die höchste Weihe: Am 5. Juli 2015 wurden die Hamburger **Speicherstadt** und das **Kontorhausviertel**, zu dem der imposante Bau gehört, zum UNESCO-Welterbe erklärt. Auf der Welterbeliste stehen derzeit rund 1.000 Kultur- und Naturerbestätten aus 161 Ländern. In Deutschland gibt es nun 40, unter ihnen die Würzburger Residenz, die Essener Zeche Zollverein und der Dom zu Aachen (der 1978 als erstes deutsches Objekt zu

dieser Ehre kam). Das **UNESCO**-Welterbekomitee beschloss die Aufnahme der Hamburger Bauten nun bei seiner Tagung in Bonn.

Die neogotische Speicherstadt gilt als das größte zusammenhängende einheitliche Speicherensemble der Welt und ist bis heute in nahezu unveränderter Gestaltung erhalten. Errichtet wurde sie zwischen 1885 und 1927 auf einer Inselgruppe in der Elbe. Nach Kriegsschäden wurde sie unter der Leitung von **Werner Kallmorgen** wiederaufgebaut und ergänzt. Das benachbarte Kontorhausviertel mit den Hafengebäuden und den Geschäftsräumen der Schifffahrtsunternehmen entstand in den Jahren 1920 bis 1940 und gilt als erstes Büroviertel Europas. Nun rückt auch das abrisssbedrohte nachkriegsmoderne **Cityhof-Hochhausensemble** in die Welterbe-Pufferzone ... (db, 6.7.15)

Plätze in Deutschland 1950 und heute

Eine Wanderausstellung vergleicht Fotografien von Plätzen von 1950 mit aktuellen Aufnahmen desselben Standorts. Deutlich werden tiefgreifende Veränderungen.

Plätze sind mehr als Leerstellen einer Stadt. Seit Jahrhunderten sind sie den Bewohnern wichtig – zum Handeln, zum Repräsentieren, zum Verweilen. Schon immer waren sie auch Knotenpunkte im Verkehrsgefüge. In den 1950er bis 1970er Jahren deutete die “autogerechte Stadt” viele deutsche Plätze neu. Für den motorisierten Verkehr entstanden großzügige Stadtautobahnen, Straßendurchbrüche, Hochstraßen, Tunnel und Rampen. “Viele Plätze wurden damit zu reinen Verkehrsknotenpunkten ohne jegliche Aufenthaltsqualität” – so die Meinung der Kuratoren Prof. Christoph Mäckler und Birgit Roth der Wanderausstellung “Plätze in Deutschland 1950 und heute. Eine Gegenüberstellung”. Auch Plätze, die den Krieg unbeschadet überstanden hatten, seien ein Opfer der modernen Maßstablosigkeit geworden.

Dieser These folgend, vergleicht die Ausstellung Fotografien deutscher Plätze aus den 1950er Jahren mit aktuellen Aufnahmen des gleichen Standorts. Deutlich werden damit tiefgreifende Veränderungen. Überlassen wir es dem jeweiligen Betrachter, ob er diese – wie die Ausstellungsmacher – nur als negativ einstuft. Nachdem die Wanderausstellung bereits bundesweit mehrfach zwischen Hamburg und Köln zu sehen war, gastiert sie bis zum 14. September 2015 im Münchener Servicezentrum Lokalbaukommission (Blumenstraße 19, 80331 München). Im Anschluss soll die Präsentation von Oktober bis November nach Dresden und von November bis Dezember nach Frankfurt am Main weiterwandern. (kb, 7.7.15)

Archiv Große Bergstraße

Vom 17. bis 26. Juli 2015 findet in Hamburg der künstlerische Dokumentationsprojekt “Archiv Große Bergstraße” statt.

In Hamburg startet am 17. Juli ein künstlerisches Dokumentations- und Forschungsprojekt: Für das “Archiv Große Bergstraße” werden Dinge zusammengetragen und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht: Materialien wie (Zeitung-) Artikel, Bilder, fotografische Dokumentationen sowie filmische Ausschnitte und akustische Erfahrungen im Stadtraum ergänzen den gegenwärtigen Ort Große Bergstraße um Eindrücke, Erinnerungen, Ereignisse und längst Vergessenes. Zeitzeugen, Anwohner und Interessierte sind eingeladen, ihre persönlichen Erinnerungen in das Archiv zu bringen und aufzeichnen zu lassen. Diese Erinnerungen an die Große Bergstraße fließen so ein in das kulturelle Gedächtnis der Stadt, mithilfe dessen man die Gegenwart anders verstehen und nachvollziehen kann.

Das Archiv Große Bergstraße soll über die zehn Tage zu einem Ort heranwachsen, an dem Erinnerungen an Deutschlands erste großstädtische Fußgänger-Einkaufszone zusammenlaufen und so angeordnet werden, dass die gegenwärtigen Veränderungen in einen Zusammenhang gebracht werden können. Es werden u. a. Arbeiten von Doro Carl (Film), Johanna Klier (Fotografie) und Sylvia Necker (Sound/Klangkunst) zu sehen sein. Die Eröffnung findet am 17. Juli ab 19 Uhr statt, die Finissage am 26. Juli ab 18 Uhr (Frappant e.V. in der Viktoriakaserne, Zeiseweg 9 (Eingang über Hinterhof Bodenstedtstraße), 22765 Hamburg). Begleitend gibt es am 18. Juli um 15 Uhr den Vortrag “Memory Maps” und am 23. Juli um 18:30 Uhr den Workshop “Die Karte im Kopf”. (kb, 7.7.15)

Paul Schneider-Esleben

Bis zum 18. Oktober 2015 widmet das Münchener Architekturmuseum dem Baumeister Paul Schneider Esleben zum 100. Geburtstag eine eigene Ausstellung.

“Ein Architekt der bundesrepublikanischen Moderne” – der Untertitel der Ausstellung des **Architekturmuseums der TU München** ist sperrig.

Vom 16. Juli bis zum 18. Oktober 2015 (Vernissage ist am 15. Juli um 19 Uhr) geht es um den Architekten **Paul Schneider-Esleben** (1915-2005), der mit seinen Bauten die deutsche Nachkriegsmoderne tatsächlich prägte. Mit dem Mannesmann-Hochhaus in Düsseldorf (1955-58) etwa schuf er den ersten deutschen Stahlskelettbau mit Vorhangfassade. Für das pädagogische Reformprojekt Rolandschule in Düsseldorf (1957-61) zog er Avantgardenkünstler der Gruppe ZERO und Joseph Beuys hinzu. Für den Flughafen Köln-Bonn (1962-71) entwickelte er ein modellhaftes Verkehrskonzept, das ihn zum Berater von Flughafenprojekten weltweit werden ließ. Schneider-Esleben studierte in Darmstadt und Stuttgart, lehrte später selbst an der Hamburger Hochschule für Bildende Künste.

Schon für seinen Namen wurde der gebürtige Paul Schneider kreativ: Er reaktivierte kurzerhand den – von der Familie abgelegten – Adelstitel seiner Mutter. Zu seinem 100. Geburtstag nun widmet ihm das Architekturmuseum der TU München eine eigene Schau. Damit soll das Werk des prägnanten Architekten seinen verdienten Platz im baulichen Erbe der Nachkriegsmoderne erhalten. Denn nicht zuletzt wirft der Abriss der SARAG-Hauptverwaltung in Düsseldorf die Frage nach der Erhaltung seines Werks auf. (**ber**, 8.7.15)

Untergründig: Das Sommerheft ist da!

Das Sommer-Heft von moderneREGIONAL (Redaktion: M. Bredenbeck/K. Berkemann) folgt der U-Bahn auf ihrem Weg in die Moderne.

Als sich der großstädtische Verkehr um 1900 unter die Erde zurückzog, hatte die Moderne ihr neues Spielfeld gefunden. Die U-Bahn machte alle Umbrüche des letzten Jahrhunderts mit: vom Kaiserpavillon über das elektrifizierte Symbol des Wiederaufbaus bis zum postmodernen Stadtteilbahnhof. Das neue moderneREGIONAL-Sommer-Heft "Untergründig. Als die Moderne fahren lernte" (Redaktion: **M. Bredenbeck/K. Berkemann**) folgt dem neuen alten Verkehrsmittel auf seinem Weg durch die Jahrzehnte.

In seinem **Leitartikel** blickt der Architekturkritiker Nikolaus Bernau auf die Geschichte der Metro. Für die Fachbeiträge waren die Autoren in ihren (Wahl-)Heimatstädten unterirdisch unterwegs: Martin Bredenbeck in **Bonn**, Verena Pfeiffer-Kloss in **West-Berlin**, Elisabeth und Lorenz Intichar in **Wien**, Julius Reinsberg in **Moskau**. Für das Porträt ging Sebastian Bank auf kermanische Spurensuche durch **Essen** und im **Interview** schwärmt die langjährige Kölner Dombaumeisterin **Barabara Schock-Werner** von den schönen Seiten des rheinischen Untergrunds. (**kb**, 8.7.15)

Klaus Bürgles Zukunftswelten

Der Grafiker Klaus Bürgle, Schöpfer von Zukunftsbildern in Magazinen wie "Hobby" und "Das neue Universum", ist am 30. Juni im Alter von 89 Jahren gestorben.

Fragen über Fragen: Wie leben wir im Jahr 2000? Werden wir uns die Natur komplett zu Nutze machen können? Wann wird uns der Weltraum gehören? Zukunftsvisionen waren gerade zur Mitte des fortschrittsbeseelten 20. Jahrhunderts en Vogue. Nachlesen konnte man sie in Büchern wie "Das neue Universum" – von 1880 bis 2002 jährlich erschienen – sowie in Zeitschriften wie der legendären "Hobby" (1953-91). Und da das Zeitalter der Computeranimationen noch nicht angebrochen war, blieb zur bildlichen Darstellung nur der Zeichenstift: Seit 1949 zeichnete **Klaus Bürgle** Impressionen aus schönen neuen Welten, egal, ob diese im All, unter Wasser oder auf Erden lagen. Der Grafiker aus Göppingen fasste Forschung, Hoffnung und eigene Ideen in seine phantastischen Bilder. Am 30. Juni ist der "Weiterdenker" im Alter von 89 Jahren verstorben.

Klaus Bürgle, Jahrgang 1926, besuchte von 1948 bis 1951 die Staatliche Akademie der bildenden Künste in Stuttgart. Ab 1953 arbeitete er als selbstständiger Grafiker und illustrierte neben seiner Tätigkeit für "Hobby" und "Das neue Universum" unter anderem Werbeprospekte für die Firma Zeiss. Ab den 1980ern, der Fortschrittsglaube war längst nicht mehr ungebrochen, wandte sich der Mobilitätsfan Bildern von Autos zu. Seine Oldtimer (sic!)-Portraits sind heute begehrte Sammlerstücke. Bereits 2010 widmete die Kunsthalle Göppingen Bürgle die Ausstellung "Zurück in die Zukunft". (**db**, 9.7.15)

Halle: Denkmalschutz fürs Planetarium

Es war "fünf vor zwölf": Das nach Hochwasserschäden abrissgefährdete Planetarium in Halle/Saale (1976-78) wurde im Juni 2015 unter Denkmalschutz gestellt.

Das **Planetarium** auf der Peißnitzinsel in Halle (Saale) steht seit dem letzten Hochwasser vor zwei Jahren leer und seitdem auch zur Disposition: Denn auf dem Weg zum höchstmöglichen Fördermittel-Budget für ein neues Planetarium am Holzhof, das als Initialzündung für die Revitalisierung der Saline-Insel fungieren soll, hatte die Stadt Halle den Abbruch des Vorgängers bislang fest eingeplant. Daher schien das Schicksal des futuristischen Bauwerks (seitdem der Fluthilfefonds die Übernahme der Abrisskosten bewilligt hat) besiegelt.

Dieses 1976-78 errichtete Raumflugplanetarium ist jedoch – neben seinen Qualitäten als Zeitzeugnis der ostdeutschen Weltraumbegeisterung – auch noch ein weitestgehend unverändertes Anschauungsmodell der verschiedenen vom Hallenser Bauingenieur Herbert Müller („Schalenmüller“) entwickelten Betonschalen, die für viele der lokalen Sonderbauten der DDR-Zeit geradezu charakteristisch sind. Daher stellte das Landesamt für Denkmalpflege Sachsen-Anhalt die mehrteilige Anlage im Juni 2015 als Baudenkmal unter Schutz. Dies ergibt für den weiteren Erhalt des Planetariums nun völlig neue Perspektiven. Die Stadt scheint jedoch um jeden Preis an den Abbruchplänen festhalten zu wollen: Die Kulturdezernentin Judith Marquardt spricht nun von einem „denkmalgerechten Abriss“ ... (ts, 10.7.15)

Berlin: Sind jetzt die 80er dran?

Einem erst 30 Jahre alten Wohngebäude, 1984 von Gottfried Böhm im Vorfeld der IBA errichtet, droht der Abriss. Nun wird die Denkmalswürdigkeit geprüft.

„Jetzt werden die 1980er aus dem städtebaulichen Gedächtnis Berlins ausradiert“, so zumindest deutete der **Tagesspiegel** am 4. Juli die jüngsten Entwicklungen in Charlottenburg-Wilmersdorf. Diesmal soll es einen **Gottfried Böhm**-Bau treffen. Der rheinische Baumeister und Pritzker-Preisträger hatte mit Rob Krier für die Internationale Bauausstellung 1987 in der Fasanenstraße ein Platzensemble geschaffen.

Der Böhm-Bau, 1984 fertiggestellt, zeigt sich als trutzige Wohnbebauung mit turmähnlichen Erkern. Und nun könnte die gerade erst 30 Jahre alte Anlage einer Neubebauung weichen müssen. Zu den Planungen gehören eine bislang als Tiefgarage genutzte Freifläche und ein Gelände mit Baubestand aus den 1960er Jahren. Dessen Abriss sei bereits genehmigt und somit eine großzügige Neuarrangierung in vielversprechender Lage möglich. In deren Folge fürchtet der Mieterverein eine Überteuerung von Wohnraum und mahnt die Architektenkammer zur Wertschätzung großer Architektenwerke – wie ebenjenem IBA-Ensemble von Gottfried Böhm. Heute, am 9. Juli 2015, meldet die Berliner Morgenpost, dass das Landesdenkmalamt auf Initiative der Mieter zugesagt habe, „die Denkmalswürdigkeit des jungen Bauwerks“ zu prüfen. (kb, 10.7.15)

Fassadismus bei Auto-Kittner

Das 1954 errichtete Autohaus Kittner in Travemünde droht trotz Denkmalschutz, nur noch als Fragment in eine neue Wohnbebauung integriert zu werden.

Die Kittner-Gruppe war einst Norddeutschlands größte Autohandelskette. 2012 wurde das Unternehmen abgewickelt, viele Autohäuser verkauft und etliche geschlossen. Zu ihnen zählt auch der 1954 eröffnete Autosalon in Lübeck-Travemünde. Der Bau nach Plänen des Architekten Waldemar Hüsing steht unter Denkmalschutz, mehrfach diente er als Kulisse für Berichte in Oldtimer-Zeitschriften. Im Zuge der Neubebauung des Kittner-Areals droht dem geschwungenen Pavillon des einstigen VW-Händlers nun das Schicksal, zur Dekoration degradiert zu werden.

Am 25. Juni hat die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck dem von der Hamburger Investorengemeinschaft Otto Wulff Bauunternehmung und wph Wohnbau und Projektentwicklung Hamburg entwickelten Bebauungsplan für das Areal am Godewindpark zugestimmt. Ab 2016 entstehen auf rund 10.000 Quadratmetern Nutzfläche über 120 Eigentumswohnungen und Ferienappartements inklusive Tiefgaragen-Stellplätze. Der Kittner-Pavillon wird voraussichtlich in ein viergeschossiges Wohngebäude integriert. Wilfried Dechau, Architekt, Lehrer, Fotograf und Publizist, hat sich jüngst mit dem Schicksal des Baus befasst und ist bei seiner **Recherche** auf keine sehr beruhigenden Fakten gestoßen. Es hilft nur noch Hoffen – möglicherweise auch auf weitere prominente Fürsprecher dieses Zeugen des Automobil-Wirtschaftswunders. (db, 11.7.15)

Ideenlinien

Bis zum 16. August 2015 zeigt das Marta Herford eine Auswahl von Architekturzeichnungen – von der frühen Moderne bis ins 21. Jahrhundert.

Ausgewählte "Ideenlinien", zeichnerische Spuren und räumliche Formfindungen präsentiert Marta Herford (Lippold-Galerie, 1. Stock) noch bis zum 16. August 2015. Etwa 80 Architekturzeichnungen eröffnen einen anregenden Gang durch die Baugeschichte der frühen Moderne bis in die Gegenwart. Gezeigt werden Zeichnungen von Architekten wie Gottfried Böhm, COOP HIMMELB(L)AU, Frank Gehry, Zaha Hadid, Zvi Hecker, Le Corbusier, Daniel Libeskind, Hans Scharoun, Bruno Taut oder Max Taut.

Ebenso finden sich in der Präsentation Architektur-Bilder der zeitgenössischen Künstler Pia Linz, Paul Noble, Christian Pilz und Paul Thuile. Mit der Veranstaltung "Letzte Blicke" führt Museumsdirektor Roland Nachtigäller am 16. August 2015 um 15 Uhr durch die Ausstellung. Begleitend bietet eine Web-App vor allem innerhalb der Ausstellung auf Smartphones und Tablets weiterführende Informationen zu den Exponaten. Aber auch außerhalb des Museums sind die Inhalte (in deutscher und englischer Sprache) direkt über den Browser abrufbar (es empfiehlt sich, das Fenster entsprechend hochformatig zu verkleinern): Web-App zur Ausstellung. (kb, 12..15)

Die erste Hälfte

In diesem Sommer widmen sich gleich zwei CfPs den Anfängen der Moderne: die "erste Hälfte des 20. Jahrhunderts" in Leipzig und "die 1910er Jahre" in Paris.

In diesem Sommer widmen sich gleich zwei Calls for Papers den Anfängen der Moderne. Der erste gilt einer kunst- und kulturhistorischen Sektion einer interdisziplinären Tagung, die vom 14. bis 16. Januar 2016 in Leipzig stattfinden wird. "East Central Europe-1st half of 20th century. Transnational Perspectives" ist das Thema der Konferenz, das in der gesuchten Sektion auf seine Kontinuitäten und Brüche hin befragt wird: kulturelle Äußerungen zwischen nationaler Identität und weltbürgerlicher Abstraktion, politische Verstrickungen von Künstlern, internationale Zusammenarbeit im Film u. v. m. Vorschläge können bis zum 30. Juli eingereicht werden: hadler@uni-leipzig.de, knaumann@uni-leipzig.de, beata.hock@uni-leipzig.de.

In Paris sucht man für den 20. und 21. Mai 2016 nach guten Themenvorschlägen unter dem Motto "Les années 1910. Arts décoratifs, mode, design". Die 1910er Jahre bedeuteten nicht nur für die Architektur, sondern auch für die "dekorativen Künste" den Sprung in die Moderne: von der Werkbund-Jubiläumsausstellung bis zur Gründung des Bauhauses. Für die internationale Tagung können Einsendungen – ausdrücklich auch zu den Wechselbezügen zwischen "Dekoration, Mode, Design" und Architektur – bis zu 2.000 Zeichen mit einer kurzen Biographie eingereicht werden unter: lesannees1910@gmail.com. (kb, 13.7. 15)

Leipzig: Schutz für Propsteikirche

1982 eingeweiht, sollte die nunmehr "alte" Propsteikirche eigentlich verkauft und ggf. abgerissen werden – bis die Gemeinde einen Denkmalbescheid erhielt.

Es ist kein Geheimnis mehr, dass der Denkmalschutz inzwischen auch die 1980er Jahre im Blick hat – erst Recht, wenn es sich um einen so außergewöhnlichen Bau handelt wie die "alte" Propsteikirche in Leipzig. Der kubische Bau in der Emil-Fuchs-Straße entstand 1982 nach Plänen der DDR-Bauakademie. Zuvor war 1954 die "erste" Propsteikirche in der Rudolphstraße aus dem Jahr 1847 nach Kriegsbeschädigungen gesprengt worden.

Nach der Wiedervereinigung entschied sich die katholische Gemeinde für einen Neubau an prominenter Stelle, an der Kreuzung von Martin-Luther-Ring, Peterssteinweg und Nonnenmühlgasse. Ein vielbeachteter Architektenwettbewerb mündete in den unübersehbaren Neubau durch das Leipziger Architekturbüro Schulz & Schulz, der im Mai diesen Jahres eingeweiht wurde. Im Juni äußerte die Kirchengemeinde gegenüber der Presse, sie habe überraschend der Bescheid erreicht, dass die "alte" Propsteikirche unter Denkmalschutz gestellt worden sei. Wollte man doch eigentlich das Grundstück an einen Investor veräußern (inklusive Abriss der bestehenden Anlage). Erfreut soll sich hingegen der Berliner Metallbildhauer Achim Kühn gezeigt haben, der an der Leipziger Kirche mitgestaltete. Er hoffe nun auf einen behutsameren Umgang mit dem modernen Gesamtkunstwerk. (kb, 13.7.15)

"Der Alex ist jetzt Denkmal!"

Der Berliner Alexanderplatz hat drei neue Denkmale: das Haus des Reisens (1972), das Haus des Berliner Verlags (1973) und die Weltzeituhr (1970).

Da wir grundsätzlich nur seriöse Publikationen verwenden, sei im Titel einmal die **“Bild”** zitiert. Der Berliner Alexanderplatz genießt demnach jetzt Denkmalschutz. Die Reaktion jedes aufrechten Ostmodernisten wäre ein verwundertes **“Was, jetzt erst?”** In der Bildunterschrift wird die selbsternannte Volkszeitung dann differenzierter: Bereits geschützt seien **“Stadtbahntrasse, der S- und U-Bahnhof, Berolinahaus und Alexanderhaus aus den 30er-Jahren, Haus des Lehrers mit Kongresshalle, Brunnen der Völkerfreundschaft”**.

Neu hinzugekommen seien das **Haus des Reisens** (1972), das **Haus des Berliner Verlags** (1973) und (da wären wir wieder beim Erstaunen) die **Weltzeituhr** (1970). Ihrer Informationspflicht genügend, verweist die Bildzeitung darauf, dass mindestens zwei **“seit Mitte der 90er Jahre geplanten zehn Wolkenkratzer (‘Kollhoff-Masterplan’) so keinen Bauplatz mehr”** hätten. Doch (und hier wäre dann ein wirkliches Erstaunen fällig) wird den Befürwortern viel Raum gegeben: Denkmalpfleger Bernhard Kohlenbach (**“Wir haben uns dabei von der Kunst leiten lassen”**), Bausenatssprecher Martin Pallgen (**“Berlin ist die einzige Metropole weltweit, die in ihrem Stadtbild Zeugnisse der beiden Blöcke des Kalten Krieges vereinigt“**) und Senatsbaudirektorin Regula Lüscher (**“Wir wollen auch den Blick für die zahlreichen Qualitäten der jüngeren Geschichte öffnen”**) werben für die Unterschutzstellung. (kb, 13.7.15)

Mannheim: Was wird aus Hajeks Post?

Otto Herbert Hajek schuf 1971 ein monumentales Relief für den Mannheimer Postbahnhof. Jetzt wird das Gelände neu bebaut – und das Relief ist im Weg ...

Nur in Stuttgart findet man eine größere Dichte von Werken des Stuttgarter Bildhauers **Otto Herbert Hajek** (1927-2005). In Mannheim arbeitete er gerne und viel mit Architekten zusammen, denn er verstand seine Kunst immer als Teil der Baukunst, als Teil des öffentlichen Raums. Für den Mannheimer Postbahnhof (Karl Schmucker, bis 1987) ging Hajek 1971 dann in die Vollen: 3,80 x 120 Meter geprägt von den Hajek-typischen abstrakten Zeichen in Primärfarben.

Auf dem **ehemaligen Postgelände** wollen der Bauunternehmer Peter Ostermayer sowie der Baukonzern Diringen und Scheidel nun bis 2018 ein **“barrierefreies Stadtquartier”** entstehen lassen. Hierbei scheint das monumentale Hajek-Relief **“Blühende Stationen”** im Weg. Es ist, für Hajek Teil des Konzepts, untrennbar mit der modernen Architektur verbunden. Was genau mit dem Relief geschehen soll, ist noch unklar – aber man ahnt nichts Gutes. Wurde doch schon Hajeks plastische Gestaltung **“Frankfurter Frühling”** (1964) kurzerhand aus einer Frankfurter Schule **entfernt**. Dies wenigstens würde in Mannheim schwerfallen – zu prominent ist der Standort in Hauptbahnhofnähe ... (kb, 14.7.15)

Frei nach Mies

Das Revolutionsdenkmal von Mies van der Rohe wurde 1935 von den Nazis vernichtet. Nun könnte es unter neuen Vorzeichen wiederaufgebaut werden.

1926 wurde mit dem **Revolutionsdenkmal** in Berlin eines der kontroversesten Werke **Mies van der Rohes** eingeweiht. Im Auftrag der KPD hatte er auf dem Friedhof Friedrichsfelde ein blockartiges Denkmal aus Klinkersteinen errichtet, das an die ermordeten Politiker **Rosa Luxemburg** und **Karl Liebknecht** erinnern sollte. 1935 wurde es von den Nazis zerstört, Pläne zum Wiederaufbau zerschlugen sich immer wieder. Nun könnte das Denkmal aber ein Comeback feiern. Eine Berliner Ausstellung präsentiert Entwürfe der Künstlerin **Sanja Iveković** für ein neues, an Mies angelehntes Monument.

Die Künstlerin greift die Form des Denkmals auf, passt seine Konzeption aber in die Gegenwart ein. Nicht mehr einer Kommunistischen Partei soll es gewidmet sein, sondern der globalen Geschichte der sozialen Bewegungen. Entsprechend sollen die einzelnen Bausteine aus verschiedenen Orten mit revolutionärer Geschichte stammen. Gewerkschaften, Frauenrechtsorganisationen und antifaschistische Aktivisten aus aller Welt sollen an einem **“kollektiven Prozess des Zusammentragens”** teilnehmen und eine neue Erinnerungskultur ins Leben rufen. Ivekovićs Entwürfe sind zur **Ausstellung “Ich war, ich bin, ich werde sein”** bis zum 1. August 2015 in der daadGalerie in Berlin zu sehen. (jr, 15.7.15)

“Das sind doch bloß Töpfe!”

Für die Entwürfe von Hedwig Bollhagen, die Arbeiten der HB Werkstätten für Keramik, wurde nun in Velten ein Museum gegründet.

“Das sind doch bloß Töpfe!”

... mit diesen Worten soll die Keramikerin **Hedwig Bollhagen** (1907-2001) ihre international gefeierten Entwürfe heruntergespielt haben. Die blau-weißen Vasen, Kannen und Gefäße, die jahrzehntlang in den von ihr mitbegründeten **HB-Werkstätten für Keramik** gefertigt wurden, gelten heute als Designklassiker. Im brandenburgischen Velten hat nun das “Hedwig-Bollhagen-Museum” seine Pforten geöffnet, das der Öffentlichkeit einen Teil des umfangreichen keramischen Nachlasses der Designerin zugänglich macht.

1934 gründete Bollhagen mit dem Unternehmer Robert Schild die HB-Werkstätten, die u. a. eh. Bauhausschüler beschäftigte. Da Schild nach dem Krieg als eh. NSDAP-Mitglied in den Westen geflohen war, übernahm Bollhagen die alleinige Leitung und machte sie zu einem Aushängeschild des DDR-Designs. 1971 wurden sie verstaatlicht, die künstlerische Leitung verblieb aber bei Hedwig Bollhagen – auch nach der Reprivatisierung 1992 nicht. Der Nachlass Bollhagens wurde 2004 als “bewegliches Denkmal” in die brandenburgische Denkmalliste aufgenommen, die Gründung eines Museums blieb jedoch lange umstritten: Bollhagen habe wissentlich von der “Arisierungspolitik” der Nationalsozialisten profitiert. Eine Studie des Potsdamer Zentrums für Zeithistorische Forschung räumte diesen Verdacht 2008 zwar weitgehend aus, die Stadt Potsdam entschied sich dennoch gegen ein Museum. Mit **Velten wurde das Museum** nun in einer traditionellen Keramikstadt gegründet – nur wenige Kilometer von den HB-Werkstätten entfernt. (**jr**, 16.7.15)

Neubeginn und Tradition

Vom 25. bis 26. September fragt man in Schloss Schönhausen, wie die beiden deutschen Republiken nach 1945 mit dem baulichen Erbe der Monarchie umgingen.

Mitten im demokratischen Deutschland wird ein neues Schloss gebaut. In Berlin soll es aber kein Schloss mehr sein, sondern Museum und eine Begegnungsstätte. Das entspricht dem Geist der Globalisierung und dem Stand der kulturellen Reflexion. Dennoch gibt die Bundesrepublik Deutschland diesem Bauwerk die äußere symbolträchtige Form ihrer monarchischen Vergangenheit. Was bedeutet dies?

Vom 25. bis 26. September 2015 geht dieser Frage die Tagung “Neubeginn und Tradition. Monarchisches Erbe in Politik und Staat der DDR und der Bundesrepublik Deutschland” in der Berliner Bundesakademie für Sicherheitspolitik (Schlossanlage Schönhausen, Ossietzkystraße 44/45, 13187 Berlin) nach. Seit 1945 war sich die deutsche Demokratie uneins, wie sie mit dem (baulichen) Erbe der Monarchie umgehen sollte. In der alten Bundesrepublik wie in der DDR wurden Schlösser abgerissen, gleichzeitig zogen die Präsidenten der neu gegründeten deutschen Staaten in – Schlösser. Aber warum wählte man für die (Re-)Präsentation weiterhin Schlösser einer vergangenen, so oder so überwunden geglaubten Zeit? Was hat sich an monarchischen Traditionen erhalten? Diese und weitere Fragen erörtert die Konferenz, die vom Research Center Sanssouci (RECS) der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg sowie von der Abteilung Neue Geschichte, Lehrstuhl Prof. Dr. Dominik Geppert, der Universität Bonn veranstaltet wird. Anmeldungen sind möglich bis zum 15. September unter: j.klein@spsg.de. (**kb**, 17.7.15)

Bilder einer bewegten Jugend

Vom 30. Oktober bis 1. November findet in Burg Ludwigstein die Tagung “Zur visuellen Geschichte ‘bewegter Jugend’ im 20. Jahrhundert” statt.

Bilder, visuelle Überlieferungen formen Wahrnehmungen, transportieren Erinnerungen und beeinflussen den Blick auf die Geschichte der “bewegten Jugend” im 20. Jahrhundert. Das gilt auch – und vielleicht in besonderer Weise – für die Bildschöpfungen der deutschen Jugendbewegung. Deren Selbst-Bilder drückten sich seit ihren Anfängen um 1900 in idealen bildlichen Darstellungen aus: beim Wandern und auf Fahrt, am Feuer, beim Tanzen und Singen. Doch ebenso wenig wie es “das” Idealbild jugendlicher Gemeinschaft gibt, kann von dem bzw. den Jugendlichen im Bild gesprochen werden. Eben jenen Bildern widmet sich vom 30. Oktober bis 1. November 2015 die Tagung “Zur visuellen Geschichte ‘bewegter Jugend’ im 20. Jahrhundert” auf Burg Ludwigstein bei Witzhausen (Archiv der deutschen Jugendbewegung auf Burg Ludwigstein, Burg Ludwigstein, 37214 Witzhausen).

Jugend war und ist durch gemeinschaftsstiftende Symbole und Rituale geprägt, unterscheidet sich in ihrer sozialen, religiösen und politischen Herkunft. Die Tagung fragt u.a. danach, wie sich verschiedene Jugendbewegungen des 20. Jahrhunderts visuell selbst inszenierten und wie sie von außen dargestellt wurden, welche Bedeutung Fotografien, Filme und andere Visualisierungen besaßen und welche Aussagekraft visuellen Quellen für die Erforschung der Geschichte der Jugend heute zukommt. Im Rahmen der Tagung wird auch die Ausstellung "Julius Groß als Fotograf der Jugendbewegung" in Witzenhausen eröffnet. (kb, 18.7.15)

Architektur für die Mächtigen der Welt

Im Dölling und Galitz Verlag wird der Architekt Cäsar Pinnau (1906-88) vorgestellt, der sich durch Schiffs- und Hochhausentwürfe einen Namen machte.

Der Untertitel des nun im Dölling und Galitz-Verlag erschienenen Buchs – "Architektur für die Mächtigen" – trifft den Kern: Der hierin porträtierte Hamburger Architekt **Cäsar Pinnau** (1906-88) wird heute in der Fachwelt zwiespältig bewertet. Die einen sehen in ihm den Modernisten, der avantgardistische Passagierräume für Zeppeline und elegante Hochhäuser entwarf, etwa das der "Hamburg-Süd" mit filigranen Curtain-Wall-Fassaden. Die anderen erkennen in Pinnau den virtuosen Stil-Architekten mit zeitweilig bedenklicher Nähe zum Nationalsozialismus, etwa mit der Inneneinrichtung von Hitlers "Neuer Reichskanzlei". Pinnau selbst sah sich als "unpolitischen Menschen".

Studiert hatte der gebürtige Hamburger Pinnau in Berlin und München, um über Albert Speer Aufträge im "Dritten Reich" zu erhalten. Nach Kriegsende hinterließ Pinnau u. a. Spuren durch seine Entwürfe der Cap-Schiffe, darunter das heutige Museumsschiff "**Cap San Diego**" von 1961. Bis zuletzt plante Pinnau "große" Projekte, darunter 1979 seine Entwürfe für den späteren "Olympic Tower" in New York. (kb, 19.7.15)

Ulrich Höhns, Zwischen Avantgarde und Salon. Cäsar Pinnau 1906 – 1988. Architektur aus Hamburg für die Mächtigen der Welt (Schriftenreihe des Hamburgischen Architekturarchivs 31), hg. von Hartmut Frank und Ullrich Schwarz, Dölling und Galitz-Verlag, Hamburg 2015, 272 Seiten, 450 farbige Zeichnungen und Abbildungen, Hardcover mit Fadenheftung, 23 x 28 cm, ISBN 13: 978-3-86218-052-3.

Gepflegter "Wohnsinn" in der Platte

Das Plattenbauportal "Jeder Quadratmeter Du" hat ein neues Maskottchen – und das hat jetzt einen eigenen Kurzfilm und einen Malwettbewerb.

Wir möchten gar nicht wissen, was die Filmemacher von "**Jeder Quadratmeter Du**" geraucht haben. Herausgekommen ist in jedem Fall ein gepflegter "Wohnsinn". Im Trickfilm tappst das neue Maskottchen Lukas Felsenberg durch die animierte Stadtlandschaft Berlins. Es stößt den Fernsehturm beiseite (die Denkmalpfleger im mR-Herausgeberteam finden das gar nicht witzig), rempelt gegen sanierten Altbau und streichelt zuletzt liebevoll einen markanten Riegel Plattenbau. Die Botschaft? Wir können nur vermuten. Einen Hinweis gibt die neue Aktion des Plattenbauportals:

"Lukas ist neu in Berlin und sucht nun neue Freunde. Male du ihm einen oder mehrere monsternmäßige Freunde und gewinne eine von 100 Schultüten! Schicke dein Bild per Post an die: WBM Wohnungsbaugesellschaft, Berlin-Mitte mbH, Dircksenstraße 38, 10178 Berlin oder per E-Mail an martina.kubisch@wbm.de. Einsendeschluss ist der 31. Juli 2015! Allen Teilnehmern ist ein kleines Dankeschön auf jeden Fall sicher. Übrigens: Die 100 schönsten Bilder werden in den RathausPassagen ausgestellt." Also: Eifrig mitmachen! Uns jedenfalls hat schon der Kurzfilm für 1:15 Minuten sehr gute Laune gemacht (wie gesagt, bis auf die Sache mit dem Fernsehturm ...). (kb, 19.7.15)

Online-Start: Straße der Moderne

Am 24. Juli startet die "Straße der Moderne", die liturgisch wie architektonisch sehenswerte Kirchenräume des 20. Jahrhunderts vernetzt.

"Kirchen in Deutschland", unter diesem Motto weist die "Straße der Moderne" den Weg durch eine überraschende Seite der Republik: Ein Internet-Auftritt stellt moderne Kirchenräume vor – von einer genauen Beschreibung des Bauwerks und seiner Ausstattung über seine liturgische Nutzung und Sinnggebung bis hin zu Hintergrundinformationen zur Baugeschichte und zum Architekten. Über eine virtuelle Karte können die einzelnen Bauten ebenso angesteuert werden wie über Schlagworte. Vorgestellt werden Kirchenbauten der Architekturmoderne

in der gesamten Bundesrepublik. Die ausgewählten Kirchen sollen in einem guten baulichen Zustand und leicht zugänglich sein.

Denn in keinem Jahrhundert wurde so intensiv über den theologischen Gehalt des Kirchenbaus nachgedacht wie im gerade vergangenen – und kein Stil hat so verschiedenartige Räume hervorgebracht wie die Architekturmoderne. Getragen wird die “Straße der Moderne” vom Deutschen Liturgischen Institut (DLI), dem für die Auswahl der Kirchen ein ökumenisch besetzter Beirat und für die Umsetzung freie Textautoren zur Seite stehen. Seit seiner Gründung im Jahr 1947 widmet sich das DLI der wissenschaftlichen wie praktischen Förderung des gottesdienstlichen Lebens – und damit auch seiner künstlerischen Seite vom Kelch bis zum Kirchenbau. Der lang gehegte Wunsch, moderne Kirchenbauten einer breiteren Öffentlichkeit näher zu bringen, geht jetzt online: am 24. Juli 2015 unter www.strasse-der-moderne.de. (kb, 20.7.15)

Bau- und Planungsgeschichte der DDR

Bis zum 31. August können noch Vorschläge eingereicht werden für das “14. Werkstattgespräch zur Bau- und Planungsgeschichte der DDR” des IRS im Januar 2016.

Seit fast zwei Jahrzehnten organisiert das Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung (IRS) in Erkner Werkstattgespräche zur Bau- und Planungsgeschichte der DDR. Es dient als Forum zur Diskussion über neuere fachwissenschaftliche Forschungsarbeiten jüngerer und etablierter Kollegen sowie zum Gedankenaustausch zwischen Fachwissenschaftlern und Zeitzeugen. Vom den 21. bis 22. Januar 2016 nun steht das **“14. Werkstattgespräch zur Bau- und Planungsgeschichte der DDR”** in Erkner (Flakenstraße 28-31, 15537 Erkner) an, vorbereitet durch die Historische Forschungsstelle des IRS (PD Dr. Christoph Bernhardt/Dr. Harald Engler).

Daher suchen die Organisatoren noch Vorschläge zu allen Aspekten der Bau- und Planungsgeschichte der DDR – besonders zu den Themenfeldern “Wohnen, Wohnungsbau und Wohnungsbaukombinate”, “Architektennetzwerke und -generationen”, “Internationale Vernetzung und Architekturexport der DDR”, “Verkehr, Mobilität und Aneignung” sowie “Denkmale und materielle Kultur der DDR”. Willkommen sind auch epochenübergreifende Beiträge zur Planungsgeschichte Ostdeutschlands im 20. Jahrhundert sowie zur Biografie von Architekten und Planern und ihren Netzwerken. Bis spätestens zum 31. August 2015 können Vorschläge für Vorträge in Form eines Abstracts von max. einer Seite und einigen biografischen Angaben gesendet werden an: Dr. Harald Engler, harald.engler@irs-net.de. (kb, 20.7.15)

Otto Kohtz: In den Himmel bauen

Im Jovis-Verlag würdigt eine Publikation die ebenso utopistischen wie monumentalen Entwürfe des Architekten und Städteplaners Otto Kohtz (1880-1956).

Otto Kohtz (1880-1956), der als Architekt so ziemlich alles vom Ledigenwohnheim (Berlin-Moabit, 1914) bis zum Verwaltungsgebäude (Berlin, Reichsnährstand, 1938) verwirklichen durfte, wird nun endlich auch für seinen nicht ausgeführten Bauten gewürdigt: Zeit seines Lebens entwickelte Kohtz mit Vorliebe monumentale Hochhaus- und Stadtvisionen. Im letzten Jahr erschien im Jovis-Verlag das üppig bebilderte Buch “In den Himmel bauen. Hochhausprojekte für Berlin”, das eine Fülle von Kohtz Zeichnungen zusammenstellt und kommentiert.

Die Autoren – Wolfgang Schäche, Brigitte Jacob und David Pessier – stellen die utopistischen Entwürfe vergleichend seinen verwirklichten Bauten gegenüber: z. B. seine Projekte für die UFA Babelsberg oder das Berliner Scherl-Haus). So wird für den Leser eine neue Sicht auf die städtebaulichen Konzepte und architektonischen Ziele von Otto Kohtz möglich. Vor dem Hintergrund eines Essays zur Hochhausentwicklung von der Architekturhistorikerin Franziska Bollerey kann damit Kohtz endlich in seiner Bedeutung für den modernen Hochhaus- und Städtebau angemessen anerkannt werden. (kb, 21.7.15)

Schäche, Wolfgang/Jacob, Brigitte/Pessier, David, In den Himmel bauen. Hochhausprojekte von Otto Kohtz (1880–1956), Jovis-Verlag, Berlin 2014, 320 Seiten, rund 200 Farb- und Schwarzweißabbildungen, 18 x 29,7 cm, ISBN 978-3-939633-67-9.

Paul Schneider von Esleben die Zweite

Vom 23. August bis zum 25. September 2015 steht Düsseldorf mit zwei Ausstellungen ganz im Zeichen des 100. Geburtstags von Paul

Schneider von Esleben.

Am 23. August 2015 wäre der Architekt **Paul Schneider von Esleben** (oder kurz: P.S.E.) 100 Jahre alt geworden. Seine Bauten haben die Bundesrepublik bis in die 1970er Jahre nachhaltig geprägt. Gerade in Nordrhein-Westfalen spiegelt sich diese Entwicklung in besonderer Weise. Deshalb nimmt das Museum für Architektur und Ingenieurkunst NRW (M:AI) das Jubiläumsjahr zum Anlass, sich in einer Ausstellung dem Arbeiten und Leben des Architekten zu widmen. Das Besondere: Es gibt zwei Ausstellungsorte, das Haus der Architekten (Architektenkammer NRW) und das von P.S.E. entworfene Mannesmannhochhaus.

Das heute vom Wirtschaftsministerium genutzte Hochhaus (Berger Allee 25, 40213 Düsseldorf) wird als Gesamtkunstwerk mit der Präsentation "Das Mannesmann – Architekturikone des Wirtschaftswunders" zum größten Exponat der Ausstellung. Das Haus der Architekten (Zollhof 1, 40221 Düsseldorf) wiederum präsentiert P.S.E. mit dem Ausstellungsteil "Die Marke PSE – Architektur zwischen Erhalt und Abriss" als Künstler, Architekt, Unternehmer und Persönlichkeit in der Düsseldorfer Gesellschaft. Zudem finden Besucher weitere P.S.E.-Projekte in unmittelbarer Reichweite: von der Rochus-Kirche über die Haniel-Garage und die Rolandschule bis zum ehemaligen Commerzbank-Gebäude. Beide Ausstellungsteile werden vom 23. August bis zum 25. September 2015 zu sehen sein. Zudem ist **ein umfangreiches Begleitprogramm** mit unterschiedlichen Partnern vorgesehen. (kb, 22.7.15)

Weltraumzeiten

In diesem Herbst folgen zwei Tagungen der Weltraumeuphorie der Nachkriegsjahrzehnte: am 23. September in München und vom 22. bis 25. Oktober in Heidelberg.

In diesem Herbst drehen sich gleich mehrere Veranstaltung um die Weltraumeuphorie der Nachkriegsjahrzehnte. Neben der **Frankfurter Ausstellung zum russischen Weltraum-Design** richtet das Münchener Zentralinstitut für Kunstgeschichte am 23. September 2015 den Workshop "**Geregelte Verhältnisse? Architektur und Planung zwischen Sputnik und Ölkrise**" aus. Demnach schwankten die 1960er Jahre zwischen Planungseuphorie auf der einen und Zukunftsnot auf der anderen Seite. Der Workshop nimmt fächerübergreifend den Zeitraum 1945-75 in beiden konkurrierenden Systemblöcken des Kalten Krieges in den Blick – und diskutiert die Wechselwirkungen von Wissenschaft und Kunst. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung und weitere Informationen gibt es unter: o.sukrow@zikg.eu.

Im Heidelberger ZEGK-Institut für Europäische Kunstgeschichte findet vom 22. bis zum 25. Oktober 2015 die Konferenz "**We are all astronauts. The Image of the Space Traveller in Arts and Media**" statt. Das Tagungsmotto entnahmen die Veranstalter dem Buch "Operating Manual For Spaceship Earth", in dem der amerikanische Architekt Richard Buckminster Fuller 1968 die Erde mit einem Raumschiff verglich. Sein Zitat entfaltet ein kulturelles Eigenleben und wurde zum Bild des menschlichen Strebens schlechthin. Die internationale und interdisziplinäre Tagung will die Wandlungen untersuchen, die das Bild des "Weltraumerobers" in Kunst und Medien genommen hat. Anmeldungen sind bis zum 18. Oktober möglich. (kb, 23.7.15)

St. Maximilian Kolbe übergeben

Noch vor wenigen Monaten sah es nach Abriss aus. Jetzt wurde die spiralig geformte Kirche im Süden Hamburgs an den neuen Besitzer und Nutzer übergeben.

Die Wilhelmsburger nennen sie die "Klorolle Gottes" – und meinen damit natürlich: ebenso formschön wie unverzichtbar. Die denkmalgeschützte Kirche **St. Maximilian Kolbe** in Hamburgs Süden macht seit einigen Monaten schon Schlagzeilen. Noch Anfang letzten Jahres sah es nach **Abriss** aus. Kirchengemeinde und Erzbistum sahen sich außer Stande, den sanierungsbedürftigen Kirchenraum weiter zu halten. Im Dezember 2014 zeichnete sich dann eine neue Lösung ab: Die **Malteser sollen das Ensemble übernehmen** und zu einem Begegnungszentrum im sozial bewegten Wilhelmsburg umgestalten.

Die spiralig geschwungene Kirche wurde 1974 nach Plänen des Architekten **Jo Filke** (1912-2001) fertiggestellt. Aus dem niedrigen Kirchenraum, der sich als gemeindenaher liturgische Landschaft in die Breite erstreckt, entwickelt sich spiralförmig der höchste Punkt des Turms, der die Taufe mit Tageslicht speist. Mitte Juli wurde nun die Kirche an ihre neuen Eigentümer und Nutzer übergeben. Die anstehende Außensanierung für rund 900.000 Euro wird von Bund, Land, Denkmalpflege und Erzbistum unterstützt. Künftig soll im ehemaligen

Kirchenraum, neben den sozialen Angeboten, auch eine Kapelle eingerichtet werden. (kb, 24.7.15)

Pforzheims Nachkriegsmoderne

Die Innenstadt von Pforzheim wurde im Zweiten Weltkrieg fast vollkommen zerstört. Ein Ausstellung beleuchtet den Wiederaufbau als autogerechte Stadt.

Die Innenstadt von **Pforzheim** in Baden-Württemberg wurde im Februar 1945 bei einem Bombenangriff fast völlig zerstört. Wie in vielen anderen deutschen Städten sahen Planer dies nach Kriegsende als Chance, auf Basis einer tabula rasa ein neues städtebauliches Leitbild umzusetzen: Pforzheim wurde als **autogerechte Stadt** wiederaufgebaut. Die Ausstellung "Sie bauten eine neue Stadt" beleuchtet diesen Wiederaufbau bis zum 21. Februar 2016 im Stadtmuseum Pforzheim.

Der Wiederaufbau Pforzheims verlief trotz dem prinzipiellen Ziel der autogerechten Stadt keineswegs linear. Zum 70. Jahrestag der Bombardierung beleuchtet die Ausstellung daher nicht nur historische städtebauliche Konzepte und Prozesse. Sie fragt auch nach der damit einhergehenden Suche nach einer städtischen Identität, die bis heute nicht abgeschlossen ist. Die Schau wird bis zum 31. Juli 2015 durch eine kleinere Fotoausstellung im benachbarten Karlsruhe flankiert. Im **Alina café** (Alter Schlachthof 39,76131 Karlsruhe) präsentieren unter dem Titel "Stadt fotografie. Architektur anders sehen. Neue Blickwinkel auf Pforzheim" Studenten des Karlsruher Instituts für Technologie ihren Blick auf die Pforzheimer Innenstadt. (jr, 25.7.15)

Architecture's Turn to History

1990 wandte sich Europa den 1970er/80er Jahren als historisch zu – zu diesem Thema richtet die ETH Zürich vom 11. bis 12. September 2015 eine Tagung aus.

Das Jahr 1990 markierte in Europa eine Zeitenwende – dieser These folgt die Züricher Tagung "Architecture's Turn to History 1970-1990" vom 11. bis zum 12. September 2015. In Ost- und Westeuropa, in Politik und Gesellschaft, in Architektur und Städtebau habe man die 1970er und 1980er Jahre als eine abgeschlossene, historische Epoche zu sehen begonnen. Diese Konferenz steht in einer Reihe von Züricher Tagungen unter dem Schlagwort "Re-framing Identities". Ziel dieser dritten Tagung ist es nun, das wachsende Interesse an der Theorie, dem Erscheinungsbild und den Sinn von Architektur und Städtebau ebenso zu deuten wie das rückwärtsgewandte Denken des Antimodernismus.

Die Tagung beleuchtet verschiedene Versuche, länder- und systemübergreifende Netzwerke und Institutionen zu etablieren, Zeitschriften zu veröffentlichen oder Projekte unter Beteiligung von Architekten aus staatssozialistischen und kapitalistischen Ländern umzusetzen. Zudem sollen Zeitzeugen eingeladen und auf diese Weise erstmalig die oft widersprüchlichen Dimensionen der Baukultur der jüngsten Vergangenheit Ost-, West- und Zentraleuropas ausgelotet werden. Die Teilnahme an der Tagung in der ETH (Stefano-Francini-Platz 5, 8093 Zürich) ist kostenfrei, Anmeldungen werden bis zum 31. August 2015 erbeten unter: professur.moravanszky@gta.arch.ethz.ch. (kb, 26.11.15)

Stein. Schlacke. Beton

Eine Ausstellung zeigt die Pionierrolle, die der Berliner Bezirk Lichtenberg seit Mitte des 19. Jahrhunderts bei der Umsetzung neuer Bautechniken spielte.

Der Berliner Bezirk **Lichtenberg** gilt im Allgemeinen nicht als architekturhistorische Schatzkammer. Man assoziiert ihn bislang eher mit der baulichen Monotonie endloser Plattenbautristesse. Die Ausstellung "**Stein. Schlacke. Beton – Neues Bauen in Lichtenberg**" räumt mit diesen Vorurteilen auf und zeigt die vielfältige Architekturgeschichte Lichtenbergs. Tatsächlich spielte der Bezirk hinsichtlich der Umsetzung neuartiger Bautechniken mehr als einmal eine Pionierrolle. Die Ausstellung ist bis zum 28. Februar 2016 im **Museum Lichtenberg im Stadthaus** (Türschmidtstraße 24, 10317 Berlin) zu sehen.

Am Beispiel Lichtenbergs lässt sich die Geschichte der Industrialisierung des Bauwesens exemplarisch verfolgen. Frühestes Zeugnis sind einige Schlackebeton-Bauten aus den 1870er Jahren. Genau wie die benachbarten, 1907 in Spannbetonverfahren errichteten Flugzeughallen in Karlshorst gehören sie zu den wenigen erhaltenen Zeugnissen der baulichen Innovation ihrer Zeit. Auch die erste in Großtafelbauweise errichtete Siedlung, entstanden in den Jahren 1926 bis 1929, findet sich in Lichtenberg. 1962 realisierte man hier darüber

hinaus den Prototyp des **P2-Plattenbaus**, der zur Blaupause für diverse Wohnbauten der DDR wurde. Für den architekturbegeisterten Berlinitouristen gibt es also allen Grund, einen Abstecher nach Lichtenberg einzuplanen. (jr, 27.7.15)

Leipzig: Die Glashaube kommt!

Nach vehementen Protesten über die geplante Neugestaltung der ehem. Leipziger Hauptpost (1964) fällt die Landesdirektion Sachsen jetzt ihre Entscheidung.

Es ist entschieden: Trotz aller Proteste erlaubt die Landesdirektion Sachsen nun, dass die "Glashaube" auf der ehemaligen **Hauptpost Leipzig** 40 cm höher ausfällt, als es die Denkmalpflege für verträglich ansah. Der markante Riegel entstand von 1961 bis 1964 am zentralen Augustusplatz. Entworfen wurde der 110 Meter lange denkmalgeschützte Stahlbetonbau mit Aluminiumvorhangsfassade vom Architekten **Kurt Nowotny** (1908-84).

Seit 2011 steht der universitätsnahe Komplex leer und soll für eine Mischnutzung (Hotel, studentisches Wohnen, Klinik, Geschäfte) vom Leipziger Projektentwickler KSW umgestaltet werden. Noch im **Sommer letzten Jahres** hatte sich prominenter Widerstand gegen die mögliche Form der Umgestaltung geregt: Am 21. Juli 2014 bat ein **offener Brief** den Leipziger Oberbürgermeister, "sich für die denkmalgerechte Sanierung dieser Inkunabel der Nachkriegsmoderne einzusetzen." Zu den Erst-Unterzeichnern gehörten Persönlichkeiten aus dem (Leipziger) Kultur-, Architektur- und Denkmalpflegebereich. Nach dem Beschluss der Landesdirektion jedoch sei die Glashaube für eine "Skybar" zur wirtschaftlichen Neunutzung unabdingbar – und zudem für das denkmalgeschützte Bauwerk nicht beeinträchtigend. Immerhin, die ursprüngliche Höhe der Glashaube wurde im Verlauf der kontroversen Diskussion reduziert und die zunächst geplante blaue Vorhangsfassade vollständig gekippt. (kb, 28.7.15)

Für Spontane: "Zurück in die Zukunft"

Heute, am 28. Juli 2015 lädt die Brenzkirche ein Stuttgart zu einem Vortrag zur Baugeschichte ihres modernen Kirchenraums.

"Die Brenzkirche, 1933 eingeweiht und schon sechs Jahre später wieder umgebaut, stellte die Kirchengemeinde in ihrer modernen Architektur nie zufrieden." So der Einladungstext zu einem Vortrag über die Architekturgeschichte eben dieser Kirche heute (!), den 28. Juli 2015 ab 16 Uhr "**Zurück in die Zukunft**" durch die Kunsthistorikern Ute Schüler.

Sie leitete ihre Magisterarbeit über die Brenzkirche ein mit: "Der segnende Spruch der Einweihung aus der Bergpredigt 'Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein' liest sich beim Betrachten der Geschichte der Brenzkirche eher wie eine Frage, denn kurze Zeit nach der Segnung hatte man die Brenzkirche unter einem Satteldach und einem Kirchturmhahn versteckt und vergessen." Die Veranstaltung findet im Rahmen der Reihe "Gesprächskreis" im Kirchenraum der Brenzkirche statt. Die Moderation übernimmt Karl-Eugen Fischer, Pfarrer der Brenzkirche. Der Raum ist zugleich als "**Atelierkirche**" Teil der Aktionen rund um den Stuttgarter Kirchentag. Also, schnell aufs Fahrrad/Bus/Bahn ... (kb, 28.7.15)

Lasst uns die Fotografie repolitisieren!

Für einen Studientag am 7. Dezember 2015 in Paris können noch bis zum 18. September 2015 Vorschläge junger Forscher eingereicht werden.

Genauer gesagt, so die Veranstalter (die Association de Recherche sur l'Image Photographique) eines Studientags am 7. Dezember 2015 in Paris (Paris Diderot – Paris 7): "(Re)politiser les discours sur la photographie/(Re)Politicizing discourses on photography". Viel zu neoliberal-unpolitisch sei der universitäre Diskurs um das bildgebende Medium in den letzten Jahrzehnten geraten. Dabei sei kein modernes Lichtbild im luftleeren Raum entstanden, sondern immer auch ein Spiegelbild seiner Entstehungszeit. Und genau so müsse es auch heute erforscht, gelesen und genutzt werden.

Geplant sind drei Leitfragen: Wie können Forscher, die zur Fotografie arbeiten, sozialwissenschaftliche Kategorien einbeziehen (und dieses Vokabular kritisch reflektieren)? Wie kann (nach Michael Foucault) die Fotografie als Medium der Politik (der Macht wie der Demokratie) gelesen und gehandhabt werden? Und welchen Standpunkt können junge Forscher, selbst verwoben in ihre sozialen/politischen Milieus,

gegenüber ihren fotografischen Untersuchungsgegenständen einnehmen? Eingesandt werden können hierfür Vorschläge (Daten zur Person, Name und eine 3.000 Zeichen umfassende Kurzbeschreibung des Themas) für einen rund 20-minütigen Beitrag durch junge (!) Forscher grundsätzlich verschiedener Fachbereiche und Nationalitäten bis zum 18. September 2015 an: photo.savoirs.critiques@gmail.com. Eine Tagungspublikation ist geplant. Und, hey, Paris ist immer eine Reise wert, auch ganz unpolitisch! (kb, 29.7.15)

Köln: Und es bewegt sich doch

1966 setzte Otto Piene seine Lichtinstallation an das Kölner Wormland-Haus. Jetzt soll das kinetische Kunstwerk wieder in Bewegung versetzt werden.

Kinetisch kommt vom griechischen "sich bewegen". Dann wäre kinetische Kunst, Kunst die sich ... In der Hohen Straße rührt sich die Installation "Licht und Bewegung" leider seit Jahrzehnten nicht mehr. Sie stammt vom Künstler **Otto Piene** (1928-2014), der vor wenigen Monaten verstorben ist. Piene gründete 1961 mit Günther Uecker die Gruppe ZERO: Kunst müsse von einem Null-Punkt aus neu starten. Bekannt wurde Piene vor allem durch kinetische Arbeiten wie "Lichtballett".

Seine Kölner Installation setzte er 1966 an das sog. Wormland-Haus. Vor der metallisch strukturierten Fassade drehten und reflektierten die Aluminium-Kugeln nach einem ausgeklügelten Plan. Bis der Stillstand kam – doch nun sieht sich die Initiative (darunter die langjährige Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner) zur Wiederbelebung der Installation kurz vor ihrem Ziel. Der Motor sei grundsätzlich intakt, es fehle nur ein Steuerungselement. Schock-Werner zeigte sich gegenüber dem Kölner Stadtanzeiger optimistisch, dass noch in diesem Jahr das Licht wieder in Bewegung gerate. (kb, 30.7.15)

Aus für Nürnberger Hauptpost

In Nürnberg soll das Areal der zentralen Hauptpost neu bebaut werden. Für einen Teil des historischen Gebäudekomplexes bedeutet dies wohl den Abriss.

In Nürnberg wurden jüngst die **Siegerwürfe eines Wettbewerbs** zur Neubebauung des Areals der **Hauptpost** gekürt. Der direkt am Hauptbahnhof gelegene Komplex steht seit 20 Jahren leer und war 2014 an einen Münchner Investor verkauft worden. Eins scheint nach dem Ende des Wettbewerbs klar: Ein Erhalt des gesamten Ensembles ist vom Tisch. Lediglich der denkmalgeschützte Rundbau wird integriert. Die "Stadtbild-Initiative Nürnberg" hatte den Abriss noch **mittels Online-Petition** verhindern wollen, jedoch zu wenige Unterstützer gefunden.

Die direkt am Nürnberger Hauptbahnhof gelegene Hauptpost besitzt schon wegen ihrer langen und bewegten Baugeschichte historischen Wert. Der "Rundbau", der seinen Namen wegen der charakteristischen Form der Straßenfassade erhielt, wurde 1914 begonnen, wegen des Kriegs aber erst 1924 fertig gestellt. Als Erweiterung wurde 1931 der "Kopfbau" – nun vom Abriss bedroht – im Stil der Neuen Sachlichkeit geplant. Nach der Machtergreifung stoppten die Nationalsozialisten die Arbeiten. Unter Einbeziehung des bereits fertigen Stahlskeletts errichteten sie eine abgewandelte Version mit spitzem Walmdach und Rundbogenarkaden im Erdgeschoss. Im Krieg wurde die Hauptpost massiv beschädigt, beim Wiederaufbau griff man teilweise auf die ursprünglichen Pläne von 1931 zurück. Mit dem Kopfbau verliert Nürnberg ein Bauwerk, das fast ein halbes Jahrhundert Architekturgeschichte in sich vereint. (jr, 31.7.15)

Berlin: 2,5 Millionen fürs Hansaviertel

Die Modellsiedlung der Nachkriegsmoderne, umgesetzt zur IBA 1957, erhält jetzt 2,5 Millionen Euro aus dem Bundestopf "Nationale Projekte des Städtebaus".

Das Berliner Hansaviertel, genauer gesagt das südliche **Hansaviertel** zwischen Tiergarten und Stadtbahn, gilt als Mustersiedlung der Nachkriegsmoderne – wurde es doch 1957 im Rahmen der **Internationalen Bauausstellung** umgesetzt. Nach den starken Kriegszerstörungen sollte das Trümmergebiet nach den neuesten städtebaulichen und architektonischen Prinzipien wiederaufgebaut, genauer gesagt neu geplant und strukturiert werden: klar geformt, durchgrünt und sozial orientiert. Beteiligt waren Größen von Alvar Aalto bis Oscar Niemeyer. Damit diente es im Rahmen der Interbau als Aushängeschild des Westens, als erklärtes Konkurrenzprojekt zur Ost-Berliner Stalinallee.

Nun soll das Hansaviertel erneut in den Blickpunkt rücken: Am 16. Juli meldete die Stadt Berlin, dass für das Hansaviertel 2,5 Millionen Euro aus dem Bundestopf „Nationale Projekte des Städtebaus“ fließen sollen. Gedacht sei dies, so berichtet die **“Berliner Woche”**, für “die Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche, die Hansabücherei sowie mehrere Frei- und Grünflächen”: Sie sollen instandgesetzt werden. Grundlage ist das – mit der Kaiser-Friedrich-Gedächtnis-Gemeinde und der Akademie der Künste – vom Bürgerverein vorgelegte Konzept: “Hansaviertel Berlin – Stadt von morgen”. (kb, 1.8.15)

Städtebauliche Riesen

Vom 15. bis 16. Oktober widmet sich ein Seminar des Deutschen Instituts für Urbanistik den Großprojekten der Nachkriegsmoderne.

Das (städte-)bauliche Erbe der 1960er und 70er Jahre stellt viele Kommunen heute vor Probleme. Zu den “Sorgenkindern” zählen vor allem Megastrukturen wie Einkaufspassagen, Bürokomplexe oder Großwohnsiedlungen. Mit ihren sperrigen Dimensionen wirken sie häufig wie Fremdkörper im städtischen Umfeld. Leerstand und Verfall erschweren vielerorts die Einbindung oder Vermarktung der Immobilien. Mit dem Seminar **“Umgang mit ‘städtebaulichen Riesen’ – Großstrukturen der Nachkriegsmoderne”** wendet sich das Deutsche Institut für Urbanistik daher am 15. und 16. Oktober 2015 in Berlin an Führungs- und Fachpersonal aus Stadtentwicklungs- und Stadtplanungsämtern, Bauordnungsämtern, Unteren Denkmalbehörde, Umweltämtern, Quartiersmanagement, freien Planungsbüros und wissenschaftlichen Einrichtungen sowie an Ratsmitglieder.

Im Seminar werden anhand von Beispielen unterschiedliche kommunale Strategien für problematische Großstrukturen vorgestellt – von der Sanierung und gelungenen Umnutzung über die bauliche Weiterentwicklung bis hin zu Abriss und Neubau. Da die Nachkriegsmoderne aktuell stark in der Denkmalpflege diskutiert wird, soll auch dieser Blickwinkel im Seminar Berücksichtigung finden. Zusätzlich werden konkrete Objekte zur Diskussion gestellt, für die sich in den Kommunen bislang kein Lösungsansatz abzeichnet. Hier können die Teilnehmer in einen gemeinsamen Erfahrungsaustausch treten, der möglicherweise neue Impulse setzt. Um eine **schriftliche Anmeldung** bis zum 1. Oktober wird gebeten. (kb, 1.8.15)

Meyers kollektive Gestaltung

Die Ausstellung “Das Prinzip coop” im Bauhaus Dessau widmet sich bis zum 4. Oktober 2015 dem Werk des fast vergessenen zweiten Bauhausdirektors Hannes Meyer.

Walter Gropius und **Mies van der Rohe** – diese Namen fallen wohl den meisten Architekturfreunden ein, wenn man sie nach den Direktoren des Bauhaus fragt. Sie sind heute untrennbar mit dem Prinzip Bauhaus verbunden. Fast vergessen ist dagegen **Hannes Meyer**, der 1928 als Gropius Nachfolger die Bauhausleitung übernahm und dieses Amt 1930 an Mies van der Rohe weitergab. Die Ausstellung **“Das Prinzip coop – Hannes Meyer und die Idee einer kollektiven Gestaltung”** des Bauhaus Dessau widmet sich bis zum 4. Oktober 2015 dem fast vergessenen Direktor.

“Volksbedarf statt Luxusbedarf” – das war Meyers Parole zum Amtsantritt. In den Dessauer Ateliers sollten kein Villen mehr entworfen werden, zentrale Aufgabe war nun die für jedermann erschwingliche “Volkswohnung”. Auch der Gestaltungsprozess sollte dem Geist der Allgemeinheit entsprechen, Planungen kollektiv im “Prinzip coop” entstehen. Meyer politisierte das Bauhaus wie nie – und zog damit auch den Hass der erstarkenden Nationalsozialisten auf sich. 1930 führte politischer Druck zur fristlosen Entlassung Meyers, der darauf versuchte, seine architektonischen Überzeugungen im Exil umzusetzen. Von der Praxistauglichkeit der von ihm am Bauhaus entworfenen Möbel für die “Volkswohnung” können sich die Besucher selbst überzeugen: anlässlich der Sonderausstellung hat das Bauhaus entsprechende Tische und Stühle reproduzieren lassen! (jr, 2.8.15)

Lenin und die Zauneidechsen

Das 1970 enthüllte und 1991 demontierte Berliner Lenindenkmal soll nun in Teilen ausgegraben werden – sobald sich Denkmal- und Naturschutz einig sind.

Es ist jetzt schon mehr Jahre unter der Erde, als es darüber verbracht hat: Das Berliner **Lenindenkmal** wurde 1970 am damaligen Leninplatz, dem heutigen Platz der Vereinten Nationen in Friedrichshain enthüllt. Entworfen wurde das 19 Meter hohe Monument zu Ehren des **Erz-**

Revolutionärs vom russischen Bildhauer **Nikolai Tomski**, gehauen aus ukrainischem Granit und enthüllt vom DDR-Staatsratsvorsitzenden **Walter Ulbricht**. Ursprünglich sollte das unübersehbare Gebilde noch von einem Bibliotheksbau von **Hermann Henselmann** in Form einer gerollten Fahne hinterfangen werden. Seit 1979 stand das Monument auf der Denkmalliste der DDR.

Unter ebenso viel Zustimmung wie großen Protesten wurde Lenin nach der Wende von der Denkmalliste gestrichen, 1991 demontiert und in seinen 129 Einzelteilen in einer Sandgrube unter die Erde gebracht. Seit 2009 wird wieder lebhaft über das Monument diskutiert – ob man es ganz oder in Teilen wieder zum mahnenden Gedenken neu präsentieren solle. Manche sahen das Denkmal lieber ganz unter, manche lieber ganz über der Erde. Schließlich stimmte der Senat zu, den symbolträchtigen Kopf an der Berliner Zitadelle auszustellen. **Für Herbst 2015 sind nun die Bergungsarbeiten angesetzt**. Vorausgesetzt, es wird eine gute Lösung für die geschützten Zauneidechsen gefunden, die sich in besagter Sandgrube mit dem steinernen Revolutionär sehr wohl fühlen. (kb, 3.8.15)

Stararchitekten fürs Tacheles

Die Schweizer Architekten Herzog & de Meuron werden wohl das ehemalige Kunsthaus Tacheles in Berlin sanieren und eine Bebauung für das Restareal planen.

In einer kurzen, glorreichen Ära Anfang der 1990er war die Oranienburger Straße in Berlin ein blühender Ort der Subkultur. Heute erinnert nur noch eine schöne Ruine daran. Das ehemalige Kunsthaus Tacheles, im Februar 1990 besetzt und 2012 geräumt, dämmert seit rund drei Jahren im Dornröschenschlaf. Dahinter verwildert eine Brache in bester (und teuerster) Hauptstadtlage.

Die Agonie wird nun aber offenbar ein Ende finden. Der Eigentümer des Geländes hat nach Informationen des **Tagesspiegels** das Basler Büro Herzog & de Meuron für die Sanierung der denkmalgeschützten Kaufhausruine und die Neubebauung des restlichen Areals gewonnen. Das 1978 gegründete Architekturbüro wurde mit dem renommierten **Pritzker-Architektur-Preis** ausgezeichnet und ist u. a. durch Großprojekte wie die Hamburger Elbphilharmonie bekannt. Beim "Tacheles" soll es auch weiterhin, neben anderem, eine kulturelle Nutzung geben – und die bekannte Hoffassade soll ebenfalls erhalten bleiben. (db, 3.8.15)

Würzburger stimmen für das MOZ

Am Rand der Weltkulturerbe-Altstadt gestaltete Rudolf Schick 1957 die Mozartschule. Nun stimmte ein Bürgerentscheid gegen den Abriss des Baudenkmals.

UNESCO-Weltkulturerbe wurde Würzburg für seine barocken Einmaligkeiten. Eine Schönheit der 1950er Jahre jedoch stand im Juli diesen Jahres mitten in einer kontroversen Diskussion: die Mozartschule. 1957 wurde der Bau am Rand der historischen Altstadt, am Standort der kriegsbeschädigten Maxschule nach Plänen des Baurats **Rudolf Schick** (1903-88) fertiggestellt.

Gezielt entschied man sich für eine mehrflügelige asymmetrische Anlage in einer Formensprache der gemäßigten Moderne. Im Inneren wurde die Schule u. a. durch ein Wandbild von Leo Flachs, eine Treppenhausgestaltung von Ludwig Martin, eine Glasgestaltung von Willy Wolf und nach außen durch ein Sgraffito von Curt Lessig ausgezeichnet. Doch für das denkmalgeschützte Gebäude, das zuletzt verschiedenen Schulklassen und öffentlichen kulturellen Zwecke diente, sah die Stadt einen Abriss und Verkauf vor. Gemeinsam mit einem angrenzenden Gelände sollte hier ein Investor neuen Raum für Wohnungen, die Musik(hoch)schule, Gastronomie, Hotels und Geschäfte schaffen. Gegen diese Pläne formierte sich Protest, eine Bürgerinitiative wollte die Anlage in zentrale weiter/neu für kulturelle Zwecke erschließen. Ein Bürgerentscheid fiel nun zugunsten der Mozartschule aus: 59,65 % der Würzburger stimmten gegen einen Abriss. Nach der ersten Freude wird jetzt wohl neu gesprochen, geplant, genutzt werden müssen. (kb, 4.8.15)

Lesetipp: Foto-Essay "Völlig losgelöst"

"Schön konnte ich das Haus aus den 80er-Jahren nicht nennen, aber es hatte eine Präsenz, wie ich sie zuvor in meiner Umgebung noch nicht wahrgenommen hatte. Es war auf eine sonderbare Weise alt geworden und seiner heutigen Umgebung fremd." So schildert der Fotograf Christian Flierl sein Foto-Essay zu Bauten der 1970er und 80er Jahre,

"Schön konnte ich das Haus aus den 80er-Jahren nicht nennen, aber es hatte eine Präsenz, wie ich sie zuvor in meiner Umgebung noch nicht

wahrgenommen hatte. Es war auf eine sonderbare Weise alt geworden und seiner heutigen Umgebung fremd.“ So schildert der Fotograf **Christian Flierl** sein **Foto-Essay zu Bauten der 1970er und 80er Jahre**, das in diesem August auf der Plattform frei04-publizistik erschienen ist. Frei04-publizistik widmet dem Thema Nachkriegsmoderne **eine regelmäßige “Kolumne”**.

Flierl suchte seine Motive der 1970er und 1980er Jahre in der nordwestlichen Schweiz, im Elsass und in Südbaden. Seine eigenen Erinnerungen an diese Jahrzehnte sieht Flierl bestimmt durch (gefühlte) Bedrohungen wie den Kalten Krieg, das Waldsterben oder AIDS. Doch waren da auch die hellen, ja grellen Farben auf Kleidern und Architekturelementen. Daher sah er sein Fotoprojekt auch als Chance, vieles noch einmal mit der Kamera festzuhalten, “bevor die meisten dieser Häuser in den kommenden Jahren bereits wieder aus unseren Straßen verschwinden werden.” Für den Leser entstand ein spannender Blick in die Alltäglich- und Absonderlichkeiten der späten Nachkriegsmoderne. (kb, 5.8.15)

Strümpfe aus Deutschland

Am 24. und 25. September geht es um die wissenschaftliche Seite des Kleidungsstücks, das in der Moderne ebenso praktisch wie sinnlich konnte.

“Die historische Forschung hat das Kleidungsstück ‘Strumpf’ bisher kaum in den Blick genommen.” So der Einladungstext für die Tagung **“Strümpfe aus Deutschland. Geschichten von Produktion und Konsumtion in der Neuzeit“**, die vom 24. bis zum 25. September 2015 vom Staatlichem Textil- und Industriemuseums Augsburg im Kloster Irsee (Tagungs- und Bildungszentrum, Klostersring 4, 87660 Irsee) ausgerichtet wird. Es geht um die wissenschaftliche Seite eines Themas, das im Alltag alle Facetten zeigt zwischen sinnlichem Nylon und kratzigem Grobstrick.

Die Tagung richtet ihre Aufmerksamkeit zunächst auf den süddeutschen Raum in der Frühen Neuzeit, um dann Herstellung und Vertrieb von Strümpfen im 19. und 20. Jahrhundert, die im Kaiserreich aufsteigenden Familienunternehmen, Mode und Moral, Werbung und Medien in den Blick zu nehmen. Unter den Fachvorträgen finden sich Themen wie: “Die Herrschaft des entfesselten Beines. Zur Konstruktion von Weiblichkeit in der Modeberichterstattung der 1920er Jahre”, “Kann ein Strumpf politisch sein? Eine kleine Geschichte zum Strumpf im Nationalsozialismus”, “Vom Kunstseidenstrumpf zur Nylonstrumpfhose”, “Glatt & seidig. Tabubrüche in der Werbung für Damenstrümpfe 1950-1970” oder “Das Loch im Strumpf. Ein filmischer Blick auf bewegte Maschen”. Alles dient dazu, anhand eines nebensächlich erscheinenden Objekts der materiellen Alltagskultur zu zentralen Themen in Kultur und Gesellschaft vorzustoßen. Anmeldungen sind bis zum 12. September 2015 möglich. (kb, 6.8.15)

Emerging Cities

Bis zum 31. Oktober 2015 können Vorschläge eingereicht werden zu Mechanismen der (städte-)baulichen Modernisierung von Schwellenstädten zwischen 1880 und 1945.

Wie wurde Wissen zwischen den “Schwellenstädten” Süd- und Osteuropas ausgetauscht? Wie “wanderten” Wissenschaft, Technologie, Medizin und Stadtplanung z. B. zwischen Budapest, Tallinn, Lemberg, Lissabon, Athen oder Barcelona? Diesen Fragen geht ein Panel nach, das auf Vorschlag des deutschen Herder-Instituts für historische Ostmitteleuropaforschung und des spanischen Institutó Milà i Fontanals auf der dreizehnten **International Conference on Urban History** tagen wird. Die Konferenz findet vom 24. bis zum 27. August 2016 in Helsinki statt.

Das geplante Panel “Emerging Cities – Knowledge and Urbanisation in Europe’s Borderlands 1880–1945” geht von der These aus, dass “Schwellenstädte” praktisch genug waren, um sich über die Lösung ähnlicher Probleme ihrer Entwicklung auszutauschen. Der Schwerpunkt der Session soll daher auf Fallbeispielen liegen, die zur Modernisierung von Architektur und Infrastruktur beitragen. Zum einen soll die Entwicklung einzelner “Schwellenstädte” verglichen, zum anderen die Praktiken, Strategien und Akteure der innerstädtischen Netzwerke herausgearbeitet werden. Vorschläge zum Thema können bis zum 31. Oktober 2015 eingereicht werden. Hierfür müssen Interessierte einen Nutzer-Account auf dem Conference Management System erzeugen und ein Abstract von max. 300 Worten hochladen auf:

<https://eauh2016.net/programme/call-for-papers/>. Organisatoren der Session sind: Dr. Heidi Hein-Kircher, heidi.hein-kircher@herder-institut.de, Herder-Institute für historische Ostmitteleuropaforschung; Dr. Oliver Hochadel, oliver.hochadel@imf.csic.es, Institutó Milà i

Fontanals. (kb, 6.8.15)

Halle: Platte unter Schutz

Die Mitte der 1980er errichtete, bis heute nahezu unveränderte Plattenbauzeile Große Klausstraße 17-21 in Halle Saale wurde unter Denkmalschutz gestellt.

Nachdem vergangenes Jahr bereits Halle Neustadt zum 50. Geburtstag gewürdigt wurde, sind nun auch innerstädtische Plattenbauten der Saale-Stadt in den Fokus gerückt. Und zwar nicht (mehr) als Bausünde, sondern als denkmalwertes Zeugnis der 1980er Jahre: Die Gebäudezeile Große Klausstraße 17-21 wurde Anfang 2015 unter Denkmalschutz gestellt. Sie zählt zu den wenigen "Platten", deren Erscheinungsbild noch nicht dem allgemeinen Dämmwahn geopfert wurde.

Der Block im Besitz der Halleschen Wohnungsgesellschaft (HWG) entstand um 1985 im Zuge der damaligen Innenstadt-Sanierung durch den Stadtarchitekten Wulf Brandstädter. Unter seiner Ägide arbeiteten im Wohnbaukombinat Halle die Architekten Peter Weeck, **Andreas Bollmann** und Wolf-Rüdiger Thäder. Sie stellten sich der Aufgabe, moderne sozialistische Bauformen in gewachsene, kleinzeilige Strukturen einzufügen. Sie alle erleben die Würdigung ihres – lange nicht unumstrittenen – Werkes nun noch zu Lebzeiten. (db, 6.8.15)

Die Südzentrale fällt

Trotz jahrelangen Ringens um den Erhalt und eines Kaufangebots wird die 1908-15 errichtete Südzentrale Wilhelmshaven nun abgerissen.

Die Fauna brachte Ende 2014 einen letzten Aufschub: Im Kesselhaus der Wilhelmshavener **Südzentrale** hatten sich Fledermäuse eingenistet, sodass die untere Naturschutzbehörde jegliche Bauaktivitäten am historischen Industriebau untersagte. Die geschützten Flatterer sind nun jedoch ausgezogen und die **Bagger** rückten an: Das gewaltige Jugendstil-Kraftwerksgebäude von 1908-15 wird seit Anfang August dem Erdboden gleichgemacht. Der jahrelange Kampf eines **Vereins** um den Erhalt der Stahlfachwerk-Hallen war vergebens. Auch ein Kaufangebot, ein offener Brief der Deutschen Stiftung Denkmalschutz sowie die Tatsache, dass die Mehrheit der im Stadtparlament vertretenen Parteien den Erhalt des ehemals denkmalgeschützten Baus gerne gesehen hätten, hielten die Eigentümer nicht davon ab, tabula rasa zu machen.

Die Südzentrale war einst das Kraftwerk der Kaiserlichen Marinewerft und blieb in Diensten der Stadt Wilhelmshaven bis 1993 in Betrieb. Nach mehrmaligem Verkauf wurde das Gebäude fast 20 Jahre lang Witterung und Vandalismus überlassen. Dass dies wohl gezielt geschah, ließ sich zuletzt kaum noch verbergen. Immer wieder wurden 2013/14 zerstörerische "Sicherungsmaßnahmen" durchgeführt. Der mutmaßlich ertrotzte Abriss dürfte die Debatte um den Sinn des Denkmalschutzes wieder einmal aufwerfen – das fatale Signal eines Ereignisses, das nur einen Sieger und etliche Verlierer zurücklässt ... (db, 8.8.15)

Frohlock! Ein Haus für Erika Fuchs!

Ein Museum für die große Micky-Maus-Übersetzerin: In Schwarzenbach an der Saale hat das neu gebaute Erika-Fuchs-Haus seine Pforten geöffnet.

In den 1970ern grassierte unter deutschsprachigen Grundschulkindern eine tiefgreifende Altklugheit. Gedankengänge wie "Irgendetwas rät mir, unverzüglich den Rückzug anzutreten", Ausrufe wie "Dahin, dahin! So zerrinnen die Träume, so verraucht das Glück!" oder Feststellungen wie "Mein Gehirn käst" waren damals für viele Acht- bis Zwölfjährige nicht ungewöhnlich. Doch wuchs hier keine Generation frühreifer Genies heran: Die Jugend las einfach nur begeistert Micky-Maus-Comics. Insbesondere die Geschichten um Pechvogel Donald Duck wurden mit Begeisterung verschlungen – und die brillant gedrechselte Sprache der Bewohner Entenhausens nach Kräften zitiert. Geschaffen hatte sie **Dr. Erika Fuchs** (1906-2005), die die Kurzdramolets aus den USA von 1951 bis 1988 ins Deutsche übersetzte und das Sprachgefühl von Generationen prägte. Bis heute gibt es einen treuen **Fankreis**.

Seit dem 1. August 2015 wird das Werk der Sprachkünstlerin (die unter anderem Wilhelm Buschs gewaltiger Lautmalerei "Klickeradoms" zu einem ehrenhaften Comeback verhalf) in einem eigenen Museum gewürdigt: Das **Erika Fuchs Haus** hat in ihrer langjährigen Heimatstadt Schwarzenbach an der Saale seine Pforten geöffnet. Verantwortlich für den Bau zeichnet der Karlsruher Architekt **Dominik Burkard**,

Jahrgang 1977 und somit selbst noch einer derjenigen, die mit Weisheiten aufwuchsen wie: "Leichtfertig ist die Jugend mit dem Wort und bar jeden Sinnes für geschäftliche Dinge" (Dagobert Duck). (db, 9.8.15)

Ricardo Porro verstorben

Der französisch-kubanische Architekt, Maler, Bildhauer und Lehrmeister Ricardo Porro ist am 25. Dezember 2014 im Alter von 89 Jahren verstorben.

Der kubanisch-französische Architekt **Ricardo Porro** ist am 25. Dezember 2014 im Alter von 89 Jahren verstorben. Nach seinem Studium entwarf er in Havanna bereits mehrere Villen und schuf ab 1960 im Auftrag Fidel Castros zwei **Kulturbauten**: Die Schule für Modernen Tanz und die Kunstschule in Havanna. Die skulpturalen Gebäudeensemble wurden jedoch nicht im Sinne ihres Architekten vollendet, denn die Revolution fraß ihre Kinder: Ricardo Porro fiel mit steigendem Einfluss der Sowjets auf Kuba in Ungnade und floh 1966 nach Frankreich.

In Paris, Lille und Strasbourg lehrte er Kunst- und Baugeschichte. Seine eigenen Entwürfe, oft ausgestellt und durch Publikationen und Fotos viel beachtet, wurden indes kaum verwirklicht. Ausnahme: Das Kunstzentrum L'Or du Rhin in Liechtenstein (1969-75). Das Comeback als Baumeister kam 1986, als sich Ricardo Porro mit dem Franzosen Renaud de la Noue (* 1964) **zusammenschloss**. Seither verwirklichte das Büro zahlreiche Bauwerke, darunter die **Universitätsresidenz** und die Realschule der Planstadt Cergy. Seine Kubanische Heimat hat der Meister der Organischen Architektur erst 1996 wiedergesehen, als er bei der Restaurierung seiner Schulgebäude mitwirken konnte.

Gestorben ist Ricardo Porro in Paris. (db, 12.1.15)

Utopien des Neuen Frankfurt

Im Mittelpunkt der Ausstellung "Utopien des Neuen Frankfurt" steht ein avantgardistischer Schwimmbadentwurf Carl-Hermann Rudloffs, der nie gebaut wurde.

Die hochsommerlichen Temperaturen bescheren den Schwimmbädern momentan Besucherrekorde. Wer dem Gedränge entgehen will, findet in Frankfurt eine trockene Alternative: im Mittelpunkt der Sonderausstellung "Utopien des Neuen Frankfurt" steht ein avantgardistischer Schwimmbadentwurf! Der Rundbau, der sich dem Besucher in kolorierten Bauplänen und einem Modell präsentiert, windet sich mit einer so dynamischen Eleganz gen Himmel, dass die Assoziation zu Tauts **Stadtkrone** oder Tatlins Monument für die III. Internationale nahe liegt. Die Ausstellung ist bis zum 23. Dezember 2015 im **ernst-may-haus** zu sehen.

Der verantwortliche Architekt **Carl-Hermann Rudloff** (1890-1949) war einer der bedeutendsten Protagonisten des **Neuen Frankfurt**. Unter anderem war er maßgeblich am Bau der Siedlungen Römerstadt, Bornheimer Hang und Zick-Zack-Hausen beteiligt. Sein Schwimmbadentwurf blieb aber trotz der weit vorangeschrittenen Planung eine nie verwirklichte Utopie. Hätte man Rudloffs architektonische Vision tatsächlich realisiert, wäre sie zweifellos eine bauliche Sensation geworden, deren Prominenz weit über die Siedlung Bornheimer Hang hinausgegangen wäre. Begleitend zur Ausstellung erscheint in limitierter Auflage eine in Leinen gebundene Katalogmappe mit sämtlichen Zeichnungen und Plänen sowie vertiefenden Aufsätzen. (jr, 10.8.15)

Baukultur der DDR in Cottbus

Zwischen dem 20. und 27. August zeigt der Architekt Martin Maleschka seine Aufnahmen in einem ehemaligen Blumenladen in Cottbus.

Wieder gibt es eine Fotoausstellung des jungen Architekten Martin Maleschka zu ankündigen. Maleschkas Aufnahmen waren seit 2014 u. a. bereits in **Eisenhüttenstadt** oder **Erfurt** zu sehen. In Weimar flankierte eine seiner Präsentationen die Tagung "Denkmal Ostmoderne II" der Bauhaus-Universität – um nur einige Orte zu nennen.

Nun wurde Maleschka ein (immer) noch leerstehendes Geschäft (Mühlenstraße 14/15, Cottbus), ein ehemaliger DDR-Blumenladen in Cottbus zur Verfügung gestellt, um hier zwischen dem 20. und 27. August 2015 seine Aufnahmen zu zeigen. Thematisch wird auf Klein- sowie auf

Großformaten das zu sehen sein, was die Stadt in der Ära der DDR an Baukultur geschaffen hat – “schöne & unschöne Ecken”. “Dabei zeige ich nicht nur Fotos solcher ostmodernen Bauten sondern werde auch ‘Kunst am Bau’ dieser Epoche mit dem ‘eigentlichen’ Dämmstoff Styrodur nachbauen”, kündigt Maleschka an. Er freut sich auf zahlreiche Besucher zur **Vernissage am 20. August gegen 19 Uhr** und natürlich in den darauffolgenden Tagen. Die genauen Öffnungszeiten will er noch bekanntgeben. Der Eintritt ist frei. (kb, 10.8.15)

Das moderne Westfalen

Ein neues Buch des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (lwl) beschäftigt sich mit Westfalens Aufbruch in die Moderne seit 1815.

Das Bild Westfalens wird allzu oft von Klischees beherrscht: Schinken und Pumpernickel, Hermannsdenkmal und Wasserburgen, Parklandschaften und Talsperren. Sogar wogende Kornfelder vor Zechentürmen sollen die Harmonie von Natur und Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft versinnbildlichen. Ein Blick in die letzten 200 Jahre offenbart jedoch manche Gegensätze: ausgeprägte konfessionelle, politische und soziale Konflikte, agrarisch-ländliche Idylle und sprichwörtliche Bodenständigkeit auf der einen, industriell geprägte Großstädte und Zuwanderung von Hunderttausenden aus Osteuropa und dem Mittelmeerraum auf der anderen Seite.

Nun weitet die Veröffentlichung “Westfalen in die Moderne” im Aschendorff-Verlag den Blick. Diese Gesamtdarstellung zur jüngeren Geschichte Westfalens erschien im November 2014 zum 200. Jahrestag der Ausrufung als preußischer Provinz und geht jetzt schon in die zweite Auflage. Ihre Autoren betonen sowohl die Wirkung nationaler und internationaler Entwicklungen auf die Region als auch die Impulse, die von Westfalen ausgingen. Erkennbar werden damit prägende Strukturen des “modernen” Westfalens. (db, 11.8.15)

Ditt, Karl (u. a.), Westfalen in der Moderne 1815-2015. Geschichte einer Region, Aschendorff Verlag, Münster 2015, 864 Seiten, gebunden, ISBN 978-3-402-13023-0 (Bestellungen über: Verlag Aschendorff – Postanschrift: 48135 Münster, Telefonische Bestellung: 0251-690136, E-Mail: buchverlag@aschendorff.de)

Wüstenrot Stiftung lobt Stipendien aus

Um den wissenschaftlichen Nachwuchs auch in Fragen der Nachkriegsmoderne zu fördern, vergibt die Wüstenrot Stiftung zweimal jährlich Promotionsstipendien.

Seit 2010 konzentriert sich die Wüstenrot Stiftung in ihrem Denkmalprogramm auf Projekte der Nachkriegsmoderne. Um hierin auch den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern, lobt sie seit 2015 Promotionsstipendien aus. Gefördert werden Forschungsvorhaben, die Gebäude, Ensembles oder die Freiraumgestaltung der Nachkriegsmoderne, ihre Entstehung, Ästhetik und Bedeutung, thematisieren oder sich mit Fragen der Sanierung, etwa der energetischen Ertüchtigung oder der Nutzungsanpassung, der Bewahrung ihrer Authentizität oder ihrer gezielten Transformation beschäftigen. Damit reicht das Themenspektrum von Problemen der Bestandssicherung über monografische Studien zu einzelnen Architekten bis hin zu methodischen Grundsatzfragen der Denkmalpflege.

Der Schwerpunkt der Förderung liegt auf der Unterstützung von Forschungsvorhaben aus der Architektur, dem Städtebau, der Denkmalpflege und -vermittlung, den Kunst- und Kulturwissenschaften sowie den Gesellschaftswissenschaften. Berücksichtigt werden Bewerber, die u. a. ihre Promotion an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland angemeldet haben und zum Zeitpunkt ihres zur Promotion berechtigenden Hochschulabschlusses das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Anträge auf Gewährung eines Promotionsstipendiums können zu pro Jahr zum 1. Mai oder 1. November (jeweils Poststempel) eingereicht werden. Die Förderdauer beträgt in der Regel zwei Jahre. Weitere Informationen sind online einsehbar: www.wuestenrot-stiftung.de. (kb, 12.8.15)

Aktualisierung (Stand Juni 2020): Die Wüstenrot Stiftung hat die Ausschreibung der Promotionsstipendien aktualisiert – bitte informieren Sie sich [hier](#).

Sites of Memory of Socialism

Vom 3. bis zum 6. September widmet sich eine Tagung bei Bern der europäischen Erinnerungskultur an die sozialistische und kommunistische Geschichte.

25 Jahre nach dem Fall der Mauer ist die Geschichte von Sozialismus und Kommunismus in der europäischen Erinnerungskultur nach wie

vor umstritten. In einigen Ländern des ehemaligen "Ostblocks" wird diese Vergangenheit als Abgrenzungsfolie für nationale Identitätsentwürfe genutzt. Andernorts sind Tendenzen nostalgischer Erinnerung an das Leben vor 1989 bzw. 1991 zu beobachten. In manchen Staaten West- und Mitteleuropas scheint man schließlich ganz zu vergessen, wie die eigene Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert von sozialistisch-kommunistischen Bewegungen geprägt wurde. Von einer gemeinsamen Erinnerungskultur an die Geschichte von Sozialismus und Kommunismus ist Europa heute noch weit entfernt.

Daher widmet sich die internationale Konferenz "Sites of Memory of Socialism and Communism in Europe" in Münchenwiler bei Bern (Schloss Münchenwiler, Kühergasse 7, 1797 Münchenwiler), veranstaltet vom Historischen Institut der Universität Bern vom 3. bis 6. September 2015 den europäischen Erinnerungskulturen an Sozialismus und Kommunismus vom späten 19. bis ins frühe 21. Jahrhundert. Im Mittelpunkt stehen "Orte der Erinnerung": ebenso "authentische" geografische bzw. topographische wie künstlich geschaffene Orte des Erinnerens und Gedenkens, Geschichts-Museen oder metaphorische "Orte" im symbolischen Raum. Wie wurde zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit dem symbolischen Erbe umgegangen? Welche Bedeutung wurde oder wird den diesen "Orten der Erinnerung" zugeschrieben? Das Tagungsprogramm ist online einsehbar. (kb, 13.8.15)

Berlin 1945/46

Die Ausstellung "Berlin 1945/46" zeigt die erste Nachkriegszeit in Berlin aus Sicht des britischen Besatzungssoldaten und Fotografen Cecil F. S. Newman.

Das **Berliner Stadtmuseum** blickt anlässlich des 70. Jahrestags des Kriegsendes mit einer Fotoausstellung auf die unmittelbare Nachkriegszeit in der ehemaligen Reichshauptstadt. Die Schau greift dabei auf den umfangreichen fotografischen Nachlass des britischen Soldaten, Ingenieurs und Fotografen Cecil F. S. Newman zurück, der 1945 mit den britischen Pioniertruppen nach Berlin gekommen war. Die Fotoausstellung "Berlin 1945/46. Fotografien von Cecil F. S. Newman" ist bis zum 25. Oktober 2015 im Märkischen Museum zu sehen. Begleitend ist ein umfangreicher Katalog mit 100 teils farbigen Abbildungen erschienen.

Die Aufnahmen zeigen die Berliner Trümmerlandschaft der unmittelbaren Nachkriegszeit aus Sicht eines Fachmanns. Als Ingenieur war Newman Mitglied des Internationalen Komitees für Bau- und Wohnungswesen und arbeitete am ersten Wiederaufbauplan der Stadt unter der Leitung **Hans Scharoun**s mit. Dennoch sind die Fotos keine nüchternen Arbeitsaufnahmen eines technischen Experten. Auch die Einwohner der zerstörten Stadt sowie deren Aufräum- und Wiederaufbaubemühungen wählte er häufig als Motiv. Die Ausstellung macht der Öffentlichkeit erstmals Teile des umfangreichen Bestandes von über 1.500 Negativen zugänglich, der auf einer Schenkung der Tochter Newmans an der Berliner Stadtmuseum beruht. (jr, 14.8.15)

Die Tortenschachtel wird abgerissen

Ludwigshafen verliert einen markanten Bau der Nachkriegsmoderne: Der Rundbau des Kaufhofs, die sogenannte "Tortenschachtel", wird zur Zeit abgerissen.

Die Stadt Ludwigshafen ist nicht sehr reich an bemerkenswerter Architektur – und man arbeitet nach Kräften daran, dass das so bleibt: Vor Jahresfrist fiel das BASF-Hochhaus den Baggern zum Opfer, nun wird die "Tortenschachtel" abgerissen. Seinen Spitznamen hatte der im Oktober 1960 eröffnete, ungewöhnliche Rundbau schnell weg. Hier residierte der Kaufhof, zudem nahm das Gebäude die Bus- und Straßenbahnhaltestelle "Berliner Platz" auf – einer der zentralen Knotenpunkte des öffentlichen Nahverkehrs der Industriemetropole.

Zuletzt stand die Tortenschachtel leer, 2014 kaufte die Timon Gruppe die Immobilie – und verwarf schnell die Überlegungen, das innerstädtische Wahrzeichen zu erhalten. Stattdessen folgt 2016 ein Hochhaus-Neubau des Düsseldorfer Büros Rohde Kellermann Wawrowsky. Der 2010 aufgegebene Kaufhof wurde nach Plänen von **Hermann Wunderlich** (1899-1981) errichtet, der von 1947 bis 1966 Leiter der Technischen Abteilung des Konzerns war. Der Architekt und Hochschullehrer zählt in Deutschland zu den Vorreitern der gebauten "Corporate Identity": Die unter seiner Ägide errichteten Kaufhof-Filialen hatten dereinst bundesweit die charakteristisch unterteilte grün-transparente Glasfassade. Die wenigsten haben bis heute überlebt, nun fällt einer ihrer markantesten Vertreter. (db, 15.8.15)

Freiheit für die Verteilerkästen

Die Telekom will es kreativen Initiativen erleichtern, einen Verteilerkasten kreativ zu gestalten – natürlich mit religiös und politisch neutralen Motiven.

Es kann eine gute Zeit werden für **Stencil-Artisten** und Waldorf-Schulen – die deutsche Telekom hat einen eigenen Flyer herausgegeben, um die frohe Kunde unters malende Volk zu bringen: Unter ganz gewissen Umständen dürfen ganz gewissen Initiativen die Verteilerkästen der Telekom auf eine ganz gewisse Art und Weise gestalten.

Unter dem Motto “Aus Grau wird Bunt” wird erklärt, wie man “kreative Akzente” auf den “Außengehäusen” der Post setzen kann: Sie suchen sich ein “Außengehäuse”, entwickeln eine Idee, schicken eine Mail mit dem Betreffe “Aus Grau wird Bunt” an produktion@telekom.de. Dann fügen Sie den genauen Standort und ein aktuelles Foto Ihres Wunsch-Verteilerkastens sowie eine Skizze Ihrer Idee hinzu. Im positiven Falle bekommen Sie dann per Mail eine Freigabe. Die Wunsch-Motive sollen politisch und religiös neutral ausfallen und mit wetterfester Farbe ausgeführt werden. (kb, 16.8.15)

Durchs Braunschweig der 1950er Jahre

Diesen Herbst zeigt eine Stadtführung der besonderen Art Braunschweig von seiner Wirtschaftswunderseite.

Nierentisch und Tütenlampe neben dem Gummibaum, der erste Italienurlaub mit dem VW-Käfer. Die 1950er Jahre waren in Braunschweig auch die Zeit der Wohnungsnot und des Wiederaufbaus. Man beließ “Traditionsinseln” und baute zugleich Gebäude mit einer neuen Formensprache: Rundungen, Schrägen und neue Materialien. Jene Zeit des Aufbaus dokumentiert das Buch “Von Flugdächern und Zugvögeln – die Fünfzigerjahre im Stadtbild Braunschweigs” von **Bärbel Mäkeler** – und versteht sich als ein Plädoyer dafür, genauer hinzuschauen und die manchmal schon morbide Schönheit und die Vielfalt dieser Epoche zu erkennen und zu erhalten.

So ist es nur konsequent, dass die Autorin Neugierigen das Braunschweig der Wirtschaftswunderzeit auch in Stadtführungen näher bringt: Gebäude und Kunstwerke ebenso wie Details wie typische Türgriffe, schräge Schaufenster, Neonreklamen und bauzeitliche Lampen. Die nächsten öffentlichen Termine sind: 30. August, 20. September und 25. Oktober, jeweils ab 14 Uhr (Treffpunkt: Eingangsbereich der Sparda-Bank, Ritterbrunnen 1). Die Tour dauert rund 1,5 Stunden und kostet pro Person 6 Euro. Anmeldung werden erbeten unter: b.maekeler@text-support.de. Auf Wunsch sind Gruppenangebote möglich. (kb, 17.8.15)

Mäkeler, Bärbel, Von Flugdächern und Zugvögeln – die Fünfzigerjahre im Stadtbild Braunschweigs, döringDRUCK, Braunschweig 2014, ISBN: 978-3-925268-51-9.

TofD-Preview: Kraftwerke des Südens

Der Tag des offenen Denkmals steht vor der Tür: Am 12./13. September öffnen auch einige Kraftwerke im süddeutschen Raum ihre sonst geschlossenen Türen.

Der 13. September kommt schneller, als es der August denkt, daher von uns in den kommenden Tagen in loser Folge einige Tipps zum Tag des offenen Denkmals. Zum diesjährigen Motto “Handwerk, Technik, Industrie” passend, werden im süddeutschen Raum zwei sehenswerte moderne Industriedenkmale präsentiert. In **München** (Drygalski-Allee 25, 81477 München-Obersendling) wurde 1969 ein Gasheizkraftwerk erbaut, das heute Flag-Ship-Stores, Gastronomie, Wohnungen, Büros und eine Dachterrasse beherbergt. Am 13. September 2015 gibt es um 11 und 13 Uhr Führungen (auch im sonst nicht zugänglichen Turmbereich) durch den Architekten des Umbaus, Markus Stenger (Anmeldung erforderlich: Julia Brandes, j.brandes@s2lab.de, 089/20201425).

Lieber radeln? In Stuttgart startet am 13. September um 10 und um 14 Uhr (für je rund zwei Stunden) die “**Radtour: Neckarkanal**” (Bundeswasserstraße 33, Treffpunkt rechtes Neckarufer, Schönestaße, Grünanlage Neckarknie, 70372 Stuttgart, Bad Cannstatt): Als eines der bedeutendsten Ingenieurbauwerke des Landes wurde 1918-58 der Neckarkanal von Stuttgart bis zur Rheinmündung verwirklicht. Herrn Medek (Untere Denkmalschutzbehörde) gibt unterwegs Erläuterungen zur Geschichte des Flusses, seiner heutigen Bedeutung und technischen Einrichtungen wie Staustufen, Schleusen, Brücken, Kraftwerk, Kläranlagen (Kontakt: Herbert Medek, Stadt Stuttgart, Untere Denkmalschutzbehörde, 0711/21620010, herbert.medek@stuttgart.de). Und allgemeine Informationen zu allen Veranstaltungen gibt wie immer auf der offiziellen TofD-Homepage. (kb, 17.8.15)

Mitte! 150 Jahre Transformation

Bis zum 31. August nimmt das Bürgerforum Berlin Mitte öffentlichen Diskussion mit einer Openair-Ausstellung Stellung: Bilden Sie sich selbst eine Meinung!

Die Zukunft der Berliner Mitte ist umstritten. Viele reden mit, noch mehr haben eine Meinung – und vorerst ist keine Lösung in Sicht. Eine der Diskussionsparteien, das Bürgerforum Berlin Mitte, hat ihren Standpunkt noch bis Ende des Monats unübersehbar beim Neptunbrunnen aufgebaut. Auf Litfaßsäulen werden, **wie es die Initiative selbst formuliert**, die “wichtigsten Fakten und Bilder zur Geschichte der Berliner Mitte” präsentiert.

Spannend wird es, schaut man in die **Pressemeldung** zur Ausstellung. Da werden städtebauliche Verluste während des Nationalsozialismus und der Kriegszerstörungen betrauert. Mindestens ebenso gravierend scheinen für die Organisatoren jene gestalterischen Zutaten der Ostmoderne zu sein, von denen jüngst prominente Vertreter unter **Denkmalschutz** gestellt wurden. Das Bürgerforum wünscht sich, zumindest gestalterisch, die alten Zeiten zurück, “wie sie bis 1933 bestanden haben.” Vielleicht lohnt ein zeitgleicher Besuch in der Berliner Ausstellung “**Radikal modern**”, welche die städtebaulichen Entwicklungen eben jener einschneidenden Jahre um 1965 präsentiert. Manchmal hilft bei der eigenen Meinungsbildung ja auch eine deutliche Reibungsfläche, zudem sie “Open Air” kein Eintrittsgeld verschwendet ... (kb, 18.8.15)

Eine Revolution des Großstädtlers

Der Dokumentarfilm “ERNST MAY. Eine Revolution des Großstädtlers” vergleicht sein Frankfurter Schaffen mit seiner Tätigkeit in der UdSSR und in Afrika.

Ernst May verbindet man in erster Linie mit seinen Frankfurter Bauten. In nur fünf Jahren schuf der Architekt und Städtebauer in den 1920ern mit dem Projekt “**Das Neue Frankfurt**” rund 15.000 Wohnungen, avantgardistische öffentliche Bauwerke und eine zeitgemäße soziale Infrastruktur: die “Revolution des Großstädtlers”, wie er es selbst nannte. Doch das Neue Frankfurt machte nur einen kleinen Teil des Œuvres Ernst Mays aus.

Dieses breite Spektrum nimmt der Dokumentarfilm “ERNST MAY. Eine Revolution des Großstädtlers. Architekt und Stadtplaner auf drei Kontinenten” von Otto Schweitzer – in Zusammenarbeit mit der **ernst-may-gesellschaft**, unterstützt vom Kuratorium Kulturelles Frankfurt und von der Hessischen Filmförderung – vergleichend in den Blick. In den 1930er Jahren brachte May seine “Revolution” in die Sowjetunion, wo er moderne Arbeiterstädte aus dem Boden stampfte. Anschließend wirkte er 20 Jahre als Privatarchitekt in Ostafrika, wo er nicht nur avantgardistische Villen für wohlhabende europäische Siedler baute, sondern auch die Stadt Kampala erweiterte. Vom Frankfurter Stadtteil Ginnheim bis zur Industriestadt Magnitogorsk am Ural, von Arusha am Kilimanjaro bis zum sibirischen Novokuzneck, überall fand das Filmteam bauliche Spuren Mays. Am 22. Juli 2015 wird die Dokumentation im **Kino des Deutschen Filmmuseums** erstmals gezeigt. (jr, 8.7.15)

FÜR KURZENTSCHLOSSENE: HEUTE, 18. AUGUST um 19:30 Uhr Filmvorführung in den FRANKFURTER NAXOSHALLEN

Archäologie an NS-Lagerstandorten

Vom 17. bis 19. September geht es in Brandenburg um die Frage, wie sich archäologische Zeugnisse der NS-Zeit schützen, erhalten und präsentieren lassen?

Erinnern – auch an den Nationalsozialismus – braucht heute scheinbar historische Orte und “greifbare” Hinterlassenschaften erscheint heute kaum mehr vorstellbar. Dieser Wunsch führte zur “Wiederentdeckung” vieler bislang unbeachteter Stätten. Zu dieser “Spurensuche” leisteten bürgerschaftliche Initiativen einen wesentlichen Beitrag. Diese Entwicklung stellte die archäologische Forschung und die Bodendenkmalpflege vor neue Herausforderungen. Wie lassen sich diese zeitgeschichtlichen Denkmäler schützen, erhalten und präsentieren?

Zu diesem Thema richtet das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum richtet – gemeinsam mit der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, der Freien Universität Berlin, der Universität Wien, der Stiftung Topographie des Terrors

Berlin, der Archäologische Gesellschaft in Berlin und Brandenburg e.V. und dem Büro für Zeitgeschichte und Denkmalpflege, Berlin – vom 17. bis 19. September 2015 eine Veranstaltung aus. In der Tagung werden diese Punkte fachübergreifend diskutiert. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt auf den Resten des NS-„Lagersystems“, die nicht nur im Raum Berlin-Brandenburg als Zeugnisse der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft nahezu omnipräsent vertreten sind. Die Tagung „Archäologie und Gedächtnis. NS-Lagerstandorte Erforschen – Bewahren – Vermitteln“ findet im Archäologischen Landesmuseum Brandenburg (Neustädtische Heidestraße 28, 14776 Brandenburg an der Havel) statt, Anmeldungen sind bis zum 31. August möglich. (kb, 19.8.15)

Architektursommer Rhein-Main

Am 9. September 2015 wird der Architektursommer Rhein-Main eröffnet, der sich mit verschiedenen Veranstaltungsreihen bis zum 31. Oktober erstrecken wird.

Am 9. September 2015 wird der **Architektursommer Rhein-Main (ASRM)** unter dem Motto **“Brückenschlag: Städte wachsen zusammen”** um 18 Uhr im Frankfurter Museum für Angewandte Kunst mit einer Diskussionsrunde eröffnet. Im Anschluss geht es in einer gemeinsamen Fahrt nach Offenbach am Main entlang zur ASRM-Veranstaltungsplattform unter der A 661-Brücke (Offenbach-Kaiserlei). Ab 21 Uhr findet dort ein Musikevent mit Come-Together statt.

Der Architektursommer erstreckt sich über Offenbach, Frankfurt, Wiesbaden und Mainz und endet am 27. September. Im Anschluss daran findet vom 31. Oktober bis zum 8. November im ASRM-Zukunftspavillon auf dem Frankfurter Goethe-Platz eine Perspektivwoche statt. In Zusammenarbeit mit Verbänden, Hochschulen und Institutionen umfasst das gesamte **Programm** (ab Ende August wird zudem ein App angeboten) Ausstellungen, Exkursionen, Podiumsdiskussionen, Vorträgen und Installationen sowie mobile Veranstaltungsorte. Viele Veranstaltungen schlagen die Brücke vom Bestand der Nachkriegsmoderne zu deren aktueller Aneignung: So werden Straßen und Brücken künstlerisch bespielt (8. bis 27. September, Ort: rund um die A 661-Brücke/OF), eine Ausstellung von Architekturstudenten zur Offenbacher Kaiserlei präsentiert (10. bis 18. September, Ort: Radwanderweg, Staustufe Offenbach, Schleusenpark/OF) oder bei Stadtpaziergängen des Werkbunds (jeweils 8 Euro) die unterschiedlichen Hafengebiete erkundet (11. September, 17:30 Uhr, Treffpunkt: Straßenbahn 11, HS Schwedlerstr./F; 12. September, 14 Uhr, Treffpunkt: Nordring, Am Hafendeck/OF; 13. September, 14 Uhr, Treffpunkt: Haupteingang Hauptbahnhof/F) (kb, 19.8.15)

Kunst und Abriss im Kloster

Das Düsseldorf Franziskanerkloster wird 2016 abgerissen. Eine Kunstaktion gibt bis 10.9. Gelegenheit, Abschied vom Fünfziger-Jahre-Ensemble zu nehmen.

Die Würfel sind längst gefallen: Das Franziskanerkloster in Düsseldorf samt der Kirche **St. Antonius** (1955) ist verkauft und bereits seit Dezember 2014 entweiht. Im Frühjahr 2016 soll der Komplex zugunsten eines Hochhauses abgerissen werden. Architekt der Nachkriegsgebäude war der gebürtige Bonner **Heinz Thoma**, der für diverse Kirchen in Rheinland und Ruhrgebiet verantwortlich zeichnete. Der Abschied der Franziskaner von ihrem einstigen Domizil wird nun ein besonderer: Bis zum 10. September 2015 findet dort eine Kunstausstellung statt – sie bietet die wohl letzte Möglichkeit, die profanierten Räume noch einmal zu betreten.

In Kreuzgang, Refektorium und Kirchenschiff werden Arbeiten 15 ausgewählter Düsseldorfer Künstler gezeigt. Die Arbeiten sollen die Einmaligkeit des Ortes und des Abschieds vergegenwärtigen. Arrangiert wie ein Erlebnisparkours, haben die Kunstwerke die Plätze der bereits demontierten liturgischen Ausstattung übernommen; der Weg durch Kirche, Kreuzgang und Refektorium soll nicht durch leere Räume führen, so der Wille der Ausstellungsmacher. Die Düsseldorfer Franziskaner, die seit 1853 diesen Standort betrieben, haben übrigens ein neues Domizil in der nur wenige hundert Meter entfernten **Marienkirche** gefunden. (db, 20.8.15)

Wenn die Steine lüstern werden

In Düsseldorf steht aktuell die Steinskulptur eines denkmalgeschützten Wohnhauses aus den frühen 1930er Jahren unter Pädophilieverdacht ...

Seit Jahrzehnten predigt die Denkmalpflege, dass wir unsere gebaute Umgebung intensiv wahrnehmen, unsere Nachbarschaft mit allen

Sinnen erkunden sollen. Dies hat eine Neuzugezogene in der Düsseldorfer Kettwiger Straße jetzt sehr ernst genommen. Und entdeckte in der Nähe ihres neue Dominzils, an einem **Wohnhaus der frühen 1930er Jahre einen Stein des Anstoßes**: eine Skulptur mit einem leichtbekleideten Arbeiter, vor ihm rücklings ein Kind in einer Pose, die sie als zweideutig wahrnahm.

Doch wohin jetzt mit diesem Pädophilie-Verdacht? Die Bild und Sat1 berichteten, Sie können auch online Ihre Meinung abgeben. Die Stadt beruft sich auf den Denkmalschutz – und dass bislang noch niemand auf eine solche Deutung gekommen sei. Da schienen endlich die Diskussionen überstanden, ob man auch Kulturzeugnisse der NS- und DDR-Zeit unter Schutz stellen dürfe, ob ein Denkmal schön sein müsse. Und nun zeichnet sich eine neue Denkmal- und Kulturschau durch die Brille der “political correctness” ab ... (kb, 21.8.15)

Die Expo und der Polnische Pavillon

Nur 15 Jahre nach der Jahrtausend-Expo stehen die meisten Ex-Weltausstellungsbauten im Umbruch – und um den Poolnischen Pavillon sieht es schlecht aus.

Ein ehemaliger Weltausstellungsbau sichert in Paris seit guten einem Jahrhundert den tourismusrelevanten Romantikfaktor. Doch während wir uns um den Eiffelturm aktuell keine Sorgen machen müssen (ignoriert man einmal Verkitschungsilluminationsorgien), sieht es in Hannover anders aus. Nur 15 Jahre nach der **Jahrtausend-Expo** stehen viele ehemalige Weltausstellungsbauten im Umbruch.

Es gibt die erfolgreich Beispiele: den Wiederaufbau des Kirchenpavillons in Volkenroda, den Transport der Seilbahn in ein österreichisches Skigebiet, eine Umnutzung vor Ort durch die Hochschule Hannover. Es bleiben viele Leerstände, zugewucherte Gelände, einzelne Brände. So auch der Polnische Pavillon, der sich zunächst als Raum für Überbleibsel der asiatischen Halle, als Restaurant und Kulturverein über die Runden rettete. Doch seit es 2005 im Polnischen Pavillon gebrannt hat, wird über die Zukunft des Baus gestritten. Nach einem mehrjährigen juristischen Hin und Her soll der Pavillon nun Ende August/Anfang September niedergelegt werden. Der städtische Vermarkter “Expo Grund” erhofft sich durch den Abriss auch **neue Interessenten für das gesamte Gelände** vor den Toren Hannovers. (kb, 22.8.15)

TofD: Der Griff nach den Sternen

Zum TofD gibt es Führungen durch den Astropeiler auf dem Berg Stockert im Münstereifeler Wald (1956), seinerzeit das größte Radioteleskop überhaupt.

Der **Astropeiler** auf dem Berg Stockert im Münstereifeler Wald war zu seiner Eröffnung 1956 das größte Radioteleskop der Welt und das erste in der Bundesrepublik. Wissenschaftler versprachen sich vom Empfang von Radiowellen aus dem All astronomische Erkenntnisse. Bis zu Stilllegung arbeiteten hier mehrere Forschergenerationen der Bonner Universität und des Max-Planck-Instituts für Radioastronomie. 1993 stellte das Teleskop den Messbetrieb endgültig ein. 1999 wurde die imposante Anlage – der Teleskopspiegel hat einen Durchmesser von 25 Metern und wiegt 90 Tonnen! – unter Denkmalschutz gestellt. 2005 wurde der Astropeler von der NRW-Stiftung erworben, die sich der Sanierung des Denkmals angenommen hat.

Wer mehr über dieses Stück astro-architektonischer Nachkriegsmoderne erfahren möchte, dem steht der Peiler (Auf dem Stockert 2-4, 53902 Bad Münstereifel) am Tag des offenen Denkmals von 11 bis 17 Uhr offen. Um 11 und 14 Uhr sind Führungen durch den Verein Astropeler Stockert e. V. geplant (Ansprechpartner: Elke Fischer, 0173/7358063, info@astropeiler.de). Und allgemeine Informationen zu allen Veranstaltungen gibt natürlich wie immer auf der offiziellen TofD-Homepage. (jr, 22.8.15)

“Verbietet das Bauen!”

Daniel Fuhrhop schreibt gegen die grassierende Neubauwut – und bietet Ideen zum Erhalt der gewachsenen, auch nachkriegsmodernen Bausubstanz an.

“Das Neue hat Konjunktur”, hält Daniel Fuhrhop in seinem neuen Buch “Verbietet das Bauen” fest. Fuhrhop, der lange Jahre den Stadtwandel Verlag führte, startete die Publikations- und Veranstaltungsreihe “Stadtwandel in Zeiten des Klimawandels”. Seit 2013 betreibt er seinen eigenen Blog “Verbietet das Bauen”. Virtuell und jetzt auch analog im Buch kämpft er gegen den Neubauwahn, der aktuell auch vielen Bauten der Nachkriegsmoderne die Zukunft raubt.

“Baubranche und Politik wollen uns weismachen, dass Neubauten entweder alternativlos oder aus energetischer Sicht unbedingt geboten sind. Dabei ist die wahre Ökobilanz beim Neubau meist alles andere als positiv, denn sein Flächen- und Rohstoffverbrauch bis zur Fertigstellung wiegt schwer.” Furhop sieht Widerstand am Horizont, die sich “gegen den Abriss eines Teils ihrer Stadtgeschichte oder für die Erhaltung innerstädtischer Freiflächen” einsetzen – wie z. B. beim **Tempelhofer Feld** in Berlin. Mit seinem Buch will er Ideen anbieten, alte Bausubstanz zu erhalten. Als Termine für **Buchvorstellungen** stehen bislang fest: 26. August, 14.30 Uhr, Wuppertal; 3. und 7. September, 19.00 Uhr, Berlin; 9. September, 19.00 Uhr, Köln; 16. September, 20.00 Uhr, Oldenburg; 29. September, 19.30 Uhr, Berlin; 16. Oktober, ab 15 Uhr, Frankfurter Buchmesse; 17. Oktober, 15.00 Uhr, Frankfurt; 9. Dezember, 18:00 Uhr, Oldenburg. (kb, 23.8.15)

Fuhrhop, Daniel, *Verbietet das Bauen! Eine Streitschrift*, oekom verlag, München 2015, 192 Seiten, ISBN: 978-3-86581-733-4.

Tag des offenen Kunststoffhauses

Zum Tag des offenen Denkmals wird in Altstadt/Hessen durch das futuristische Kunststoffhaus fg 2000 geführt – von einer der Erben des “Erfinders”.

Zum Tag des offenen Denkmals geht unser nächster Tipp nach Hessen: das Modell-Plastikhaus fg 2000 in Altstadt/Hessen. Der Vorzeigebau entstand 1968 als stylischer Beweis dafür, dass Kunststoff auch für den modernen Wohnungsbau taugt. Wolfgang Feierbach (1937-2014), der Erfinder des Fertigbausystems fg 2000, wohnte hier bis 1979 mit seiner Familie. Anschließend diente der Bau als Büro für Feierbachs Firma fg design. Mit seinem Prototyp hatte Feierbach alle Kritiker und Zweifler eines Besseren belehrt. Bis 1979 standen 39 Häuser seines Fertigteilsystems. Als “Paradebeispiel des Bauens mit glasfaserverstärkten Kunststoffen”, so **Pamela Voigt über das von ihr erforschte Modellhaus**, steht der Altstädter Bau seit 2009 unter Denkmalschutz.

Zum Tag des offenen Denkmals, am 13. September 2015, zwischen 10.00 bis 18.00 Uhr wird das fg 2000 in Altstadt/Hessen (Industriestraße 6, 63674 Altstadt, Waldsiedlung) geöffnet. Birgit Feierbach, eine der Erben des Entwicklers und Erbauers, und Pamela Voigt, die sich seit Jahren mit der Technik und Geschichte des Modellhauses beschäftigt, führen durchs Haus. Zudem gibt es Filmvorführungen: “Das Altstädter Wohnhaus aus GFK” des hessischen Rundfunks. Weitere Informationen finden Sie im **Faltblatt**, auf der offiziellen ToFD-Seite oder hier. Kontakt für alle Fälle: Birgit Feierbach, 06047/989669, 0157/9370048, w.feierbach@hotmail.com (weitere Besichtigungen sind auf Anfrage möglich). (kb, 24.8.15)

Auto. Stadt. Geschichte

Ein Symposium in Berlin setzt sich von 16. bis 18. September 2015 mit der Geschichte und aktuellen Entwicklungen städtischer Verkehrsplanung auseinander.

Organisiert vom Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung mit dem Centre for Urban History der Universität Leicester, diskutiert das Symposium “Städtische Automobilität im Wandel” die Geschichte des städtischen Verkehrsmanagements im Kontext von Städtebau und urbaner Kultur aus internationaler wie interdisziplinärer Perspektive. Die Veranstaltung im Berliner “**InnoZ – Innovation Center for Mobility**” bringt von 16. bis 18. September 2015 Stadt- und Planungshistoriker, Geographen, Transportspezialisten, Städtebauer und Ingenieure ins Gespräch über die Geschichte einer Technologie und Kultur, welche die europäische Stadt in ihren Strukturen stark geprägt hat.

Das Symposium wird sich mit einer Reihe von Einzelfragen auseinandersetzen: von den Mustern der Verkehrsregelung vor der Ankunft des Automobils über den transnationalen Austausch von Ideen und Fachwissen zum Verkehrsmanagement bis zur Vielfalt städtebaulicher Konzepte zur Steuerung des Autoverkehrs. Die Konferenzsprache ist Englisch und Deutsch, es ist noch eine begrenzte Anzahl von Teilnehmerplätzen verfügbar. Anmeldungen sind bis zum 31. August 2015 möglich unter: petra.geral@irs-net.de, 03362/793-142. (db, 24.8.15)

ToFD: Einfach mal wieder auftanken

Zum Tag des offenen Denkmals öffnen 2015 auch einige umgenutzte historische Tankstellen ihre Pforten – besonders viele davon gibt es in Hamburg.

Auch für Freunde des automobilen Kulturguts hat der Tag des offenen Denkmals vom 11. bis zum 13. September einiges zu bieten. Alleine in Hamburg gibt es fünf denkmalgeschützte Tankstellen. Das jüngste vorgestellte Projekt ist die Sanierung der **Zapfstation** an den Grindelhochhäusern, die 1953 durch die Architektengemeinschaft Grindelberg errichtet wurde. Der Benzinverkauf wurde schon in den 1980er Jahren eingestellt, lange residiert dort eine Autohändlerin. Nach kurzem Leerstand beherbergt der Bau seit 2014 eine Fahrradwerkstatt samt Kaffeebar zum Auftanken von Koffein. Der Verein **Freunde der Denkmalpflege e. V.** bietet hier am Sonntag (13. September) von 13 bis 16 Uhr Führungen.

Auch die bundesweit bekannte **Tankstelle Brandshof**, 1953 von Wilhelm Mastiaux und Ulrich Rummel entworfen, öffnet wieder ihre Pforten für Architektur-Interessierte. Hier gibt es zwar heute kein Benzin mehr, doch werden Besucher garantiert einige Oldtimer zu sehen bekommen: Die heutigen Betreiber führen dort eine kleine Gastronomie und ein Ingenieurbüro – und laden regelmäßig zu Oldtimertreffs ein. Samstag und Sonntag (12. und 13. September) gibt es von 11 bis 17 Uhr Kaffee und Kuchen; jeweils um 12 Uhr findet eine Führung durch die todschicke **“Gasolin”**-Station statt. (db, 25.8.15)

Wie bald ist jetzt?

In Berlin zeigt die Ausstellung “Wie bald ist jetzt?” von 5. September bis 4. Oktober Fotos von Robert Conrad vom Prenzlauer Berg der 80er und 90er Jahre.

Der Fotograf Robert Conrad war verzweifelt. Stadt- und Baustrukturen der DDR wurden erst dem Verfall und dann dem Abriss freigegeben. Fachwerkhäuser, Plätze und ganze Straßenzüge wurden durch Plattenbauten und Schnellstraßen ersetzt. Conrad wollte die Erinnerung bewahren, wenigstens fotografisch. Er dokumentierte heimlich das Verschwinden der historischen Bausubstanz, vor allem in seinem Herkunftsort Greifswald wie auch in seiner Wahlheimat Berlin. Dort fotografierte er zunächst 1989/90 die Bauten und Sperranlagen der Berliner Mauer.

In der Galerie **Kurt im Hirsch**/Hirschhöfe Berlin (Kastanienalle 12, 10435 Prenzlauer Berg, Berlin) werden nun mit der Ausstellung “Wie bald ist jetzt?” von 5. September bis 4. Oktober, (jeweils samstags und sonntags 14 bis 17 Uhr) Schwarzweiß- und Farbaufnahmen vom Prenzlauer Berg der 80er und 90er Jahre gezeigt. Robert Conrads Fotografien machen es möglich, die Hirschhöfe und sein Prenzlauer Berger Umfeld zu dieser Zeit zu erfassen. Der Architekturfotograf und Bauhistoriker Robert Conrad arbeitet heute für Landesdenkmalämter, Architekturbüros, Buchverlage und Museen. Seine Arbeiten wurden u. a. im Deutschen Architekturmuseum Frankfurt a. M., im Pommerschen Landesmuseum Greifswald, im Deutschen Historischen Museum Berlin und im Museum der bildenden Künste Leipzig ausgestellt. Die **Eröffnung** findet am 4. September um 20 Uhr statt. (kb, 25.8.15)

Sachsen: Der TofD geht baden

Zum Tag des offenen Denkmals öffnen gleich drei sächsische Hallen- und Schwimmbäder ihre historischen Türen.

Da die Redaktion sicher von einem goldenen Herbst ausgeht, hier drei gebaute Erfrischungsmöglichkeiten in Sachsen vor: In Leipzig wurde 1916 ein Jugendstil-Hallenbad eröffnet, das nach seiner Schließung im Jahr 2004 seit Mai 2008 als Eventlocation vermietet wird. Das **Historische Stadtbad** (Eutritzscher Straße 21, 04105 Leipzig, Zentrum Nord) ist am 13. September zwischen 13 und 17 Uhr geöffnet (sonst auf Anfrage), angeboten werden ein Tagescafé und Infostände. , 1 (Kontakt: Susann Thomas, Förderstiftung Leipziger Stadtbad, 0431/9692919, susann.thomas@herz-leipzig.de).

Das Zwickauer **Johannisbad** (Johannisstraße 16, 08056 Zwickau, Mitte-Nord) von 1904 bietet heute einen Bade- und Saunabetrieb sowie zwei Gaststätten. Am 13. September wird es zwischen 10 und 21 Uhr (sonst Montag bis Sonntag 10 – 22 Uhr geöffnet) geöffnet, Führungen gibt es um 10, 11, 12, 13 und 15 Uhr. Als Aktionen werden geboten: 14 und 16 Uhr Vorführungen der Synchronschwimmerinnen des SV Zwickau 04, ein Informationsstand sowie Speisen und Getränke. (Kontakt: Dr. Werner Beuschel, Förderverein Johannisbad Zwickau, 037602/18427, wasba@web.de). In Dresden wurde das 1929 eröffnete Sachsenbad (Wurzener Straße 18, 01127 Dresden, Pieschen) 1994 geschlossen. Am 13. September ist es zwischen 11 und 14 Uhr geöffnet, zudem werden geboten: Mitmachexperimente und die Vorstellung eines Sanierungswegs (Kontakt: Claudia Rüdiger, Pro Pieschen e. V., cl_ruediger@yahoo.de; Heidi Geiler, Pro Pieschen e. V., info@propieschen.de). Und allgemeine Informationen zu allen Veranstaltungen gibt natürlich wie immer auf der offiziellen TofD-Homepage.

(kb, 26.9.15)

TofD: Für die Augen und für die Ohren

Das 1965-70 erbaute Fernsehzentrum des rbb in der Berliner Masurenallee kann am Tag des offenen Denkmals 2015 besichtigt werden – Anmeldung erforderlich!

In Berlin widmet man sich am diesjährigen Tag des offenen Denkmals auch dem Bürobau der Nachkriegszeit – unter anderem gibt es Samstags von 11-13 Uhr Führungen durch zwei sanierte Gebäude am Ernst-Reuter-Platz und durch die rbb-Sendezentrale in der Masurenallee. Hier gilt es fix zu sein: Führungen gibt es Samstags und Sonntags um 14 und um 16 Uhr. Allerdings ist die Teilnahme auf maximal 25 Personen begrenzt, eine telefonische Anmeldung ist bis 11. September erforderlich (rbb- Besucherservice, Tel. 030/979 93-124 97).

Das rbb-Fernsehzentrum steht dort, wo in den 1930er-Jahren das Fernsehen entwickelt wurde. Die ebenso komplexe wie kompakte Anlage wurde 1965-70 nach Plänen von Robert Tepez errichtet. Sie besteht aus einem Hochhaus am Theodor-Heuss-Platz und einem Flachbau mit drei würfelförmigen Produktionsstudios, dem technischen Zentrum sowie dem Aktualitätenstudio. Das Fernsehzentrum bildet einen weithin sichtbaren Orientierungspunkt und gehört in seiner knappen, funktionalen Gestaltung zu den bekanntesten Bauten der 1960er-Jahre in Berlin. Und allgemeine Informationen zu allen Veranstaltungen gibt natürlich wie immer auf der offiziellen TofD-Homepage. (db, 26.8.15)

Kassel-Wilhelmshöhe: Freibad bleibt

Das 80 Jahre alte Traditionsbad stand auf der Kippe, die Stadt muss sparen. Doch es regte sich kreativer Bürgerprotest, jetzt soll 2016 saniert werden.

“In diesem Traditionsbad haben ganze Generationen den Sommer verbracht und schwimmen gelernt.” Das Freibad Wilhelmshöhe, verkehrsgünstig am grünen Rand der Stadt Kassel gelegen, wirbt seiner 80-jährigen Vergangenheit. Natürlich gibt es da auch das “Schwimmerbecken mit integriertem Nichtschwimmerteil” von stolzen 50 Metern Länge, ein Kinderbecken, Spielgeräte – und natürlich eine Pommesbude.

Noch vor kurzem **drohte dem Freibad die Schließung**, die Stadt Kassel muss sparen und sah keine Möglichkeiten, die anstehende Sanierung der Anlage zu finanzieren. Doch es regte sich Bürgerprotest. Schließlich sei das Freibad inzwischen historisch, mit der eigenen Jugend eng verbunden – und überhaupt müsse sich die Jugend heute auch wieder mehr bewegen. Mit Aktionen wie “Sponsorenschwimmen”, **“Nochdsee-Lust”** zum Jubiläum und retroverdächtigem Jazz am Schwimmbecken will man auch Hippster anziehen. Mit Erfolg, 2015 kamen schon **50.000 Besucher** und bis Saisonende sollen es 70.000 werden. Damit ließ sich auch die Politik überzeugen: einigte sich: Das Freibad soll 2016 saniert werden, der Förderverein finanziert die neue Rutsche. Ab Sommer 2017 gibt es dann wieder Pommes neben dem Becken.

(kb, 27.8.15)

TofD: Ein Wasserturm in Dortmund

Zum Tag des offenen Denkmals führen die Architekten vom Büro Schröder Schulte-Ladbeck durch den von ihnen umgebauten Wasserturm in Dortmund.

Wer sich von diesem Denkmal Abkühlung verspricht, den erwartet am 13. September eine kleine Enttäuschung. Der imposante **Wasserturm in Dortmund** enthält nämlich kein kühles Nass mehr, wie es sein Name nahe legt, sondern bietet heute Büroräumen Platz. Der expressionistische Stahlskelettbau wurde 1923 bis 1927 im Auftrag der Reichsbahn am **Dortmunder Südbahnhof** errichtet. Noch bis Ende der 1950er Jahre versorgte er die passierenden Dampflokomotiven mit Wasser. Neben zwei Wasserbecken mit einem Fassungsvermögen von 800 Kubikmetern enthielt er Aufenthaltsräume für Angestellte der Reichsbahn. Sogar eine eigene Badeanstalt fand sich im Wasserturm.

Nach einiger Zeit des Leerstandes – nicht nur die Dampflokomotiven, auch der Südbahnhof verschwanden Ende der 1950er Jahre – wurde der Turm vom Architekturbüro **schröder schulte-ladbeck** saniert und zum Büroturm umfunktioniert. Einer der Wasserbehälter wurde dabei erhalten und bietet nun Platz für kulturelle Veranstaltungen. Am Tag des offenen Denkmals finden um 14 und um 15.30 Uhr Führungen

durch das Architekturbüro statt, dessen Geschäftsstelle im Wasserturm liegt. Treffpunkt ist je 15 Minuten vor Führungsbeginn am Fuß des Turms. (jr, 27.8.15)

TofD-Tour: Griff nach den Sternen 2

Zwischen Grauen und Faszination: Auch das Museum in der ehemaligen Heeresversuchsanstalt Peenemünde bietet ein Sonderprogramm zum Tag des offenen Denkmals.

Wenige gebaute Relikte der NS-Zeit sind schwieriger handzuhaben als die ehemalige **Heeresversuchsanstalt Peenemünde**. Dieser Ort ist nicht weniger als die Wiege der Raumfahrt: In dem 1936 eröffneten Technologiezentrum erforschten Wernher von Braun und Walter Dornberger mit ihrem Team die Raketentechnik – die die Mondlandung 1969 erst ermöglichte. Doch die faszinierende wie revolutionäre Technologie sollte einst vorrangig die Herrschaft des Nationalsozialismus festigen. Die in Peenemünde konstruierte “V2” war eine reine Kriegswaffe, und zur Errichtung und Ausbau der Gebäude auf der Ostseeinsel Usedom wurden zahllose Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge herangezogen. Die Fertigung der V2 ab 1943 im KZ **Mittelbau-Dora** durch Zwangsarbeiter forderte 20.000 Todesopfer.

Beim Tag des offenen Denkmals bietet auch das eröffnete 1991 **Historisch-Technische Museum Peenemünde** ein besonderes Programm: Unter anderem wird der Restaurator des Museums, Wolfgang Hofmann, aktuelle und geplante Restaurierungsprojekte im Kraftwerk vorstellen und Einblicke in die Restaurierungswerkstatt gewähren. Auch durch die Dauerausstellung und das technische Denkmal Kraftwerk Peenemünde werden Sonderführungen angeboten. Von 11 bis 16 Uhr werden zudem Schüler der Arbeitsgruppe „Regionalgeschichte“ der **Heinrich-Heine-Schule Karlshagen** die Ergebnisse ihrer Kooperation mit dem Museum präsentieren. (db, 28.8.15)

TofD in Hamburg: Bunker/Bürotürme

Die Hansestadt bietet zum Tag des offenen Denkmals viele Veranstaltungen in elegantester Nachkriegsmoderne: Bunker in Wedel, City Nord und Cithof-Häuser.

Hamburg verspricht zum Tag des offenen Denkmals nicht nur eine erfrischende Brise, sondern auch viel zur elegante hanseatische Moderne. Drei davon haben wir als Vorschläge herausgesucht: Zunächst geht es Übersee, genauer gesagt zum Überseering 12. Die City Nord (Treffpunkt: vor dem Haupteingang des Vattenfall-Hauses, 22297 Hamburg Nord) ist bekannt für ihre nachkriegsmodernen Bürohaus-Solitäre von namhaften Architekturbüros der 1960/70er Jahre. Die Aktion beginnt am 13. September um 15 Uhr und dauert zwei Stunden. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl, ist eine Anmeldung erforderlich (Sylvia Soggia, GIG City Nord GmbH, 040/6907563, soggia@city-nord.net).

Nur zum TofD zugänglich: die **Bunker am Tonnenhafen Wedel** (Deichstraße 7-9, 22880 Wedel). Einer von ihnen diente im Zweiten Weltkrieg als Luftschutzbunker, der andere wurde in den 1970er Jahren als Atombunker erbaut. Am 13. September werden beide zwischen 11 und 15 Uhr geöffnet, Führungen gibt es nach Voranmeldung (Jens Dahm, Vorsitzender der Hamburger Unterwelten e. V., 0176/50459511, j.dahm@hamburgerunterwelten.de Sören Kempe, 2. Vorsitzender der Hamburger Unterwelten e. V., s.kempe@hamburgerunterwelten.de). Die Cityhof-Häuser (Klosterwall 2-8, 20095 Hamburg Mitte, Altstadt) wurden 1956-58 unter Federführung des Architekten Rudolf Klophaus erbaut. Eine **Initiative** engagiert sich aktuell für den Erhalt des Hochhaus-Ensembles. Am 12. und 13. September wird jeweils um 15 Uhr eine Führung angeboten (Treffpunkt: Arno-Schmidt-Platz, Anmeldung bis 10.9. erforderlich an: Initiative City-Hof, E-Mail: fuehrungen@cityhof.org). Und allgemeine Informationen zu allen Veranstaltungen gibt natürlich wie immer auf der offiziellen TofD-Homepage. (kb, 28.8.15)

“Ein Stück Rundfunkgeschichte”

Im Juli 2015 fiel in Berlin-Britz der ehemals stärkste Mittelwellensender Europas, der seit 1961 Westfunk Richtung Osten schallte.

Auf den ersten Blick kommt dieser Abriss vergleichsweise filigran daher: ein schlanker **Sendemast in Berlin-Britz**. Doch waren es satte 161 Meter und insgesamt 55 Tonnen Stahl, die am 18. Juli in sich zusammen sackten. Schon 2012 war ein erster Teil der Anlage niedergelegt worden. Seit 1961 schrieb man von hier aus “**ein Stück Rundfunkgeschichte**”. Der zeitweise stärkste Mittelwellensender Europas gewährleistete in Zeiten des Kalten Krieges einen stabilen Westfunk – gegen alle Ost-Störsender.

Der 1946 begründete Radiosender RIAS symbolisierte für viele Berliner ihre Verbindung zum Westen. In den 1990er Jahren war die selbsternannte "Stimme der freien Welt" teils in eine private Rechtsform überführt, teils vom Deutschlandradio weitergetragen worden. Bereits 2013 hatte man den Sendemast in Berlin-Britz abgeschaltet. Nach seiner Niederlegung ist das ehemalige Radiogelände, dessen Hauptgebäude noch bis Jahresende u. a. für Hörspielproduktionen genutzt werden soll, nun "frei" für neue Planungen. (kb, 29.8.15)

Industriekultur: Ästhetik des Banalen

Vom 3. bis zum 6. September begeht Leipzig die Tage der Industriekultur – u. a. mit einer Ausstellung zu den Veränderungsprozessen in europäischen Städten.

Vom 3. bis zum 6. September feiert Leipzig die Tage der Industriekultur. Im Rahmen des prall gefüllten **Programms** wird auch eine Ausstellung gezeigt: Für "**Ästhetik des Banalen**" setzten sich Künstler – von der Malerei bis zur Fotografie – mit den durch Industrie- und Kulturgeschichte überformten europäischen Städte auseinander. Gedanklich ausgehend von Städten wie Leipzig, Berlin oder Rotterdam, stehen diese beispielgebend für die Umwälzungen im urbanen Lebensraum. Teilnehmende Künstlerinnen und Künstler sind Willem Besselink, Werner Fricke, Ricarda Hoop, Eberhard Klauß, Bertram Kober, Maix Mayer, Wibke Rahn und Friederike Warneke.

Die Ausstellung ist noch bis zum 20. September zu sehen im Harmelin-Haus (Nikolaistr. 59, 2. Etage, 04109 Leipzig), Führungen werden angeboten am 6., 11., 12. und 13. September (jeweils um 11:30 Uhr), die Finissage wird begangen am 20. September 2015 um 16.00 Uhr statt. Im Rahmen der Kunstaussstellung "Ästhetik des Banalen zwo" findet am 6. September von 11:00 bis 13:00 Uhr im Harmelin-Haus, im Rahmen der "Leipziger Tage der Industriekultur", das **Forum "Lebensraum Stadt – Industrie formt Stadt"** statt. Die Referenten Dr. Peter Leonhardt, Referent für Denkmalpflege und Stadtbezirkkonservator, Amt für Bauordnung und Denkmalpflege und Dr. Guus Vreeburg, Kunsthistoriker aus Rotterdam werden zu Beginn der Veranstaltung ihre Referate zum Thema halten. (kb, 29.8.15)

American Perspectives

Amerikanische Architekturzeichnungen von Frank Lloyd Wright bis Richard Neutra: die Ausstellung zeigt ihre Qualität und ihren Einfluss über die USA hinaus.

Die Ausstellung "**American Perspectives. From Classic to Contemporary**" präsentiert handgezeichnete Welten herausragender US-amerikanischen Architekten und Architekturzeichner des 20. und 21. Jahrhunderts. In den Vereinigten Staaten ist die Kunst der Architekturdarstellung gerade seit Beginn des 20. Jahrhunderts zu einer hohen Eigenständigkeit und Perfektion gelangt.

Die Ausstellung zeigt bis zum 20. September 2015 Wettbewerbsbeiträge und Entwürfe von Frank Lloyd Wright, Richard Neutra, Michael Graves oder Schultze & Weaver, aber auch von Architekturfantasien von Hugh Ferriss und Achilles Rizzoli. In der zweiten Hälfte der 1980er Jahre gründeten die führenden Architekturzeichner die American Society of Architectural Perspectivists (heute American Society of Architectural Illustrators ASAI). Die Society schreibt jährlich den Hugh-Ferriss-Preis für Architekturzeichnung aus. Nun stellt die Tchoban Foundation die Werke prominenter zeitgenössischer Architekturzeichner aus, darunter die der Hugh-Ferriss-Preisträger Thomas Schaller, Paul Stevenson Oles und Gilbert Gorski. Zu sehen sind aber auch Arbeiten von Richard Ferrier, Steven Quevedo, James Wines, Scott Tulay, Gary Schuberth und Michael Sorkin. (kb, 30.8.15)

Ludwig Leo auf Englisch erschienen

Leider auf Deutsch vergriffen, ist nun die Publikation über Ludwig Leo – bekannt vor allem durch den Berliner "Umlauftank" (1975) – auf Englisch erschienen.

Der Architekt **Ludwig Leo** (1924–2012) galt lange als Geheimtipp. Zeitlebens mied er die Öffentlichkeit und ließ lieber seine wenigen, aber exquisiten Bauten für sich sprechen. Doch spätestens seit dem Ausstellungsprojekt "**Ludwig Leo. Ausschnitt**" im Jahr 2013 wissen nicht mehr nur Eingeweihte um die Qualitäten seiner Entwürfe. Nachdem er in Hamburg Bauingenieurwesen studiert hatte, ging Leo für ein Architekturstudium nach Berlin. Er studierte u. a. bei **Paul Baumgarten** und arbeitete u. a. mit **Oswald Mathias Ungers** zusammen.

Zu seinen bekanntesten Werken zählen Wohnbauten im **Märkischen Viertel**, die **Bundeslehr- und Forschungsstätte der DLRG** (1973), der

“Umlauftank 2” (1975) der **Versuchsanstalt für Wasserbau und Schiffbau**. Schon zu Lebzeiten wurde Leo mit 1969 dem Berliner Kunstpreis für Baukunst und dem Deutschen Kritikerpreis ausgezeichnet. Nun würdigt auch bei Architectural Association Publications London eine englischsprachige Version des 2013 auf Deutsch erschienenen Buchs “Ausschnitt” das Werk Leos. Sie lohnt einen Blick, denn die deutschsprachige Ausgabe ist leider bereits vergriffen. (kb, 31.8.15)

Harbusch, Gregor (Hg.), Ludwig Leo. **Ausschnitt**, Architectural Association Publications, London 2015, Taschenbuch, 152 Seiten, 33 x 24 x 1,2 cm, ISBN 978-1907896729.

Potsdam Mitte: Schrott oder Chance?

“Potsdamer Mitte neu denken” lädt dazu ein, die Umgestaltung des Stadtzentrums – mit Blick auf seine nachkriegsmodernen Elemente – kritisch zu hinterfragen.

Rekonstruktivismus scheint ansteckend zu sein: Aktuell breitet er sich über Potsdam aus. Schon 2012 wurde der neue Landtag an die Form des 1960 abgebrochenen historischen Stadtschlusses angelehnt. Um 1960 wurde hier ein “neues sozialistisches Stadtzentrum” geschaffen – und als markanten Teil davon gestaltete Sepp Weber bis 1969 das **Interhotel**. Nun denkt man laut über die “Potsdamer Mitte” nach. Seit 2014 läuft ein mehrstufiges “**Werkstattverfahren**”, um die Neugestaltung des **Lustgartengeländes** zu diskutieren. In diesem Zusammenhang setzt sich die Initiative “**Potsdamer Mitte neu denken**” für die ostmodernen Gestaltungsqualitäten des Ensembles ein.

Und diese Initiative lädt nun zu einem öffentlichen Symposium ein: Die Veranstaltung “**Schrott oder Chance**“ findet am 5. September zwischen 12:30 und 18 Uhr im Hörsaal 1 der Fachhochschule Potsdam (Friedrich Ebert Straße 4) statt. Ziel der Veranstaltung ist es, die Umgestaltung des Potsdamer Stadtzentrums kritisch zu hinterfragen und den Wert der Nachkriegsmoderne hervorzuheben. Durch Vorträge, eine Podiumsdiskussion und eine gemeinsame Debatte soll eine partizipative Auseinandersetzung mit der politischen und baulichen Geschichte der Stadt und ihrer künftigen Entwicklung angestoßen werden. Das Symposium wird von der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung gefördert. (kb, 1.9.15)

Lissitzky trifft Tetris

Das Computerspiel “Lissitzky’s Revenge” erweckt das Bürgerkriegsplakat “Mit dem roten Keil schlägt die Weißen” von El Lissitzky zu digitalem Leben.

Wer immer noch vom kulturellen Wert des Videospieles überzeugt werden muss, dem sei das Spiel “**Lissitzky’s Revenge**” ans Herz gelegt. Dem simplen 2D-Actiongame liegt das Plakat “**Mit dem roten Keil schlägt die Weißen**” zu Grunde, das **El Lissitzky** 1919 anlässlich des russischen Bürgerkrieges gestaltete. Der Spieler übernimmt dabei die Rolle des pfeilschnellen roten Dreiecks, das im ewigen Widerstreit zum reaktionären weißen Kreis steht. Das Game steht **hier** zum kostenlosen Download für Windows und Linux bereit.

Der “rote Keil” stand in Lissitzkys Plakat symbolisch für die **Bolšewiki**, die “Weißen” verkörperten die konterrevolutionären **weißen Armeen**. “Lissitzky’s Revenge” macht das Plakat mit dem kriegerischen Titel zum realen Schlachtfeld. Immer wieder muss der Spieler mit dem roten Pfeil gegen die schwarze Barriere anfliegen, die den Kreis schützend umgibt, bis sie abgetragen ist. Der weiße Kreis wehrt sich, indem er Worte des Plakattitels in Kyrillisch ausspeit, die ihrerseits den Pfeil vernichten können – besonders angriffslustig ist das “бей!” (“Schlagt!”). Das Spiel wurde im Projekt “**Atelier Games**” entwickelt, das Kunstwerke des 20. Jahrhunderts zu digitalem Leben erweckt. Man darf also auf das nächste Spiel gespannt sein – ein Ritt auf Franz Marcs blauem Pferd vielleicht, ein Rendezvous mit der nachdenkenden Blondin von Roy Lichtenstein oder ein Kampf gegen Dalís dahinschmelzende Uhren? (jr, 2.9.15)

Kann man das wegwerfen?

Vom 24. bis 25. September 2015 geht es in Luzern um die Frage, welche Fotografien wertvolle Archivalien sind – und welche eben nicht.

Aus dem 19. Jahrhundert sind Hunderttausende von Fotografien überliefert, aus dem 20. Jahrhundert viele Millionen. Manche dieser Aufnahmen sind einzigartige Kostbarkeiten, andere sind banal. Aber alle gehen kaputt – und zwar immer schneller, von alten Glasplatten bis zu Farbdias, Polaroids und Bilddateien. Was muss gerettet werden? Was darf weg? Und was kostet das? Dieser Frage folgt die Tagung “**Kann**

man das wegwerfen? Fotografie, Gedächtnis, Ökonomie“ in der Universität Luzern (Frohburgstrasse 3, Raum 4 B.55), zu der das Kulturwissenschaftliche Institut/Historische Seminar der Universität Luzern (mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Lucerna und der Forschungskommission der Universität Luzern) vom 24. bis 25. September 2015 einlädt.

Die Tagung bringt Spezialisten für Fotogeschichte ins Gespräch mit Praktikern aus Archiven und Firmen. Die Themen der Vorträge reichen von “Photographie zwischen Wegwerfobjekt und Kulturgut” über “Kommerz-Geschichte. Die Herstellung, Erzählung und Haltbarkeit von fotografierter Geschichte” oder “Das fotografische Sofortbild zwischen Unmittelbarkeit und Entzug” bis hin zu “Die Bibliothek in der Handtasche: Die Geschichte des Mikrofilms (1920–1950)” oder “Wollen wir das behalten? Fortsetzung folgt”. Ergänzend wird ein Abendvortrag des Schriftstellers Nicholson Baker angeboten. Die Tagung ist öffentlich; für die Teilnahme wird ein Unkostenbeitrag von CHF 20.- erhoben; für Studierende und Dozierende der Universität Luzern ist die Teilnahme kostenlos. Anmeldungen sind bis zum 11. September 2015 möglich über ein Online-Formular möglich. (kb, 3.9.15)

Cityhof: Abriss scheint sicher

Im Investorenwettbewerb, der über die Zukunft des Hamburger Hochhausensembles entscheidet, sind nur noch zwei Investoren übrig – und beide wollen abreißen.

Schlechte Nachrichten aus Hamburg: Gerade hatten wir noch die Veranstaltungen zum Tag des offenen Denkmals angekündigt, unter denen der Hamburger Cityhof rege vertreten ist. Mehr als rege engagiert sich die Hamburger “Initiative City-Hof” für das **bedrohte Hochhausensemble am Hauptbahnhof**. Auch das **Deutsche Nationalkomitee** hat sich für die Nachkriegsbauten stark gemacht, die der Architekt Rudolf Klophaus 1956 gestaltete. Klophaus wurde vor dem Krieg u. a. durch Bauten im Kontorhausviertel (heute UNESCO-Weltkulturerbe) bekannt.

Doch nun sieht es schlecht aus: Heute Nachmittag meldet der **NDR**, dass im Bieterverfahren, das über die Zukunft des Hochhausensembles entscheiden soll, nur noch zwei Investoren übrig sind. Und beide wollen neu bauen, sprich die bestehenden Bauten abreißen. Ein dritter Mitbewerber sei ausgeschieden, da er die Bedingungen der Ausschreibung nicht halten können. Sobald der Gewinner unter den verbliebenen beiden fest steht, solle dann mit einem konkreten Architektenwettbewerb für die Neubebauung weitergeht. Liebe Leute, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein? (kb, 2.9.15)

Das Herbstheft ist da: “Haus mit Turm”

Wie besonders ist die “Königsdisziplin” der Baukunst im ach so säkularen 20. Jahrhundert? Im Herbstheft von moderneREGIONAL geht es um die modernen Kirchen.

Wie besonders ist die “Königsdisziplin” der Baukunst – gerade im vermeintlich so säkularen 20. Jahrhundert? Das **Herbst-Heft von moderneREGIONAL “Haus mit Turm – die Kirchen und die Moderne”** folgt einer Baugattung, die nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs so experimentierfreudig war wie kaum eine andere: Von der zeichenhaften “Seelenabschussrampe” bis zum weltoffenen “Haus ohne Turm” nutzten Architekten wie Theologen die neuen inhaltlichen wie technischen und Freiräume nur zu gerne. Heute stehen gerade diese Räume im Umbruch ...

Im Leitartikel ergründet Ruben Donsbach, was Glaube und Moderne verbinden könnte. Philipp Stoltz skizziert am Münchener Beispiel, wie die Ökumenischen Zentren entstanden. Andreas Poschmann berichtet über das neue Vernetzungsprojekt “Straße der Moderne”. Für die Fotostrecke begaben sich Daniel Bartetzko und Karin Berkemann auf Spurensuche nach abgerissenen und umgenutzten Kirchen. Verena Schädler untersucht den katholischen Kirchenbau in der späten DDR. Matthias Ludwig gewährt Einblicke in seine Beratungsarbeit mit modernen Kirchen. Im Interview sprechen Rocco Curti und Martin Krause über das Verhältnis von Kirche und Denkmalpflege in Hannover. Und nicht zuletzt bietet Karin Berkemann in ihrem Porträt einen sehr persönlichen Rückblick auf “ihre” Kirchen. (kb, 4.9.15)

Denkmalschutz für Müritz Hotel?

Das einstige mecklenburgische FDGB-Hotel sollte eigentlich bis 2017 durch einen Neubau ersetzt werden. Jetzt wird laut über Denkmalschutz nachgedacht.

Es scheint eigentlich ein guter Hotelstandort zu sein, denn hier wird schon seit über 40 Jahren Urlaub gemacht: 1973 weihte der Feriendienst der Einheitsgewerkschaft in Klink an der malerischen Mecklenburgischen Seenplatte FDGB den damals drittgrößten Hotelkomplex der DDR. Die Bauarbeiten für den **zehngeschossigen Hotelkomplex** hatte man bereits 1969 aufgenommen: mit Zimmern und Vollverpflegung, Schwimmhalle, Restaurant und eigenem Strand. Das Hotel bildete den Mittelpunkt einer ganzen Feriensiedlung.

Nach der Wende hatte man zunächst eine Schließung verhindern können. Das Grundstück fand einen **Käufer**, das Hotel einen neuen Pächter. Auch scheint sich zunehmend ein **Liebhaber** für Unterkünfte mit Ostalgie-Charme herauszubilden. Doch **seit Januar 2015** wartet der Komplex nun ohne Nutzung auf seine ungewisse Zukunft. Zunächst war der Abriss und Neubau eines Hotels bis 2017 diskutiert worden. Nach einer **Meldung des NDR** werde nun stattdessen der Denkmalschutz für die geschichtsträchtige Anlage erwogen – im Verlauf des Septembers solle eine Entscheidung fallen. (kb, 5.9.15)

Dresden, Fernmeldeamt: Abriss beginnt

Nach fast 20 Jahren Leerstand soll der Abriss der Ost-Platte aus dem Jahr 1981 im kommenden Jahren beginnen – zugunsten eines 30 Meter hohen Neubaus.

34 Jahre sind ja eigentlich noch kein Alter, gerade für Architektur. Aber es wundert leider nicht, dass eine Ost-Platte in Dresden keine Zukunft hat. Fast 20 Jahre steht der Betonbau am **Postplatz** leer, den manche gar als "Schandfleck" sehen. Nun soll das sechzehngeschossige **ehemalige Fernmeldeamt** aus dem Jahr 1981 (VEB Bau- und Montagekombinat Kohle + Energie) endgültig einem Neubau weichen.

Schon seit Jahren wird über eine **Neugestaltung des Postplatzes** diskutiert. Anfangs waren vorwiegend neue Büro- und Geschäftsräume geplant, jetzt verlagert sich der Schwerpunkt hin zu Wohnbauten. Anfang des Jahres haben die Arbeiten für die ersten Neubauten bereits begonnen. Auf dem Gelände des ehemaligen Fernmeldeamts will die Berliner CG-Gruppe im kommenden Jahr mit dem Abriss beginnen, der Neubau soll 2018 bezugsfertig sein: 50 Millionen teuer, 30 Meter hoch, 280 Wohnungen und 200 Tiefgaragenplätze stark. Allein die **Ruine der historischen Oberpostdirektion** soll in das neue Postplatz-Ensemble eingebunden, um Neubauelemente ergänzt und für Wohnzwecke umgenutzt werden. (kb, 6.9.15)

Bikini Berlin und seine Story

Das Berliner Bikinihaus und das umliegende Gebäudeensemble wurden jüngst aufwändig "revitalisiert". Eine Monographie beleuchtet nun die Geschichte des Kiez

... lautet der Titel einer jüngst erschienenen Publikation zur Baugeschichte des Berliner Zentrums am Zoo. Das Gebäudeensemble rund um das **Bikinihaus** ist in den vergangenen Jahren aufwändig "revitalisiert" worden. Grund genug, einmal einen Blick auf die lange Tradition des Kiez rund um den Zoo zu werfen. Der Architekturhistoriker Peter Lemburg tut dies mit einer reich bebilderten Monographie, welche die Geschichte des Viertels von den Anfängen im 18. Jahrhundert bis zur jüngsten Entwicklung erzählt.

Keimzelle waren die noch im 18. Jahrhundert angelegten Fasanerien, aus denen später der namensgebende **Zoo** hervorging. 1844 eröffnet, lockte der damals noch auswärtig gelegene Tierpark die Berliner vor die Tore der Stadt. Eine Stadterweiterung, der Bau des Bahnhofs Zoo (1884) und die Eröffnung der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche (1895) waren weitere Landmarken auf dem Weg zum prominenten Stadtteilzentrum. Diese Rolle sollte dem Kiez aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg zukommen. Nun stellte er die Stadtmitte des westlichen Teils Berlins dar. In den Jahren 1955-57 wurde das "**Zentrum am Zoo**" realisiert. Mit seiner modernen Architektur fungierte es auch als Schaufenster des Westens. Mit der "Revitalisierung" wurde es schließlich umfassend modernisiert, seine Eleganz blieb dabei erhalten. (jr, 7.9.15)

Lemburg, Peter, Bikini Berlin und seine Story. Stationen – Bauten – Visionen, Michael Imhof Verlag, Petersberg 2015, 132 Farb- und 17 Schwarzweiß-Abbildungen, Hardcover, ISBN 978-3-7319-0031-3.

Jean Nouvel ist 70

Es würde einen eigenen Beitrag benötigen, um all die Preise aufzuzählen, die dem französischen Architekten Jean Nouvel in den letzten

Jahren verliehen wurden: der Grand Prix National d'Architecture, Ehrenmitgliedschaft des BDA, die Goldmedaille der Französischen Akademie für Architektur, der Goldene Löwe der Biennale Venedig und nicht zuletzt der Pritzker-Preis. – um nur eine kleine Auswahl

Es würde einen eigenen Beitrag benötigen, um all die Preise aufzuzählen, die dem französischen Architekten **Jean Nouvel** in den letzten Jahren verliehen wurden: der Grand Prix National d'Architecture, Ehrenmitgliedschaft des **BDA**, die Goldmedaille der Französischen Akademie für Architektur, der Goldene Löwe der **Biennale Venedig** und nicht zuletzt der **Pritzker-Preis**. – um nur eine kleine Auswahl zu nennen. Geboren 1945 in Fumel, studierte Nouvel zunächst in Bordeaux, um schließlich mit einem Stipendium nach Paris zu wechseln.

Seit Anfang der 1970er Jahre bauend tätig, wurde Nouvel in den 1980er Jahren bekannt – vor allem durch das **Institut du monde arabe** (1986, mit dem Büro **Architecture Studio**). In der Folge entwickelte er sich zum international tätigen Architekten, baute zwischen Berlin (**Galeries Lafayette Berlin**, 1995) und Abu Dhabi (Kuppelbau des Louvre, 2015). Neben seinem architektonischen Schaffen entwarf Nouvel auch Möbel, Büro- und Flughafeneinrichtungen. Am 12. August wurde er 70 Jahr alt: Wir gratulieren! (**kb**, 8.9.15)

Beton goes Feuilleton

In den letzten Wochen könnte man den Eindruck gewinnen, dass das berüchtigte Sommerloch im deutschen Feuilleton zubetoniert wird. Der geschmähte Baustoff ist schick geworden: Längst ist die Platte bei den Hipstern angekommen und auf der Selbstmacher-Plattform DaWanda "Kreativbeton" zum neuen Salzteig mutiert. Grund genug, dass sich "taz" und "FAZ" der Renaissance des grauen Kunststeins annehmen.

In den letzten Wochen könnte man den Eindruck gewinnen, dass das berüchtigte Sommerloch im deutschen Feuilleton zubetoniert wird. Der geschmähte Baustoff ist schick geworden: Längst ist die Platte bei den Hipstern angekommen und auf der Selbstmacher-Plattform **DaWanda** "Kreativbeton" zum neuen Salzteig mutiert. Grund genug, dass sich "**taz**" und "**FAZ**" der Renaissance des grauen Kunststeins annehmen. Die FAZ-Wirtschaftsredakteurin Julia Löhr besucht einen Designer, der aus Zement, Wasser und Zuschlagstoffen die unterschiedlichsten Möbel entwirft – und sich über regen Zulauf freut. Heute sei Beton stylish, früher eher eine Notwendigkeit. Die FAZ kommt zu dem Schluss: "Beton war ein Zeichen von Pragmatismus, nicht aber eines ausgeprägten Stilbewusstseins."

In der taz hingegen sieht Ruben Donsbach eine Zeichenhaftigkeit der Liebe der jungen Bundesrepublik zu dem formbaren Baustoff. Ein Auge auf die eigene Kindheitserinnerung, das andere auf die Baugeschichte der ersten Nachkriegsjahrzehnte, sieht er: **Beton** war noch frei für die Sehnsüchte nach einem Neuanfang – jenseits aller Insignien der alten Macht. Eine Begeisterung, die weder die "kühlen 80er-, noch" die "aufgeregten 90er-Jahre" teilen konnten, und fleißig zum Abriss übergangen. Heute, so Donsbach, scheint eine luftige Plattenbauwohnung den Lebensgeist einer neuen Generation besser zu treffen als ein klassizistischer Stuck-Parkett-Traum. (**kb**, 9.9.15)

Lasst uns den Abriss feiern!

Die Initiative City-Hof lädt zum "Abend des abgetragenen Denkmals": Alle Hamburger sind herzlich willkommen, am 13. September mit dem Abriss zu beginnen.

Die Initiative City-Hof lädt zum "Abend des abgetragenen Denkmals": Zum "Tag des offenen Denkmals" sind alle Hamburger herzlich willkommen, gemeinsam am 13. September ab 18 Uhr mit dem Abriss des City-Hofes zu beginnen. Dabei ist jedes Mittel willkommen, ob Bagger oder Brecheisen. Die besten Ansätze werden dokumentiert und prämiert. Zudem werden Vorschläge gesammelt, welche Hamburger Denkmäler als nächstes abgerissen werden sollen.

Der Senat hat in der vergangenen Woche entschieden, dass der City-Hof einem Neubau weichen muss. Die Initiative Cityhof möchte daher keine weitere Zeit damit vergeuden, dieses wichtige Zeugnis der Hamburger Nachkriegsmoderne zu bewahren. Stattdessen gehe man nun ebenso offensiv wie dekonstruktiv an die Sache heran. Als Programm wird angekündigt: Präsentation des Sanierungskonzepts, Speakers' Corner, Abrissfest – "für das leibliche Wohl ist gesorgt". Und die Daten nochmal zum Notieren: Sonntag, 13. September ab 18 Uhr, City-Hof, Klosterwall 2-8, 20095 Hamburg. (**kb**, 9.9.15)

Dresden: Wohin mit Robotron-Gelände?

Ende 2014 wurde das Robotron-Gelände in Dresden verkauft, jetzt sollen hier 2.500 neue Wohnungen entstehen – nach Abriss fast aller Ostmoderne-Bauten.

Mitten in Dresden, zwischen dem Pirnaischen Platz und dem Georgsplatz, nahe Altstadt und “Großer Garten” entstand bis 1974 eine moderne Forschungs- und Produktionsfläche: das **Robotron-Gelände**. Ursprünglich für acht verschiedene Forschungseinrichtungen konzipiert, wurde das Areal zuletzt ganz vom **Computerproduzenten Robotron** genutzt. Die Planung übernahm ein **Architekturkollektiv** unter Axel Magdeburg (mit Werner Schmidt), die Betonformsteine entwarf Friedrich Kracht, den Vorplatz gestalteten Günther Krätzschar und Leonie Wirth. Nachdem sich auf dem Gelände nach 1989 verschiedene Kleinbetriebe eingemietet hatten – und die Freiflächen gerne von den Dresdener Skatern genutzt wurden –, liegt das Areal nun seit Ende 2014 im Eigentum eines Kasseler IMMOVATION-Unternehmensgruppe.

Die von IMMOVATION eigens für Dresden gegründete Projektgesellschaft Immokles AG will die Fläche bis auf wenige Relikte – den **Bürokomplex an der Ecke St. Petersburger/Grunaer Straße** – beraumen und als Wohnanlage “Lingner Altstadtgarten” neu bebauen. Auf den 98.000 Quadratmetern-Fläche sollen rund 2.500 Wohnungen entstehen, so zumindest die Vorplanung des Frankfurter Architekturbüros Christoph Mäckler. IMMOVATION sieht sich hier als kompetente: Nach ähnlichen Großprojekten in Stuttgart oder Kassel habe man bewiesen, dass man “über das Know-how verfügt, denkmalgeschützte Industrie-Areale sowie brachliegende Grundstücke erfolgreich zu revitalisieren.” Wer also noch einen Blick auf das Robotron-Gelände und seine charmanten Fassadengestaltungen werfen möchte, sollte rasch in den Zug steigen – oder sich durch die **dankenswert ausführliche Online-Dokumentation auf “das-neue-dresden.de”** klicken. (kb, 10.9.15)

Dialoge. Fotografien von Hélène Binet

Bis zum 26. Oktober verlängerte das Berliner Bauhaus Archiv die Ausstellung mit Architekturfotografien – mit modernen Bauten von Le Corbusier bis heute.

Die international tätige Fotografin **Hélène Binet** (* 1959) hält seit nunmehr 25 Jahren das architektonische Werk weltweit bekannter Architekten mit der Kamera fest: Le Corbusier bis Peter Zumthor, von Ludwig Leo bis Zaha Hadid. Ihre Fotografien, vorwiegend schwarz-weiß, bestechen durch ihre präzise Licht- und Schatteneffekte im Raum. Binet arbeitet Strukturen und Material, Formen und Geometrien als etwas gänzlich Eigenständiges heraus. Damit entstehen Motive, die über eine pure Architektur-Abbildung weit hinausgehen.

In seiner aktuellen Ausstellung “Dialoge. Fotografien von Hélène Binet” stellt das Berliner Bauhaus Archiv (Klingelhöferstraße 14, 10785 Berlin) Aufnahmen unterschiedlicher Bauten berühmter Architekten einander gegenüber – oder kontrastiert sie mit Landschaftsaufnahmen. Diese Dialoge heben das Besondere der jeweiligen Architektur hervor und eröffnen dem Betrachter zugleich vielschichtige Assoziationsmöglichkeiten. Die Ausstellung entstand in Kooperation mit der Accademia di architettura in Mendrisio, Schweiz. Wegen des großen Interesses wurde die Ausstellung jetzt bis zum 26. Oktober 2015 verlängert. (kb, 11.9.15)

Loheland: Von der Schiene unters Dach

In Loheland, der ältesten anthroposophischen Siedlung Deutschlands, geht es im Expertenworkshop um einen Bau aus vier ausrangierten Eisenbahnwaggons (1927).

Im hessischen **Loheland**, der wohl ältesten anthroposophischen Siedlung Deutschlands, steht eines der ungewöhnlichsten Baudenkmäler Lohelands: die »Waggonia«. Vier ausrangierte Reichsbahnwaggons wurden über Eck auf Sandsteinfundamente gesetzt und mit Satteldächern und einer Holzverschalung versehen. Das Ensemble beherbergte die Lederwerkstatt und die Schneiderei der Loheland Werkstätten GmbH, die Wohnstube eine der Komponistinnen Lohelands sowie die kunsthistorisch bedeutsame Lichtbildwerkstatt Loheland.

Am 8. Oktober beginnt der Expertenworkshop “Von der Schiene unters Dach” um 10 Uhr im Tagungshotel Wiesenhaus (Loheland). Das Atelier-Ensemble vertritt als Denkmal so sowohl Aspekte der Technik- als auch solche der Kulturgeschichte aus der Zeit der Reformbewegungen des frühen 20. Jahrhunderts. Impulsvorträge führen ins Thema ein und laden zum Gespräch. Der Workshop wird vom Landesamt für Denkmalpflege Hessen und der Loheland-Stiftung veranstaltet und richtet sich an Kunsthistoriker, Architekten, Kultur- und Sozialwissenschaftler, Bahn-Enthusiasten und alle, die Interesse haben, kulturhistorisches Erbe zu entdecken und weiter zu tragen. Um Anmeldung wird gebeten an: M.Geyer@denkmalpflege-hessen.de. (kb, 12.9.15)

FR-Areal: Unmut über Neubebauung

Der geplante Neubau auf dem geschichtsträchtigen Rundschau-Areal in Frankfurt am Main stößt auf breite Ablehnung – auch bei Architektenkollegen.

Das **Verlagshaus der Frankfurter Rundschau** (1953, Wilhelm Berentzen) zählte zu den Ikonen der Frankfurter Nachkriegsarchitektur. Eigentlich. Denn im Zuge der drohenden Insolvenz veräußerte die Zeitung ihr Gebäude – und prompt wurde der Bürobau 2006 abgerissen. Man darf noch immer rätseln, warum das qualitätvolle Rundschau-Haus nicht unter Denkmalschutz stand, warum nach dem Abriss fast 10 Jahre lang eine Brache in bester Innenstadtlage verblieb – und warum im Mai 2015 ein Entwurf zur **Neubebauung** per Jurybescheid als Sieger erkoren wurde, der so gar nicht auf die Historie des Orts am Eschenheimer Tor eingeht.

„Der Siegerentwurf ist eine Weiterentwicklung und Fassung der Bebauung des Palais Quartier“, so Bürgermeister Cunitz in der FR lobend zum Entwurf des Hamburgers **Hadi Teherani**. So erweitert das Projekt des Investors Strabag Real Estate ausgerechnet nun das 2006 errichtete, benachbarte Palais Quartier, das vielen als grandiose Fehlplanung gilt. Christoph Mäckler wird im **Deutschen Architektenblatt** deutlich: „Wenn man nun am ältesten Stadttor Frankfurts aus dem 12. Jahrhundert eine Blechkiste baut, dann zerstört man diesen Ort, weil man nicht erkannt hat, was er für die Stadt bedeutet.“ Der ehemalige Leiter des Frankfurter Hochbauamts Roland Burgard nannte den Teherani-Neubau jüngst in einer Polemik „einen brachialen Fremdkörper“. Sein **Beitrag** erschien wo? Richtig: in der Frankfurter Rundschau ... (db, 13.9.15)

Internationale Anerkennung des ICC

Zum Tag des offenen Denkmals veröffentlichte der Internationale Denkmalrat – über sein Gremium ISC20C – eine Forderung nach Denkmaleintragung für das ICC.

Heute, am Tag des offenen Denkmals, veröffentlichte der Internationale Denkmalrat (dessen für das Erbe des 20. Jahrhunderts zuständige Expertengremium ISC20C) eine Forderung nach Denkmaleintragung für das ICC. Die Präsidentin von ISC20C appelliert in ihrem Briefe an Michael Müller, Ralf Wieland (Präsident des Abgeordnetenhauses) und Peter Zühlsdorff (Aufsichtsratsvorsitzender der Messe Berlin), das Gebäude unter Denkmalschutz zu stellen. Das ICC, dessen Anfänge bis in die 1960er Jahre zurückreichen, wurde – nach Plänen der Architekten **Ralf Schüler und Ursulina Schüler-Witte** errichtet – 1979 eingeweiht.

Aktuell befindet sich die Anlage im funktionalen Umbruch. Dabei verdient das monumentale Gesamtkunstwerk, wie es Kerstin Wittmann-Englert in ihrem **Leitartikel zum moderneREGIONAL-Sommerheft 2014** ausdrückte, besondere Fürsorge: „Der **Ruf nach Denkmaleintragung**, getragen von Institutionen wie der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger, der Architektenkammer Berlin und dem Landesdenkmalrat Berlin, wird immer lauter. Ihm sollte man folgen, denn das ICC ist als Unikat ein über alle Maßen gelungenes Zusammenspiel von zeitgemäßer Konstruktion und Materialität, gestalterischer Qualität, baukünstlerischem Ausdruck und erwiesener Funktionalität.“ **Bereits die ICOMOS Generalversammlung in Florenz hatte sich im November 2014 für das ICC stark gemacht**, wie der ICOMOS-Präsidenten Gustavo Araoz in seinem Schreiben an den Regierenden Bürgermeister von Berlin unterstrich. (kb, 13.9.15)

Stadt – Bild – Pflege

Vom 8. bis 10. Oktober 2015 untersucht die Tagung „Stadt – Bild – Pflege“ in Nürnberg, welchen Wandlungen das Stadtbild heute unterworfen ist.

„Stadtbild“ ist ein mehrdeutiger und weitgespannter Begriff: Er umfasst das materielle und das ideelle Bild einer Stadt, das einem beständigen Wandel unterliegt. Diesem Phänomen widmet sich vom 8. bis 10. Oktober 2015 in Nürnberg die Tagung **„Stadt – Bild – Pflege. Stadtbilder und Stadterzählungen im Wandel“**. Untersucht wird, mit welchen Methoden, beispielsweise des Erzählens, sich diese Prozesse nachvollziehen und verdeutlichen lassen – und ob sich das Erzählen auch zum Planen solcher Prozesse und damit zum Planen der Stadt eignet. Die Themen der Vorträge von „Asyl im Stadtbild Augsburgs“ bis zu „Die Wahrnehmung Potsdams zwischen Barock und Nachkriegsmoderne“ – und natürlich kommen die konkreten Stadtrundgänge nicht zu kurz.

Der Begriff „Heimat“ erweist sich das als Schlüssel zu einem umfassenden Verständnis: Welches Bild – oder Bilder – haben wir im Sinn, wenn

wir die Stadt "Heimat" nennen? Wie viel Veränderung verträgt diese Heimat? Denn Städte sind nicht nur Bilder, sie sind auch Erzählungen. Dem Begriff "Heimat" ist auch die ARD-Themenwoche "Heimat" gewidmet. Die Tagung, zugleich Jahrestagung Denkmalnetz Bayern, findet im Pellerhaus (Spielesaal) Nürnberg statt. Der Veranstalter, der Bund Heimat und Umwelt in Deutschland, bittet für die kostenpflichtige Veranstaltung um rechtzeitige Anmeldung. (kb, 14.9.15)

30 Jahre Hohenschönhausen

Vor 25 Jahren wurde der Ostberliner Stadtteil Hohenschönhausen gegründet. Eine Ausstellung untersucht die Geschichte der Großwohnsiedlung.

Es war eines der letzten baulichen Großprojekte Ostberlins: die Großwohnsiedlung in **Hohenschönhausen**. Am 1. September 1985 wurde der gleichnamige Bezirk offiziell gegründet. In den folgenden fünf Jahren wuchs die Siedlung um 30.000 Wohneinheiten, die 90.000 Bewohnern Platz bieten sollten. Die Ausstellung "**30 Jahre Hohenschönhausen – 30 Porträts einer neuen Stadt**" wirft einen Blick auf historische Utopie und Wirklichkeit der Großsiedlung. Sie ist bis zum 22. Dezember 2015 im studio im HOCHHAUS (Zingster Straße 25, 13051 Berlin) zu sehen.

Neben historischen Fotografien, welche die Entstehung Hohenschönhausens beleuchten und die ersten Bewohner porträtieren, verdeutlicht ein Großmodell die Planung von 1985. So lässt sich nachvollziehen, welche Teile des ehrgeizigen Wohnbauprojekts tatsächlich realisiert wurden – und welche Bauten auf der Strecke blieben. Das Kulturzentrum "Culticaeum" etwa kam nie über das Entwurfstadium hinaus. Neben der dem Ostberliner Stadtteil gewidmeten Schau zeigt das studio im HOCHHAUS weitere Sonderausstellungen, die sich mit dem Themenkomplex "Großwohnsiedlung" befassen. (jr, 15.9.15)

Faszination Flughafen

Die 21 interessantesten Flughäfen der Welt in opulentem Bildmaterial und professionellen Plänen: von Charles de Gaulle in Paris bis zu JFK in New York.

Ein Surfer, der mehr Flugmeilen sammelt als alle Top-Manager, Star-DJ Paul van Dyk, dessen Lautsprecherdurchsagen-Intro wir bald in Berlin-Brandenburg hören werden und Meinhard von Gerkan, der mit nur 30 Jahren den Wettbewerb Berlin-Tegel gewann, sind nur einige Themen dieses neuen Buchs, das frisch im Calwey erschienen ist. "Faszination Flughafen" will die Airports dieser Welt nicht nur als Verkehrsknotenpunkte einer immer vernetzteren Gesellschaft vorstellen. Es geht vor allem um Beispiele großartiger Architektur.

Vorgestellt werden die 21 interessantesten Flughäfen der Welt mit opulentem Bildmaterial und professionellen Plänen: Klassiker wie Charles de Gaulle in Paris mit seiner beeindruckenden Passagierhalle oder JFK in New York mit Eero Saarins monumentalem Terminal sind ebenso vertreten wie Geheimtipps à la The Rock in Wellington oder Utopien wie Norman Fosters Spaceport America in Mexiko. Spannende Hintergrundgeschichten, persönliches Insiderwissen und exklusive Interviews gehen der Faszination Flughafen auf den Grund. Darüber hinaus gibt es sieben Utopien und Umnutzungen von Flughäfen zu entdecken – von Weltraumhafen bis Luxusresort. (kb, 16.9.15)

Eiselin, Stefan u. a. , **Faszination Flughafen. Die schönsten Airports und ihre Geschichten**, Calwey-Verlag, München 2015, gebunden, 196 Seiten, ISBN: 978-3-7667-2177-8.

Frauenfrage und Architektur

Die Tagung "Frauenfrage und Architektur" des GWZO widmet sich im Frühjahr 2016 architektonischen Antworten auf Fragen der Gleichberechtigung.

Eine neue Gesellschaft bauen – diesen Anspruch schrieben sich viele bedeutsame Architekten auf die Fahne. Sie sprachen der eigenen Arbeit eine elementare Rolle bei der gesellschaftlichen Transformation zu. Und sie wurden entsprechend in die Pflicht genommen. Kaum eine Utopie übergang die Frage nach ihrer baulichen Verwirklichung. Und kaum eine Utopie kam ohne eine Reform des Geschlechterverhältnisses aus. Schon im 19. Jahrhundert stritt sich Europa mit der "**Frauenfrage**" darum, wie weibliche Emanzipation aussehen und welchen Beitrag die Architektur dazu liefern könnte – und die Debatte setzt sich in abgewandelter Form bis heute fort.

Das **Geisteswissenschaftliche Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig (GWZO)** widmet dem

Themenkomplex "Frauenfrage und Architektur" am 8. und 9. April 2016 eine **eigene Tagung**. Sie fragt nach dem historischen Zusammenhang von Utopie, Geschlecht und Architektur. Gesucht werden Ideen und Realisierungsversuche ebenso wie die Gründe ihres Scheiterns – vom 19. Jahrhundert bis zur unmittelbaren Gegenwart. Ein besonderes Augenmerk gilt der östlichen Hälfte Europas, aber auch Beiträge zu anderen Teilen der Welt sind willkommen. Vortragsvorschläge können bis zum 1. Oktober 2015 (Exposé, maximal 3000 Zeichen) an Dietlind Hüchtker (huecht@uni-leipzig.de) und Arnold Bartetzky (bartetz@uni-leipzig.de) geschickt werden. (jr, 17.9.15)

Leerstand in Mainz

Es gibt sie doch, die leerstehenden Räume mitten in der Stadt, die man für so vieles Kulturelles und Soziales nutzen könnte, wäre da nicht – oder doch?

In der aktuellen Flüchtlingsdebatte wird gerne der Eindruck vermittelt: "Das Boot ist voll", die Städte sind belegt, es ist kein Wohnraum übrig für Flüchtlinge. Anders sieht es aus, klickt man sich z. B. durch den "**Leerstandsmelder Mainz**". Eine Fülle von Bauten wird da von engagierten "Stadthumanisten" auf einer virtuellen Karte vermerkt. Im **Datenfensters heißt es da z. B. zum "Allianzhaus"** (Große Bleiche 60): "Leerstand: teilweise; Leer seit: mindestens 3 Jahren; Eigentümer: öffentliche Hand; Abrissgerüchte: ja; Beschreibung: Zur Zeit teilweise zwischengenutzt durch unterschiedliche Projekte".

Das sandsteinverkleidete Allianzhaus, lange Sitz eben jener Versicherung, in zentraler Lage neben der unübersehbaren Barockkirche St. Peter gehört neuerdings der Mainzer Aufbaugesellschaft. Diese möchte den weitgehend leergezogenen, nachkriegsmodernen Komplex abreißen und durch einen Neubau ersetzen. Doch bis dahin bemühen sich Kreise wie der Mainzer Verein "**Schnittstelle 5. Raum für Stadtentwicklung und urbane Projekte**", der eben jenen Leerstandsmelder betreibt, um eine kulturell-soziale Zwischennutzung: Da gibt es den Kulturclub "**Schon Schön**" (dem immer mal wieder die Schließung droht), das "**café blumen**" und Diskussionen über eine Unterbringung von Flüchtlingen in den darüberliegenden Wohnungen. Platz gäbe es also im städtischen Boot. Wie war das noch: Kinder und Flüchtlinge zuerst? (kb, 17.9.15)

Karl Mang verstorben

Der Architekt und Hochschullehrer Karl Mang ist am 5. September 92-jährig verstorben. Er prägte die Nachkriegsarchitektur seiner Heimat Wien nachhaltig.

In Wien, wahrhaft nicht arm an bedeutender Architektur, zählt **Karl Mang** zu den größten Baumeistern der Nachkriegsmoderne. Er beendete 1948 sein Architekturstudium an der TH und wurde Assistent am Lehrstuhl für Gebäudelehre bei Friedrich Lehmann. Hier lernte er auch Eva Frimmel (1927-2000), seine spätere Frau und Atelierpartnerin kennen, mit der er ab 1952 ein Büro aufbaute. Von 1972 bis 1983 war Mang, der auch als Designer und Hochschullehrer wirkte, Präsident des Österreichischen Instituts für Formgebung. In den 1980er Jahren wurde er mit der Einrichtung der Schatzkammer in der Wiener Hofburg und dem Umbau des Palais Lobkowitz zum Österreichischen Theatermuseum beauftragt.

Auch wenn Karl Mang etliche Umbauten und Restaurierungen verantwortete, gilt er als Vertreter der Moderne: Sein erklärtes Vorbild war Alvar Aalto. Mangs Bauten zeigen oft eine zurückhaltende, an der klassischen Bauhaus-Moderne orientierte Formensprache, wie etwa das **Haus Christen** in Weidling (1964). Und wer in Wien Shoppen geht, kann heute noch einige **Geschäftseinrichtungen** von Karl Mang und **Eva Frimmel-Mang** bewundern. Bereits am 5. September ist der Gestalter des Modernen Wiens im Alter von 92 Jahren in seiner Heimatstadt gestorben. (db, 18.9.15)

50 Jahre ICOMOS

ICOMOS lädt vom 26. bis 28. November 2015 im Mainzer Rathaus zur Tagung zur Denkmalwürdigkeit und -fähigkeit von Bauten der Spätmoderne und der Postmoderne.

In diesem Jahr feiert der **Internationale Denkmalrat ICOMOS** sein 50-jähriges Jubiläum. Das (west-)deutsche Nationalkomitee von ICOMOS wurde 1965 in Mainz gegründet.

An seinem Gründungsort nimmt ICOMOS Deutschland gemeinsam mit der Architektenkammer und der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz die Halbjahrhundertfeier zum Anlass für einen Rückblick auf die Architektur und den Städtebau der letzten fünfzig Jahre – und für einen Ausblick auf die Zukunft dieses jungen architektonischen und städtebaulichen Erbes. In Zusammenarbeit mit der Bundesstiftung Baukultur und unterstützt von der Wüstenrot Stiftung, Europa Nostra, DOCOMOMO, dem Deutschen Kulturrat und dem Bund Heimat und Umwelt in Deutschland, gibt es vom 26. bis 28. November 2015 im Mainzer Rathaus eine internationale Fachtagung zur Denkmalwürdigkeit und Denkmalfähigkeit von Zeugnissen der Spätmoderne und der Postmoderne im europäischen Umfeld: **“Denkmal – Bau – Kultur. Konservatoren und Architekten im Dialog”**. Im Schnittfeld von Baukultur und Denkmalkultur stellen Experten nicht nur in den letzten Jahrzehnten entstandene Denkmalwerte zur Diskussion, sondern auch aktuelle Beispiele dieser neuen Denkmalschicht. Im Rahmen der Tagung werden auch die Ergebnisse eines studentischen Wettbewerbs zu Bauten der 1960er bis 1990er Jahre vorgestellt. (kb, 19.9.15)

Siehe auch den Bericht zur Taung auf moderneREGIONAL: Zweimal Spätmoderne bitte!

Gropius als Fernsehstar

Zum 100-jährigen Jubiläum des Bauhaus plant die UfA einen Spielfilm, der die bewegte Geschichte der legendären Kunstschule zum Leben erwecken soll.

2019 wird das Bauhaus 100 Jahre alt. Nun hat sich auch die UfA auf die Warteliste der Gratulanten gesetzt – und gleich ein **großes Geburtstagsgeschenk angekündigt**. So plant die Produktionsfirma einen Spielfilm, der sich ganz der legendären Kunstschule widmen soll. Im Mittelpunkt der fiktionalen Geschichte soll eine Gruppe junger Künstler stehen, die die bewegte Geschichte des Bauhaus hautnah miterlebt. Neben der Entwicklung der Kunsthochschule wird auch die gesellschaftliche und politische Dynamik der 1920er und 1930er Jahre in Szene gesetzt werden.

Gedreht wird natürlich am Originalschauplatz: Weimar, Dessau, Berlin und Stuttgart stehen als Drehorte bereits fest. Produziert wird der Film von **Nico Hofmann**, für das Drehbuch zeichnet **Hannah Hollinger** verantwortlich, deren Film “Grenzgang” 2014 mit dem Grimmepreis ausgezeichnet wurde. Wer auf dem Regiesessel Platz nimmt, ist dagegen noch unbekannt. Und auch über die Besetzung kann bislang nur spekuliert werden. Wer mimt also Mies van der Rohe, wer übernimmt den Part des Gropius? Bauhaus goes Yellow Press – und mR hält sie auf dem Laufenden. (jr, 20.9.15)

Ruhestand fürs Pumpspeicherwerk

Der Betreiber Vattenfall wird das Pumpspeicherkraftwerk Niederwartha 2016 stilllegen. Was aus dem denkmalgeschützten Bau von 1930 wird, ist noch offen.

Das 1930 fertiggestellte **Pumpspeicherwerk Niederwartha** war einst eines der modernsten Kraftwerke Europas. Der Bau des Architekten und Hochschullehrers **Emil Högg** (1867-1954) versorgte den Raum Dresden mit Strom. Der aktuelle Besitzer, der Energiekonzern Vattenfall, hat sich nun nach einer jahrelangen Hängepartie dazu entschlossen, das Kraftwerk endgültig stillzulegen. Schon seit Längerem waren nur noch zwei der sechs **Francis-Turbinen** in Betrieb, die übrigen wegen Defekten abgeschaltet. 2008 hatte Vattenfall prüfen lassen, wie eine Modernisierung der Anlage aussehen könnte, ursprünglich sollten die zwei Turbinen durch eine Großturbine mit einer Leistung von 120 Megawatt ersetzt werden. Dann änderten sich die Bedingungen des Strommarkts: Heute müssen die Betreiber Nutzungsentgelte für Pumpstrom zahlen, die Renovierung der Anlage in Niederwartha erschien unwirtschaftlich, Vattenfall zog nun die Bremse.

Schon 2012 wurde eine **Bürgerinitiative** zum Erhalt des historischen Pumpspeicherwerks gegründet. Sie setzt sich dafür ein, die Netznutzungsentgelte für PSW zu ändern oder abzuschaffen. Außerdem wünscht sie sich, dass Investoren die Anlage modernisieren. Daraus wird nun offensichtlich nichts, und auch, was aus dem gut erhaltenen, denkmalgeschützten Backsteinbau werden soll, ist unklar. Die Hallen, gestalterisch zwischen Moderne und Expressionismus angesiedelt, wurden zuletzt 2003 nach dem Elbhochwasser instandgesetzt. (db, 21.9.15)

Ein Hotel im Lustgarten

Fröhlich widmet sich der Geschichte des “Interhotels Potsdam”, des heutigen “Mercure” im Lustgarten, des einstigen Wahrzeichens im

Potsdamer Stadtzentrum.

Seit einigen Jahren befindet sich die Architektur von Potsdam im Umbruch. Das historische Stadtbild der Vorkriegszeit wird an vielen Stellen, v. a. in der Stadtmitte wiederhergestellt. Der Autor Jörg Fröhlich versucht in seinem Buch "Ein Hotel im Lustgarten von Potsdam" – 2014 in zweiter Auflage erschienen – darzustellen, dass neben der preußischen Barockarchitektur gleichberechtigt in der Stadt Potsdam auch die "Ostmoderne" ihren Platz hat.

Fröhlich widmet sich der Geschichte des "Interhotels Potsdam", des heutigen "Hotel Mercure" im Lustgarten an der Langen Brücke, des einstigen Wahrzeichens im Potsdamer Stadtzentrum. Um 1960 wurde hier ein "neues sozialistisches Stadtzentrum" geschaffen – und als markanten Teil davon gestaltete Sepp Weber bis 1969 das **Interhotel**. Der Autor will mit seiner Beschreibung des "Lustgarten-Ensembles" und seines Hotels die Zeit der Umgestaltung des Stadtgebietes ab 1949 noch einmal Revue passieren lassen – und zugleich um Verständnis zum Erhalt ausgewählter DDR-Architektur in der Stadt Potsdam werben. (kb, 22.9.15)

Fröhlich, Jörg, Ein Hotel im Lustgarten. Das Interhotel Potsdam in historischer Umgebung von 1968 bis heute, Books on Demand, 2014, 2. Auflage, Taschenbuch, 72 Seiten, 18,9 x 0,4 x 24,6 cm, ISBN: 978-3848228546.

Berührungsängste?

Am 19. November 2015 findet im Rahmen der EXPANOTEC COLOGNE die Tagung "Berührungsängste – Berührungspunkte!? Denkmale und Moderne. Kunst im Dialog" statt.

Moderne Kunst im denkmalgeschützten Raum – Problem, Potential oder Provokation? Erhalt und Pflege (auch moderner) Baudenkmale und Kulturlandschaften ist eine wichtige Aufgabe, die sich Staat und Bürgergesellschaft teilen. Moderne wie historische Kirchen, Rathäuser und Wohngebäude, Plätze, Bahnhöfe und Industrieanlagen: Solchen Denkmälern verdanken Dörfer, Städte und ganze Landschaften ihr unverwechselbares Aussehen, das sie zur Heimat der Menschen werden lässt. Dafür müssen sie geschützt werden – z. B. vor Beschädigung, entstellendem Umbau, Zweckentfremdung und auch vor dem Vergessen.

Am 19. November 2015 findet im Rahmen der EXPANOTEC COLOGNE und Cologne Fine Art die Tagung "**Berührungsängste – Berührungspunkte!? Denkmale und Moderne. Kunst im Dialog**" statt. Für die Veranstalter – eine breitaufgestellte Kooperation vom BHU bis zum Rheinischen Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz – soll "Denkmalpflege keine Musealisierung sein, sondern Aufmerksamkeit schaffen und Nutzung fördern." Und dabei kann zeitgenössische Kunst helfen, die entweder den Kontrast zu ihrem historischen Umfeld sucht oder ein modernes Denkmal mit einem aktuellen Akzent versieht. Die verbindliche Anmeldung (Europa Nostra Deutschland, ebi.sekretariat@deutsche-burgen.org) zum Kolloquium berechtigt zum Eintritt auf die Fachmesse EXPANOTEC, die Teilnahme ist grundsätzlich kostenlos, für das Mittagessen wird vor Ort ein Kostenbeitrag von 5 Euro erbeten. (kb, 23.9.15)

Quedlinburg: Abriss der Platte?

Vor den Toren der Fachwerkstadt Quedlinburg soll eine kleine Plattenbausiedlung im Grünen abgerissen werden. Doch die Bewohner wollen lieber bleiben.

Quedlinburg ist berühmt – und zudem UNESCO-Kulturdenkmal – für seine Fachwerkaltstadt. Und doch gibt es in diesen Tagen eine kleine Gruppe Menschen, die in diesen "Butzen" nicht leben mögen. Sie wollen ihrem kleinen, aber grünen Stadtteil **Quarmbeck** treu bleiben, der weitgehend durch ostmoderne "Platte" geprägt wird. Die Diskussion kam ins Rollen, als die lokale Wohnungswirtschaftsgesellschaft (Wowi), eine hundertprozentige Tochter der Stadt, laut über einen vollständigen Abriss nachdachte.

Man könne sich, äußerte die Wowi gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung, einen hohen Leerstand in dieser Wohnlage auf Dauer nicht leisten. Sei doch die Einwohnerzahl des kleinen "Stadtteils" mit schlechter Infrastruktur auf knapp 300 gesunken. Die Quarmbecker hingegen schätzen die Nähe zur Natur, den Zusammenhalt in der vertrauten Nachbarschaft. Nach dem Abzug der russischen Streitkräfte, die in Quarmbeck stationiert waren, hatte die Stadt hier Wohnraum sanieren lassen und durch kostengünstige Mietangebote neue Bewohner angelockt. Nun fürchten eben diese, in Quedlinburgs Altstadt wieder stärker in die Tasche greifen zu müssen. Als Kompromiss könnte sich herauskristalisieren, dass die verbliebenen Einwohner in einigen Häusern zusammenziehen, während die übrigen niedergelegt werden.

Dies sei, so Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung, wirtschaftlich vertretbar. (kb, 24.9.15)

Royales Gold für Zaha Hadid

Seit 1848 wird die Royal Gold Medal an Architekten verliehen, 2016 geht sie an Zaha Hadid – und damit zum ersten Mal an eine Frau.

Seit 1848 wird die Royal Gold Medal an Architekten verliehen, 2016 geht sie an **Zaha Hadid** – und damit zum ersten Mal an eine Frau. Schon 2004 ernannte man die Architekturprofessorin und Designerin zur ersten weiblichen Pritzker-Preisträgerin. Dabei spielt die Künstlerin, die ihren Stil selbst "kinetisch" nennt, schon seit Jahrzehnten mit den Grenzen: Sie wurde in Bagdad geboren und hat die britische Staatsangehörigkeit, sie entwarf die Bibliothek der Wirtschaftsuniversität Wien (2013) und das Bühnenbild für die Welt-Tour der Pet Shop Boys (1999/2000), sie wurde bekannt im späten 20. und berühmt im frühen 21. Jahrhundert.

Schon als Kind soll Hadid ihr Zimmer in Bagdad im Stil des Bauhaus umgestaltet haben. Hadid studierte Mathematik und Architektur in Beirut und London. Im deutschsprachigen Raum machte sie sich 1993 mit dem Feuerwehrhaus für Vitra-Werk in Weil am Rhein bekannt, um 2005 mit dem Wolfsburger phaeno-Museum eine breitere Öffentlichkeit für sich zu gewinnen. Zur Auszeichnung mit der Royal Gold Medal wird das Jurymitglied Peter Cook vom Architekturmagazin "Baumeister" zitiert: "Wir hätten die Medaille einer würdigen, glatten Persönlichkeit verleihen können. Das haben wir aber nicht, wir haben Zaha ausgewählt: überlebensgroß, frech wie Oskar, und sicherlich auf einer Mission. Unsere Heldin." Wir gratulieren! (kb, 24.9.15)

Hamburg: Allianz-Hochhaus fällt 2017

Das Hamburger Allianz-Hochhaus (1969-71) wird abgerissen. Der denkmalwürdige Bau des Architekten Bernhard Hermkes soll dem "Burstah Ensemble" Platz machen.

Dass Siebziger-Jahre-Gebäude derzeit flächendeckend zugunsten einer natursteinverkleideten, neo-traditionalistischen Architektur Platz machen, ist Trend. Baldiges Opfer dieses Trends wird das Allianz-Hochhaus in Hamburg – es wird voraussichtlich 2017 abgerissen. Schon vor 3 Jahren hat der Versicherungskonzern sein Gebäude am Großen Burstah geräumt; zunächst erwarb es der Investor Quantum Immobilien, jüngst übernahm die Commerzbank-Tochter Commerz Real die finanzielle Federführung des anstehenden Großprojekts: Anstelle des 1969-71 errichteten Allianz-Komplexes soll ein neues **Büro-Ensemble** nach Plänen des britischen Büros Caruso St. John entstehen.

In bester Innenstadtlage retten auch große Namen keine Bauwerke: Das Allianz-Gebäude ist eines der letzten realisierten Projekte des Architekten und Stadtplaners **Bernhard Hermkes** (1903-1995), der in Hamburg unter anderem die Großmarkthalle und das Audimax entwarf, zudem die Architektur-Fakultät der TU Berlin und das Kraftwerk Wedel. Eine Zwischennutzung des durch erste Vandalismusspuren gezeichneten Gebäudes ist nicht erwünscht. Im Juli wurden die Eingangsbereiche eingezäunt, um Obdachlose fernzuhalten. Auch als vorübergehende Flüchtlingsunterkunft steht es nach Anfrage des **Hamburger Abendblatts** nicht zur Verfügung. (db, 25.9.15)

Loved, hated or ignored?

Bis zum 19. Dezember ist in Luxemburg die Biennale-Ausstellung 2014 zu sehen: Wie in einem Detektivroman den Spuren der Moderne, die uns alltäglich umgibt.

Wie wurde die Moderne zu unserer alltäglichen Erfahrung? Wie sehen wir die Bauten, in denen wir unsere Tage verbringen? Diese Fragen stellte die Ausstellung "MODERNITY. Loved, hated and ignored?" schon vor einem Jahr auf der **Biennale in Venedig**. Nun ist die Schau im bis zum 19. Dezember 2015 in Luxemburg, im **LUCA Luxembourg Center for Architecture** (1, rue de l'Académie, Luxembourg L-1112) zu sehen.

Umarmen wir die Moderne oder stoßen wir sie von uns? Oder behandeln wir sie gar gleichgültig? Die Luxemburger Ausstellung baut um diese Fragen eine eigene Erzählung, genauer gesagt, eine Detektivgeschichte: Wie der Special Agent Dale Cooper in der berühmten Fernsehserie von David Lynch die Kleinstadt Kleinstadt Twin Peaks erkundete, trifft Jane Doe in Luxemburg auf fünf Rechercheaufträge. Durch Raum und Zeit folgte sie den Spuren, wie Menschen mit der sie umgebenden Moderne umgehen. Damit wollen die Ausstellungsmacher heutigen Vergessen entgegenreten und die Ereignisse wieder zum Leben erwecken, die unser Erleben der Moderne formten. Hierfür kommen Presseberichte, persönlichen Erzählungen und Archivmaterial zum Einsatz, die als "Beweisstücke" zu einem

großen Puzzle gefügt werden. (kb, 26.9.15)

National Trust würdigt Betonbauten

Eine kleine Revolution: Für diesen Herbst plant der englische National Trust Architekturführungen zu Highlights der Betonbaukunst.

Die Zielgruppe des englischen National Trust liegt sonst eher im tweedtragenden Segment. Doch jetzt könnten hippe Hornbrillenträger hinzukommen, denn die englischen Denkmalbewahrer planen [Architekturführungen zu Highlights der Betonbaukunst](#). Keine schlechte Idee, liegt im Kunststein doch die Zukunft der Denkmalpflege, auch in England. Und der National Trust hat sich seit 1895 die Fürsorge für historisch bedeutende Stätten und schützenswerte Naturschönheiten auf die Fahnen geschrieben. So erwirbt der Trust seit über hundert Jahren solche Bauten und Flächen, um sie vor Überbauung und Veränderung zu bewahren.

Doch das Vorhaben ist noch aus einem zweiten Grund Neuland für die gemeinnützige Organisation. Denn zunehmend soll es Führungen auch durch sehenswerte Bauten geben, die nicht dem National Trust gehören. Für diesen Herbst ist geplant, die Betonschönheiten des Southbank Centre in London, der Park Hill flats in Sheffield und der University of East Anglia campus in Norwich an künftige Modernefetischisten zu vermitteln. (kb, 27.9.15)

Holzmeister: Architektur als Bühne?

Die Innsbrucker Tagung "Architektur als Bühne" untersucht vom 15. bis 17. Oktober 2015 "Motive der Inszenierung von Architektur bei Clemens Holzmeister".

Die Bauten des österreichischen Architekten [Clemens Holzmeister](#) (1886-1983) werden oft als pathetisch oder theatralisch empfunden. Verstand Holzmeister tatsächlich die Architektur als Bühne? Lieferte sie die Folie für Auftraggeber und öffentliche Inszenierungen? Diesen und anderen Fragen gehen Experten aus Universität und Museum in der dritten Holzmeister-Tagung nach: Unter dem Titel "[Architektur als Bühne](#)" untersucht die Veranstaltung der Universität Innsbruck, eine Kooperation mit der Albertina Wien und dem Deutschen Architekturmuseum Frankfurt am Main, vom 15. bis 17. Oktober 2015 "Motive der Inszenierung von Architektur bei Clemens Holzmeister" – besonders seine Theaterbauten und seine Entwürfe für Bühnenbilder.

Einfache volkstümliche Krippenspiele und das pompöskatholische theatrum sacrum prägten "den Romantiker", wie sich Holzmeister selbst bezeichnete. Selbst seine rational-sachlichen Großbauten lassen sich als monumentale Kulissen für Kirche und Staat interpretieren. Der Theaterbau avancierte neben Kirchen und repräsentativen Verwaltungsbauten zu einer seiner wichtigsten Arbeitsfelder – darunter die Felsenreitschule sowie das Kleine und Große Festspielhaus in Salzburg, die zwischen 1925 und 1960 für die legendären Intendanten Max Reinhardt sowie Herbert von Karajan entstanden. Sein nur Wenigen bekanntes Projekt für ein Idealtheater, das er 1941 mit dem Regisseur Carl Ebert im türkischen Exil plante, wird in aktuellen Forschungen hervorgehoben. Um Anmeldung wird gebeten: archivbaukunst@uibk.ac.at. (kb, 28.9.15)

Der Meister des farbigen Bauens

Die Ausstellung "Bruno Taut – Meister des farbigen Bauens in Berlin" im Prager Goethe-Institut nimmt die Berliner Siedlungen des Architekten in den Blick.

[Bruno Taut](#) gilt nicht nur als Pionier der klassischen Moderne, sondern auch als Vorreiter auf dem Gebiet des farbigen Bauens. Mit seinem "Bunten Magdeburg" erlangte der Architekt in den frühen 1920er Jahren überregionale Bekanntheit. In den Jahren 1924 bis 1931 schuf er mit den [Berliner Siedlungen](#) sein Hauptwerk. Auch hier überzeugten seine Bauten durch teils expressive Farbkonzepte. Sechs der Ensembles, darunter die berühmte [Hufeisensiedlung](#), wurden 2008 als UNESCO-Welterbe anerkannt.

Die Ausstellung "Bruno Taut – Meister des farbigen Bauens in Berlin" wirft bis zum 17. Oktober im [Prager Goethe-Institut](#) einen umfassenden Blick auf Tauts Arbeit in Berlin. Dabei beleuchtet sie sowohl die (Bau)geschichte der Siedlungen als auch die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen. Die Schau wurde von der Berliner Sektion des Deutschen Werkbundes in Zusammenarbeit mit Studio Brenne Architekten konzipiert. Das Büro ist seit den 1990er an der denkmalgerechten Sanierung der Berliner Siedlungen beteiligt. Anlass der

Ausstellung sind der 125 Geburtstag Tauts sowie das 25. Jubiläum des Prager Goethe-Instituts. (jr, 29.9.15)

Die große feierliche Dumbo-Eröffnung

1970 gab es in Neubrandenburg viele Betonriesen, doch die Rüsselrutschen sind selten geworden. Am 5. Oktober wird ein gerettetes Exemplar wiedereingeweiht.

Dumbo ist wieder da: Um 1970 gab es in Neubrandenburg viele der grauen Betonriesen. Entworfen von der "Produktionsgenossenschaft Kunst am Bau", dienten sie als Rutschen auf so manchem Spielplatz. Aus einzelnen vorgefertigten Betonelementen setzte sie die "PGH Grünanlagen- und Sportplatzbau Neubrandenburg" dann jeweils vor Ort zusammen.

Nur noch wenige der Rüsselrutschen haben es unbeschadet bis in die Nachwendezeit geschafft. Um einen demontierten – ursprünglich im Hof der Curierstraße aufgestellten – Dickhäuter zu retten, fanden sich 2014 **engagierte Neubrandenburger** zusammen. Inzwischen hat es die Gemeinschaft mit eigenem Facebookauftritt und vielen lokalen Unterstützern geschafft, dieses Zeugnis ostmoderner Alltagskultur wiederherzurichten und im Neubrandenburger Kulturpark aufzustellen. Das muss gefeiert werden: **Am Montag, den 5. Oktober sind alle großen und kleinen Rutschbegeisterten zur Einweihung um 14:30 Uhr in den Kulturpark eingeladen.** (kb, 29.9.15)

Richard Neutra: Vom Haus zum Möbel

Die Manufaktur VS gibt nun eine Möbelkollektion nach Entwürfen Neutras heraus. Bis zum 15. Oktober ist sie mit weiteren Skizzen und Werken in Köln zu sehen.

Der österreichische Architekt **Richard Neutra** (1892-1970) wurde durch seinen Kollegen Alfred Loos auf die gestalterischen Umbrüche in den USA aufmerksam. Als er mit seiner Frau 1923 nach Amerika übersiedelte, lernte er u. a. Frank Lloyd Wright kennen. Neutra machte die klassische Moderne europäischer Prägung in den USA populär.

Dabei liebte er in seinen Projekten ganzheitliche Wohnkonzepte: Auch das Interieur, die Möbel gehörten für ihn untrennbar zu einem guten Entwurf. Neben zahlreichen Gebäuden entwarf Neutra in den 1920er bis 1940er Jahren Innenräume und Designklassiker. Die Möbelmanufaktur VS gibt nun eine Möbelkollektion heraus, die teils nur als Unikate oder Skizzen existierende Stücke Neutras ins reale Leben zurückholt. VS, die Söhne Neutras und die Neutra Gesellschaft präsentieren die Kollektion vom 2. bis 15. Oktober 2015 zusammen mit Skizzen und Werken des Architekten für zwei Wochen im **Kölner AIT-ArchitekturSalon**. Anmeldungen zur Vernissage am 1. Oktober 2015 um 19:30 Uhr im ArchitekturSalon Köln können gesendet werden an: koeln@ait-architektursalon.de. (kb, 30.9.15)

Die Zukunft der Stadtbäder

100 Jahre Stadtbad Halle – aus diesem Anlass veranstaltet der Förderverein Zukunft Stadtbad Halle/Saale vom 9. bis 10. Oktober in Halle eine Tagung.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, selbst als bereits der Erste Weltkrieg den Kontinent erschütterte, haben aufgeklärte Politiker und Architekten Stadt- und Volksbäder als Stätten des sozialen Fortschritts errichtet. Die Tragweite von Bäderschließungen in der Gegenwart ist kaum abzuschätzen: Die körperliche Leistungsfähigkeit von Kindern geht zurück, die Zahlen der Nichtschwimmer steigen und tödliche Schwimmunfälle sind aktueller denn je. Auch die vielfältigen gesellschaftlichen Funktionen der Bäder werden ebenso wenig dargestellt wie die lokalen Planungen und Entscheidungsmechanismen.

Daher veranstaltet der Förderverein Zukunft Stadtbad Halle/Saale (mit dem das Landesamts für Denkmalpflege Sachsen-Anhalt und der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft) vom 9. bis zum 10. Oktober in Halle (Melanchthonianum, Hörsaal XVI, Universitätsplatz 8-9, 06108 Halle, Eröffnung: Frauenhalle, Stadtbad Halle, Schimmelstraße 1, 06108 Halle/Saale) die Tagung "Die Zukunft der Stadtbäder. 100 Jahre Stadtbad Halle. Europäisches Kulturdenkmal und aktive Sportstätte". Anlass ist das 100-jährige Jubiläum des Stadtbads Halle, dem mehrmals Schließung und Verfall drohten. 2014 konnten nach einem "Runden Tisch" aller relevanten Akteure die notwendigsten Arbeiten an der 2012 geschlossenen Frauenhalle durch die Bäder Halle GmbH und die Stadt Halle durchgeführt werden. Aber für die Zukunft braucht es noch erhebliches Engagement. Anmeldungen zur Tagung werden entgegengenommen unter: tagung@zukunftstadtbadhalle.de oder

0176/21901434. Bis zum 9. Oktober wird begleitend die Ausstellung "Volks- und Stadtbäder in Deutschland und Frankreich" im Technischen Halloren- und Salinenmuseum Halle gezeigt. (kb, 1.10.15)

Bunker beleben

Anhand erfolgter oder geplanter Umnutzungen von Bunkeranlagen stellt diese Publikation im Jovis-Verlag für Interessierte mögliche Mittel und Methoden vor.

Hochbunker in deutschen Innenstädten? Getarnt durch Bemalung oder Berankung, spielen diese Relikte des letzten Kriegs in der Wahrnehmung von Stadt kaum noch eine Rolle. Dabei gibt es bundesweit noch rund Hunderte dieser Hochbunker, die damit immer noch relevante Bausteine im Gefüge unserer Städte darstellen. Erste Städte widmen sich ihrer "Bunkerlandschaft" bereits in Denkmaltopographien. Und auch Führungen durch die städtischen "Dunkelzonen", von der Kanalisation bis zu Bunkerräumen, haben sich inzwischen ihre feste Nische im touristischen Markt erobert.

Im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung gilt es daher, sich intensiver auch gestalterisch mit dieser architektonischen Ressource auseinanderzusetzen: Wie können gebäudegerechte, innovative Nutzungskonzepte erarbeitet werden? Anhand bereits erfolgter oder geplanter Umnutzungen stellt diese aus einem Forschungsprojekt der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und der Technischen Universität Dortmund entstandene Publikation mögliche Mittel und Methoden vor. Damit bekommen Architekten, Bauherren und Investoren einen umfangreichen Werkzeugkasten für den baukonstruktiven Umgang mit Hochbunkern an die Hand. (kb, 2.10.15)

Bunker beleben, hg. von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Jovis-Verlag, Berlin 2015, 208 Seiten mit ca. 250 Abbildungen, Hardcover, 21 x 28 cm, ISBN 978-3-86859-363-1.

Berlin, das Licht und St. Hedwig

Gleich zwei Gründe, sich in Berlin dem modernen Kirchenbau zu widmen: ein Vortrag (13.10.) zu St. Hedwig und ein Studientag (16./17.10.) zum Thema "Licht".

Der Streit um die Neugestaltung der Berliner St. Hedwigskathedrale ist bekannt: 1773 eingeweiht, seit 1927 Basilica minor, seit 1930 Bischofskirche, bemühten sich gleich mehrere Architektengrößen der Moderne um den runden Kirchenbau: bis 1932 Clemens Holzmeister, bis 1963 Hans Schwippert, bis 1978 Hans Schädel und Hermann Jünemann. Prägend blieb der Wiederaufbau durch Schwippert, der den Innenraum mit einem programmatisch offenen Zugang zur Unterkirche radikal neu dachte. Wer mehr wissen will zur modernen Geschichte der barocken Kathedrale kann sich am 13. Oktober 2105 um 19:30 Uhr informieren beim Vortrag "Der Umbau der Berliner St. Hedwigskirche zur Kathedrale 1931/32", den Konstantin Manthey für den Berliner Diözesanverein (Pfarrsaal der Gemeinde Hl. Familie in Berlin-Prenzlauer Berg, Wichertstraße 22) halten wird.

Nicht-Berliner können gleich in der Stadt bleiben, denn vom 16. bis zum 17. Oktober 2015 in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche der Studientag "Studientag Licht. Licht – Material und Idee im Kirchenbau der Moderne" des Marburger Kirchbauinstituts und der Universität der Künste Berlin statt. Beleuchtet (dieses Wortspiel sei erlaubt) werden Themen von der Lichtführung bis zur künstlerischen Glasgestaltung im 20. Jahrhundert. Um gesonderte Anmeldung für beide Veranstaltungen wird bis 8. Oktober gebeten unter kirchbau@staff.uni-marburg.de. (kb, 2.10.15)

Herten: Kaufhaus wird Kulturhaus?

In Herten steht ein ehemaliges Kaufhaus leer – und kostenfrei für kulturelle Zwischennutzer offen. Vielleicht findet sich ja eine Alternative zum Abriss?

Die Hertener nennen ihn liebevoll "Wolli": Nun stehen die Räume des ehemaligen Kaufhauses Woolworth in der Fußgängerzone Ewaldstraße leer. Von Abriss des 1970er-Jahre Bauwerks ist die Rede, alles zugunsten eines Umbaus der südlichen Innenstadt. Doch während der Hertener Sommerakademie in diesem Jahr fanden sich hier zwei Wochen lang rund 30 Studenten aus Deutschland, Belgien, Holland oder Chile mit Hertener Akteuren an Kunst- und Kulturprojekten zusammen.

Seit Anfang September können nun Kunst- und Kulturschaffende das Gebäude als Zwischennutzer für ihre Projekte mieten. Dafür erhebt die Stadt Herten als Eigentümerin der Immobilie keine Gebühren oder Miete – sie bittet nur darum, die Räume nach der Benutzung zu reinigen. Für die kommenden Wochen und Monaten haben sich unter anderem bereits eine Ausstellung gegen rechte Gewalt oder eine bildende Künstlerin angemeldet. Falls eine neue, dauerhafte Nutzung gefunden wird, könnte – so hofft die Initiative **Kreativ.Quartier Herten** – ein Abriss vermieden werden. Bis zu dieser Entscheidung können sich an einer Zwischennutzung Interessierte bei der Stadt Herten melden, um ihr Projekt kurz vorzustellen und Termine abzusprechen: Claudia Heinrichs, 02366/303300, c.heinrichs@herten.de. (kb, 3.10.15)

Riesen in der Stadt

Wohin mit den Großstrukturen in den Städten? Am 28. Oktober lädt die Fachgruppe Städtebauliche Denkmalpflege zu diesem Thema zu einer Tagung nach Dortmund.

Die kleinteilige,utzungsgemischte und nachhaltige Stadt – kurz: die „Europäische Stadt“ – bestimmt die städtebauliche Leitbilddiskussionen. Dem scheinen Großstrukturen aus den 1960er und 1970er Jahren im Weg zu stehen. Vielfach sind sie auf eine einzige Nutzung hin angelegt und nicht mit ihrem Umfeld verzahnt. Gleichwohl prägen sie Stadträume, weisen oft eigene architektonische Qualitäten auf und sind Zeugen ihrer Zeit. Heute stehen viele dieser Bauten unter Veränderungsdruck, weil sie den Anforderungen nicht mehr zu genügen scheinen oder als sanierungsbedürftig gelten. Welchen Stellenwert haben solche Großstrukturen im städtischen Gefüge? Welche Herausforderungen, aber auch Chancen stellen sich für die Städtebauliche Denkmalpflege? Und welche Instrumente stehen für ihre Weiterentwicklung zur Verfügung?

Am 28. Oktober lädt die Fachgruppe Städtebauliche Denkmalpflege zwischen 9.00 und 17.30 Uhr nach Dortmund (TU Dortmund, Campus Süd, Rudolf Chaudoire Pavillon) zur Jahrestagung mit dem Thema „Im großen Maßstab: RIESEN IN DER STADT“. Die Fachgruppe beschäftigt sich mit dem „Gedächtnis“ der Stadt, dem Stellenwert der historischen Bausubstanz für die Identität der Stadt und die Stadtentwicklung von morgen. Die Gruppe will mit ihren Aktivitäten eine Brücke zwischen Lehre, Forschung und Planungspraxis in den Kommunen schlagen und damit das Bewusstsein im Umgang mit dem baulichen Erbe unserer Städte stärken. Anmeldungen werden bis zum 12. Oktober erbeten an: www.staedtebau-denkmalpflege.de. (kb, 3.10.15)

DOCOMOMO: Adaptive Re-use

Die „International Working Party for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement“; kurz DOCOMOMO, engagiert sich seit fast 30 Jahren für die Dokumentation und Erhaltung moderner Baukunst – vom Solitär bis zum städtebaulichen Ensemble. Alle zwei Jahre lädt DOCOMOMO zu einer internationalen Tagung, für 2016 geht es vom 6. bis

Die „International Working Party for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement“; kurz DOCOMOMO, engagiert sich seit fast 30 Jahren für die Dokumentation und Erhaltung moderner Baukunst – vom Solitär bis zum städtebaulichen Ensemble. Alle zwei Jahre lädt DOCOMOMO zu einer internationalen Tagung, für 2016 geht es vom 6. bis 9. September 2016 nach Lissabon zum Thema „Adaptive Re-use. The Modern Movement Towards the Future“.

Die breitgefächerte Veranstaltung setzt sich zusammen aus Runden Tischen, Exkursionen, Workshops und der Vorstellung von Papers. **Bis zum 18. Oktober 2015 können Interessierte noch eigene Papers einreichen.** Erbeten wird die Form: Titel (max. 65 Zeichen), Abstract (max. 400 Worte), Information zum Autor (Name, Institution, Land), Biographie (max. 200 Worte), Angabe der bevorzugten Sektion, weitere Informationen wie Telefonnummer und Adresse. Alle weiteren Details können online eingesehen werden. Das Programm der Veranstaltung und die Online-Registrierung sollen in Kürze auf der **Homepage** freigeschaltet werden. (kb, 3.10.15)

Dresden: Kunst im Stadtraum 1945-89

Mit ihrer neuen Publikation hilft Antje Kirsch so manchem verborgenen Schatz der baugebundenen Kunst zu entdecken, der in Dresden bis 1989 entstand.

Der Begriff „Kunst am Bau“ hat es nach jahrzehntelanger gießkannenartiger Förderung häufig betulicher Straßenmöbel eher zum Schimpfwort gebracht. Aber streift man die eigenen Vorurteile probenhalber ab, ist die eigene Umgebung voller bemerkenswerter

architekturbezogener Kunst (klingt doch gleich viel besser). Auch so in Dresden, auch so für die Jahre zwischen Kriegsende und Wende. Die Pustebumen-Brunnen auf der Prager Straße, der Rutschelefant am Altmarkt ... Reliefs, Wandverkleidungen, Säulen und viele Plastiken prägen den öffentlichen Raum der Stadt – allesamt dem Blick vertraut und zugleich doch seltsam unbekannt. Autorin Antje Kirsch zieht den Schleier von so manchem verborgenen Schatz der baugebundenen Kunst und lädt dazu ein, diese “schönen Nebensächlichkeiten” als bewahrens-werte Begleiter unseres Lebens näher zu betrachten.

Kirsch steht für die Freie Akademie Kunst + Bau e. V. in Dresden. Am 15. August 1958 gründeten die Maler Rudolf Sitte, Siegfried Schade, Bruno Dolinski und Bruno Groth eine Produktionsgenossenschaft der angewandten Künste in Dresden. Sie erarbeiteten ein Musterstatut und alle Honorare wurden auf das Genossenschaftskonto überwiesen. Unter dem Dach der Genossenschaft entstand ein besonderes Experimentierfeld für baugebundene Entwicklungen wie Strukturwände, Formsteinsysteme, Spielplatzgeräte und spezielle, auch patentierte Verfahren zur Oberflächenbeschichtung von Beton. Und eben jene Innovationen lassen sich nun vom Bücherregal aus neu entdecken. (kb, 4.10.15)

Kirsch, Antje, Dresden. Kunst im Stadtraum. Architekturbezogene Kunst 1945 – 1989, Saxophon-Verlag, Dresden 2015, Softcover, 180 Seiten, 22 x 26 cm.

Architektur im Film

Der jüngst erschienene Sammelband “Architektur im Film” untersucht die historischen und aktuellen Verflechtungen von Film, Architektur und Kunstgeschichte.

“Ein Raum will nicht allein gesehen werden, er will auch körperlich empfunden sein, man muss ihn durchschreiten können.” schrieb der Filmemacher und Kunsthistoriker Hans Cürlis 1924. Die Möglichkeit dazu sah er mit dem Medium Film gegeben, das hier im Vergleich zur Fotografie einen Quantensprung versprach. Die Begeisterung für das Medium teilten viele Vertreter der kunsthistorischen Zunft. Ein jüngst erschienener Sammelband untersucht Geschichte und Perspektiven dieser Euphorie und nimmt das breite Spektrum “Architektur im Film” in den Blick.

Nicht nur die Kunstgeschichte, auch die Architektur zeigte sich in der Zwischenkriegszeit vom Avantgardemedium Film fasziniert. Besonders die Vertreter des **Neuen Bauens** popularisierten damit ihre Bauprogramme und Raumkonzeptionen. Im Nationalsozialismus erlebte der Architekturfilm einen regelrechten Boom, nach 1945 verschwand er in der Nische. Erst 30 Jahre nach Kriegsende begann die Kunstgeschichte, sich erneut für den filmischen Blick auf Architektur zu interessieren. Dieses Interesse hält bis heute an und wurde durch den Aufstieg der neuen Medien um viele Facetten erweitert. Der von **Christiane Keim** und Barbara Schrödl herausgegebene Sammelband untersucht die historischen und theoretischen Verflechtungen von Film, Architektur und Kunstgeschichte und zeigt Perspektiven für die zukünftige Entwicklung auf. (jr, 5.10.15)

Keim, Christiane/Schrödl, Barbara, Architektur im Film. Korrespondenzen zwischen Film, Architekturgeschichte und Architekturtheorie, transcript Verlag, Bielefeld 2015, 244 Seiten, ISBN 978-3-8376-2598-1.

Von ICC und Bierpinseln

Eine werkorientierte Biographie des Lukas-Verlags präsentiert eine Werkauswahl der ICC-Architekten Ralf Schüler und Ursulina Schüler-Witte.

Die Bauten von Ralf Schüler (1930-2011) und seiner Frau Ursulina Schüler-Witte (*1933) gehörten zur Vorzeige-Architektur des Westberlins der frühen 1980er Jahre. Heute steht es um einige dieser Projekte nicht gut: Um das seit einem Jahr geschlossene **ICC** (1979) wird eine bislang ergebnislose Denkmal-Debatte geführt. Der **“Bierpinsel”** (Volksmund) in Steglitz, Teil des U-Bahnhofs Schlossstraße, steht mit einer kurzen Unterbrechung gar seit 2002 leer; seit Jahren liegt das Turmrestaurant von 1976 wegen eines Wasserschadens brach. Das Ehepaar Schüler-Witte hat jedoch nicht nur diese spektakulären Bauten entworfen – insgesamt haben sie über 100 Projekte geplant, die zum großen Teil auch realisiert wurden.

Ursulina Schüler-Witte berichtet nun über 56 Jahre gemeinsames Leben und Arbeiten: in einer "werkorientierten Biografie", die noch zu Lebzeiten Ralf Schülers begonnen und nun von ihr vollendet wurde. In diesem Buch wird eine Auswahl von etwa vierzig gebauter wie ungebauter Projekte vorgestellt. Die Autorin beschreibt als Zeitzeugin aus ihrer persönlichen Sicht deren Planungs- und Entstehungsgeschichte mitsamt der sie begleitenden, teilweise dramatischen oder auch merkwürdigen Ereignisse und Probleme. Die sich angesichts des ungewissen Schicksals von ICC und Bierpinsel scheinbar bis heute fortsetzen. (db, 3.10.15)

Schüler-Witte, Ursulina, Ralf Schüler und Ursulina Schüler-Witte. Eine werkorientierte Biographie der Architekten des ICC, Lukas-Verlag, Berlin 2015, Festeinband, 250 Seiten, 150 Abbildungen, ISBN 978-3-86732-212-6, (Erscheinungsdatum 1. November 2015).

Der Ginnheimer Spargel bleibt zu

Seit 16 Jahren ist der 1979 eingeweihte Frankfurter Fernsehturm nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich. Und daran wird sich in vorerst nichts ändern.

Fernsehtürme üben auf viele Menschen einen besonderen Reiz aus: Verfügt eine Stadt über einen der schlanken Riesen, gilt sie als Metropole. Und in der (laut Volksmund) kleinsten Metropole der Welt, Frankfurt am Main, steht immerhin der zweithöchste Fernsehturm Deutschlands: Der 337,5 Meter hohe Europaturm. Bekannter als "Ginnheimer Spargel" – obwohl er nicht im Stadtteil Ginnheim, sondern in Bockenheim steht. Eigentlich hätte der 1979 eingeweihte Riese das Zeug zum Touristenmagneten, doch seit 16 Jahren ist er nicht mehr öffentlich zugänglich. 1999 schloss die Diskothek "Skytower" aus Brandschutzgründen die Pforten, der Turm ist seither ein reines Funktionsgebäude.

Daran wird sich laut des Eigentümers, der Telekom, nichts ändern. Pressesprecher André Hofmann sagte der Frankfurter Rundschau, dass ein Millionenbetrag investiert werden müsse, um die geltenden Auflagen zu erfüllen. Dies plane man derzeit nicht. Werde aber ein Investor mit einem tragfähigen Konzept vorstellig, sei man gerne bereit, das Gebäude wieder zu öffnen. Die Bauarbeiten für den Frankfurter Turm begannen 1974. Verantwortliche Architekten waren Johannes Möhrle, Erwin Heinle und Peter Metzger. Das Kanzel-Geschoss in 218 Metern Höhe beherbergte von Anfang an ein Restaurant, und damit säße man heute 20 Meter höher als im Berliner Fernsehturm: Die Hauptstadt hat nur aufgrund der höheren Antenne den Längsten ... (db, 6.10.15)

#allesistdesign

Die Ausstellung "Bauhaus #allesistdesign" im Vitra Museum widmet sich der Aktualität von Form und Konzept des Bauhaus-Designs.

Das Bauhaus liegt in Weil am Rhein – zumindest bis zum 28. Februar 2016. Bis dahin beleuchtet die Ausstellung "Das Bauhaus #allesistdesin" im Vitra Museum Geschichte und Aktualität der Kunstschule. Im Fokus steht ihr gesamtgesellschaftlicher Anspruch. Die Zeitlosigkeit vieler Entwürfe zeigt sich exemplarisch in der Konfrontation mit modernen Äquivalenten. Lediglich die Schlagworte scheinen sich verändert zu haben: mahnte Gropius einst, der Designer müsse sich mit der "Totalität des Lebens" auseinandersetzen, fordern seine modernen Nachfolger unter den Labeln "Social Design" oder "design thinking" gesellschaftliche Mitgestaltung der Designer.

Die Schau ist in vier Bereiche untergliedert. Die ersten beiden widmen sich der historischen Kontextualisierung des Bauhauses und konfrontieren seine Artefakte mit modernen Gegenstücken. Der dritte widmet sich dem Thema Raum und den umfassenden Ansprüchen der Bauhaus-Gestaltung. Der letzte Bereich beschäftigt sich mit der Außen- und Selbstdarstellung des Bauhauses, mit seinen Ausstellungen, der breit rezipierten Typografie, seiner experimenteller Filmkunst und den Mythen und Klischees, die das Bauhaus bis heute umgeben. Die Ausstellung wandert im nächsten Jahr gen Norden und ist ab Frühjahr 2016 in der Bundeskunsthalle in Bonn zu sehen. (jr, 7.10.15)

mR sagt Danke

Ein Grund zum Feiern: Innerhalb eines Tages haben uns über 1.100 Leser via Facebook angewählt.

Es ist passiert: Heute hat moderneREGIONAL die (für uns) magische 1.100er-Grenze geknackt. Sprich: Im Laufe des heutigen Tages haben uns 1.110 Leser via Facebook angewählt, insgesamt waren es heute 1.597 Nutzer. Für uns eine große Freude und ein willkommener Anlass "Danke" zu sagen. All denen, die uns mit Rat und Tat, Artikel und Bild, Zeit und Geduld in den letzten anderthalb Jahren unterstützt haben.

Wir gönnen uns jetzt ein Sektchen (und der grippegeplagte Teil des Herausgeber-Kreises einen gepflegten Kamillen-Tee) und wünschen allen mR-Lesern und -Sympathisanten ebenfalls noch einen rauschenden Abend! (kb/db/jr, 7.10.15)

Peter Behrens spricht ...

Ein neues Buch des Dölling und Galitz Verlags eint sämtliche Texte des Architekten und Designers Peter Behrens. Das Werk umfasst 1150 Seiten!

... über seine Arbeit. Der Architekt, Designer, Grafiker und Maler zählt ohne Zweifel zu den bedeutendsten Vertretern der frühen Moderne und in seiner Arbeit für die AEG zu den Wegbereitern des Corporate Design in Deutschland. Im Dölling und Galitz Verlag erscheint nun das Buch "Zeitloses und Zeitbewegtes" zu Behrens' Schaffen. Der Titel präsentiert sämtliche erhaltenen Aufsätze, Vorträge, Gespräche von 1900 bis 1938. Als Herausgeber zeichnen Hartmut Frank und Karin Lelonek – unter Mitarbeit von Katrin Peter-Bösenberg – verantwortlich.

Die verstreuten, oft vergessenen Schriften aus vier Jahrzehnten sind in diesem (zukünftigen) Standardwerk textkritisch inklusive der Referenzabbildungen des Originals herausgegeben. Mehr als 100 großformatige Abbildungen seiner Werke und drei Essays der Herausgeber zu Behrens' Gesamtwerk, seiner Gestaltungslehre und zur Genese seiner Schriften ergänzen diese Sammlung, die belegt, wie reflektiert Behrens sein Werk in die kulturellen Strömungen des 20. Jahrhunderts einbindet. Ein weiterer Essay kommt von Silvia Malcovati, Professorin für Architektur- und Städtebauentwurf am Politecnico di Torino in Mailand. (db, 8.10.15)

Peter Behrens – Zeitloses und Zeitbewegtes. Aufsätze, Vorträge, Gespräche 1900-1938 (Schriftenreihe des Hamburgischen Architekturarchivs 29), Dölling und Galitz Verlag, München 2015, 1152 Seiten, 320 Abbildungen, Hardcover, ISBN 978-3-86218-032-5.

Langer Schatten: Schultze-Naumburg

Vom 3. bis 4. Dezember geht es in Weimar um den "Langen Schatten des Paul Schultze-Naumburg", des ehemaligen Direktors der heutigen Bauhaus-Universität.

Mit Blick auf das 2019 anstehende Bauhaus-Jubiläum beschäftigt sich das Bauhaus-Institut für Geschichte und Theorie der Architektur und der Planung der Bauhaus-Universität Weimar verstärkt mit der eigenen Hochschulgeschichte. Betrachtet wird nicht nur die Bauhaus-Zeit, sondern insbesondere die Entwicklung der Institution nach dem Weggang des Bauhauses. Ein Schwerpunkt liegt auf den Persönlichkeiten, die als Direktoren und Lehrer das Profil der Hochschule nachhaltig geprägt haben.

Nach einer ersten Tagung zu Ernst Neufert im April 2014 thematisiert das diesjährige Symposium vom 3. bis 4. Dezember 2015 die durch den Nationalsozialismus geprägte Epoche als "Staatliche Hochschulen für Baukunst, bildende Künste und Handwerk". Im Mittelpunkt der Veranstaltung "Kulturreformer. Rassenideologe. Hochschuldirektor" steht ihr damaliger Direktor Paul Schultze-Naumburg, der die Architekturhochschule in Richtung einer heimatlich orientierten Handwerklichkeit neu positionieren wollte. In drei thematischen Panels soll zum einen seine ambivalente Persönlichkeit als Kulturreformer, Rassenideologe und Architekt betrachtet werden. Zum anderen beleuchten die Referenten das didaktische und ideologische Profil der Weimarer Hochschule unter seinem Direktorat. Nicht zuletzt werden Wirkung und Nachleben dieser auch heute noch schwierigen Persönlichkeit diskutiert. Um Anmeldung wird bis zum 15. November gebeten unter: cornelia.unglaub@uni-weimar.de. (kb, 9.10.15)

Frankfurt-Dresden: Mensa für Flüchtlinge

Die alte Mensa der Uni Frankfurt wird Flüchtlingsunterkunft. Eigentlich war der 1962 nach Plänen von Ferdinand Kramer errichtete Bau zum Abriss vorgesehen.

Die Frankfurter Universitätsbauten auf dem Campus Bockenheim stehen überwiegend vor einer ungewissen Zukunft. Vor allem jene radikal schlichten, die der einstige Uni-Baumeister Ferdinand Kramer bis 1964 plante. Die schon zum Abbruch freigegebene alte Mensa, der "Labsaal", bekommt nun eine überraschende Gnadenfrist: In den kommenden Wochen wird das seit über 10 Jahren weitgehend leerstehende Gebäude für die Unterbringung von bis zu 350 Flüchtlingen hergerichtet.

Die stadteigene Wohnungsgesellschaft ABG-Holding hat das Gebäude vor Kurzem vom Land Hessen übernommen. Nun sollen Container mit

Nasszellen eingebaut und Fenster gewechselt werden, damit gelüftet werden kann. Die Heizung sei laut AGB-Vorsitzendem Frank Junker kein Problem, da der Labsaal noch ans Fernwärmenetz angeschlossen ist; erst seit rund 2 Jahren ist die alte Mensa vollständig geschlossen. Der 1962 eröffnete Labsaal verfügt im Erdgeschoss über rund 700, im ersten Stock über 600 Quadratmeter nutzbare Fläche. Ähnliche Pläne bestehen auch für die nachkriegsmoderne, aktuell ungenutzte **Mensa in Dresden**. (db, 10.10.15)

Frei Otto in Kassel

Zum 60. Jubiläum der Bundesgartenschau erinnert Kassel mit einer kleinen Ausstellung an die drei Kasseler Pavillons des verstorbenen Architekten.

Die Bundesgartenschau in Kassel war 1955 nicht nur die Geburtsstunde der Documenta, sondern brachte auch eine neuartige Architektur hervor. Mit seinen ersten "hängenden Dächern" schrieb der Architekt Frei Otto hier Architekturgeschichte, lange bevor er mit dem Münchner Olympiastadion weltbekannt wurde.

Zum 60. Jubiläum der Bundesgartenschau erinnert das Fachgebiet Entwerfen und Baukonstruktion der Universität Kassel mit einer kleinen Ausstellung "Frei Otto in Kassel 1955/2015" (AOK-Haus, Friedrichsplatz 14, 34117 Kassel) an die drei Kasseler Pavillons des kurz vor seinem 90. Geburtstag verstorbenen Architekten. Bis zu Frei Ottos Tod gab es Planungen, eines der Dächer an Ort und Stelle wieder aufzubauen. Gezeigt wird das Modell, das zu diesem Zweck von Architekturstudenten der Universität Kassel gebaut wurde. Die Ausstellung ist noch bis zum 28. November 2015 zu sehen, den Eröffnungsvortrag hält Dipl.-Ing. Christoph Palmen am 14. Oktober 2015 um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. (kb, 11.10.15)

Leonie Wirth: Ortstermin in Dresden

Sie schuf den "Pusteb Blumenbrunnen" in der Prager Straße: Jetzt widmet Dresden Leonie Wirth, die in diesem Jahr 80 geworden wäre, eine Ausstellung.

Jeder kennt die "Pusteb Blumenbrunnen" der **Prager Straße** in Dresden. Auch wenn sie ihr architektonisches Umfeld heute weitestgehend verloren haben, zeugen sie noch von der Großzügigkeit der sozialistischen Vorzeigeflaniermeile. Die vegetabilen Schmuckstücke wurden entworfen von der Dresdner Künstlerin, Raumplanerin und Architektin Leonie Wirth (1935 – 2012). Das Kunsthaus Dresden zeigt nun erstmals Modelle und Entwürfe, plastische Objekte und Zeichnungen aus dem Atelier von Leonie Wirth.

Die Ausstellung "**Ein Ortstermin mit Leonie Wirth**", die vom 1. November 2015 bis zum 6. März 2016 im Kunsthaus Dresden zu sehen ist, bildet eine Hommage an die Künstlerin, die in diesem Jahr 80 Jahre alt geworden wäre. Neben Fragen nach biographischer und kunsthistorischer Verortung des Werkes Leonie Wirths spiegeln Arbeiten von sechs zeitgenössischen Künstler die Aktualität des abstrakten Formenvokabulars für die zeitgenössische Kunst. In den Entwürfen von Leonie Wirth wie auch den zeitgenössischen Arbeiten der Ausstellung bleibt die abstrakte Form eine lebendige ästhetische Gratwanderung und eine Einladung zum Sehen. Begleitend zur Ausstellung werden u. a. Stadtrundgänge zu Werken von Leonie Wirth angeboten. (kb, 11.10.15)

Schick, Chic

Ein leider rares Beispiel für die geglückte energetische Sanierung eines Sechziger Jahre Baus: Das ehemalige Gerling-Haus (1960) beherbergt nun das "Chic".

Das Charlottenburger Innovationszentrum (**Chic**) in Berlin übernahm 2011 die denkmalgeschützte ehemalige Gerling-Zentrale nahe des Ernst-Reuter-Platzes.

Numrich Albrecht Klumpp Architekten haben das Gebäude, das künftig Teil des "Campus Charlottenburg" sein wird, für das Gründerzentrum vollsaniert und energetisch ertüchtigt – ohne dass das Erscheinungsbild des 55 Jahre alten Baus nachhaltig geändert wurde.

Das Gerling-Haus wurde 1960 nach Plänen von Gerhard Krebs errichtet. Es war der erste Stahlskelett-Bürobau der Stadt. Krebs, der auch Regierungs-Baurat war, arbeitete unter anderem als Bauleiter des Zeilen-Hochhauses von Walter Gropius im Hansaviertel (1957). Es steht zu hoffen, dass möglichst viele dümmliche Kommunalpolitiker und Hausbesitzer das heutige Chic ansehen: Schicker geht es kaum, und die

Fassade wurde bei der energetischen Ertüchtigung nicht zerstört. (db, 12.10.15)

Helmut Jahn in Bildern

Die Ausstellung "Helmut Jahn. Bauten 1975-2015. Photographien Rainer Viertlböck" ist bis zum 24. Oktober 2015 in der Architekturgalerie München zu sehen.

Es ist schon eine ganz besondere Beziehung, die der Architekt Helmut Jahn und der Fotograf Rainer Viertlböck da haben. Seit 2004 arbeiten sie intensiv zusammen, seit Viertlböck die Münchner Highlight Towers von Jahn fotografiert hat. Daraufhin beauftragt ihn Jahn mit der Dokumentation seiner Arbeiten. Und wenn ein Architekt über einen Fotografen sagt, dass er durch die Aufnahmen seine eigene Arbeit "in neuem Licht" gesehen habe, dann hat das schon einiges zu bedeuten. Zumal bei Jahn, der zu den ganz Großen seiner Zunft gehört.

Der Architekt machte an der TU München seinen Abschluss, bevor er 1966 in die USA ging und dort studierte. Rainer Viertlböck, vielfach ausgezeichneter Architekturfotograf, hat Jahns Bauten präzise dokumentiert – die frühen Entwürfe für Chicago und New York ebenso wie die Projekte, die Murphy/Jahn ab den 1990er Jahren in aller Welt und immer wieder auch in Deutschland realisierte: der City Spire in New York City, der Messeturm in Frankfurt, Berlins Sony Center, der Flughafen in Bangkok. Die Ausstellung "Helmut Jahn. Bauten 1975-2015. Photographien Rainer Viertlböck" ist noch bis zum 24. Oktober in der Architekturgalerie München zu sehen. Begleitend erscheint im Schirmer-Mosel-Verlag ein Katalog. (db, 13.10.15)

Abrissstopp für Schwimmhalle

In Schwerin eskaliert die Lage: Die Schwimmhalle im Stadtteil Lankow (1974-76) soll in die Denkmalliste eingetragen werden – doch die Stadt will abreißen.

In Schwerin eskaliert die Lage: Nach der Eröffnung eines neuen Schwimmbads auf dem Großen Dreesch im Januar 2015 hat die Landeshauptstadt entschieden, die alte Schwimmhalle im Stadtteil Lankow abzureißen. Doch Ende März stellte das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern die Denkmalswürdigkeit fest. Die Stadt wurde angewiesen, die Schwimmhalle in die Denkmalliste einzutragen. Denn der verklinkerte, mit HP-Schalen gedeckte Bau (1974-76) war noch weitestgehend erhalten und zugleich das letzte Exemplar dieses Typs in der Region: Das vorletzte Modell auf dem Großen Dreesch wurde 2013 zugunsten des Neubaus abgerissen.

Die Stadt Schwerin lehnt eine Eintragung ab und hält weiterhin an ihren Plänen fest. Eine schwierige Situation, denn in Mecklenburg-Vorpommern ist die zur Stadtverwaltung gehörende Untere Denkmalschutzbehörde sowohl für die Listeneintragung als auch für die Überwachung des Erhalts der Baudenkmale zuständig: bei stadteigenen Immobilien ein Dauerkonflikt zwischen Denkmalschutz und allgemeiner Stadtentwicklung. Als die Landeshauptstadt Anfang August begann, die Nordwestfenster des Schwimmbads herauszunehmen, zog das Landesamt für Denkmalpflege wegen „Gefahr im Verzug“ die Notbremse: Es untersagte weitere Abbrucharbeiten und schaltete zusätzlich das Kultusministerium ein. Dagegen will die Stadt jetzt Widerspruch einlegen. (ts, 21.8.15)

Anmerkung der Redaktion: Am 12. Oktober meldet das Online-Magazin "dieschweriner.de" Bewegung im eingefahrenen Schwimmhallen-Streit. Es gebe einen Investor, der die Anlage erhalten, teils zu Wohnungen umbauen, teils als Schwimm- und Sportstätte erhalten oder als Geschäftsräume nutzen wolle. Ein erster Kontakt zur Kommune sei geknüpft, die SVZ berichtet heute von konkreten Verhandlungen mit der Stadt. Eigentlich sollte morgen, nach dem Willen der Kommune, der Abrissbagger anrücken. Jetzt werden die Karten wieder neu gemischt: Wir drücken die Daumen! (kb, 13.10.15)

Torpedo

Vor 150 Jahren wurde der Torpedo erfunden. Ein gefundenes Thema für die 7. International Industrial Heritage Conference vom 19. bis 21. Mai 2016.

Nein, wir haben nicht in die Militaria-Ecke gewechselt. Vielmehr hat sich die 7. International Industrial Heritage Conference ein ungewöhnliches, aber vielleicht gerade deshalb ungewöhnlich lohnendes Thema ausgesucht. Vom 19. bis 21. Mai 2016 wird man im

kroatischen Rijeka tagen, denn hier wurde **vor 150 Jahren der erste Torpedo** erfunden. Der "Whitehead-Torpedo", wie seine modernen Nachfolger eine Unterwasserwaffe mit Eigenantrieb, sollte in den folgenden Jahrzehnte leider Karriere machen. Vor allem im Ersten und Zweiten Weltkrieg schrieb diese Erfindung Geschichte, auch Industriegeschichte.

Neben allgemeinen Themen und Sitzungen zur internationalen Industriekultur will die Konferenz in Rijeka den Spuren der Herstellung von, aber auch der Zerstörung durch den Torpedo nachgehen. **Noch bis zum 1. Januar 2016 können sich Interessierte mit einem Paper zur Tagung bewerben.** Willkommen sind Zusammenfassungen von bis zu 300 Worten und bis zu 6 Schlüsselworten. Der Summary sollte u. a. beinhalten: Name des Autors, Titel des Summary, (Mail-)Adresse des Autors. Die Entscheidung der Veranstalter wird den Bewerbern bis zum 1. März 2016 mitgeteilt. Auf Anfrage **kann die Teilnahmegebühr für Studenten reduziert werden**, die ein Paper zum Tagungsthema eingereicht haben. (kb, 13.10.15)

Hilla Becher 1934-2015

Die Fotografin Hilla Becher, die mit ihrem Mann Bernd Becher Konzeptkunst und dokumentarische Fotografie einte, ist im Alter von 81 Jahren gestorben.

Die Kasseler documenta 5 machte das Ehepaar Hilla und Bernd Becher 1972 endgültig bekannt: Sie fotografierten Hochöfen, Fördertürme, Gasometer, Fabrikhallen und Getreidesilos in Europa und den USA. Menschenleer, sachlich und kühl wirken die Schwarz-Weiß-Serien. Sechs, neun, zwölf oder mehr Fotografien desselben Objekts aus differierenden Winkeln dokumentieren Bauten, die von Verfall und Abriss bedroht waren. Die nüchterne Sicht der Bechers sei "kein geringerer Verdienst als die Erfindung und Etablierung einer neuen Wahrnehmungsästhetik", schrieb ihr Verlag Schirmer/Mosel, und man mag angesichts des kunstvoll in Szene gesetzten Niedergangs in ihren Bildern kaum widersprechen.

Hilla Becher machte in ihrer Geburtsstadt Potsdam eine Ausbildung als Fotografin, floh 1954 nach Westdeutschland und arbeitete in einer Werbeagentur in Düsseldorf. An der dortigen Kunstakademie richtete sie das Fotolabor ein und lernte Bernd Becher kennen, der nach Abschluss seines Studiums später die Professur für Fotografie innehielt. Auch Hilla Becher lehrte später in Düsseldorf als Dozentin. Das seit 1961 verheiratete Künstlerpaar erhielt ab den 1980ern etliche Auszeichnungen. Unter anderem den "Goldenen Löwen" für ihren Beitrag zum deutschen Pavillon der 44. Kunstbiennale in Venedig. Bernd Becher starb bereits 2007, am 10. Oktober 2015 ist nun Hilla Becher im Alter von 81 Jahren in Düsseldorf gestorben. (db, 15.10.15)

Eisenhüttenstadt: Buntes Hähncheneck

Die denkmalgeschützte Traditionsgaststätte wird aktuell saniert – erhalten bleiben soll die ostmoderne Wandmalerei des Künstlers Rudolf Grunemann.

Nomen est omen, zumindest lässt sich ahnen, was hinter dem verlockenden Namen Hähncheneck in der Lindenallee in Eisenhüttenstadt lange über den Thresen ging. Nun wird die denkmalgeschützte Traditionswirtschaft saniert. Und dabei sollen die Wandmalereien erhalten bleiben. Sie zeigen in stilisierter Formensprache eine industrielle Landschaft mit Schiffen und Kran.

Der nachkriegsmoderne Wandschmuck trägt die Signatur "Grunemann 1962", wahrscheinlich der Maler **Rudolf Grunemann (1906-81)**, der u. a. 1955 die Wandbilder am Lichtspieltheater der Jugend in Frankfurt/Oder schuf. Das Eisenhüttenstadter Motiv soll, so berichtet die Märkische Onlinezeitung, nach den Arbeiten mit einer durchsichtigen Platte geschützt werden. Die Vermieterin, die "Gebäudewirtschaft", sei in konkreten Gesprächen mit einem neuen Mieter. Gleich nach Abschluss der Sanierung könnte es hier weitergehen mit der Gastronomie. Also: Bald mal auf ein Hähnchen nach Eisenhüttenstadt! (kb, 15.10.15)

Das moderne Wiesbaden

Wiesbaden will Welterbe werden – und besinnt sich auch auf seine nachkriegsmoderne Seite: Hans-Peter Gresser spricht über "Die Bedeutung der Wiesbadener Nachkriegsarchitektur".

Wiesbaden will UNESCO-Welterbe werden. Hier kann die mondäne Residenzstadt vor allem mit ihrem Jahrhundertwende-Bädercharme

punkten. Doch die hessische Landeshauptstadt hat auch eine bemerkenswerte moderne Seite. Die Aufgabe der Nachkriegsarchitektur bezog sich zunächst auf den Wiederaufbau der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Teilbereiche. Die ersten Stadterweiterungen dienten der Unterbringung der amerikanischen Soldaten.

Größere Erweiterungen folgten dann in den sechziger Jahren nach den Entwürfen von Ernst May. Parallel wurde eine Reihe bedeutender Einzelbauten errichtet, so etwa das Bundeskriminalamt von Herbert Rimpl und das Statistische Bundesamt von Schaeffer-Heyrothsberge. Diesem Thema widmet sich der Wiesbadener Architekt Hans-Peter Gresser in seinem Vortrag "Die Bedeutung der Wiesbadener Nachkriegsarchitektur" im Rahmen der Vortragsreihe Kulturerbe am Sonntag, 18. Oktober, 14.30 Uhr. Die Veranstaltung findet im Kurhaus Wiesbaden, Kurhausplatz 1, Salon Schuricht statt. (kb, 15.10.15)

Die Zukunft der modernen Kirchen

In seiner Dissertation stellt Martin Bredenbeck fest: Nachwuchsmangel und wirtschaftliche Neuorganisation der Kirchen gefährden moderne Sakralbauten.

Moderne Kirchenbauten haben eine unsichere Zukunft, soweit ist die Sache bekannt. Doch nun schaut eine Studie hinter die Kulissen und fragt nach den Gründen ebenso wie nach den Lösungsstrategien. In seiner kunsthistorischen Dissertation kommt Martin Bredenbeck zu dem Schluss: Der Nachwuchsmangel und die wirtschaftliche Neuorganisation der Kirchen gefährden gerade moderne Sakralbauten. Anhand des Rheinlands untersucht er exemplarisch, welche künstlerischen Verluste damit einhergehen. Und er hat sich zum Ziel gesetzt, gute Möglichkeiten zur Bewahrung des wertvollen Bestands aufzuzeigen.

Auch und gerade im Rheinland sehen sich die beiden großen christlichen Kirchen dazu gezwungen, ihre Gemeinden zu fusionieren, ihre – zumeist modernen – Kirchen stillzulegen, umzubauen, zu verkaufen und abzureißen. Die aktuell im Schnell und Steiner veröffentlichte Studie dokumentiert diese Entwicklung im Rheinland und würdigt die positiven Ansätze: Schwerpunktkirchen, Kulturkirchen, Kolumbarien, die Nutzung durch neue Gemeinden oder ein respektvoller Leerstand. Daher schließt Bredenbeck hoffnungsvoll: "Die Zukunft von Sakralbauten in Deutschland sieht gut aus, wenn sie jetzt offen und verantwortlich gestaltet wird." (kb, 6.10.15)

Bredenbeck, Martin, Die Zukunft von Sakralbauten im Rheinland (Studien zu Kirche und Kunst 10), Schnell und Steiner, Freiburg im Breisgau 2015, (zugl. Diss., Universität Bonn, 2011) 416 Seiten, 450 Schwarzweiß-Abbildungen, Softcover, 17 x 24 cm, ISBN 978-3-7954-2650-7.

Und wer sich noch weiter ins Nutzungsthema vertiefen will, dem gibt jetzt der Lit-Verlag pünktlich zur Buchmesse eine Gelegenheit mit dem neuen Sammelband von Joachim Gallhoff und Manfred vom Arbeitskreis "Kirchen öffnen und erhalten". Bei der erweiterten Nutzung von Kirchen haben sich, so der Schluss der Herausgeber, zwei unterschiedliche Richtungen herausgebildet: Modelle mit kirchlichen und weltlichen Partnern. Binnenkirchliche Nutzungserweiterungen haben sich inzwischen etabliert. Doch neuerdings richtet sich der Blick zunehmend auf Nutzungserweiterungen mit kommunalen, zivilgesellschaftlichen und kommerziellen Partnern.

Die vier in diesem Arbeitsheft vorgestellten Projekte spiegeln beide Richtungen. Die Christuskirche in Gelsenkirchen-Bismarck zeigt exemplarisch den Prozess einer binnengemeindlichen Nutzungserweiterung, durch die gleichsam ein Gemeindehaus in das Kirchengebäude integriert wurde. An der Kirche St. Pauli in Soest lässt sich ablesen, wie ein gesellschaftlicher Trend, die Urnenbestattung, zur Integration eines Kolumbariums in eine Gemeindekirche führte. Die Kreuzeskirche in Essen, inzwischen in privater Trägerschaft, wird weiterhin als Gemeindekirche, als Kulturkirche und zusätzlich kommerziell als Raum für Events genutzt. Und die Friedenskirche in Bochum-Stahlhausen wurde zu einer interkulturellen Stadtteilbegegnungsstätte, in der die Gemeinde zusammen mit einer Migrantenorganisation den christlich-islamischen Dialog in praktische Arbeit umsetzt.

Gallhoff, Joachim/Keller, Manfred (Hg.), Erweiterte Nutzung von Kirchen – neue Modelle mit kirchlichen und weltlichen Partnern (Initiative Kirche öffnen und erhalten. Arbeiten und Materialien 3), Lit-Verlag, Berlin u. a. 2015, 96 Seiten, ISBN 978-3-643-13134-8.

Wem gehört das Haus in Chemnitz?

Ein Haus im Bauhausstil, deren jüdische Besitzer verkaufen mussten, deren Nachbesitzer und Bewohner Anspruch erheben: ein Stück

gesamtdeutsche Geschichte.

1928 ließ der jüdische Fabrikant Walther Sachs in der Parkstraße in Chemnitz eine Villa im Bauhausstil erbauen. Die rechte Haushälfte überschrieb er seiner Tochter Gerda und ihrem Mann. Die Familien flohen 1933 nach Holland und mussten die Villa in der Parkstraße verkaufen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Haus in mehrere Wohnungen zergliedert. Die Zweitbesitzer verließen bis 1959 die DDR. Nach dem Ende der DDR erhoben deren Erben Anspruch auf die beiden Haushälften. Und kurze Zeit später auch eine Tochter der Familie Sachs, die als einzige ihrer Familie den Holocaust überlebt hatte.

1992 hörte Volker Dittrich von einem Freund davon, der in dem Haus lebte und begann über die Villa zu recherchieren – was er über 20 Jahre bis zum heutigen Buch fortführte. Die Eigentumsfrage blieb bis 2002 ungeklärt: Die Bewohner, von denen manche über 40 Jahre in dem Haus gelebt hatten, verließen nach und nach die ehemalige Villa, die immer mehr verfiel. 2003 erhielten beide Haushälften neue Eigentümer: Die eine wurde nach alten Bauhausplänen restauriert und wird wieder bewohnt, die andere zerfällt bis heute. (kb, 16.10.15)

Dittrich, Volker, Wem gehört das Haus in Chemnitz, Jonas-Verlag, Marburg 2015, 224 Seiten, 72 Abbildungen, Hardcover, 13 x 21 cm, ISBN 978-3-89445-507-1.

Retro-Metro in Berlin

Die Berliner Verkehrsbetriebe holen U-Bahnen aus den 1960ern aus dem Ruhestand, um dem Mangel an Fahrzeugen zu begegnen.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) begegnen dem Mangel an U-Bahnwaggons kreativ: Nach [Informationen der Berliner Morgenpost](#) holt die Gesellschaft jetzt Wagen der legendären [Baureihe D](#) aus dem Ruhestand. Sie sollen im regulären Verkehr auf der Linie U 55 zum Einsatz kommen. Die Baureihe war die erste Neuentwicklung der BVG in der Nachkriegszeit und wurde bis in die frühen 1970er Jahre produziert. Die letzten Fahrzeuge wurden 2004 ausgemustert, bereits in den 1990ern war eine Großzahl der Wagen nach Nordkorea verkauft worden, wo sie bis heute auf den Schienen der [Metro Pjöngjang](#) unterwegs sind.

Wenngleich die Maßnahme aus der Not geboren ist – aufgrund ehrgeiziger Sparziele des Berliner Senats hat die BVG Mühe, den täglichen Herausforderungen des Berufsverkehrs gerecht zu werden – soll das Alter der Wagen nicht kaschiert, sondern sogar herausgestellt werden. Die Fahrzeuge sollen zwar technisch modernisiert werden, ästhetisch aber dem Charme der 60er verpflichtet bleiben. Angeblich kommen sogar Kunstlederbezüge in der originalen Farbe – ein zeittypisches dunkelgrün – zum Einsatz. (jr, 17.10.15)

Interaktion auf dem Fernsehturm

Der Verein Fernsehturm Dresden geht in die Charmeoffensive: Gesucht werden persönliche Erinnerungen und kleine Geschichten rund um die moderne Landmarke.

Langsam wäre es eine Meldung wert, wenn ein Fernsehturm dauerhaft für Besucher offen steht. Denn zumeist sind diese technischen Baukunstwerke heute leider nur noch als Sendemasten und Landmarken im Dienst. So ergeht es auch dem Dresdener Fernsehturm: Errichtet wurde das so liebevoll titulierte "Sektglas" 1969 nach Plänen der Architekten [Kurt Nowotny](#), [Herrmann Rühle](#) und [Johannes Braune](#) vom [VEB BMK Kohle und Energie](#). Vorbild des Dresdener [Fernsehturms](#) soll der jüngere westdeutsche Bruder in Stuttgart gewesen sein.

Die ersten Jahre war das Bauwerk – mit 252 Metern Höhe und 750 Treppenstufen, zwei Personenaufzügen und einem zweigeschossigen Turmrestaurant – ein beliebtes Ausflugsziel. Alle Versuche, den aktuell geschlossenen Turm wieder begeh- und touristisch nutzbar zu machen, scheiterten am Geld. Geschätzt werden die Sanierungskosten auf 10 Millionen Euro. Doch nun geht der Verein Fernsehturm Dresden in die Charmeoffensive: [Unter dem Motto "Interaktion" sucht die Initiative nun persönliche Erinnerungsbilder und kleine Geschichten fashionablen Sendemast](#). Einsendungen, aus denen eine Auswahl auf der Vereinshomepage veröffentlicht werden soll, sind willkommen unter: Fernsehturm Dresden e. V., c/o Eberhard Mittag, Freiburger Straße 8, 01067 Dresden, webmaster@vereinfershturmdresden.de. (kb, 18.10.15)

Großbauten in ihrer Gesellschaft

Die Berliner Vortragsreihe "Großbauten in ihren Gesellschaften" widmet sich der architektonischen Monumentalität – auch in der

Nachkriegsmoderne.

Mit den Nachkriegsjahrzehnten wurde die Architektur in Deutschland immer mutiger, (wieder) groß zu denken und zu bauen. Städtebauliche Riesen der 1970er Jahre wie das Berliner ICC gipfeln heute in – gelingenden oder stagnierenden – Blühträumen wie der Berliner Großflughafen, die Elbphilharmonie oder Stuttgart 21. Wie lässt sich diese Tendenz erklären? Welche ideelle Bedeutung besitzt “Größe” in der Architektur heute, und welchem historischen Wandel unterliegen die entsprechenden Zuschreibungen seit der Antike? Ist eventuell auch das Scheitern am Großbau altbekannt?

Die Vortragsreihe **“Großbauten in ihren Gesellschaften. Zwischen praktischer Nutzung und symbolischer Bedeutung”** (jeden Dienstag im Wintersemester zwischen 18:15 und 20 Uhr an der FU Berlin, ‘Holzlaube’, Fabbeckstraße 23-25, Raum 1.2009, 14195 Berlin-Dahlem) verortet das Phänomen architektonischer Monumentalität in einem weiten historischen Kontext vom alten Ägypten bis zur Architekturmoderne des 20. Jahrhunderts. Die Blickwinkel von Archäologen und Architekturforschern werden ergänzt durch diejenigen zeitgenössischer Architekten, Schriftsteller und Architekturkritiker. Mit Blick auf die Nachkriegsmoderne sind zwei Termine hervorzuheben: Am 17. November 2015 spricht Prof. Dr. Hans-Georg Lippert/Dresden zum Thema **“Zauberwürfel. Monumentalität in der Architekturmoderne”**. Am 9. Februar 2016 referiert Carsten Ruhl/Frankfurt am Main über **“Figur, Symbol, Bild. Monumentalität und Architektur im 20. Jahrhundert”**. (kb, 20.10.15)

Heidi goes Gelsenkirchen

Fünf junge Architekturbüros aus der Schweiz präsentieren sich mit der gemeinsamen Installation in der ehemaligen Zeche Oberschuir in Gelsenkirchen.

So kann es gehen: Ein schlicht-schönes Wohnhaus der Nachkriegszeit, das man nach der Sanierung noch wiedererkennt. Die Sanierung eines Mehrfamilienhauses aus den 1950er Jahren in Zürich ist eine Arbeit des Büros BHSF. Mehr gute Schweizer Architektur gibt es bis zum 30. Januar 2016 in Gelsenkirchen zu bestaunen. Fünf junge Architekturbüros aus der Schweiz präsentieren sich mit der gemeinsamen Installation **“Vorstellungen. Positionen Schweizer Architekten”** in der Lüfterhalle der ehemaligen Zeche Oberschuir (StadtBauRaum) in Gelsenkirchen. Denn gerade die Architektur aus der Schweiz konnte sich in ihrer konsequenten Haltung in den vergangenen Jahrzehnten internationales Renomé erarbeiten.

In unterschiedlichen Formaten laden das Museum für Architektur und Ingenieurkunst NRW und die Architekturfakultät der Technischen Hochschule Köln ein: zum Kennenlernen und zur Diskussion mit Schweizer Architekten. Basierend auf einer Zusammenarbeit des SAM Basel, sind die Veranstaltungen ein Partnerprojekt des M:AI NRW und der Architekturfakultät der Technischen Hochschule Köln. Dort findet auch die Vortragsreihe **“architectural tuesday”** statt. Eingeladen sind Schweizer Architekten, die ihr Werk und ihre Haltung vorstellen und mit dem Publikum diskutieren. Gäste werden unter anderen sein: Jürg Conzett, Nikolaus Graber, Gion A. Caminada, Christoph Gantenbein. (kb, 21.10.15)

“Kaufen Sie sich den Koepf!”

1968 verfasste der Kunsthistoriker Hans Koepf das “Bildwörterbuch der Architektur”: In Umbruchszeit versprach es kanonische Verbindlichkeit.

“Kaufen Sie sich den Koepf”, das hörten Generationen von Architektur- und Kunstgeschichtsstudenten. 1968 verfasste der Kunsthistoriker, Hochschullehrer und Buchautor Hans Koepf (1916-94) das mehrfach neu aufgelegte **“Bildwörterbuch der Architektur”**. In einer Zeit der politischen wie fachlichen Umbrüche versprach “der Koepf” kanonische Verbindlichkeiten. Den anhaltenden Erfolg dieses Lehrbuchs gilt es nun vor dem Hintergrund der Entwicklung der Fachsprache seit den 1970er Jahren neu zu interpretieren. Die Idee von der Stadt als Bild prägte Koepf, der als Ordinarius für Baugeschichte und Denkmalpflege an der TU Wien (1962-86) u. a. große Bauaufnahme-Aktionen in Österreichs leitete.

2016 wäre Hans Koepf 100 Jahre alt geworden, aus diesem Anlass lädt die Stuttgarter Hochschule für Technik am 13. Mai 2016 zur Tagung **“Bild, Sprache und Architektur. Hans Koepf und die Erziehung zur Anschaulichkeit”**. Die These: Koepfs Widerstand gegen “Uniformität” und einen **“falsch verstandenen Funktionalismus”** in Architektur und Städtebau der 1960er Jahre stand nicht isoliert da. Aufgerufen sind

Fachbeiträge der verschiedensten Disziplinen zum Wechselspiel von Bild, Sprache und Architektur: im Werk und (Nach-)Wirken von Koepf, in den Architekturtheorien der 1960er und 1970er Jahre oder in der heutigen Architekturausbildung. Angenommen werden Exposés mit kleinem CV bis zum 22. November 2015 unter: elke.sohn@hft-stuttgart.de, CC an: kerstin.renz@ifag.uni-stuttgart.de, CC an: marina.doering-williams@tuwien.ac.at. (kb, 22.10.15)

Köln: Fotografie der frühen Moderne

Zum Spezialgebiet der Lichtbildner Hugo Schmölz (1879 – 1938) und Werner Mantz (1901-83) zählte die Architekturfotografie. Einer ihrer wichtigsten Auftraggeber war die Kölner Gemeinnützige AG für Wohnungsbau, die heutige GAG Immobilien AG. 1913 gegründet, wollte sie der steigenden Nachfrage nach preiswertem und zweckmäßigem Wohnraum in Köln gerecht werden. Nach dem Ersten Weltkrieg nahm die GAG

Zum Spezialgebiet der Lichtbildner Hugo Schmölz (1879 – 1938) und Werner Mantz (1901-83) zählte die Architekturfotografie. Einer ihrer wichtigsten Auftraggeber war die Kölner Gemeinnützige AG für Wohnungsbau, die heutige GAG Immobilien AG. 1913 gegründet, wollte sie der steigenden Nachfrage nach preiswertem und zweckmäßigem Wohnraum in Köln gerecht werden.

Nach dem Ersten Weltkrieg nahm die GAG ihre Bautätigkeit in Köln wieder auf: Es entstanden u. a. die “Nibelungensiedlung” und der “Grüne Hof” in Mauenheim, die “Milchmädchensiedlung” in Poll, die “Germaniasiedlung” in Höhenberg, die “Rosenhof-Siedlung” in Bickendorf, der “Blaue Hof” in Kalkerfeld (später Buchforst) – und die “Weißen Stadt” in Kalkerfeld (später Buchforst), ein Vorzeigeprojekt des Neuen Bauens. Schmölz und Mantz haben diese seinerzeit hochmodernen Siedlungen dokumentiert. Aus diesem umfassenden Werk zeigt die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur in Köln noch bis zum 24. Januar 2016 ausgewählte Lichtbilder in der Ausstellung “Hugo Schmölz und Werner Mantz – Kölner Wohnbauten der 1920er/1930er-Jahre”. Diese Aufnahmen bilden heute unverzichtbare Zeugnisse der Stadt- und Architekturgeschichte Kölns. Denn durch die Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg, spätere Umbauten oder Abriss sind diese Fotografien oft die letzten Belege einer längst vergangenen Wohnkultur. Und ein Genuss fürs Auge sowieso. (kb, 23.10.15)

Auratische Räume der Moderne

Laden sich moderne Räume auratisch auf? Dieser Frage folgt eine Tagung in Zürich: für Kirchen, politische Architekturen, Kultur- und Versammlungsräume.

Können sich Räume auratisch aufladen? Dieser These zumindest folgt eine Tagung in Zürich. Nicht allein religiöse Räume, auch Kulturbauten, politische Architekturen und Versammlungsstätten wie Sportstadien der Moderne können demnach atmosphärisch aufgeladen sein können und darüber spezifische soziale Funktionen der Sinn- und Gemeinschaftsstiftung übernehmen. In Anlehnung an Walter Benjamin werden Unnahbarkeit, Authentizität und Einmaligkeit als konstitutiv für die Aura eines Bauwerks verstanden. Zugleich sollen jüngere Forschungen in diesem Themenfeld und die aktuellen Diskussionen um Transformationen des Sakralen überprüft werden.

Daran anschließend soll der Frage nachgegangen werden. Wodurch werden Räume aufgeladen: Materialoberflächen, Lichtstimmungen, Raumproportionen, Kontext eines Bauwerks? Nutzte die Architektur der (Nachkriegs-)Moderne besondere Mittel zur Auratisierung? Welche Vorstellungen von Raum – als realer Ort, Bildraum und Symbol – herrschten vor, auf welche Formen von Raum und ihre Traditionen wurde zurückgegriffen, um soziokulturelle Bedeutung zu erzeugen? Welche Rituale begleiten solche Prozesse der Auratisierung und Sakralisierung? Der Workshop “Auratische Räume der Moderne. Zum performativen Charakter von Versammlungsstätten” findet in Zürich (ISEA, Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft, Zollikerstrasse 32 und Universität Zürich, Schönberggasse 11, Raum SOE E 8) vom 12. bis zum 13. November 2015 statt. Anmeldungen werden bis zum 6. November erbeten unter: andy_rueegger@hotmail.com und minta@khist.uzh.ch. (kb, 24.10.15)

Ausstellung: Baustelle Kulturpalast

Bereits seit 2013 begleitet die AG Stadtdokumentation die Umbauarbeiten im Dresdner Kulturpalast – die Aufnahmen sind jetzt in einer Ausstellung zu sehen.

In Dresden gehen die Umbauarbeiten am **Kulturpalast** voran. Ende Juni dieses Jahres will man die Arbeiten am Rohbau abschließen, 2017

soll der "Kulti" seine Pforten wieder dauerhaft öffnen. Der Meilenstein ostmoderner Architektur, aktuell im Umbau durch das Architekturbüro **gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner**, wird dann die **Dresdner Philharmonie**, das Kabarett Herkuleskeule und die städtischen Bibliothek beherbergen.

Jetzt gibt es die Ausstellung zur Baustelle: Bereits seit 2013 und bis zu seiner Fertigstellung 2017 begleitet die AG Stadtdokumentation die Umbauarbeiten im Dresdner Kulturpalast. Mehrmals pro Monat besuchen Fotografen der AG das Gebäude und halten so kontinuierlich den Baufortschritt fest. Die im Rahmen dieser Ausstellung gezeigten Aufnahmen sind alle im Laufe der letzten eineinhalb Jahre entstanden und legen das Schwergewicht auf jene Bereiche im Kulturpalast, die ab 2017 die Zentralbibliothek der Städtischen Bibliotheken Dresden aufnehmen werden. Die Ausstellung ist bis zum 13. November in der Städtischen Bibliothek Waisenhausstraße 8, 01067 Dresden) kostenfrei zu besichtigen. (kb, 25.10.15)

Ostmoderne mal anders

Halle feiert das 40. Jubiläum des Wiederaufbaus seines Roten Turms. Damals setzte der größte Kran der DDR dem Bauwerk die 20 Meter hohe Spitze aufs Dach.

Vor 40 Jahren erlebte Halle an der Saale ein architektonisches Topevent. Schaulustige aus der ganzen Region strömten in die Stadt, um das Spektakel mitzuerleben. Nein, die Rede ist nicht von der Grundsteinlegung des Stadtteils **Halle-Neustadt** – das war 1964! Im September 1975 rekonstruierten Hallenser Architekten und Denkmalpfleger das Dach des **Roten Turms** im Zentrum der Stadt. Die tonnenschwere Turmspitze maß stolze 20 Meter und wurde auf dem Marktplatz vormontiert. Um sie auf den Turm zu hieven, beorderte man der höchste Kran der DDR nach Halle. Unter den Augen tausender Hallenser senkte sich der Koloss in 40 Meter Höhe auf den roten Turm.

In der unmittelbaren Nachkriegszeit hatten sich Stadtplaner noch für einen Abriss des im Krieg stark beschädigten mittelalterlichen Bauwerks ausgesprochen. DDR-Denkmalgeschützer setzten jedoch den Erhalt des Wahrzeichens durch, in den 1950er Jahren wurde er mit einem notdürftigen Dach versehen und teilweise rekonstruiert. Mit dem spektakulären Aufsetzen der Spitze waren die Arbeiten abgeschlossen. Das Jubiläum will man in Halle zum Anlass nehmen, die Erinnerung an den Wiederaufbau der Stadt stärker im historischen Bewusstsein zu verankern. Einen Anfang machen seit dem 11. September 2015 entsprechende Hinweistafeln rund um den Marktplatz. (jr, 26.10.15)

IBA meets IBA

Über 100 Jahre IBA – Anlass genug für eine Wanderausstellung, die bis zum 30. Januar 2016 in Weißenhofsiedlung in Stuttgart zu sehen ist.

1901 etablierte die erste Internationale Bauausstellung in Darmstadt einen kantigen sachlichen Jugendstil. 1927 entstand in Stuttgart zur Werkbundaussstellung unter Mies van der Rohe die ikonische Weißenhofsiedlung. 1957 setzte die Berliner Interbau mit dem Hansaviertel ein Schaufenster der Westmoderne gen Osten. Und nicht zuletzt wagte Hamburg 2013 mit der IBA den "Sprung über die Elbe".

Über 100 Jahre IBA – Anlass genug für ein Ausstellungsprojekt. Die Wanderausstellung "**IBA meets IBA**" wurde als Kooperationsprojekt der IBA Hamburg GmbH und des Museums für Architektur und Ingenieurkunst NRW entwickelt. An wechselnden Orten und mit wechselnden Partnern werden jene herausragenden Leistungen der Baukultur in den Mittelpunkt gerückt, die unter dem Titel und mit dem Anspruch einer internationalen Bauausstellung erbracht wurden. Sie fassten dabei die für die jeweilige Zeit drängenden Fragen auf und formulierten mit ihren Lösungen auch eine je eigene Sicht auf die Welt. Den 100jährigen Erfahrungsschatz internationaler Bauausstellungen ins Bewusstsein zu heben und zeitgemäß weiter zu entwickeln, ist Ziel des Projekts. Die Architekturgalerie am Weißenhof möchte mit der Übernahme dieser Ausstellung, die hier noch bis zum 22. November zu sehen ist, einen Diskurs zur zukünftigen Stadtentwicklung Stuttgarts anstoßen. (kb, 27.10.15)

Koepchenwerk auf der Kippe

Das Koepchenwerk in Herdecke soll nach dem Willen des Eigentümers RWE abgerissen werden – aller Berühmtheit und bestehendem Denkmalschutz zum Trotz.

Über Los Angeles prangt der Hollywood-Schriftzug. Oberhalb von Herdecke, am Rand des Hengsteysees, prangt das RWE-Logo. Es gehört zum Pumpenhaus des Koepchenwerks, längst Wahrzeichen der Ruhr-Stadt. Der 1927-30 errichtete Bau, dessen Name sich von seinem Planer Arthur Koepchen ableitet, ist neben dem Pumpspeicherwerk Niederwartha der zweitälteste deutsche Bau dieser Art. 1986 wurde es unter Denkmalschutz gestellt, seit 1994 ist das Koepchenwerk stillgelegt. Neben dem Altbau wurde ein neues Kraftwerk errichtet.

Bis vor kurzem war das technische Denkmal noch als Teil der "Route der Industriekultur" zu besichtigen. Nun hat der Besitzer RWE im Januar 2015 einen Abbruchantrag gestellt, die Erhaltungskosten seien zu hoch. Gegen die geplante Zerstörung regt sich Widerstand. Regina Schrader, Großnichte von Arthur Koepchen, will den Abriss verhindern und gründete die **Arbeitsgemeinschaft Koepchenwerk** – die Gründungsveranstaltung findet am 26. November in Herdecke in der Frühlingsstraße statt (nähere Informationen unter: kontakt@ag-koepchenwerk.de). Zu den Unterstützern gehört auch der in Herdecke aufgewachsene Schauspieler Jörg Hartmann, Kommissar im Dortmunder **Tatort**. Die "Bild"-Zeitung zitiert ihn mit: „Wer mit dem Argument der Unwirtschaftlichkeit den Abriss eines Denkmals befürwortet, kann den Kölner Dom ja gleich mit abreißen. Das Herdecker Koepchenwerk ist ein bedeutendes Zeugnis unserer Geschichte und sein Erhalt sollte uns einiges wert sein.“ Dem ist nichts hinzuzufügen. (db, 28.10.15)

Ingenieurarchitekten

Zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg galt der Bauingenieur als Modell für den zukünftigen Architekten. Mehr dazu erfahren Sie in Cottbus!

Zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg galt der Bauingenieur als Modell für den zukünftigen Architekten. Besonders die Vertreter des Neuen Bauens betonten immer wieder enthusiastisch das Vorbild des Technikers, der vermeintlich der reinen Zweckerfüllung verpflichtet war. Tatsächlich wurden in diesen Jahren wichtige Grundlagen für ein Nachkriegsphänomen gelegt: der sich scheinbar selbstverständlich zwischen den beiden Sphären "Ingenieursarchitekt" bzw. "Künstler-Ingenieur".

Erstaunlicherweise wissen wir erstaunlich wenig über den Beitrag der Bauingenieure für die Entwicklung der Zwischenkriegsarchitektur. Obwohl kaum eine andere Epoche des Bauwesens so umfassend erforscht wurde, sind noch viele Fragen nach den damaligen Kooperationen, Konkurrenzen und Konflikten der Schwesterdisziplinen auf eine Antwort. Dem will das internationale Symposium "**Architect and Engineer in the Interwar Period, 1919-1939**" abhelfen, das die BTU Cottbus-Senftenberg vom 3. bis zum 4. Dezember ausrichtet. Durch den Blick in unterschiedliche Länder werden darüber hinaus Gemeinsamkeiten, aber auch nationale Eigenheiten in der spannungsvollen Beziehung zwischen Architekten und Bauingenieuren in der Zwischenkriegszeit herausgearbeitet. (kb, 29.10.15)

DAM: Bauen für Flüchtlinge

Das DAM sucht für eine Ausstellung zur architektonisch-städtebaulichen Bewältigung der aktuellen Flüchtlingslage nach Projekten – noch bis zum 18. November.

Das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt am Main sucht für ein Ausstellungsprojekt zur architektonischen und städtebaulichen Bewältigung der aktuellen Flüchtlingslage nach konkret in Deutschland geplanten Vorhaben und bereits realisierten Projekten. Dies können Neubauten, Umbauten, Einbauten oder temporäre Maßnahmen wie Zelte etc. sein. Aufgefordert zur Teilnahme sind Architekten, Kommunen, Unternehmen oder auch die Bewohner mit ihren Erfahrungen.

Unter dem Thema "**Bauen für Flüchtlinge und Migranten**" werden Interessenten gebeten anzugeben: Auftraggeber, Standort, Datum der geplanten Fertigstellung, Angaben zur Zahl der Bewohner und der Moduleinheiten, ggf. zur geplanten Existenzdauer des Projekts (bei temporären Maßnahmen), "Welche Fragen werden durch das Projekt beantwortet, welche vielleicht nicht?" und "Was konnte der architektonische Entwurf und/oder die städtebauliche Einbindung zur Beantwortung dieser Fragen beitragen?". Auch Erfahrungsberichte aus Projekten sind willkommen, die schließlich doch nicht realisiert wurden oder sich nicht in der gewünschten Weise entwickelt haben. Beiträge sind per E-Mail mit Anhängen bis zu 10 MB willkommen bis zum 18. November 2015 unter: oliver.elser@stadt-frankfurt.de. Unter dieser Adresse werden auch gerne Rückfragen beantwortet. (kb, 30.10.15)

Die Architektur der Vernichtungslager

Annika Wienert untersuchte in ihrer Doktorarbeit bauliche Strukturen, die zum Zweck der massenhaften Tötung errichtet wurden – und stellt sie in Hagen vor.

Im Dezember 1966 verkündete das Landgericht Hagen sein Urteil im Prozess gegen 12 wegen Verbrechen im Vernichtungslager Sobibór Beschuldigte. In Sobibór wurden zwischen Frühjahr 1942 und Oktober 1943 ca. 250.000 Juden in Gaskammern ermordet. Das Lager war eines von drei Vernichtungslagern im von Deutschland besetzten Polen, in denen man insgesamt mindestens 1,7 Millionen jüdische Männer, Frauen und Kinder ermordete.

Annika Wienert untersuchte in ihrer 2015 veröffentlichten kunsthistorischen Doktorarbeit die bauliche Strukturen, die einzig zum Zweck der massenhaften Tötung errichtet wurden: Lagerarchitektur als raumorganisierende Struktur aus Freiflächen und provisorischen Bauten, Zaun, Appellplatz, Baracke und Gaskammer, die permanent um-, aus- und rückgebaut wurde. Am 22. November stellt Wienert in Hagen um 14 Uhr ihre Publikation mit einem Vortrag **“Die Architektur der nationalsozialistischen Vernichtungslager”** in Hagen (Geschichtsmuseum, Museumsplatz 3) vor. Die Autorin studierte Kunstgeschichte, Geschichte und Philosophie in Bochum und Krakau. Neben der Arbeit an ihrer Dissertation war sie als freiberufliche Kunstvermittlerin für Museen und Institutionen tätig. Seit Februar 2015 ist sie Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Theorie und Geschichte von Architektur, Kunst und Design der TU München. (kb, 31.10.15)

Wienert, Annika, Das Lager vorstellen. Die Architektur der nationalsozialistischen Vernichtungslager, Neofelis-Verlag, Berlin 2015, 302 Seiten, Softcover, 15 x 21 cm, ISBN 978-3-95808-013-3.

Wird Gruner-und-Jahr-Bau verkauft?

Das Gruner- und-Jahr-Gebäude (1990, Steidle & Partner/Kiessler & Partner) am Hamburger Baumwall könnte bald in den Besitz der Stadt übergehen.

Ein Bau voll (maritimer) Anspielungen: zinkverkleidete Mauern mit Reling wie im Hafen, Blöcke auf Stützen wie bei der Hochbahn, Zeilen mit verbindenden Querbauten wie im Gängeviertel. Die Rede ist vom Hamburger **Gruner-und-Jahr-Gebäude am Baumwall**. Das markante Baukunstwerk wurde bis 1990 von den Architekten **Steidle & Partner** und **Kiessler & Partner** gestaltet. Auf stolzen 50.000 Quadratmetern Nutzfläche arbeiten aktuell rund 2.000 Menschen für den Medienkonzern Gruner und Jahr.

Und eben dieses stadtbildprägende Ensemble könnte nun den Besitzer wechseln. Gegenüber dem **Hamburger Abendblatt** bestätigte die Finanzbehörde, dass man in Verkaufsverhandlungen stehe. Für den Verlag könnte, so spekuliert das Abendblatt, ein neuer Standort in der Hafencity reizvoll sein. Und was würde die Stadt mit dem Neukauf anfangen? Die Überlegungen könnten etwa in Richtung Universität gehen. In jedem Fall böte der auf Kommunikation hin gestaltete Komplex hierfür alle Vorzüge. Besten Michel-Blick inklusive. (kb, 1.11.15)

Friedhelm Grundmann ist tot

Der Wahlhamburger Friedhelm Grundmann machte sich einen Namen als sensibler Kirchen- und U-Bahnbauer. Am 27. Oktober 2015 starb er im Alter von 90 Jahren.

Manche Nachrichten schreiben sich schwer, sehr schwer: Der Hamburger Architekt Friedhelm Grundmann ist am 27. Oktober 2015 im Alter von 90 Jahren verstorben. **Friedhelm Grundmann**, geboren 1925 im schlesischen Bad Warmbrunn als Sohn des Kunsthistorikers und Denkmalpflegers **Günther Grundmann**, zog mit seiner Familie 1932 nach Breslau.

Nach seinem, durch den Krieg unterbrochenen, Studium in Breslau und München war Grundmann bis 1956 im Hamburger Büro von **Werner Kallmorgen** tätig. Anschließend arbeitete er selbständig in verschiedenen Partnerschaften, so mit **Horst Sandtmann**, **Friedhelm Zeuner**, Otto E. Rehder und zuletzt Mathias Hein. Bekannt wurde Grundmann durch seine modernen Kirchen, viele davon in Hamburg. Unter ihnen sind die kubische Simeonskirche (1965) und das kunterbunte Gemeindezentrum Mümmelmannsberg (1976). Daneben verwirklichte er in Hamburg zahlreiche **U-Bahn-Projekte**: vom Neubau der gewagten Kuppel “Lübecker Straße” (1961) bis zur Ergänzung des Bahnhofs “Wandsbek Markt” (2005). Grundmann lehrte in Hamburg, war Mitglied u. a. im Hamburger Denkmalrat und im Arbeitsausschuss des Evangelischen Kirchbautags. Die Trauerfeier für Friedhelm Grundmann findet am 6. November um 12:30 Uhr in der Fritz-Schumacher-Halle des Hauptfriedhofs in Hamburg-Ohlsdorf statt. ModernREGIONAL trauert um einen im besten Wortsinn feinsinnigen Baumeister. (kb,

2.11.15)

moderneREGIONAL im Gespräch mit Friedhelm Grundmann

Ein Klick für zwei Droppeldrehscheiben

Die Doppeldrehscheibe von Altona (1910) wurde im Jahr 2000 abgerissen. Nun ist sie "en miniature" wieder zu bewundern – und kann einen Preis gewinnen).

Rekonstruktion ist böse, so zumindest lange die reine Lehre in der Denkmalpflege. Aber in diesem Fall wäre selbst der konservativste Konservator entzückt. Ein Verein hat mit viel Zeit, Geld und Mühe die historische Doppeldrehscheibe von Hamburg-Altona rekonstruiert. Die Anlage war Teil des **Bahnbetriebswerks Altona**: 1890 gegründet, 1895 eingeweiht, erhielt die weitläufige Anlage südlich des Kopfbahnhofs Hamburg-Altona schon 1910 zwei neue Ringlokschuppen mit zwei 16-Meter-Ringdrehscheiben, die 1928 auf je 23 Meter "erweitert" wurden – einmalig in seiner Art.

Teile des heute stillgelegten Bahnbetriebswerks stehen unter Denkmalschutz. Die Ringlokschuppen jedoch wurden 1982 abgerissen, die Reste der Drehscheiben zuletzt im Jahr 2000 entfernt. Doch die Freude an diesem Stück Technikgeschichte war nicht klein zu kriegen: Die **Modellbahnfreunde Schwarzenbek** bauen das Bahnbetriebswerk "en miniature" nach. Nun steht ein Teil der Anlage, genauer gesagt ein Foto der Doppeldrehscheiben mit Platz für 54 Loks, im Wettbewerb. Wer Freude an diesem Blick in die Eisenbahnvergangenheit hat, kann mit einem Klick mitstimmen. An die besten drei Fotos vergibt die "Conrad Jury" jeweils einen 100 Euro-Gutschein. Für Modellbauer ein großer Betrag! (kb, 2.11.15)

70 Jahre ELLE

Ein besonderers Stück Nachkriegsgeschichte: Am 20. November findet in Paris die Konferenz "ELLE, 1945-2015: Retour sur 70 ans d'histoire du magazine" statt.

1945 hatte man anderes im Kopf als Mode, Tratsch und Lifestyle. Frau nicht. Zumindest spricht die Entstehung einer der großen Frauenzeitschriften dafür, die in diesem Jahr ihren 70. Geburtstag feiert – und damit auf besondere Weise ein Stück europäische Nachkriegsgeschichte spiegelt. Am 21. November 1945 wurde in Paris die "ELLE" gegründet, heute erscheint das Modemagazin mit 43 Ausgaben über 90 Ländern. Am 20. November 2015 findet daher die Konferenz "ELLE, 1945-2015: Retour sur 70 ans d'histoire du magazine" in Paris (Institut d'histoire du temps présent, 59/61 rue Pouchet, 75017 Paris) von 9:30 bis 17:30 Uhr statt.

Eingeladen sind Mode- und Medienhistoriker ebenso wie ehemalige (Chef-)Redakteure und Journalisten des Magazins. In den englisch- und französischsprachigen Vorträgen geht es um die Geschichte des Modemagazins und seine internationale Rolle, ob in Spanien, Japan oder Canada. Die Themen reichen von "ELLE et Prinsonic, 1949 – 1969" über "L'internationalisation de ELLE dans les 1980's" bis hin zu "ELLE and women's history: the magazine's role in debates about women's bodies, women's place in society". (kb, 3.11.15)

Umnutzung von Industriedenkmalern

Am 5. November 2015 findet in Solingen die diesjährige trinationale Industriekulturtagung zum Thema "Umnutzung von Industriedenkmalern" statt.

Was Harry Potter das "Trimagische Turnier", ist der Denkmalpflege der trinationale Industriekulturtagung: Seit einigen Jahren arbeitet das Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen des "Weimarer Dreiecks" intensiv mit der französischen Region Nord-Pas de Calais und der Woiwodschaft Schlesien in Polen zusammen. Bereits seit dem Jahr 2010 gibt es die jährliche Konferenz zur Industriekultur statt. Einen Schwerpunkt bildet dabei "der Austausch von Erfahrungen aus Projekten sowie die Entwicklung von Strategien zur Neu- und Umnutzung von altindustriellen Flächen und Industriedenkmalern sowie zur touristischen Inwertsetzung und Vermarktung des industriellen Erbes".

Am 5. November 2015 findet die diesjährige trinationale Industriekulturtagung zum Thema "Umnutzung von Industriedenkmalern" statt. Wie in der Vergangenheit wird uns dazu eine französische und eine polnische Delegation besuchen. Tagungsort ist diesmal das Forum Produktdesign, im ehemaligen Solinger Hauptbahnhof. Die Referenten berichten über Themen wie "Innovative Firmen auf postindustriellen

Flächen: 'Neu' Gliwice", "Die Neunutzung einer ehemaligen Porzellanfabrik in Katowice" oder "Die Datenbank umgenutzter Industriedenkmäler in Nord-Pas de Calais". Die Tagungsteilnahme ist kostenlos, weitere Informationen und Anmeldung erhalten Sie unter: Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr NRW, Jürgensplatz 1, 40219 Düsseldorf, 0211/38435255, Rainer.Klenner@mbwsv.nrw.de, www.industriekultur-nrw.de. (kb, 3.11.15)

In Potsdam bis in die 70er

Am 12. November stellt die FH Potsdam beim "Themenabend Bauerhaltung" die bauklimatische Ertüchtigung der ehem. bayerischen Landesvertretung in Berlin vor.

Wenn Gebäude altern, liegt es nicht nur an dem, was Fachleute das "beanspruchungsbedingte Zeitstandsverhalten der Baustoffe und Systeme" nennen (viel benutzt, viel kaputt). Heute ändert sich auch immer stärker das, was die Fachleute "Nutzungsrandbedingungen" nennen (ginge noch, sieht aber nicht mehr schick genug aus). Und diese "weichen", aber in ihren Konsequenzen durchaus harten Faktoren stellen vor allem die Bauten in Frage, die jünger sind als 70 Jahre: Kann, darf, wird das stehen bleiben? Eine Entwicklung die gerade Bauten trifft, die schon zu ihrer Entstehungszeit – stärker als in den vorangegangenen Jahrhunderten – gerade allen modernsten Ansprüchen an Bauweise, Aussehen und Nutzung entsprechen sollten.

Vor diesem Hintergrund veranstaltet die FH Potsdam am 12. November um 17 Uhr den "Themenabend Bauerhaltung: Von der Nachkriegsmoderne bis in die 70er. Neue Herausforderungen für Planung und Denkmalpflege". Im Rahmen des Master-Themenabends stellen werden die Ergebnisse eines aktuellen DBU-geförderten Forschungsvorhabens vorgestellt, das ein bauklimatisches Ertüchtigungskonzeptes für die ehemalige bayerische Landesvertretung von Sep Ruf in Bonn entwickelte: Der Architekt Prof. Karl-Heinz Winkens berichtet von seinen Erfahrungen bei der denkmalgerechten Sanierung des Hardenberghauses in Berlin. (kb, 4.11.15)

Wettbewerb um die Trinitatiskirche

Für die von Helmut Striffler entworfenen Mannheimer Trinitatiskirche (1959) hat man nun einen Ideenwettbewerb ausgerufen: Gesucht wird eine Zwischennutzung!

Wer das Glück hatte, noch mit dem Architekten **Helmut Striffler** (1927-2015) dessen Mannheimer Trinitatiskirche erkunden zu können, kam um den Taufstein nicht herum. Mit einer wunderbaren Mischung aus Stolz und Spielfreude griff er an die große Metallschale auf Betonstützen – und kippte sie. Denn bis in solche Details ("Wie soll man denn sonst das Wasser wieder herausbekommen?") hinein schuf Striffler ebenso durchdachte wie ästhetische Kirchenräume.

Einer von ihnen, sein erster großer Erfolg, ist nun Gegenstand eines **Wettbewerbs**: Für die **Mannheimer Trinitatiskirche** (1959) – ein aus Betonglaselementen gefügter Kubus – sucht man nach "tragfähigen Geschäftsideen und Nutzungsvorschlägen". Für das denkmalgeschützte Baukunstwerk ohne regelmäßige gottesdienstliche Nutzung hat "LR66", eine "Gruppe Mannheimer Unternehmer der Kreativwirtschaft" nun einen Ideenwettbewerb für eine Zwischennutzung konzipiert. Kreative, Künstler und Querdenker sind aufgerufen, ihre Ideen festzuhalten und einzusenden: Schriftliche Rückfragen sind bis zum 15. November 2015, die Abgabe in der ersten Wettbewerbsphase bis zum 1. Februar 2016 um 13 Uhr möglich. Ein ungewöhnlicher Weg, für den wir allen Beteiligten sehr viel Fingerspitzengefühl wünschen! (kb, 5.11.15)

Tea Time für den Cityhof

Der Hamburger Cityhof kämpft weiter um seinen Erhalt: Am 18. November wird an der Hamburger Universität das abgelehnte Sanierungskonzept vorgestellt.

Die Lage ist verwickelt: Immer noch und immer wieder engagiert sich die Hamburger "Initiative City-Hof" für das **bedrohte Hochhausensemble am Hauptbahnhof**, (1956, R. Klophaus). Anfang September meldet der **NDR**, dass im Bieterverfahren um den Cityhof nur noch zwei Investoren übrig seien, die beide neu bauen wollten. Nach Informationen des **Hamburger Abendblatts** vom 3. November soll inzwischen der Investor feststehen: Aug. Prien – und der hat, natürlich, Abrisspläne.

Ein dritter Mitbewerber war ausgeschieden, da er – so die offizielle Begründung – die Bedingungen der Ausschreibung nicht habe halten

können. Genau dieses Konzept hätte, so die Kämpfer für den Cityhof, belegt: Eine Sanierung des denkmalgeschützten Ensembles ist "sehr wohl möglich und vor allem sinnvoll". Im Rahmen der Reihe "Tea Time Lectures" an der HafenCity Universität Hamburg, werden Prof. Dr. Ing. h.c. Volkwin Marg (gmp) und Dr. Steffen Pekrul (P3) am 18. November um 18.30 Uhr (HCU Hörsaal2000, 1. OG, Überseeallee 16, 20457 Hamburg) ihr abgelehntes Konzept für den City-Hof vorstellen. Um eine Anmeldung bis zum 9. November unter alumni@hcu-hamburg.de wird gebeten. (kb, 6.11.15)

Mies neuer Nachbar

Mies van der Rohes Seagram Building in New York bekommt Gesellschaft: Foster + Partners plant ein Wohnhochhaus in unmittelbarer Nachbarschaft.

Das **Seagram Building** in New York bekommt Gesellschaft. In unmittelbarer Nachbarschaft des 1958 nach Plänen **Mies van der Rohes** erbauten Wolkenkratzers plant das Büro Foster + Partners ein **Wohnhochhaus**. Zumindest hinsichtlich zur Größe stellt es das von Mies entworfene Wahrzeichen der Moderne in den Schatten: Stolz 220 Meter soll der neue Wolkenkratzer messen, während das Seagram Building "nur" auf 160 Meter kommt. Ansonsten fügt sich das geplante Hochhaus jedoch zurückhaltend in seine Umgebung ein, so dass kaum die Gefahr besteht, dass es seinem berühmten Gegenüber die Schau stiehlt.

Der ehemalige Bauhaus-Direktor Mies hatte sich 1939 in den Vereinigten Staaten niedergelassen und gründete ein Architekturbüro in Chicago. Das Seagram-Building war das erste bedeutende Bauwerk Mies' in New York. Es wurde zum Vorbild für seine weitere Arbeit und wirkte für Generationen von New Yorker Wolkenkratzern stilbildend. Die künftigen Bewohner des neuen Wohnhochhauses können sich also darauf freuen, bald regelmäßig mit Ausblick auf ein bedeutendes Stück Nachkriegsmoderne zu frühstücken. (jr, 7.11.2015)

Die Architektur von Ferdinand Kramer

Eine Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum widmet sich bis zum 1. Mai 2016 der Architektur des einstigen Universitätsbaumeisters Ferdinand Kramer.

Den ehemaligen Frankfurter Universitäts-Baumeister Ferdinand Kramer (1898–1985) kennt die Geschichte als Gestalter von Möbeln, Gebrauchsgegenständen und Bauten der funktionalistischen Moderne. Nachdem das Frankfurter Museum für Angewandte Kunst 2014 sein Design präsentiert hat, wird sich eine neue Ausstellung des Deutschen Architektur Museum (**DAM**) der Architektur widmen. In den 1920er Jahren war Ferdinand Kramer Mitarbeiter von Ernst May im Projekt des „Neuen Frankfurt“ und emigrierte später in die USA.

In der Nachkriegszeit gehörte Kramer zu den Wenigen, die aus dem Exil die Rückkehr ins materiell wie geistig beschädigte Deutschland wagten. Von Max Horkheimer gerufen, übernahm er 1952 den Posten des Leiters des Universitätsbauamts in seiner Heimatstadt Frankfurt, den er bis 1964 inne hatte. Nach dem Umzug der Universität von Bockenheim ins Westend stehen die radikal schlichten, Transparenz als demokratischen Grundsatz propagierenden Gebäude Ferdinand Kramers vor einer ungewissen Zukunft. Etliche der als karg empfundenen Institute und Verwaltungsbauten werden vermutlich nicht stehen bleiben. Andere wie das **Philosophicum** wurden nach langem Ringen gerettet. Vom 28. November 2015 bis zum 1. Mai 2016 bietet die Schau "**Linie Form Funktion – Die Bauten von Ferdinand Kramer**" im DAM einen Überblick über das bauliche Oeuvre des Architekten und Designers – die Vernissage wird am 27. November um 19 Uhr gefeiert. (db, 8.11.15)

Hamburgs edle Kaffeebörse

1956 von Kallmorgen und Schramm & Ellingus errichtet, wurde das nachkriegsmoderne Kontorhaus in Hamburgs Speicherstadt nun zum Vier-Sterne-Hotel umgebaut.

Morgens aufwachen umhüllt von Kaffeeduft? Für alle Koffeinjunkies eine traumhafte Vorstellung, der man in Hamburg nun sehr nahe kommen kann. Ein Teil der ehemaligen **Kaffeebörse** (gut, hier wurde das Suchtgetränk mehr gehandelt als gelagert, aber immerhin) in Hamburgs schick gewordener Speicherstadt wurde zum Hotel umgebaut. Vor seiner Schließung im Jahr 1958 spielte die 1887 gegründete Hamburger Kaffeebörse in einer Liga mit New York und Le Havre.

Als der Krieg im Speicherblock B einen Teil der historischen Kaffeebörse zerstörte, gestalteten 1956 Kallmorgen und Schramm & Ellingus das heutige nachkriegsmoderne Gebäude – und überführten es in eine Büronutzung. Bis 2014 wurde der denkmalgeschützte Bau unter Leitung der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) nun zum Vier-Sterne-Hotel umgebaut. Aus dem Saal der ehemaligen Kaffeebörse wurde ein Raum für Kultur- und Firmenveranstaltung. Und **übernachten** kann man im Haus natürlich auch. Mitte Oktober zeichnete der **Hamburger Architekten- und Ingenieursverein** den Bau mit zwei weiteren Schätzchen besonders aus. Könnte jetzt mal bitte jemand einen Teespeicher umbauen? Darjeeling? (kb, 9.11.15)

Die Tränende wird überholt

Auf dem Inselfriedhof von Eisenhüttenstadt ist die Bronzeplastik "Tränende" des Bildhauers René Graetz in die Jahre gekommen: Nun wird sie restauriert.

Bekannt wurde der Maler und Bildhauer **René Graetz** (1908-74) mit dem Mahnmal "Befreiung" für die Gedenkstätte Sachsenhausen. Geboren in Berlin, verbrachte Graetz seine ersten Jahre in der Schweiz, in Südafrika, in Frankreich und in Großbritannien, wo er u. a. von seinem berühmten Kollegen Henry Moore lernte. Nach Kriegsende ließ sich Graetz in Berlin als freischaffender Künstler nieder und prägte mit seinem zumeist gegenständlichen Werk den öffentlichen Raum der DDR.

In Eisenhüttenstadt bereitet gerade eines seiner Werke Kopfzerbrechen: die überlebensgroße Bronzeplastik "Die Tränende" auf dem Inselfriedhof. Die Bronzeplastik kam in den 1970er Jahren an ihren heutigen Standort – und kam in die Jahre. Sie soll von der Bildgießerei Seiler aus Schöneiche restauriert werden. Beim Abtransport half die Stadt Eisenhüttenstadt mit Bagger und Decken, um dem Kunstwerk zu einer guten Reise zu verhelfen. Bei der Restaurierung sollen, wie die Märkische Online-Zeitung berichtet, alte laienhafte Kittungen entfernt und neu verschweißt, die Schweißnähte abgeschliffen werden. In diesem, spätestens im kommenden Jahr soll die Tränende" dann runderneuert wieder an ihrem alten Platz stehen. (kb, 10.11.15)

Bagger auf dem Mato-Gelände

Auf dem Gelände der Alten Mato in Offenbach sind die Bagger angerückt. 2016 sollen hier Wohnhäuser entstehen, der Großteil der Fabrikgebäude muss weichen.

Das Areal der ehemaligen Fabrik und Künstlerkolonie Mato in Offenbach wird zum Wohngebiet. Das Wiesbadener Wohnungsbaununternehmen Traumhaus plant, auf dem ausgedehnten Gelände mehrere Reihen- und Doppelhäuser sowie zwei Mehrfamilienhäuser zu errichten. Das denkmalgeschützte Eingangsgebäude soll erhalten bleiben, den übrigen Fabrikgebäuden rücken bereits die Bagger zu Leibe. Der Baubeginn ist für das Frühjahr 2016 geplant.

Die Tradition des Fabrikgeländes reicht ins Jahr 1921 zurück. Damals errichtete der Architekt Philipp Hufnagel im Auftrag der Zelluloidfarik Schmetzer unter anderem den markanten Torbau. Zur Weltwirtschaftskrise wechselte das Gelände den Besitzer, in der Folgezeit produzierte die Firma Mato hier gestanzte Metallriemenverbindungen. Ende der 1980er Jahre zog sie nach Mühlheim, auf dem brach liegenden Gelände gründete sich eine Künstlerkolonie. Diese Zwischennutzung erwies sich als langlebig, fast 20 Jahre war die "Alte Mato" ein kreatives Zentrum Offenbachs. 2014 mussten die Ateliers nach dem Verkauf des Geländes schließlich geräumt werden. Letzte Impressionen vom Gelände gibt es hier. (jr, 11.11.15)

Der Jüngling steht wieder

Vor 19 Jahren entwendet, fand der zwei Zentner schwere "Stehende Jüngling" von Wilhelm Landgraf nun in Dresden wieder zurück in den städtischen Besitz.

Kunst muss schwer sein, in diesem Fall sind es sogar zwei Zentner. Trotz ihres profunden Gewichts wurde die Bronzeplastik "Stehender Jüngling" vor 19 Jahren das Opfer eines **Kunstdiebstahls**. Vielleicht war es eher ein Dummer-Jungen-Streich, der in Dresden vor wenigen Tagen ein glückliches Ende fand. Das Objekt der Begierde stand ursprünglich nahe der Prager Straße hinter dem Hotel Königstein. Hier wurde das Werk des sächsischen Bildhauers **Wilhelm Landgraf** (1913-98) im Jahr 1967 aufgestellt. Landgraf hatte sich schon in der frühen Nachkriegszeit um die Denkmalpflege verdient gemacht, als er zerstörte Bildhauerarbeiten barg.

1996 entwendeten zwei Jugendliche den "Jüngling" und degradierten ihn zum heimischen Handtuchhalter, bis er vollends im Keller landete. Nun hat dann doch das schlechte Gewissen die Oberhand gewonnen: Einer der "Kunsträuber" wollte die sperrige Beute zurückgeben und meldete sich bei der Dresdener Zeitung "Mopo". Diese vermittelte mit der Stadt und konnte damit die Bronzeplastik glücklich zurückführen. Auch die hinzu gebetene Witwe des Künstlers freute sich über die unverhoffte Wiederbegegnung. Die Stadt nahm den Ausreißer in ihren Fundus auf. Vorerst, denn einen würdigen Platz werde man für den "Stehenden Jüngling" mit Sicherheit bald finden. (kb, 11.11.15)

Für Spontane: Plattenbaudebatte

Umstritten und geliebt: In Berlin soll die ideologisch aufgeladene Diskussion um den DDR-Plattenbau in einer Veranstaltung neu aufgerollt werden.

Das industrielle Bauen löste im 20. Jahrhundert in großem Umfang traditionelle Bauweisen ab. Aus Großtafeln entstanden – zeitlich und ökonomisch effizient – ganze Siedlungen und Stadtteile, die meisten auf der grünen Wiese. Die weltweite Praxis der Verwendung vorgefertigter Bauelemente versprach auch in innerstädtischen Gebieten wirtschaftliches Bauen. Die Hinterlassenschaften dieses Bauens erzeugen noch heute Kontroversen. Ist die Platte tatsächlich out oder hat sie entgegen ihrem schlechten Ruf Zukunft?

Dieser Frage folgt am 12. November 2015 um 19 Uhr im Berliner Museum Lichtenberg (Stadthaus) die Diskussionsveranstaltung "Industrieller Wohnungsbau in städtischen Umgestaltungsgebieten in der DDR und in der Gegenwart". Zur Diskussion eingeladen sind zwei Expertinnen im Umgang mit diesem auch ideologisch eingefärbten Thema. Heike Liebmann ist seit 2012 bei der Brandenburgischen Beratungsgesellschaft für Stadterneuerung und Modernisierung mbH in Potsdam beschäftigt. Zuvor erforschte sie Möglichkeiten der Regenerierung von Städten. Katrin Lompscher (MdB) ist Diplomingenieurin für Städtebau und arbeitete vor ihrer Tätigkeit als Politikerin, die als Baustadträtin von Lichtenberg 2001 begann, am Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung. (kb, 11.11.15)

Rettet den Brutalismus

Eine neue Internetplattform hat sich der Rettung bedrohter Bauten des Brutalismus verschrieben: #SOSBrutalism.

Die rohen Beton-Oberflächen des Brutalismus wurden schon zu seinen Hochzeiten gerne als Inbegriff der Rücksichtslosigkeit und der Verdrängung gesehen. Dieser Stil war "böse". Und bis heute hat sich an der klischeebehafteten Sichtweise wenig geändert. Nun aber mit dem Unterschied, dass die betreffenden Gebäude über 40 Jahre alt und oft sanierungsbedürftig sind. Abriss oder Umgestaltung der "Klötze" sind leichter vermittelbar.

Das Deutsche Architekturmuseum Frankfurt (DAM), die **Wüstenrot Stiftung** und das Digital-Magazin **uncube** schreiten nun dem Brutalismus weltweit zu Hilfe: Gemeinsam betreiben sie nun die Initiative **#SOSBrutalism**, deren Ausgangspunkt ein englischsprachiges Online-Archiv bildet, das jetzt schon über 700 Bauten fasst. Sie werden dokumentiert und nach ihrem derzeitigen Status katalogisiert: bedroht, abgerissen oder gerettet. Zudem können sich Freunde und Fürsprecher des Brutalismus hier verständigen. Der Austausch über verschiedene soziale Medien ist das zentrale Element der Initiative – auf dass das Bewusstsein für die Qualitäten dieser Architektur (neu) geweckt wird. Mithilfe ist bei #SOSBrutalism gefragt: Wer noch bisher unentdeckte Meisterwerke kennt und Bilder oder weitergehende Informationen hat, kann sich per Mail melden. Für die Zukunft geplant sind unter anderem eine Ausstellung im DAM sowie ein umfangreicher Katalog. (db, 12.11.15)

Hässlich ist das neue Schön?

Welche Konzepte von städtischer Qualität hatte die Moderne? Diesen Fragen folgt eine Diskussionsveranstaltung im Berliner Bauhaus-Archiv.

"Hässlich ist das neue Schön" – unser Blick auf die Moderne in der Stadt, auf Nachkriegsmoderne und Brutalismus haben sich gewandelt. Dabei geht es um mehr als um Ästhetik. Vielmehr geht es darum, die damaligen Konzepte und Utopien mit heutigen Nutzungskonzepten zu vergleichen. Welche Konzepte von städtischer Qualität hatte die Moderne. Und welche Bedeutung haben sie für unsere Zukunft?

Diesen Fragen will die Diskussionsveranstaltung **"Die Moderne der Stadt: Brutalismus heute? – Zum Umgang mit Moderne und**

Nachkriegsmoderne am 24. November um 19 Uhr im "bauhaus re use" (c/o Bauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung, Klingelhöferstraße 14, 10785 Berlin) nachgehen. Es diskutieren: Dieter Hoffmann-Axthelm, Architekturkritiker und Stadtplaner, sowie Michael Mönninger, Journalist und Professor für Kunstgeschichte an der HBK Braunschweig u. a. Die Diskussionsrunde moderiert Robert Huber, zukunftsgerausche. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung wegen der begrenzten Teilnehmerzahl nötig unter: visit@bauhaus.de. (kb, 13.11.15)

machmaplatzda goes analog

Mit "Großwohnsiedlungen in Niedersachsen" führt Tobias Nagel über 60 Siedlungen aus 23 niedersächsischen Städten auf 159 Seiten auf.

Mit den Jahren wurde der Agrarökonom Tobias Nagel, der seine Homepage bis 2012 unter dem Pseudonym "Bardewyk" zusammenstellte, zum leidenschaftlichen Fotografen. Über 200 deutsche Großsiedlungen – "von Zeilen über Hochhäuser bis zur komplexen Wohnbebauung" – trug er auf seiner Internetseite "**machmaplatzda**" zusammen. Gegliedert werden die Beispiele nach Ortsnamen.

Für den Nutzer bedeutet dies eine wertvolle Informationsfülle in verschiedenen Formaten – von der pdf-Liste nach Bundesländern über die Excel-Tabelle bis zur virtuellen Karte. Das funktioniert als Forschungsimpuls ebenso gut wie als Reiseanregung. Auf einer zweiten Seite "**wohnsiedlungen-in-deutschland**" stellt Nagel die Bautypen und -stile auch eigenständig und ausführlich vor. Einen dritten Schritt geht Nagel nun in Richtung analog: Mit "Großwohnsiedlungen in Niedersachsen" führt er über 60 Siedlungen aus 23 niedersächsischen Städten auf 159 Seiten auf. Je Siedlung gibt es eine Übersichtskarte, diverse Bilder und einen Informationstext. Dazu kommen weitere Übersichtskarten, Tabellen und ein Exkurs zum Thema Nahversorgungszentren. Die **Printversion** ist schwarzweiß gehalten, das **eBook** kommt ganz in Farbe daher. (kb, 14.11.15)

Berlin: Böhm-Haus unter Schutz

Einem erst 30 Jahre alten Wohngebäude, 1984 von Gottfried Böhm im Vorfeld der IBA errichtet, droht der Abriss. Nun wurde die Denkmalwürdigkeit festgestellt.

Diesmal kommen gute Nachrichten aus der "Wir haben die Lage im Griff"-Hauptstadt: Die Berliner Denkmalpflege hat in der Fasanenstraße 62 alles im Griff, genauer gesagt unter Schutz. Hier steht ein Werk von **Gottfried Böhm**. Der rheinische Baumeister und Pritzker-Preisträger hatte mit Rob Krier für die Internationale Bauausstellung 1987 in der Fasanenstraße ein Platzensemble geschaffen.

Der Böhm-Bau (1984) zeigt sich als trutzige Wohnbebauung mit turmähnlichen Erkern. Im Sommer wurde laut, dass die Anlage **einer Neubebauung weichen müsse**. Ein Abriss sei genehmigt und somit eine großzügige Neuarrangierung in vielversprechender Lage durch die Primus Immobilien AG möglich. So fürchtete der Mieterverein eine Wohnraum-Überteuering und mahnte die Architektenkammer zur Wertschätzung großer Architektenwerke – wie ebenjenem IBA-Ensemble von Gottfried Böhm. Doch die Denkmalpflege nutzte die Sommerpause und stellte per **Gutachten** die Denkmalwürdigkeit des Böhm-Hauses aus stadthistorischen, städtebaulichen und wissenschaftlichen Gründen fest: "Das Haus zeichnet sich nicht nur durch besonders innovative Wohnformen aus, es besitzt auch Zeugniswert für das zeitgenössische Bauverständnis, aber vor allem für die eigenständige Formensprache von Gottfried Böhm." Ein leichtes Unbehagen bleibt: Die grüne **Bezirksverordnete Nadia Rouhani** meldet auf Ihrer Homepage: "Danke, Landesdenkmalamt! – Primus AG will dennoch klagen". (kb, 14.11.15)

Tel Avivs Weiße Stadt wird saniert

Die "Weiße Stadt" in Tel Aviv ist seit 2003 UNESCO-Welterbe. Nun wurde die Sanierung beschlossen – als deutsch-israelisches Gemeinschaftsprojekt.

Fallen die Schlagworte "Weiße Stadt", "Bauhaus" und "UNESCO-Welterbe", denken Architekturinteressierte hierzulande wohl zunächst an die **gleichnamige Siedlung in Berlin-Reinickendorf**. Doch auch am Mittelmeer gibt es einen Ort, auf den diese Kriterien zutreffen: die **Weiße Stadt Tel Avivs**. In den 1920er und 1930er Jahren entstanden hier über 4.000 Gebäude im Stil des Neuen Bauens, geplant von großteils von aus Deutschland emigrierten jüdischen Bauhäuslern.

Seit 2003 besitzt das Ensemble Welterbe-Status, viele Bauten befinden sich aber in einem maroden Zustand. Nun sollen sie endlich saniert

werden. Auch die Bundesrepublik wird sich am Erhalt dieses Kulturerbes beteiligen. "Die Weiße Stadt ist ein wichtiger Teil unserer gemeinsamen historischen und baukulturellen Vergangenheit. Eine gemeinsame Architektursprache der klassischen Moderne, die in Tel Aviv 'internationaler Stil' oder auch 'Bauhaus-Stil' genannt wird, verbindet uns." erklärte Bundesbauministerin Barbara Hendricks. Die Ausarbeitung und Umsetzung von Sanierungskonzepten soll daher gemeinsam erfolgen. Am Donnerstag unterzeichneten Hendricks und der Oberbürgermeister von Tel Aviv, Ron Huldai, in Berlin eine Fördervereinbarung über Maßnahmen in Höhe von 2,8 Mio Euro. Die Unterzeichnung war Teil der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und der Bundesrepublik. (jr, 15.11.15)

Palast der Republik saniert

Die Collagen Dieter Urbachs zeigen den Palast der Republik und andere prominente Ostberliner Bauwerke. 18 seiner Stadtansichten wurden jüngst restauriert.

Der Palast der Republik erstrahlt in neuem Glanz – zumindest auf den jüngst restaurierten Collagen Dieter Urbachs. Der Architekt und Grafiker arbeitete in den 1970er Jahren im Auftrag bedeutender DDR-Architekten. Seine Werke zeigen Ostberliner Architektur und Stadtplanung in Form lebhafter Stadtansichten. Die Berlinische Galerie zeigt 18 solcher Collagen in der Ausstellung "Kunst in Berlin 1880-1980". Sie wurden jüngst mit Mitteln des Stiftungsbündnisses "Kunst auf Lager" restauriert.

Da die Collagen ansprechender wirken als die meisten Pläne und Aufrisszeichnungen, warben Ostberliner Baumeister damit bei der Staatsführung für ihre Arbeit. Reproduktionen von Urbachs Arbeit fanden sich außerdem in Bauausstellungen und der DDR-Presse. Das Stiftungsbündnis "Kunst auf Lager" fördert seit 2012 die Erschließung und den Erhalt von Museumsbeständen. Es widmet sich insbesondere Kunstwerken und historischen Artefakten, die in den Magazinen unter suboptimalen Bedingungen lagern und der Restaurierung harren. (jr, 16.11.15)

Berlin: Denkmalschutz statt Abriss

Die ehemalige Botschaft Australiens in Berlin-Pankow wird vorerst nicht abgerissen. Der 1974 eingeweihte Bau wurde jüngst unter Denkmalschutz gestellt.

Für die ehemalige Australische Botschaft (1973/74) in Berlin-Pankow war der Abbruch schon vor über einem Jahr beantragt. Doch dann passierte nichts mehr. Und nun wird es schwierig, den DDR-Vorzeigebau abzuräumen: Dem Tagesspiegel sagte der Pankower Baustadtrat Jens-Holger Kirchner (Grüne): "Weil der Eigentümer mit dem Abriss nicht aus dem Knick kam, haben die Kollegen von der Denkmalpflege das Gebäude unter Schutz gestellt."

Grund ist vor allem die Keramikfassade aus der Werkstatt von Hedwig Bollhagen. Architekt der Botschaft ist **Horst Bauer** (*1928), der als einstiger Leiter des Bau- und Montagekombinats Ingenieurhochbau Berlin für die DDR-Hauptstadt unter anderem auch das Café Moskau entwarf. Der Eigentümer des schon seit 1986 nicht mehr als Botschaft genutzten Bauer-Baus wollte diesen für Wohnzwecke umnutzen, der schlechte Allgemeinzustand hatte ihn aber zum Abriss bewogen. Die Keramiken sollten dem Bollhagen-Museum übergeben werden, anstelle der Botschaft eine Wohnbebauung entstehen. Inzwischen hatten sich die Pläne zu einem handfesten "Geschosswohnungsbau auch in die Tiefe des Raums" entwickelt, sagt Baustadtrat Kirchner. "Wegen des Denkmalschutzes dürften sie in der geplanten Dichte nun nicht mehr zu realisieren sein." Das klingt nicht nach einer Garantie für den Erhalt ... (db, 17.11.15)

Corbu-Strip

Auf "arch-daily" ist jetzt einer der charmantesten Beiträge zum 50. Todestag Le Corbusiers erschienen: ein "Comic-Strip" in Pink- und Grüntönen.

Auf "arch-daily" ist jetzt einer der charmantesten Beiträge zum 50. Todestag des Architekten, Designers und Role Models Le Corbusier erschienen: ein "Comic-Strip", der die Stationen des bewegten Lebens in Grün und Pink aufs Papier bringt. Der französische Künstler und Illustrator Vincent Mahé wirft auch darüber hinaus gerne einen Blick auf die architektonischen Erzeugnisse der letzten Jahrzehnte – so z. B. zum **40. Geburtstag des Flughafens Charles de Gaulle**.

Eine naheliegende Idee, lebt doch die Architektur selbst mehr vom Zeichenstift als vom gedruckten Wort. Und mit einem Hauch Retro-Ästhetik folgt man Mahé nur allzu gerne auf dem Weg Le Corbusiers hin zur klassischen Moderne, von seinen ersten kantigen Bauerfolgen über die Umbrüche des Zweiten Weltkriegs bis hin zu seinen betonplastischen Neuanfängen nach 1945. (kb, 12.11.15)

Experimente im Plattenbau

“Zurück zur Innenstadt” wurde Mitte der 1970er Jahre auch in der DDR laut. Zwischen Rostock und Gotha diskutierte man den Wert historischer Stadtstruktur.

Zurück zur Innenstadt! Diese Forderung wurde auch in der DDR ab Mitte der 1970er Jahre laut: Architekten zwischen Rostock und Gotha diskutierten den Wert historischer Stadtstruktur. Man stellte die Maxime vom stetigen Umgestalten der Städte, mit Abriss und anschließendem Neubau, zunehmend in Frage. Auch im Leipziger Kolonnadenviertel wurde in den 1980er Jahren durch Lückenschließungen, Platzrandbebauungen und Altbausanierungen eine städtebauliche Situation ergänzt oder rekonstruiert.

Experimentalbauten, Fußgängerzone und akzentuierte öffentliche Räume zeigen exemplarisch, wie man auch innerhalb des engmaschigen Systems des zentralisierten Bauwesens der DDR eine qualitative urbane Lösung entwickeln und ein funktionierendes Stück Stadt erschaffen konnte. Zu diesem Thema richtet der Architekten- und Ingenieurverein zu Berlin am 23. November um 19:00 Uhr die Vortragsveranstaltung **“Experimente im Plattenbau – Das Leipziger Kolonnadenviertel”** mit Juliane Richter aus. Richter studierte Kunstgeschichte, Journalistik und Theaterwissenschaft an der Universität Leipzig. Derzeit arbeitet sie bei der Zeitschrift des Bundes Deutscher Architekten **“der architekt”**. Eintrittskarten sind verfügbar bei: Architekten- und Ingenieurverein zu Berlin, 030 8834598, mail@aiv-berlin.de. (kb, 18.11.15)

Inge zu Fuß zur Arbeit

Wie war sah der Alltag in der späten DDR aus? Markus Draper widmet sich dieser Frage in seinem “Ausstellungsparcour” am Beispiel seiner Heimatstadt Görlitz.

Was erlebte **“Inge zu Fuß zur Arbeit”** – oder anders ausgedrückt: Wie war sah der Alltag in der späten DDR aus? Der Berliner Künstler **Markus Draper** widmet sich dieser Frage in seinem **“Ausstellungsparcours”** am Beispiel seiner Heimatstadt Görlitz. Geboren 1969 und aufgewachsen in Görlitz, studierte Draper 1991 bis 2000 in Dresden, London und New York. Er war Meisterschüler bei Professor Ralf Kerbach. Draper erhielt den Marion-Ermer-Preis (2001) und den Vattenfall Kunstpreis Energie (2006) sowie Stipendien des DAAD (1996), der Philip Morris Kunstförderung (1999), der Pollock-Krasner Foundation (2009) und der Stiftung Kunstfonds (2013).

Das Thema seiner Ausstellung hat für Draper familiäre Wurzeln: Sein Vater gehörte als damaliger Stadtarchitekt von Görlitz zur Schicht des Bildungsbürgertums der ehemaligen DDR. Wie er versuchte, sich mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu arrangieren, bildet den Ankerpunkt für einen vierteiligen Ausstellungsparcours. Mit den medialen Möglichkeiten von Malerei, Plastik und Film geht die Ausstellung der Frage nach, wie Architektur als Instrument einer gesellschaftlichen Formatierung wirken kann – und wie generationsübergreifende Verwerfungen in der späten DDR zum Treibstoff für Veränderungen wurden. (kb, 19.11.15)

Denkmalschutz im Staatssozialismus

Es geht um die Geschichte des Denkmalschutzes und des Umgangs mit historischen Baudenkmalern im europäischen Staatssozialismus nach dem Zweiten Weltkrieg.

Unter dem Titel **“Denkmalschutz im Staatssozialismus 1945 – 1990: Orte und Akteure”** geht es in Jena vom 29. Juni bis zum 1. Juli 2016 erstmals um die Geschichte des Denkmalschutzes und des Umgangs mit historischen Baudenkmalern im europäischen Staatssozialismus nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Imre Kertész Kolleg Jena, die Stiftung Ettersberg, die Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen GmbH und die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten wollen diese Frage aus dem europäischen Blickwinkel untersuchen.

Kulturdenkmäler sollen betrachtet werden als Schauplätze für Handlungen und Verhandlungen, deren Bedeutung und Implikationen weit über die Objektgeschichte hinausweisen. Im Mittelpunkt stehen dabei besonders sichtbare Orte wie Schlösser, Sakralbauten und Altstädte. Von Interesse ist dabei der Staatssozialismus in der DDR, Ostmittel- und Südosteuropa und der Sowjetunion, auch ausdrücklich im Vergleich

mit dem westlichen Europa. Beiträge anhand konkreter Fallbeispiele werden in den folgenden Sektionen erbeten: Orientierungsmuster, Verantwortung und Öffentlichkeiten, Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, Nutzungen. Reisekosten und Verpflegung der Konferenzbeiträge werden im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen von den Veranstaltern übernommen. Ein Kurzexposé von max. einer Seite kann bis zum 4. Januar 2016 gesendet werden an: Dr. Raphael Utz, Wiss. Geschäftsführer des Imre Kertész Kollegs Jena, raphael.utz@uni-jena.de. (kb, 20.11.15)

“Nicht schubsen. Treten!”

Wir wurden religiös sozialisiert von denen, die der Kirchenbauer Helmut Striffler “Gitarrenspieler und Flaschenbiervverkäufer” nannte.

Ich war auf einer Kirchbautagung. Es war sogar eine von den schönen – mit klugen Menschen, kalten Getränken und warmen Gesprächen. Wir haben uns gegenseitig unsere neuesten Bücher vorgestellt, haben fleißig diskutiert und waren uns furchtbar einig, dass jede gute moderne Kirche unsere Schützenhilfe braucht. Dass wir nicht nur emsig forschen, sondern die Entscheidungsträger im Dienst der guten Sache auch mal “schubsen” müssen. Am Ende sollte eine pensionierte Kollegin alles auf den Punkt bringen und uns in den Abend verabschieden. Sie schloss mit dem ihr eigenen energischen Erstaunen darüber, wie verzagt der akademische Nachwuchs geworden sei. Gegen Borniertheit helfe nur Entschlossenheit: “Nicht schubsen. Treten!”

Früher hatten wir Lagerfeuer, ...

Vieles ließe sich einwenden. Dass es sich mit einer sicheren Beamtenpension leicht zur Revolution aufrufen lässt. Dass das alles heute viel komplizierter ist. Denn eines ist unbestreitbar: Die Zeiten haben sich geändert. Wir wurden religiös sozialisiert von denen, die der kürzlich verstorbene Kirchenbauer **Helmut Striffler** die “Gitarrenspieler und Flaschenbiervverkäufer” nannte. Von den friedensbewegten Pastoren, die uns keine Märchen vom Christkind mehr verkaufen wollten. Und uns stattdessen am christlichen Lagerfeuer vorsangen, was das weiche Wasser mit dem Stein macht. Also warfen wir selbigen nicht mehr gegen die Dinge, die uns hätten kaputt machen können, sondern ins Wasser und warteten auf die versprochenen Kreise – teilweise bis heute.

... heute haben wir Angst

Heute haben wir Angst, die Stelle zu verlieren (oder gar nicht erst zu bekommen), einen Auftraggeber zu vergraulen (oder gar nicht erst zu finden). Angst vor “den” Entscheidungsträgern, vor Vater Staat und Mutter Kirche. Denn beide schließen sich gerade zur jeweils eigenen Wagenburg zusammen. Längst sind die Nischenstellen (vom universitären Perlenfach bis zum Jugenddiakon) für Elfenbeintürmer und geistbegabte Sonderlinge wegrationalisiert. Längst sind alle Räume (vom zuschussbedürftigen Bürgerhaus bis zum herben Kirchenzentrum) auf ihre Verwertbarkeit hin katalogisiert – und erste Exemplare aussortiert. Je kälter der Wind der gesellschaftlichen Bedeutungslosigkeit um die institutionellen Nasen weht, desto eisiger werden die dazugehörigen Gesichter am Verhandlungstisch. Entscheidungen werden hier nicht mehr getroffen, sondern mitgetragen. Verantwortung wird nicht mehr übernommen, sondern höchstens noch geteilt.

Gegen Gummiwände rennt sich schlecht

Der Beton der 1970er Jahre brannte schlecht, aber er ließ sich wenigstens sprengen (Liebe Immobilienentwickler, das ist eine Metapher!). Noch nicht einmal heldenhaft blaue Augen gibt es bei unseren heutigen Gummiwänden – und selbst die hat man längst in “Weichzelle” umbenannt, damit sich auch wirklich niemand daran stößt. Vielleicht gründet die Scheu vor dem Aufstampfen nicht nur in unserer anersungenen Beißhemmung. Vielleicht liegt es auch an dem, was der Journalist **Ruben Donsbach** den “neoliberalen Schaumteppich” nennt. Gegen gesamtgesellschaftliche Watte hilft weder Treten noch Schubsen. Vielleicht Pusten? Dann wird bestimmt alles wieder gut! (kb, 19.11.15)

MODERNIKA

Als Belgien von der großen weiten Welt träumte: Die Ausstellung “MODERNIKA” würdigt bis zum 10. April 2016 im Brüsseler Atomium den

Internationalen Stil.

Wenn die Belgier von der großen weiten Welt träumen, kann so einiges dabei herauskommen – in diesem Fall ist es eine Ausstellung. Mit der Schau **“MODERNIKA”** wird bis zum 10. April 2016 im **Atomium** in Brüssel der Internationale Stil gewürdigt. Als Ausgangspunkt dient die legendäre Weltausstellung im Jahr 1958, die dem **“American way of life”** auch in Belgien populär machte. Mit einem Mal wurden Neuheiten modern wie Hochhäuser, die autogerechte Stadt oder Fertiggbauten.

Für Brüssel wird der Einbruch der internationalen Moderne u. a. dokumentiert anhand des städtischen Verwaltungsbezirks, dem Hilton und dem Martini-Tower. Gezeigt werden soll der Reichtum an architektonischen Zeugnissen, die von der Weltausstellung von 1958 bis in die 1980er Jahre hinein entstanden. Denn so sehr wir sie heute noch mit der Zerstörung der gewachsenen Altstädte verbinden, so sehr schuf die Zeit doch auch eigenständige und vielfach qualitätvolle Baukunstwerke. Im Rahmenprogramm der Ausstellung können so charmante Dinge gebucht werden wie der Workshop **“Modernikids“**, der den jungen Besuchern näher bringt, wie sich ihre Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg veränderte. (kb, 22.11.15)

Frankfurt: Wohnen in der City

Die Deutsche Bank verkaufte ihr Areal in der Frankfurter City an den Investor Groß und Partner – die dortigen nachkriegsmodernen Bauten sollen bald fallen.

In der Bankenmetropole Frankfurt sind Millionendeals alltäglich. Einer fand Anfang November statt: Die Deutsche Bank verkaufte ihr 16.000 Quadratmeter großes Areal in der City an den Investor **Groß und Partner**. Derzeit stehen am alten Stammsitz noch etliche Bauten der 1950er bis 1970er Jahre, die bis 2017 geräumt werden und einer Neubebauung weichen sollen. Favorisiert sind derzeit mehrere Wohntürme. Andreas Torner, Vorsitzender der regionalen Geschäftsleitung Region Mitte der Deutschen Bank, sagte der **FNP**, **“das Unternehmen konsolidiere seine Standorte in Frankfurt und mache den Weg frei für eine städtebauliche Neuordnung”**.

Planungsdezernent Olaf Cunitz (Grüne) erwartet **“durch die bevorstehenden Veränderungen in erster Linie eine weitere Belebung des Bankenviertels.”** Wie das aussehen könnte, soll ein städtebaulicher Ideenwettbewerb ergeben, den der neue Eigentümer ausgeschrieben hat. Sehr wahrscheinlich ist jedoch, dass hiermit ein weiterer Bau der frühen Hochhausgeneration fällt: Das 1969-71 vom Wiesbadener Architekten Franz Wilhelm Simon gestaltete **“Investment Banking Center Frankfurt”**, das sich zumindest äußerlich nahezu im Originalzustand präsentiert. Mangels Denkmalschutz ist der Bau in der Formensprache des International Style wohl kaum zu retten. Erhalten bleiben dürfte hingegen das 1962 fertiggestellte Hauptgebäude in der Junghofstraße, das unter Schutz steht. (db, 23.11.15)

Liebe. Frust. Trost. Hoffnung. Köln.

“Liebe deine Stadt”, die Aktion für nachkriegsmoderne Bauten in Köln, wird 10 Jahre alt. Nun wird die Jubiläumsaktion “Frust. Trost. Hoffnung” vorgestellt.

10 Jahre ist die Aktion jetzt alt, die den Schriftzug **“Liebe deine Stadt”** auf Kölner Bauten der Nachkriegsmoderne setzt. Die retroverschnörkelten Buchstaben, die rote Schleife sollen auf bedrohte Orte aufmerksam machen und neue Liebe zu den Zeugen der eigenen städtischen Vergangenheit wecken. Begonnen hat alles mit der **Riphahn-Oper**, die nach Bürgerprotesten nun einer behutsameren, aber aktuell leider auch langwierigeren Sanierung zugeführt wird.

Erste Erfolge kann die modellhafte Initiative schon verzeichnen, so hat sich z. B. das **Rheinparkcafé** eine Zukunft erstritten. Doch es bleibt viel zu tun: Man will die Oper im Auge behalten – und mit neuen Aktionen auf das bleibend aktuelle Thema Nachkriegsmoderne aufmerksam machen. Am 26. November wird die **Jubiläumsaktion** auf dem Kölner Willy-Milowitsch-Platz um 18 Uhr eröffnet: darunter die neuen Kampagnen-Motive **“Frust. Trost. Hoffnung”** und ein mobiler Ausstellungspavillon. Wünschen wir der Aktion, dass sie sich möglichst bald selbst überflüssig gemacht hat und in Köln die freie Liebe auch für die Bauten der Nachkriegszeit gilt. (kb, 23.11.15)

Ganz hohe Häuser

Das Kulturamt Bielefeld zeigt in der Ausstellung “High Rise” Aufnahmen von Stefan Brückner, der die Hochhaus-Architektur der 1960er und

70er Jahre ablichtete.

Schön oder nicht schön? Wem gefallen Hochhaus-Kolosse, in denen der Mensch als Individuum verschwindet? Haben Architekten und Stadtplaner überhaupt den Auftrag, für Schönheit und Gefallen zu sorgen? Das Kulturamt Bielefeld widmet sich unter anderem diesen Fragen noch bis zum 5. Februar 2016 in der Kommunalen Galerie (Kavalleriestraße 17, 33602 Bielefeld) bei der Präsentation der Fotoausstellung **“High Rise”**.

Der Bielefelder Fotograf **Stefan Brückner** trägt mit seinen Fotos zu einem bewussten Blick auf die Hochhaus-Architektur der 1960er und 70er Jahre bei. Durch die Ausstellung seiner Fotos wird ein Diskussionsprozess eröffnet, der im Rahmen einer Sonderveranstaltung am 13. Januar 2016 in einem Vortrag und einer Podiumsdiskussion von Architektur- und Fotoexperten vertieft werden soll. (db, 24.11.15)

Gleich in Cottbus

Der Architekt Martin Maleschka spürt in seinen Fotografien den verborgenen Schönheiten der gebauten Ostmoderne nach – diesmal in Cottbus.

Gute Fotos kann man nicht oft genug ankündigen: Wieder gibt es eine Ausstellung des jungen Architekten Martin Maleschka zu sehen. Maleschkas Fotografien wurden seit 2014 u. a. bereits in **Eisenhüttenstadt** oder **Erfurt** präsentiert. In Weimar flankierte eine seiner Präsentationen die Tagung **“Denkmal Ostmoderne II”** der Bauhaus-Universität – um nur einige Orte zu nennen.

Nun ist bis zum 30. Dezember 2015 in Cottbus (Hubertstraße 6, Mayerwittig Architekten Stadtplaner GBR) seine **“Mini-Ausstellung”** mit dem Namen **“Gleich”** zu sehen. Dieses Mal spürt Maleschka den geometrischen Spuren im seriellen Bauen der Ostmoderne nach. Teils fügt er seine verfremdeten Aufnahmen zu neuen Mustern zusammen – und öffnet gerade damit den Blick für Vorurteilsbeladenes oder scheinbar Vertrautes. Seine Ergebnisse können in Cottbus während der Büroöffnungszeiten werktags zwischen 9.00 und 16.00 Uhr besichtigt werden. (kb, 25.11.15)

Asyl im Neckermann-Gebäude

Die ehemalige Frankfurter Neckermann-Zentrale von Egon Eiermann soll als Erstaufnahmelager für Flüchtlinge bis zu 2000 Menschen unterkunft bieten.

Das deutsche Wirtschaftswunder endete vielleicht endgültig erst 2012, als der Versandhausriese Neckermann seine Pforten schloss. Die Konzernzentrale im Frankfurter Osten liegt seither im Dämmer Schlaf; ein türkischer Investor kaufte das 1958-61 errichtete Ensemble aus Büros, Lager- und Frachthallen. Eine Spedition hat seither mehrere Lager angemietet, in den Hauptgebäuden ist aber wenig geschehen. Sie stehen bis jetzt leer. Nun ändert sich das: Die Stadt Frankfurt hat in Einvernehmen mit dem Eigentümer beschlossen, in der Neckermann-Verwaltung eine Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge einzurichten. Bis zu 2000 Menschen sollen voraussichtlich noch im Dezember dort untergebracht werden.

Dies bedeutet gleichzeitig eine Zukunft für ein bedrohtes Baudenkmal: Architekt der **Neckermann-Bauten** ist niemand geringeres als **Egon Eiermann**. Am 15. September 1960 bezogen die ersten Mitarbeiter die neue Zentrale, deren variable Hallenbauweise bis heute Vorbild für etliche Industriebauten ist. Damals galt sie, kubisch, schlicht und lichtdurchflutet, als Ausdruck demokratischen Bauens – ähnlich den Frankfurter Universitätsgebäuden von Ferdinand Kramer. Seit den 1990ern steht das Eiermann-Ensemble unter Denkmalschutz. Und dient nun einer guten Sache. **“Neckermann macht’s möglich!”** (db, 25.11.15)

Man kann sich alles schön schreiben

Eine neue forsa-Umfrage bringt gute Werte für den Denkmalschutz und für “ältere Bausubstanz” – nicht ganz so gut ergeht es dabei der Moderne.

Eigentlich fängt die **forsa-Umfrage der Zeit-Stiftung zum “Stellenwert alter Bausubstanz”** ja gut an: Bundesweit denken 67% der Befragten, dass ältere Gebäude (sehr) wichtig für die Lebenszufriedenheit sind. 75% der Bundesdeutschen haben in den vergangenen 12 Monaten ein kulturell bedeutsames Bauwerk besucht (zumindest machen sie diese Angabe). Und selbst mit **“Denkmalschutz”** wird vorwiegend Positives

verbunden: vom Erhalt und Schutz alter Gebäude bis hin zur Schönheit. Erst am Ende fallen jeweils 5% beengende Regeln und finanzielle Probleme ein.

Schwierig wird es jedoch für die jüngeren Denkmale oder solche, die es noch werden könnten. "Von den gegenwärtig in Deutschland in moderner Architektur gebauten Bauwerke sind von so hoher architektonischer Qualität oder Bedeutung, dass sie in 50 oder 100 Jahren auch noch geschätzt werden:" – darauf antworten bundesweit nur 16% mit einem beherzten "viele". Jetzt kann man sich als Modernefetischist mit einem flotten "Wie soll man denn bei so einer Frage was Nettes sagen" retten. Oder man hält es mit dem **Faz-Feuilleton**, wo es Niklas Maak so schön schreibt: "Der Schock von heute ist die Identität von morgen – wenn er nicht vorher abgerissen wird." (kb, 26.11.15)

Über der Straße unter Schutz?

1976-80 wurden im beengten Westberlin gut 500 Meter Autobahn überbaut – mit einer innovativen Wohnanlage, die bald unter Denkmalschutz stehen könnte.

Unter den Berlinern läuft sie – mal mehr, mal weniger liebevoll – schlicht unter "Schlange". Und eben jene könnte jetzt unter Schutz kommen, genauer gesagt unter Denkmalschutz. In der Planungsphase nannte man das ehrgeizige Bauprojekt "Wohnpark Wilmersdorf", später "**Autobahnüberbauung Schlangenbader Straße**". Im Auftrag der dewego entstand der soziale Wohnungsbau zwischen 1976 bis 1980 nach Entwürfen der Architekten **Georg Heinrichs**, Gerhard Krebs und Klaus Krebs

Für das eng gewordene Westberlin ermöglichte man damit auf über 500 Meter Länge über 1.000 neue Wohnungen, zudem noch einmal knapp 700 Wohnungen als "Randbebauung" sowie Gemeinschaftsräume und Grünflächen. Schon zur Bauzeit war das Projekt, ebenso wie in den Folgejahren, **nicht unumstritten**. Doch zuletzt wurde die Anlage 2002 mit dem **Renault Traffic Design Award** als "fortschrittliche Verkehrsarchitektur" in der Kategorie "Historischer Award" rehabilitiert. Nun könnte noch der Denkmalschutz hinzukommen, so zumindest sieht es der Denkmalbeirat der BVV Charlottenburg-Wilmersdorf und der bezirkliche Stadtentwicklungsausschuss. Hintergrund des Vorstoßes ist, so berichtet der Berliner **Tagesspiegel** heute, die drohende Entfernung der zentralen Müllentsorgungsanlage: ein über 700 Meter langes Röhrensystem mit pneumatischem Unterdruck. Also werden die inneren und äußeren Werte der zur Bauzeit wegweisenden Wohnanlage auf ihre Denkmalwürdigkeit hin geprüft. (kb, 26.11.15)

KOOPERATIVE GROSSSTADT

Gesucht werden künstlerisch anspruchsvolle Bilder von Orten und Bauten in München, um ihre besondere Stimmung und Atmosphäre festzuhalten.

Beworben wird die Aktion mit Fotografien von Autobahnbrücken und Betonwänden – gesucht werden künstlerisch anspruchsvolle Bilder von nicht nur, aber auch modernen Orten und Bauten in München, um deren besondere Stimmung und Atmosphäre, das Charakteristische oder Einzigartige festzuhalten. Gekoppelt an eine Idee oder kurze Geschichte sollen "Plots" entstehen, wie diese Orte genossenschaftlich und selbstbestimmt genutzt, interpretiert, verändert, weitergebaut, zurückerobert oder bewahrt werden können.

Die KOOPERATIVE GROSSSTADT ruft in ihrem "Call for Plots" dazu auf, ihr eine Fotografie und drei aussagekräftige Zeilen einzusenden, die beschreiben, welcher Ort in München mehr sein könnte, als er es im Moment ist! Beiträge werden bis zum 1. Januar 2016 entgegengenommen unter: plots@koogro.de. Die Gewinner-Plots werden von einer Fachjury gekürt und als DIN-A5 Postkarten gedruckt, die in Läden, Kneipen und Institutionen der Stadt kostenlos verteilt werden. Diese können dann von allen kommentiert und als Anregung und Aufforderung an die KOOPERATIVE GROSSSTADT, die Stadtverwaltung, die Presse oder beliebige andere Adressaten gesendet werden. Außerdem erhalten drei Gewinner je 2 Theater-Freikarten. Die Gewinner und die Plots der engeren Auswahl werden im Rahmen des **OPEN TABLE** am 9. Januar 2016 in der **Lothringer13 Halle** präsentiert und der Öffentlichkeit und Presse vorgestellt. (kb, 27.11.15)

Nur kein Spektakel

Anhand originaler Zeichnungen aus dem Archiv sowie Fotografien werden in Dortmund die wichtigsten Stationen im architektonischen Schaffen dokumentiert.

Der Architekt Bruno Lambert und sein Werk stehen beispielhaft für das Öffentliche Bauen im Wandel der Bonner Republik. Seit Beginn der fünfziger Jahre plante und realisierte Lambert rund 540 Projekte im öffentlichen Bauens – darunter zahlreiche Rathäuser, Bürgerzentren, Verwaltungsgebäude, Bauten für Kultur und Freizeit sowie vor allem Schul- und Hochschulbauten. Schon während seiner beruflichen Anfänge nahm er rege an Wettbewerben teil, worauf sich nahezu sein gesamtes Auftragsvolumen gründen sollte. Seine gestalterischen Mittel blieben meist zurückhaltend, dennoch wurde jeder seiner Bauten auf einmalige Weise mit der Landschaft und der gebauten Umgebung verbunden.

Der umfangreiche Nachlass Lamberts befindet sich heute im Archiv für Architektur und Ingenieurbaukunst NRW (A:AI) an der TU Dortmund. Anhand originaler Pläne und Zeichnungen aus dem Archiv sowie Fotografien und Publikationen werden nun in der Ausstellung **“Nur kein Spektakel. Bauten von Bruno Lambert”** die wichtigsten Stationen im architektonischen Schaffen Bruno Lamberts dokumentiert. Die Ausstellungsöffnung findet am 11. Dezember um 18 Uhr im Baukunstarchiv NRW am Ostwall (Ostwall 7, 44135 Dortmund) statt, die Präsentation ist im Anschluss bis zum 10. Januar 2016 im Baukunstarchiv NRW am Ostwall (Mi – So jeweils 15 bis 18 Uhr) zu sehen. (kb, 28.11.15)

Italomodern die Zweite

Der jüngst erschienene Bildband “Italomodern 2” und eine gleichnamige Ausstellung porträtiert Bauten der Nachkriegsmoderne in Oberitalien.

2011 landeten die Brüder Martin und Werner Feiersinger mit dem Bildband “Italomodern” und der gleichnamigen Ausstellung einen Überraschungserfolg. Die Schau zur Nachkriegsarchitektur Oberitaliens fand internationale Rezeption, das Buch war innerhalb weniger Wochen ausverkauft. Nun folgt die Fortsetzung: die Monographie “Italomodern 2” stellt 130 weitere Nachkriegsbauten Oberitaliens vor, der geografische Fokus wurde von der Region zwischen Turin und Triest bis nach Südtirol und in die alpinen Regionen hinein erweitert. Auch der erste Band ist in einer **aktualisierten Neuauflage** wieder lieferbar. “Italomodern 2” ist wiederum mit einer **Ausstellung** verknüpft. Sie ist bis zum 20. Februar 2016 im aut in Innsbruck zu sehen.

Erschien der erste Band noch auf Basis privat betriebener Forschung, ist “Italomodern 2” das Ergebnis gezielter Recherche der letzten Jahre. Die Autoren nehmen experimentelle Einzelbauten in den Blick, die einerseits architektonische Strömungen, andererseits die gesellschaftliche und kulturelle Stimmung ihrer Zeit repräsentieren. Sie werden gewollt subjektiv mit dem Blick des Architekten (Martin) bzw. Künstlers (Werner Feiersinger) in Text und Bild porträtiert. (jr, 29.11.15)

Feiersinger, Martin/Feiersinger, Werner, Italomodern 2. Architektur in Oberitalien 1946-1976, Park Book Verlag, Zürich 2015, 552 Seiten, 360 farbige Abbildungen und 165 Pläne, ISBN 978-3-906027-99-9.

Die U-Bahnhöfe von Rainer G. Rümmler

Er prägte die unterirdische Seite von West-Berlin wie kein Zweiter: Zwischen 1964 und 1994 gestaltete Rainer G. Rümmler 50 neue U-Bahnstationen.

Er prägte die unterirdische Seite von West-Berlin wie kein Zweiter: Zwischen 1964 und 1994 gestaltete der Architekt Rainer G. Rümmler (1929-2004) als Leiter der Unterabteilung Entwurf der Berliner Senatsbauverwaltung insgesamt 50 neue U-Bahnstationen. Da dieses umfangreiche Werk bisher weder aufgearbeitet noch publiziert wurde, erstellt Verena Pfeiffer-Kloss aktuell eine Dokumentation der Rümmler-U-Bahnhöfe. Am 14. Dezember 2015 ist sie mit ihrem Thema **“Die U-Bahnhöfe von Rainer G. Rümmler in Westberlin”** als Referentin um 19 Uhr in den Architekten- und Ingenieurverein Berlin eingeladen.

Ihre Deutung von Rainer G. Rümmlers Werk beruht auf einer Analyse seines architektonischen Stilwandels – von der Moderne zur Postmoderne. Im Mittelpunkt des Vortrags stehen die Wechselwirkungen zwischen Rümmlers Gestaltung und den stadtplanerischen Leitbildern, technischen Innovationen und kulturgeschichtlichen (Be-)Deutungen des städtischen Untergrunds. Also: Fahren Sie am besten schon mit offenen Augen mit der U-Bahn zum **AIV**, wo es auch die Eintrittskarten zum Vortrag gibt. (kb, 30.11.15)

Hier geht es zum mR-Beitrag von Verena Pfeiffer-Kloss zu West-Berlins U-Bahnstationen.

Die wilden 70er in Oldenburg

Die wilden 70er locken nach Oldenburg: Die Ausstellung "Demo, Derrick, Discofieber" wirft einen umfassenden Blick auf ein schrilles Jahrzehnt.

Eine Sonderausstellung des Landesmuseums in Oldenburg nimmt die bunten Jahre in den Blick: "Demo, Derrick, Discofieber" widmet sich den Jahren 1970 bis 1980 in der Bundesrepublik. Der Fokus ist breit gewählt – neben Politik, Kunst und Popkultur stehen auch Design, Alltagsgeschichte und Mode auf dem Programm. Die Schau ist bis zum 20. März 2016 im Oldenburger Schloss (Schlossplatz 1, 26122 Oldenburg) zu sehen.

Das breite thematische Spektrum wird mit einer entsprechenden Vielfalt an Exponaten abgedeckt. Viele davon stammen von privaten Leihgebern. Das Oldenburger Schloss wurde für die Ausstellung zur Seventies-Wunderkammer umfunktioniert und zeigt unter anderem zeittypische Kleidung, Hausrat, Technik, Spielzeug und Plakate. Den Auftakt bildet ein raumgroßer Setzkasten mit Design-Ikonen der Siebziger. Ein „Catwalk“ widmet sich der schrillen Mode des Jahrzehnts: Hot-Pants, Plateauschuhe, Hippie-Kleider und Folkloregewänder. Erinnerungen wird bei manchem auch das stilechte Jugendzimmer wecken, das mit Mustertapete und Flokati-Teppich aufwartet. Als besondere Highlights erwarten den Besucher Requisiten aus dem Bond-Film „Moonraker“ und Designobjekte des legendären **Luigi Colani**. (jr, 30.11.15)

“Keine Denkmale zweiter Klasse”

“Denkmale der letzten 50 Jahre sind keine Denkmale zweiter Klasse”, so der Präsident des Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS, Jörg Haspel, am Freitag.

Sie sind gerade in ihre besten Jahre gekommen: Der internationale Denkmalrat ICOMOS und viele der Denkmale, für deren Erhalt er sich jetzt drängend einsetzt. Vom 26. bis 28. November beging ICOMOS seine deutsche Gründung vor 50 Jahren mit einer **Jubiläumstagung** im Mainzer Rathaus. Und legte damit in vielen Vorträgen, Gruppengesprächen und Stadtrundsprachen einen Schwerpunkt auf den Erhalt der Nachkriegsmoderne.

“Denkmale der letzten 50 Jahre sind keine Denkmale zweiter Klasse”, so der Präsident des Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS, Jörg Haspel, am Freitag in Mainz. Oft dauere es Generationen, bis der Wert von Gebäuden geschätzt werde. “In der jüngeren Generation gibt es einen wahren Hype für die Nachkriegsmoderne”, bekräftigte Haspel. Es freut den Herausgeberkreis von mR ausdrücklich, sich damit zur jungen Generation zählen zu dürfen. (kb, 30.11.15)

Hier geht es zum ausführlichen Tagungsbericht in unserer Rubik "mehr".

Petition für Birmingham

2013 geschlossen, soll die Central Library (1974, J. Madin) bald abgerissen werden Doch nun regt sich Widerstand in Form einer Online-Petition.

Die Central Library – errichtet nach Entwürfen des Architekten John Madin – war 1974 Teil des ehrgeizigen Vorhabens, Birmingham eine neue kommunale und damit auch soziale Mitte zu verpassen. So wurde die Central Library zu ihrer Zeit die größte nicht nationale Bibliothek Europas. Auch wenn in Birmingham einige der von Madin geplanten Details aus Kostengründen nicht mehr umgesetzt werden konnten, besticht der Bau bis heute durch seine außergewöhnliche geometrische Großform.

Die Central Library gilt als eines der wegweisenden Baukunstwerke des englischen Brutalismus – und als Zeugnis einer sozialen Aufbruchsstimmung. Vor diesem Hintergrund unternahm die Organisation English Heritage schon zwei Anläufe, die Central Library auf die Liste erhaltenswerter Bauten zu setzen. Zweimal scheiterte sie am Widerstand der Kommune, die sogar eine “Immunität” erwirkte: Bis 2016 darf der Bau nicht gelistet werden. 2013 hatte man den Bibliotheksbetrieb bereits zugunsten eines Neubaus eingestellt, 2014 den Abriss des “Altbaus” beschossen. Noch haben die Abbrucharbeiten nicht begonnen – und die “Immunität” gegen einen Listeneintrag läuft am 10.

Januar 2016 aus. Daher wird per Online-Petition zum Erhalt des brutalistischen Gesamtkunstwerks aufgerufen. Also: **Zeichnen Sie!** (kb, 1.12.15)

Wendeplatte bald unter Schutz?

Die volle Schönheit der späten Wohnplatte wurde bis 1992 in der Berliner Wilhelmstraße aufgerichtet. Nun prüft das Bezirksamt eine Unterschutzstellung.

Fertiggestellt wurden sie 1992, doch atmen sie noch den Geist der späten DDR: die Berliner Plattenbauwohnblöcke nahe der ehemaligen Mauer. Zwischen der Behren- und Voßstraße, entlang der **Wilhelmstraße**, nahe dem DDR-Ministerium des Inneren entstanden seit den späten 80er Jahren beliebte Domizile für die Elite dieser Zeit. Hier wohnten keine Geringeren als z. B. Gregor Gysi, Angela Merkel oder Kati Witt.

Die standardisierte Konstruktion wurde – typisch für die späten Plattenbauten – mit Materialwechsellern, Vor- und Rücksprüngen so abwechslungsreich als möglich gestaltet. Die Bebauung zwischen Voß-, Behren- und Wilhelmstraße prüfe das Bezirksamt aktuell, so der **Berliner Tagespiegel**, auf “Erhaltung der städtebaulichen Eigenart” – es geht also um die Frage einer Unterschutzstellung. Das Ergebnis dieser Prüfung sei allerdings noch offen. Ausgenommen von solchen Überlegungen wird das Gebiet der Wilhelmstraße 56–59, für das Baurecht besteht. Diese Häuser sollen nun, trotz lauter Proteste der dortigen Mieter, durch 165 neue Wohnungen ersetzt werden. (kb, 2.12.15)

Haus Dietz: Historische Pläne gesichert

2013 wurde mit Haus Dietz ein Denkmal der Potsdamer klassischen Moderne abgerissen. Nun sind zumindest die Baupläne gesichert – im Potsdam Museum.

2013 wurde das Potsdamer Haus Dietz unter öffentlichem Protest abgerissen, um einer neuen Wohnbebauung zu weichen. Die Villa war das private Wohnhaus des Architekten **Heinrich Laurenz Dietz** (1888-1942) und ein historisches Zeugnis der Klassischen Moderne. Nun sind zumindest die Baupläne für die Nachwelt gesichert. Die Enkelin des Architekten schenkte dem Museum Potsdam **Unterlagen aus dem Nachlass ihres Großvaters**, darunter auch die Entwürfe für sein privates Domizil.

Dietz war seit 1909 Mitarbeiter Peter Behrens' und ließ sich 1920 mit einem eigenen Büro in Potsdam nieder. Hier errichtete er eine Vielzahl moderner Bauten wie das Wohnhaus von Walter Bullert oder das erst kürzlich abgerissene Speichergebäude an der Havel. 1928 baute er sich mit Haus Dietz sein Eigenheim in der Stadt. 1984 musste der marode gewordene Bau abgetragen werden, der DDR-Denkmalsschutz initiierte jedoch eine – damals absolut untypische – Rekonstruktion. Nach der Wiedervereinigung scheiterten alle Bemühungen, den Bau unter Denkmalschutz zu stellen. (jr, 3.12.15)

Ruhr-Universität Bochum unter Schutz

Jetzt ist es offiziell: Die Ruhr-Universität steht unter Denkmalschutz. Vor 50 Jahren bildete Bochum die erste Universitätsgründung der Bundesrepublik.

Jetzt ist es offiziell: Die Ruhr-Universität Bochum steht unter Denkmalschutz. “Die Bezirksregierung Arnsberg hat die Eintragung in die Denkmalschutzliste der Stadt Bochum veranlasst”, meldet am 3. Dezember **“westfalen-heute.de”**. Bei vielen dürfte diese Nachricht zunächst Kopfschütteln auslösen. Zwar hat es die Bochumer Sichtbetonorgie schon von der fachlichen Anerkennung bis zur Krimikulisie gebracht, doch haftet dem Ensemble immer noch der Ruf von Unwirtlichkeit an.

Gegründet vor 50 Jahren, entworfen vom Architekten Helmut Hentrich, bildete die Ruhr-Universität die erste Hochschule im Ruhrgebiet und die erste Universitätsgründung der Bundesrepublik. “Kurze Wege sollten es Studierenden ermöglichen, auch ganz unterschiedliche Fächer zu kombinieren”, zitiert **“westfalen-heute”** Dr. Hans Hanke, der beim Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für die Unterschutzstellung zuständig ist. Demnach hat die Behörde auch für weitere westfälische Städte Bauten der 1960er und 1970er Jahre im Blick, darunter das Marler Rathaus. (kb, 4.12.15)

Kirche im Dunkeln

1976 setzte der Architekt Friedrich Zwingmann an die B 5 eine unübersehbare Pyramide, die in ein ganzes Netzwerk von Bildern und Symbolen eingewoben wurde.

Sie bekommen in der Adventszeit gelegentliche sakrale Aufwallungen? Da können wir helfen. Am 12. Dezember lädt die **Autobahnkirche Baden-Baden St. Christophorus** (Am Rasthof 1, Baden-Baden) um 18:30 Uhr **zu einer abendlichen Führung** ein. Schon die außergewöhnliche Bauform lohnt es, hier eine Rast einzulegen: 1976 setzte der Architekt Friedrich Zwingmann an die B 5 eine unübersehbare Pyramide, die in ein ganzes Netzwerk von Bildern und Symbolen eingewoben wurde.

Eine kreuzförmige Ahornallee mit Bildsäulen führt auf die Kirche zu, die Portale tragen einen reichen Emailleschmuck, die umlaufenden Fensterwände mit einer künstlerischen Glasgestaltung geschmückt. Thema der Führung ist die Bilderwelt, die Emil Wachter für die Kirche schuf. Erläutert werden die Idee und Entstehung des Bauwerks ebenso wie die Fenstergestaltung im Inneren. Die umlaufenden Fensterwände werden bei Einbruch der Dunkelheit rundum bestrahlt und geben den Darstellungen eine besondere Akzentuierung. Um Anmeldung wird gebeten (T. Albert, 07221/600 94, autobahnkirche-baden-baden@t-online.de), die Führung selbst ist kostenlos. (kb, 5.12.15)

Augsburg 1960-80

Von wegen schwäbische Idylle: Im Architekturmuseum Schwaben startet jetzt die Ausstellung: "Blickpunkt Moderne: Architektur in Augsburg 1960-1980".

Von wegen schwäbische Idylle: Im Architekturmuseum Schwaben startet am 10. Dezember die Ausstellung: "Blickpunkt Moderne: Architektur in Augsburg 1960-1980". Denn da gibt es im Raum Augsburg so einiges zu entdecken: vom "Masterpiece" – etwa der Kongresshalle im Wittelsbacher Park – bis hin zu weniger bekannten und dennoch sehenswerten Bauten öffentlicher, kirchlicher und privater Auftraggeber.

Heute stehen viele dieser Bauten, wenn wundert es, vor "tiefgreifenden Umwandlungsprozessen durch Sanierung, Umnutzung oder Abrisspläne". Die Ausstellung widmet sich 24 Zeugnissen der Spätmoderne in Augsburg. Gezeigt werden die Qualitäten dieses baulichen Erbes, um ihm zu einer neuen Wertschätzung zu verhelfen. Zur Vernissage laden die Organisatoren am 9. Dezember 2015 um 19 Uhr ins **Architekturmuseum Schwaben**, das in der denkmalgeschützten Villa der Architektenfamilie Buchegger über die Baukunst von Augsburg informiert. Im Anschluss ist die Präsentation hier bis zum 3. April 2016 zu sehen. (kb, 6.12.15)

Vision der Nachkriegsmoderne

Als erste Universitätsgründung der Bundesrepublik wurde auch die Architektur in Bochum programmatisch auf die damals modernen Bildungskonzepte bezogen.

1965 nahm die Ruhr-Universität Bochum den Lehrbetrieb auf – mitten in einer Umbruchszeit. Als erste Universitätsgründung der Bundesrepublik wurde auch die Architektur in Bochum programmatisch auf die damals modernen Bildungsreformen und -konzepte bezogen. Die Megastruktur der Ruhr-Universität war Teil einer umfassenden Raumordnung des Landes Nordrhein-Westfalen: die Umstrukturierung der industriell geprägten Ruhr-Region. Die Herausgeber, die Kunsthistoriker Cornelia Jöchner, Richard Hoppe-Sailer und Frank Schmitz, verstehen das Baukunstwerk in ihrer neuen, im Reimer-Verlag erschienenen Publikation "Ruhr-Universität Bochum" somit konsequenterweise als "Architekturvision der Nachkriegsmoderne".

Die Hochschulkonzepte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und mit ihnen zusammenhängende politische Steuerungsvorstellungen flossen in die Architekturkonzeption der Ruhr-Universität ein. So verweisen neuartige Organisationsstrukturen und experimentelle Fertigungstechniken der Betonbauten gleichermaßen auf den Geltungsanspruch der visionären Architektur. Heute stellt sich die Frage, wie Bauten der Nachkriegsmoderne allgemein zu bewerten und Hochschulbauten im Besonderen weiterzuentwickeln sind. Neben Analysen der Gesamtanlage aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven geht der Band auf die Garten- und Freiraumgestaltung sowie die bedeutenden Beispiele von Kunst am Bau ein. Hinzu treten Gebäudeporträts der Alten und Neuen Mensa, der Institutsgebäude, des Hörsaalzentrums, des Musischen Zentrums sowie von Bibliothek, Audimax und Verwaltung. Beim **"Tag des Kunstgeschichtlichen Instituts"** wird die Publikation in Bochum am 9. Dezember 2015 um 17 Uhr öffentlich vorgestellt. (kb, 7.12.15)

Hoppe-Sailer, Richard/Jöchner, Cornelia/Schmitz, Frank (Hg.), Ruhr-Universität Bochum. Architekturvision der Nachkriegsmoderne, 352 Seiten mit 29 Farb- und 230 Schwarzweiß-Abbildungen, 23 x 28 cm, Hardcover, ISBN 978-3-7861-2744-4.

Neue Gespräche zum Dreischeidenhaus

Im Dezember widmet sich das DBZ-Werkgespräch in Darmstadt erneut der aktuellen Sanierung des Düsseldorfer Dreischeidenhauses (1960, HPP).

Das **Düsseldorfer Dreischeidenhaus** ist frisch saniert: In das 94 Meter und 26 Geschosse hohe Baudenkmal, das 1960 als Verwaltungsbau für die – 1964 von Thyssen übernommene – Phoenix-Rheinrohr AG entstand, zieht wieder neues Leben ein. Die gegeneinander verschobenen, sechs Meter breiten Scheiben gaben dem Bau seinen Namen. Rasch wurde der Stahlskelettbau des Düsseldorfer **Büros HPP** mit Vorhangfassade **zum Inbegriff einer eleganten weltläufigen Moderne**. Als Thyssen-Krupp 2010 auszog, wurde das Hochhaus verkauft und über zwei Jahre – wieder vom Büro HPP – **aufwändig saniert**. Nach außen sollte (fast) alles beim Alten bleiben, doch nach innen wurden die Büroräume modernisiert und die Klimatisierung verbessert.

Man vergrößerte die Mieteinheiten, verband die alten Brüstungselemente und Fassadenkonstruktionen mit einer Dreifachverglasung und erhielt das Foyer weitestgehend im Originalzustand. **Zwei DBZ-Werkstattgespräche informieren im Dezember über die Details dieses Sanierungsprozesses**: Claudia Roggenkämper (Projektpartnerin HPP Architekten), Jörg Wagner (FOAMGLAS Hamburg), Hans-Günter Wegen (JUNG) und Wilhelm Mayer (TROX, Systemtechnik) tragen vor. Am 10. Dezember 2015 findet die Veranstaltung um 18.00 Uhr in Stuttgart (Universität Stuttgart, Keplerstraße 119), am 15. Dezember 2015 um 18.00 Uhr in Köln (TH Köln, Claudiusstraße 1) statt. (kb, 8.12.15)

Vielen Dank auch, Herr Jauch!

Im TV-Quiz ging es bei der 1-Million-Euro-Frage um Rubiks Zauberwürfel. Die Antwort hatten wir bei mR schon vor einem Jahr gemeldet.

moderneREGIONAL bemüht sich seit seiner Gründung darum, seinen Nutzern nicht nur Information, sondern auch Lebenshilfe zu bieten. Gestern Abend wurde es dann konkret, als **Günther Jauch** seinen Kandidaten beim TV-Quiz “Wer wird Millionär?” vor die 1-Million-Euro-Frage stellte: “Aus insgesamt wie vielen Steinchen besteht der klassische von Ernő Rubik erfundene Zauberwürfel?” Zur Auswahl standen: A: 22, B: 24, C: 26, D: 28.

Der 27-jährige Doktorand Leon Windscheid überlegte satte 35 Minuten, bis er sich der rettenden Antwort sicher war. Jeder mR-Leser hätte es schneller wissen können, hatten wir doch schon im Juli 2014 **zum 40-jährigen Jubiläum** des Kultspielzeugs gemeldet: “Erfunden wurde er von einem Architekten, um seinen Studenten ein besseres Raumgefühl zu vermitteln. Der ungarische Bildhauer, Architekt und Designer **Ernő Rubik** (* 1944) entwickelte 1974 den **Zauberwürfel**: 26 Kant-, Mittel- und Ecksteine, die sich um ihre Achse drehen lassen.” Ob Herr Windscheid mit dem Handy heimlich bei uns nachgeschaut hat, können und wollen wir nicht mutmaßen. Aber seit gestern haben über 1.000 Nutzer unseren kleinen Zauberwürfel-Beitrag geklickt. Vielen Dank, Herr Jauch! Wie wäre es mal mit ein paar Betonfragen? (db/kb/jr, 8.12.15)

Veduten der Normalstadt

Der Architekt Matthias Castorph entdeckt mit seiner Monographie “Veduten der Normalstadt” ein klassisches Genre der Malerei an unerwarteter Stelle wieder.

Den Boom hat das **Genre Vedute** zweifellos hinter sich. Während Bildungsreisende des 18. Jahrhunderts darauf brannten, möglichst wirklichkeitsgetreue Stadtansichten und Landschaftsgemälde als Souvenir zu erstehen, wird das Urlaubsfoto heute erst nach Durchlauf individualisierender Bearbeitungsprogramme satisfaktionsfähig. Doch ganz totzukriegten ist das Genre Vedute nicht: Der Architekt Matthias Castorph hat es in den Kellern deutscher Fahrschulen wiederentdeckt und ihm eine Monographie gewidmet.

Die Illustrationen der entsprechenden Lehrbücher und Prüfungsbögen wählen sich standardisierte Stadtansichten, die dem Betrachter als urtypischer städtischer Hintergrund im Gedächtnis bleiben sollen und die erstaunliche Ähnlichkeiten zu den klassischen Veduten aufweisen. Castorph “bereinigt” die Abbildungen um den Straßenverkehr, so dass sich Bilder einer universell übertragbaren “Normalstadt”

herauskristallisieren. Laut dem Soziologen Julian Müller verwandelt der Autor damit "all die öden Theoriestunden in der Fahrschule nachträglich in Diavorträge zur modernen Vedutenmalerei gehalten von ausgebildeten Kunsthistorikern, die sich "Fahrlehrer" nennen". Die [Architekturgalerie Kaiserslautern](#) widmet dem Thema bis zum 17. Dezember die Ausstellung "Veduten der Normalstadt". (jr, 9.12.15)

Castorph, Matthias, Veduten der Normal-stadt. Mit einem Vorwort von Julian Müller, Franz Schiermeier Verlag, München 2015, 184 Seiten, 82 Abbildungen, ISBN 978-3-943866-39-1.

Die Betonmoderne macht Schlagzeilen

Klickt man sich in diesen Tagen durchs Netz, scheinen die "Betonmonster" zum virtuellen Gegenangriff zu blasen.

Klickt man sich in diesen Tagen durchs Netz, scheinen die "Betonmonster" zum Gegenangriff zu blasen: Der Brutalismus hat es zur eigenen [Facebookgruppe](#) und Rettungshomepage gebracht. In seinem Beitrag für [Monopol](#) bringt es Philipp Hindahl auf den Punkt: "Wenn man über Gebäude des Brutalismus liest, stehen unter den Abbildungen meistens zwei Jahreszahlen: erst das Baujahr, dann das Abrissjahr." Doch der Ruf der 1960er- und 1970er Jahre-Bauten habe sich gewandelt. Da die Glasfassaden des Internationalen Stils an den gegenwärtigen Neoliberalismus erinnerten, werde der bergende Charme eines Betonbunkers wieder attraktiv.

Auch Rory Stott beobachtet auf arch-daily, dass viele auf den Verlust eines modernen Baus emotional reagieren: "If there's one thing that can get the architectural community up in arms, it's the threat of demolition being placed over a much-loved building." Doch es zähle weder die persönliche Erfahrung, die sich mit einem Bau verbindet, noch seine künstlerische Qualität. Letztlich erhalte man einen Bau aus zwei Gründen: aus Nachhaltigkeit (ein Neubau käme letztlich teurer) oder aus historischem Wert (er steht für etwas). Virtuelle Schnellschüsse seien da wenig hilfreich. (kb, 9.12.15)

Bei Mies im Garten

Zum Bauhausjubiläum 2019 sollen die Krefelder Villen Esters und Lange saniert werden – nebst Garten und Laube.

Das 100-jährige Jubiläum des Bauhaus' im Jahr 2019 kommt immer näher. Neben den klassischen Bauhausstädten Weimar, Dessau und Berlin will sich auch Krefeld nicht lumpen lassen und mit einem großzügigen Geburtstagsgeschenk glänzen. Hier befinden sich drei Bauten des ehemaligen Bauhausdirektors [Mies van der Rohe](#). Bis 2019 sollen sie umfassend saniert werden. Jüngst wurde das Pensum nochmals erhöht: Nun sollen auch die Gärten nebst zugehöriger Laube in die Sanierung mit einbezogen werden.

Die geplanten Garten-Arbeiten sollen [nach Informationen der Krefelder Zeitung](#) rund 95 000 Euro kosten, von denen ein Großteil aus Fördermitteln des Bundes bestritten wird. Insgesamt lassen sich die Geldgeber das Krefelder Geburtstagsgeschenk 1,3 Millionen Euro kosten. Die Bauarbeiten sollen 2016 beginnen und 2018 abgeschlossen werden. In der letzten Etappe ist die Innenrestaurierung der Villen [Haus Esters](#) und [Haus Lange](#) geplant. Die hier angesiedelten Museen werden in dieser Zeit vorübergehend geschlossen bleiben. (jr, 11.12.15)

Offenbach: Revitalisierung mal anders

Das in den 1970er Jahren errichtete "City Center" in Offenbach wird von einer Initiative junger Kreativer wiederbelebt: Wer mag, kann hier günstige Büroflächen anmieten.

Zur 1000-Jahres-Feier von Offenbach war die City der "kleinen" Mainmetropole 1977 modern geworden. Und hielt architektonisch mit dem Nachbarn Frankfurt Schritt: In Nachbarschaft des 1971 fertiggestellten [Rathauses](#) entstanden etliche Großbauten – die nicht immer den Maßstab hielten, gestalterisch aber auf hohem Niveau lagen. Es hätte also schon in den Siebzigern etwas aus Offenbach werden können, doch vorschnell wurde die moderne Mitte als Bausünde ausgemacht und in den folgenden Jahrzehnten kontinuierlich verschlimmbessert. Eines der letzten Zeugnisse der Ursprungsplanungen, das "City Center", wird nun nach jahrelanger Agonie wiederbelebt.

Die Initiative "[Upper City Center](#)" hat vom Besitzer der weitgehend leerstehenden Immobilie jüngst einen längerfristigen Mietvertrag erhalten und bietet nun ihrerseits günstigen Büroraum im Siebziger-Jahre-Bau an. Die oberen Etagen standen seit dem Auszug des Offenbacher Ordnungsamts 2007 leer, sie sind jetzt renoviert und bezugsfertig. Auch den "größten Balkon der Stadt" möchte die Initiative in ihr Konzept einbeziehen: Vor der zweiten Etage verläuft noch der Rest der einstigen B-Ebene, eine Ende der 1990er abgebrochenen

hochgelegten Fußgängerzone. Heute führt vom City Center eine Brücke nach nirgendwo – die in ihrer Skurrilität selbst schon zur Attraktion geworden ist ... (db, 12.12.15)

Platz des europäischen Versprechens

Vor Dieter Oesterlens Wiederaufbau der Bochumer Christuskirche (1959) setzte der Künstler Jochen Gerz nun ein europäisches Flächenkunstwerk.

An diesem Wochenende wurde in Bochum ein großes Versprechen gegeben, genauer gesagt sind es 14.726 Versprechen: Vor der **Christuskirche** weihte man am 11. Dezember das Flächenkunstwerk "Platz des europäischen Versprechens" ein. Als die Engländer 1943 Bochum bombardiert hatten, war von der neugotischen Christuskirche nur der Turm übrig geblieben. Auf die Kriegsgreuel antwortete der Architekt Dieter Oesterlen 1959 mit einer Verheißung in Ziegel und Beton: Neben den ehrwürdigen historischen Turm der Christuskirche stellte er ein modernes filigranes Schiff.

Nach dem Ersten Weltkrieg hatte der Düsseldorfer Maler Heinrich Rüter (1877-1955) im Turm eine "Helden"-Gedenkhalle gestaltet. Bis 1931 listete man hier in aufwändiger Mosaiktechnik die 1.358 protestantischen Gefallenen der Stadt ebenso wie die Namen der 28 "Feindstaaten Deutschlands" – von Belgien bis Uruguay. Auf dieses Zeugnis der Zwischenkriegszeit antwortet nun der Künstler Jochen Gerz (* 1940) mit seinem "Platz des Europäischen Versprechens": In der Turmhalle und rund um den Turm hält er die Namen von Europäern auf Basaltplatten fest, die damit ihr – geheim bleibendes – Versprechen an Europa abgeben. (kb, 13.12.15)

Raster : Beton

40 Jahre nach der Grundsteinlegung für den Neubaustadtteil Leipzig-Grünau geht es um die künstlerische Auseinandersetzung mit der "Platte".

40 Jahre nach der Grundsteinlegung für den Neubaustadtteil Leipzig-Grünau neben Berlin-Marzahn und Halle-Neustadt eine der größten der DDR – ist es Zeit, sich hier wieder intensiv der "Platte" zu widmen. Das Festival "**RASTER : BETON**" betrachtet Großwohnsiedlungen aus dem Blickwinkel zeitgenössischer Kunst und bietet damit eine Plattform für künstlerisch-forschende, fachlich fundierte kritische Positionen von Experten des Themas.

"RASTER : BETON" besteht aus vier Elementen: Eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst im D21 Kunstraum Leipzig zeigt künstlerische Positionen aus Deutschland und Frankreich zu Großwohnsiedlungen und Plattenbauten. Künstler entwickeln während zweimonatiger Arbeitsaufenthalte in Leipzig-Grünau orts- und kontextspezifische, partizipative Arbeiten. Ein interdisziplinäres Symposium ist Plattform für Positionen renommierter Referenten, Bewohnern, lokaler Initiativen und Künstlern. Das Rahmenprogramm – eine Filmreihe, von Grünauern geleiteten Stadtpaziergängen, sowie kunstvermittelnden Angeboten mit und für Jugendliche und Senioren – rundet das Festival ab. Für die zweimonatigen Arbeitsaufenthalte (1. Mai bis 3. Juli 2016) in Grünau zur Realisierung urbaner Interventionen werden noch bis zum 31. Dezember 2015 Projektideen gesucht. Alle Informationen dazu gibt es [online](#)., Nachfragen sind möglich unter opencall@d21-leipzig.de. (kb, 14.12.15)

Birmingham: Der Abriss hat begonnen

2013 geschlossen, kämpfte eine Initiative bis zum letzten Moment um den Erhalt der Central Library (1974, J. Madin). Nun werden Fakten geschaffen.

Knapp vor Weihnachten gibt es schlechte Nachrichten aus Good old Britain: In Birmingham hat der Abriss der Central Library gerade begonnen. Errichtet nach Entwürfen des Architekten John Madin, war das brutalistische Baukunstwerk 1974 Teil des ehrgeizigen Vorhabens, der Stadt eine neue kommunale und damit auch soziale Mitte zu verpassen. So wurde die Central Library zu ihrer Zeit die größte nicht nationale Bibliothek Europas. Auch wenn in Birmingham einige der von Madin geplanten Details aus Kostengründen nicht mehr umgesetzt werden konnten, bestach der Bau bis vor Kurzem noch durch seine außergewöhnliche geometrische Großform.

Die Central Library galt Fachleuten als eines der wegweisenden Baukunstwerke des englischen Brutalismus – und als Zeugnis einer sozialen

Aufbruchsstimmung. Vor diesem Hintergrund unternahm die Organisation English Heritage schon zwei Anläufe, die Central Library auf die Liste erhaltenswerter Bauten zu setzen. Zweimal scheiterte sie am Widerstand der Kommune, die sogar eine "Immunität" erwirkte: Bis 2016 darf der Bau nicht gelistet werden. 2013 hatte man den Bibliotheksbetrieb bereits zugunsten eines Neubaus eingestellt, 2014 den Abriss des "Altbaus" beschossen. Noch Anfang des Monats hatte man per [Online-Petition](#) einen letzten Rettungsversuch unternommen. (kb, 14.12.15)

Gropius Glaskathedrale

Die Amberger "Glaskathedrale" ist eines der letzten Bauwerke, das Walter Gropius plante. Nun wurde es umfangreich fotografisch dokumentiert.

Das Glaswerk im bayerischen Amberg ist eines der letzten Bauwerke, das [Walter Gropius](#) plante. Es wurde 1970, ein Jahr nach dem Tod des Architekten, fertiggestellt. Schnell hatte die Produktionsstätte der Firma Thomas ihren Spitznamen weg: bis heute spricht man nur von der "Glaskathedrale". Nun wurde das Bauwerk erstmals umfassend fotografisch dokumentiert. Das Ergebnis präsentiert eine Sonderausstellung sowie eine jüngst erschienene Monografie. Die Ausstellung ist bis zum 24. Januar 2016 im [Amberger Luftmuseum](#) zu sehen.

Mit dem Amberger Bauwerk kehrte Gropius zu den eigenen Wurzeln zurück. Schon im Bauhausmanifest 1919 hatte er von der "schöpferischen Konzeption der Zukunftskathedrale" gesprochen. Die Titelseite des Buches zierte ein entsprechender Holzschnitt von Lionel Feininger. Dennoch ist der Industriebau im Vergleich zum legendären [FAGUS-Werk](#) in Alfeld nahezu unbekannt. Die Baudokumentation will dies ändern und Gropius Spätwerk zu einem höheren Bekanntheitsgrad verhelfen. (jr, 15.12.15)

Büro Wilhelm. Verlag Amberg (Hg.), Walter Gropius. Glaswerk Amberg, Amberg 2015, 48 Seiten, ISBN 978-3-943242-59-1.

Save(d) Lars

Das ikonische Star-Wars-Film-Iglu in der tunesischen Wüste wurde gerettet und rekonstruiert – der Macht sein Dank!

moderneREGIONAL informiert über die Erhaltung und Restaurierung nachkriegsmoderner Betonbauten. Weltweit. Und da ist die Filmpremiere eines Low-Budget-No-Name-Science-Fiction ein willkommener Anlass, um über ein Vorzeigeprojekt in der tunesischen Wüste zu berichten. 2001 reiste Mark zum ersten Mal auf Spuren der Star-Wars-Filme durch Tunesien, wo in historischen organoiden Lehmbauten und frei ergänzten Kulissen viele prägende Szenen entstanden waren.

In den folgenden Jahren sah er sich in der Rolle des Fan-Tourguides wieder. Also organisierte er Rundreisen und schrieb ein Buch. Und als er am ikonischen Filmiglu "Lars Homestead" zunehmende Schäden bemerkte, reifte der Plan für eine Rettungsaktion. Man fand sich als [Gruppe](#) zusammen, sammelte Geld und verkaufte Merchandising, bis schließlich 2011 bis 2012 die Restaurierung mit höchst offizieller tunesischer Genehmigung starten konnte. Streng genommen unternahmen Mark Dermul, Mark Cox, Terry Cooper, Robert Cunningham, Imanuel Dijk und Michel Verpoorten eine [Rekonstruktion](#) mit viel Holz, Gips, Zement und Filmglitter. Aber, die Macht war mit ihnen – und ein Coffeetablebook über ihre Abenteuer ist schon in Vorbereitung. (kb, 15.12.15)

Wolfsburg: Scharoun-Bau saniert

Das Theater in Wolfsburg, einer der letzten Bauten Hans Scharouns, wurde seit Juni 2014 aufwendig saniert. Im Januar 2016 wird es wieder eröffnet.

In Wolfsburg werden diesertage die Sanierungsarbeiten am [städtischen Theater](#) fristgerecht abgeschlossen. Im Juni 2014 hatte das Büro [Brenne Architekten](#) mit einer umfassenden Sanierung begonnen, nun wurde der Schlüssel feierlich an den Intendanten übergeben. Am 24. Januar 2016 soll das Theater dann mit einem Festakt offiziell wieder eröffnet werden. Es ist einer der letzten Bauten [Hans Scharouns](#). Seine Eröffnung im Jahre 1973 erlebte der Architekt nicht mehr.

Nicht nur beim Zeitplan hielten sich die Sanierer an die Vorgaben. So kostete die Maßnahme die Stadt 32 Millionen Euro und liegt damit immer noch nah von den geschätzten Kosten von 30 Millionen. Im Zuge der Arbeiten wurde die Bühnentechnik modernisiert, ansonsten aber ein Zustand angestrebt, der dem des Eröffnungsjahres 1973 entspricht. Als besonders aufwendig erwies sich die Sanierung der Wandverkleidung aus Eschenholzfurnier. Sie wurde behutsam von den insgesamt 1500 Quadratmetern Wandfläche abgenommen und nach

der Sanierung wieder angebracht. (jr, 16.12.15)

München: Osram-Haus vor dem Abriss

2014 verkauft, soll das Osram-Haus in München-Untergiesing (D. Ströbel/W. Henn, 1965) jetzt einer neuen Wohnbebauung weichen.

In kaum einer Stadt wird Wohnraum so teuer verkauft oder vermietet wie in München. Kein Wunder, dass jede scheinbar freiwerdende zentrale Fläche Begehrlichkeiten weckt. Nachdem der Leuchtenhersteller Osram seine Zentrale 2012 in die "Parkstadt Schwabing" verlegt hatte, veräußerte er 2014 sein ehemaliges Areal in der Hellabrunner Straße 1 in Untergiesing an die Unternehmensgruppe AGB. Diese schrieb einen **städtebaulichen Wettbewerb** für die "Neuerschließung" des Geländes aus.

Nun liegen die Ergebnisse der Jury vor, die sich für die Vorschläge des Büros Ortner & Ortner entschieden hat. Demnach würde das 32.000 qm große Gelände vollständig neu bebaut. Diesen Planungen soll auch das denkmalgeschützte Osram-Haus, ein Verwaltungsbau im Internationalen Stil (Walter Henn/Dieter Ströbel, 1965), weichen, wie heute die **ImmobilienZeitung** meldet. Es sei, so die Jury, aus energetisch-statischen Gründen unhaltbar. Entstehen sollen auf dem Areal insgesamt 370 neue Wohnungen mit freiem Blick zur Isar. (kb, 16.12.15)

St. Josef in Schortens: Abbruch

Die Ende 2013 profanierte Kirche St. Josef (1953) in Schortens-Roffhausen wird im Frühjahr 2016 abgerissen.

Die ehemalige St.-Josef-Kirche im friesischen Schortens-Roffhausen wird Anfang 2016 abgebrochen. Der genaue Zeitpunkt stehe noch nicht fest, teilte das Bischöflich Münstersche Offizialat in Vechta Anfang Dezember mit. Auch der als Sakristei und Archiv genutzte Zwischenbau werde nicht weiter benötigt. Das ehemalige Pfarrhaus bleibe als Wohnhaus bestehen. Allen Verantwortlichen sei bewusst, dass diese Entscheidung viele Gemeindeangehörige tief berühre, teilte Dr. Ludger Heuer, Sprecher des Offizialats, mit. Dennoch sei "... der Abriss unumgänglich, da für das Kirchengebäude keine sinnvolle Nachnutzung erkennbar war und die Kirchengemeinde nicht dauerhaft für die Sicherheit eines ungenutzten Gebäudes sorgen kann."

Das Kirchengebäude in Roffhausen wurde im Dezember 1953 eingeweiht. 1956 wurde das anliegende Pfarrhaus fertiggestellt, Ende 1957 das Pfarrheim. Im November 2013 wurde der Backsteinbau, der Elemente des Expressionismus aufgreift, profaniert. Das Inventar von St. Josef wie Bänke, Kerzenständer, Wetterhahn, Kreuz und Kirchenfenster erhält eine Kirchengemeinde in Polen. Die katholische St.-Josef-Gemeinde wurde 1946 durch heimatvertriebene Schlesier gegründet. (db, 17.12.15)

London brutal

Mit der "Brutalist London Map" können sich Architekturbegeisterte in der englischen Hauptstadt auf Betonsuche begeben.

Nach den Kriegszerstörungen erhielt auch London ein neues bauliches Gesicht. Viele dieser Architekturen wurden in Beton ausgeführt und laufen heute unter dem Schlagwort "Brutalismus". Nun hat sich Blue Crow Media mit der **Twentieth Century Society** zusammengetan, um mit einer Reihe von Stadtplänen die verschiedenen Stilepochen der Moderne zu erschließen. Die 1979 gegründete Society hat es sich auf die Fahnen geschrieben, das architektonische Erbe der Moderne seit 1914 zu schützen und zu vermitteln.

Den Anfang des Projekts machen die Londoner Schätze des Brutalismus. Mit der "**Brutalist London Map**" können sich Architekturbegeisterte in der englischen Hauptstadt auf Betonsuche begeben. Eine Seite der Faltkarte zeigt die Orte von mehr als 50 Betonbauten in der Region London – darunter der Trellick und der Balfon Tower. Auf der Kartenrückseite gibt es einen kurzen Überblick über die Entwicklung des Stils im Allgemeinen und die einzelnen Bauten im Besonderen zu entdecken. Und man weiß ja nie, wann die nächste brutalistische Schönheit unter den Bagger kommt ... (kb, 18.12.15)

Archiv der Räume

*In Deutschland noch weitgehend unentdeckt, zählt Margherita Spiluttini (*1947) in ihrem Heimatland Österreich zur ersten Reihe der Architekturfotografen.*

n Deutschland noch weitgehend unentdeckt, zählt **Margherita Spiluttini** (*1947) in ihrem Heimatland Österreich zu den renommiertesten Architekturfotografinnen. Hier steht sie für eine dokumentarisch einfühlsame Architektur- und Landschaftsfotografie. Auftragsgebunden oder frei arbeitete sie seit den frühen 1980er Jahren über Österreich hinaus in der Schweiz, in Italien und in Deutschland. Dabei interessierten Spiluttini ebenso Neubauten wie unfertige, verfallende oder sich verändernde Architekturen.

So entstand in den letzten gut 30 Jahren ein "Archiv der Räume", der Neuerungen und Umbrüche der ausklingenden Moderne. Die gleichnamige Ausstellung, ein Projekt der Landesgalerie Linz, des Oberösterreichischen Landesmuseums und der Photographischen Sammlung/SK Stiftung Kultur in Kooperation mit der Fotografin, ist noch bis zum 24. Januar 2016 zu sehen (Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur, Im Mediapark 7, 50670 Köln). Wie wesentlich das Thema des Archivs für Margherita Spiluttini ist, zeigt sich unter anderem daran, dass sie ihr komplettes Bildarchiv in Dia- und Monitorpräsentationen in der Ausstellung sichtbar macht. Zur Ausstellung ist ein Begleitbuch erschienen. (kb, 19.12.15)

Volksspeisung und Kaffeeklappen

Bernd Pastuschka betrachtet die Geschichte der deutschen Speiseanstalten architektonisch und soziologisch – mit Schwerpunkt auf Hamburg, Lübeck und Bremen.

Volksspeiseanstalten und Kaffeehallen – oder umgangssprachlich Kaffeeklappen – versorgten die Arbeiter seit Mitte des 19. Jahrhunderts mit warmen Mahlzeiten. Damit spiegeln sie ein besonderes Wohlfahrtsverständnis wider: ohne Volksernährung und alkoholische Mäßigung kein moderner, auf Privateigentum basierender, bürgerlicher Staat.

Im Band des Wirtschafts- und Sozialhistorikers Bernd Pastuschka wird die Geschichte der deutschen Speiseanstalten betrachtet. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den Einrichtungen in Hamburg, Lübeck und Bremen, wobei Hamburg durch eine Besonderheit hervorsticht: Weil im Freihafen aus zollrechtlichen Gründen der Verkauf von Speisen und Getränken untersagt war, waren Kaffeeklappen hier die einzige Möglichkeit, die Arbeiter vor Ort mit warmen Mahlzeiten zu versorgen. Mithilfe von historischen Fotografien, Plänen und Karten lässt Pastuschka die Entwicklung der Speiseanstalten und Kaffeehallen sowie der Volksspeisung lebendig werden, die an Aktualität bis heute nichts eingebüßt hat. (kb, 20.12.15)

Pastuschka, Bern (Hg.), Volksspeisung und Kaffeeklappen, Döllingund Galitz Verlag, Hamburg 2015, 234 Seiten, 300 Abbildungen, Klappenbroschur, 21 x 27 cm, ISBN 978-3-86218-083-7.

Stadt. Land. Modern.

Der Workshop fragt nach den Beziehungen zwischen Stadt und Land im Osteuropa des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Urbanisierung = Modernisierung – in vielen Gesellschaften galt diese Gleichung lange als unumstößlich. Doch waren Stadt und Land in der Zeit der aufziehenden Moderne sozial, kulturell und ökonomisch auch eng miteinander verwoben. In Vilnius soll vom 22. Juni bis zum 23. Juni 2016 der Workshop "The City and the Countryside. Transitions and Transfers in the 19th and First Half of the 20th Century" – eine Kooperation des Herder-Instituts zur historischen Ostmitteleuropaforschung (Institut der Leibniz-Gemeinschaft) (Marburg), des Institute of Lithuanian History (Vilnius) und des Nordost-Instituts (IKGN e. V., Lüneburg) – stattfinden. Entstehen soll ein vielschichtigeres Bild der Wechselbezüge zwischen Stadt und Land im Osteuropa des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Eingeladen werden 15 Nachwuchsforscher (bis zu 35 Jahren), deren Reise- und Unterbringungskosten (innerhalb Europas) übernommen werden. Bewerbungen (Themenvorschläge bis zu 300 Worte (und eine kurze Biographie) für Redebeiträge in Englisch von max. 25 Minuten Länge zzgl. 20 Minuten Diskussion) sind willkommen bis zum 31. Januar 2016 unter: Dr. Heidi Hein-Kircher (Herder-Institute for Historical Research on East Central Europe, Gisonenweg 5-7, D-35037 Marburg, heidi.hein-kircher@herder-institut.de), Dr. David Feast (IKGN, Conventstraße 1, D-21335 Lüneburg, d.feest@ikgn.de) oder Dr. Darius Staliunas (Institute for Lithuanian History, Kražių g. 5, LT-01108 Vilnius, darius01108@gmail.com). (kb, 21.12.15)

Die Rückkehr des Applausometers

Beim Berliner Science Slam siegt, für wen am lautesten geklatscht wird – und am 4. Januar geht es hier auch um die Nachkriegsmoderne.

“Science Slam. Wissen macht Bam”, hinter diesem launigen Titel verbirgt sich ein durchaus ernst gemeinter wissenschaftlicher Wettstreit. Denn Nachwuchskräfte, so die Versprechen der Veranstalter “präsentieren ihre Forschungsergebnisse bühnenreif in 10 Minuten”. Gewertet wird – in den guten alten Spielshow-Zeiten – nach dem Applaus des Publikums: Wo am lautesten geklatscht wird, wird der Sieger gekürt.

Im Januar wird diese Veranstaltungsform modernerelevant, denn als eine von insgesamt vier Kontrahenten stellt Monika Motylinska ihr Dissertationsthema vor: den Umgang mit der Architektur der Nachkriegszeit in Deutschland. Sie will Annäherungsstrategien vorschlagen und Vorurteile ausloten ... Aber auch deklarierte Anhänger der Nachkriegsperiode werden hoffentlich etwas Neues sehen können. Der Science Slam findet am 4. Januar 2016 (Einlass ab 19 Uhr) im SO36 (Oranienstraße 190, 10999 Berlin-Kreuzberg) statt. Tickets können direkt an der Kasse oder im Vorverkauf online erworben werden. Und die Nachkriegsmoderne-Vertreterin hat fest versprochen, bei ihrem Beitrag nicht zu rappen. (kb, 22.12.15)

Architektur in Krieg und Frieden

Am 15. Januar 2016 lädt das Deutsche Architekturmuseum zum Symposium “Architektur in Krieg und Frieden”. Anlass ist der Abschied von Wolfgang Voigt.

Nach fast zwanzig Jahren verabschiedet sich **Wolfgang Voigt** vom **Deutschen Architekturmuseum**. Seit 1997 war er als stellvertretender Direktor des DAM tätig und an zahlreichen wegweisenden Ausstellungen des Hauses beteiligt. Zur Verabschiedung veranstaltet das Museum am 15. Januar 2016 ein Symposium mit dem Namen „Architektur in Krieg und Frieden“. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Neben einem Vortrag von Wolfgang Voigt selbst stehen verschiedene Themenbeiträge auf dem Programm. Ita Heinze-Greenberg spricht zu Erich Mendelsohns Europavision 1931-1934, Wolfgang Pehnt beleuchtet unter dem Titel “Die Haltung der Zurückhaltung” die Außenansicht auf deutsche Nachkriegsarchitektur. Hartmut Frank geht “Orthodoxie und Häresie in der modernen Architekturgeschichte” nach, Jean Louis Cohen von der New York University beleuchtet in seinem Vortrag “Architektur in Uniform” Planungen und Bauten, die im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg entstanden. (jr, 22.12.15)

Das mR-Jahreshoroskop: So wird 2016!

Die Zukunft der Nachkriegsmoderne ist rosig: Das Winterheft 2016 folgt mit Autoren wie Till Briegleb und Turit Fröbe dem Thema “Ugly Pretty”.

Die Baukunst der Nachkriegsmoderne geht einer glänzenden Zukunft entgegen, zumindest soweit es moderneREGIONAL betrifft: Mitte Januar erscheint das Winterheft 2016 zum Thema “Pretty Ugly” (Redaktion: **Daniel Bartetzko**). Autoren wie Till Briegleb oder Turit Fröbe und ein Interview mit der ICC-Architektin Ursulina Schüler-Witte loten aus, wie schön und wie schrecklich die späte Moderne manchmal sein kann.

Für die folgenden Themenhefte sind als Schwerpunkte vorgesehen: “Entkernte Utopie – Prestigeprojekte der Sowjetmoderne” (Redaktion: **Julius Reinsberg** und Katharina Sebold), “Spacedesign – wie noch nie ein Mensch zuvor gebaut hat” (Redaktion: **Karin Berkemann**) und “Heimat Moderne – gebaute Identität”. Wie schon im vergangenen Jahr gibt es weiter täglich frische Meldungen und alle 14 Tage einen Newsletter. Ach ja, das Horoskop: Sie werden viel Geld erben, eine lange Reise antreten und einem/einer blonden Mann/Frau/Bernhardiner begegnen. (db/kb/jr, 22.12.15)